

Instituto Nacional de Geoquímica
(INAGEQ)

Actas INAGEQ

Volumen 31

Memorias científicas

*Geoquímica en el corazón del valle
Innovación y sostenibilidad para el futuro*

Sede

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE)

Prólogo

La geoquímica se ha consolidado como una disciplina fundamental para la comprensión de los procesos que rigen la dinámica de la Tierra, la evolución de sus sistemas naturales y la compleja interacción entre el ambiente y la sociedad. En este contexto, el *Congreso Nacional de Geoquímica INAGEQ 2025*, celebrado en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), en Ensenada, Baja California, se erige como un espacio de encuentro, análisis y convergencia del conocimiento científico bajo el lema *“Geoquímica en el corazón del valle: innovación y sostenibilidad para el futuro”*.

El presente libro de resúmenes, denominado volumen 31 de las Actas INAGEQ, reúne una amplia y diversa colección de contribuciones que reflejan el dinamismo, la solidez y la creciente interdisciplinariedad de la geoquímica en México, así como su proyección internacional. Los trabajos compilados abarcan desde estudios fundamentales hasta aplicaciones de frontera en áreas como biogeoquímica, geoquímica ambiental y de la salud, hidrogeoquímica, geotermia, geoquímica marina, vulcanología, geoarqueología, petrología, geoquímica isotópica y geocronología, además del desarrollo y validación de metodologías analíticas avanzadas. Los trabajos presentados evidencian la integración de técnicas innovadoras, incluyendo espectrometría de masas, análisis isotópicos, microscopía avanzada, metagenómica, sensores remotos e inteligencia artificial, aplicadas al estudio de problemáticas actuales de alta relevancia científica, ambiental y social. Entre ellas destacan la contaminación por elementos potencialmente tóxicos, la gestión sustentable del agua subterránea, los impactos ambientales y a la salud pública, la remediación de suelos y cuerpos de agua, la exploración de recursos estratégicos y energéticos, así como la reconstrucción paleoambiental y la evolución geológica regional de México. Este volumen pone de manifiesto el compromiso de la comunidad geoquímica con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos, ya que una gran cantidad de trabajos fueron presentados por estudiantes de licenciatura y posgrado. La participación de estos estudiantes, jóvenes investigadores y grupos consolidados, provenientes de diversas instituciones nacionales e internacionales, subraya el carácter colaborativo del congreso y su función como plataforma para el intercambio de ideas, el fortalecimiento de redes académicas y la construcción de soluciones científicas a desafíos complejos. Durante el evento, se presentaron tres ponencias magistrales, más de 100 resúmenes cortos y cinco resúmenes en extenso. Además, se impartió un curso teórico-práctico titulado: “Geocronología K-Ar aplicado a rocas magmáticas: desde la preparación de la muestra hasta la medición de K por WDFRX”.

En conclusión, el congreso y este libro de resúmenes constituye un testimonio del avance científico alcanzado de las tendencias emergentes y de los retos que enfrenta la geoquímica en un escenario global marcado por el cambio climático, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de decisiones sustentadas en evidencia científica. Confiamos en que esta obra sirva como referencia para la comunidad especializada y como una fuente de inspiración para futuras investigaciones orientadas al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad.

Comité editorial

Editor en Jefe

Dr. René González Guzmán

*renee@cicese.edu.mx

Editores Asociados

Dr. Thomas G. Kretzschmar

Dra. Ena del Carmen Gámez-Balmaceda

M.C. Jorge de Jesús Cazares-Durán

Editor Técnico

Dr. René González Guzmán

Comité Editorial Científico

Dr. Claudio Inguaggiato

Dr. Efraín Gómez Arias

Dr. Víctor Alejandro Leal Cuellar

Dr. Luis Alejandro Elizondo Pacheco

Dra. Ena del Carmen Gámez Balmaceda

Dr. René González Guzmán

Comité de Honor, CICESE

Dr. David H. Covarrubias Rosales (Director General)

Dr. Mario González Escobar (Director de la División de Ciencias de la Tierra)

Dr. Thomas G. Kretzschmar (Secretario del evento)

Mesa directiva INAGEQ

Dr. Jesús Roberto Vidal Solano (Presidente)

Dr. Arturo Joaquín Barrón Díaz (Secretario)

Dr. Daniel Pérez Zarate (Tesorero)

Dra. Alejandra Marisela Gómez Valencia (Jefa de Imagen)

Instituto Nacional de Geoquímica (INAGEQ), A.C.
Congreso Nacional de Geoquímica (CONAGEQ) 2025
Ensenada, Baja California, México

Nota editorial

Importante

La elaboración de este documento es responsabilidad del comité editorial. El contenido de los resúmenes y artículos publicados es responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores.

Cómo citar este documento:

González-Guzmán R., Kretschmar T.G., Gámez-Balmaceda E.C., Cázares-Duran J.J. (Eds.), 2025. *Actas INAGEQ*, Vol. 31, 101 pp. Ensenada, Baja California, México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20545682>.

<https://www.inageq.com/>
<https://www.cicese.edu.mx/cicese2/>

Contenido

Prólogo	I
Comité editorial	II
Nota editorial	III
Ponencias Magistrales	1
Resúmenes cortos	4
Biogeoquímica (BGQ)	4
Geoarqueología (GRQ)	8
Geoquímica (GEO)	9
Geoquímica ambiental y salud (GAM)	15
Geoquímica de isótopos y geocronología (GCR)	26
Geoquímica marina (GQM)	35
Geotermia (GTE)	38
Hidrogeoquímica e hidrogeología (HGQ)	41
Interfaces para el control de la contaminación (ICC)	46
Monitoreo participativo (MPA)	47
Petrología (PTR)	49
Procesos contaminantes en cuencas hidrológicas y cuerpos de agua (PCH)	55
Química analítica (QIA)	57
Vulcanología (VUL)	61
Resúmenes en extenso	63
Fitorremediación de suelos contaminados con arsénico mediante <i>Amaranthus spp</i> : Efecto de la adición de una enmienda orgánica	64
Delimitación de trayectorias de flujo en un sistema de flujo de agua subterránea a partir de datos hidrogeoquímicos e isotópicos en el centro de México	68
Diseño experimental aplicado a la calibración de cámaras de acumulación para medir el flujo de CO ₂ en suelos geotérmicos	78
Minerales de intemperismo terrestre en la meteorita Toluca utilizando microscopio electrónico de barrido y espectroscopía por energía dispersiva de Rayos X (MEB/EDS)	84
Breve caracterización petrológica de las rocas peralcalinas agpaíticas del complejo Sierra La Vasca en la región noroeste del estado de Coahuila, México	92
Índice de autores	98

Ponencias Magistrales

Direct and indirect CO₂ capture, utilization, and storage to limit global warming to 1.5°C and lower the severity of its water resources and other environmental impacts

Dr. Yousif K. Kharaka
Investigador hidrogeólogo
Emérito del US Geological Survey

Extremos climáticos en un planeta más caliente

Dra. María Tereza Cavazos Pérez
Investigadora SNII Emérita
Departamento de Oceanografía Física del CICESE

Geoquímica de los georecursos marinos en la Zona Económica Exclusiva de México: Implicaciones ambientales

Dr. Luis Walter Daesslé Heuser
Investigador SNII III
Director del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC

Resúmenes cortos

Biogeoquímica (BGQ)

Productividad de la cuenca Guaymas (Golfo de California) durante los últimos 31,200 años: evidencia a partir de proxies geoquímicos y biológicos

Aldama-Cervantes A.^{1,*}, Pérez-Cruz L.^{2,3},
Urrutia-Fucugauchi J.^{2,4}, Velázquez-Aguilar M.⁵,
Venegas-Ferrer R.²

¹Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México, C.P. 04510.

²Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México, C.P. 04510.

³Coordinación de Plataformas Oceanográficas, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México, C.P. 04510

⁴Instituto de Ciencias y Estudios Avanzados del Cráter Chicxulub, Mérida, México, C.P. 97302.

⁵Museo de Paleontología, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral de Reforma, México, C.P. 42184.

*alejandro.aldama.cervantes@ciencias.unam.mx

Resumen: El objetivo de este estudio es la reconstrucción de la paleoproductividad en la Cuenca de Guaymas durante los últimos 31,200 años, basada en el análisis de *proxies* geoquímicos (ópalo biogénico y Ba/Ti) y biológicos (radiolarios y silicoflagelados), a partir de sedimentos marinos recuperados de los pozos U1545A y U1549A durante la Expedición 385 del Programa Internacional de Descubrimiento en Océanos.

La cronología se estableció mediante 28 fechamientos por radiocarbono, empleando modelos de edad construidos con el software R-Bacon, con la curva de calibración MARINE20 y un efecto reservorio de $\Delta R = 301 \pm 50$ años.

Los registros de ópalo, como indicador de la productividad ligada a organismos silíceos; los registros de la relación Ba/Ti, como indicador de una menor acumulación de barita y exportación orgánica durante condiciones glaciales, y mayor durante fases interglaciales; las especies de radiolarios, como indicador de la presencia de aguas del Golfo de California; y los silicoflagelados, de productividad, permitieron identificar variaciones en la productividad a escala milenaria.

Se identificaron seis fases principales en la productividad marina de la Cuenca de Guaymas durante los últimos 31,200 años. Entre $\sim 31,200$ a $\sim 26,500$ años cal AP, la productividad fue elevada, probablemente asociada con surgencias intensas impulsadas por vientos del noroeste y una Zona de Convergencia Intertropical desplazada hacia el sur. Durante el último Máximo Glacial, de $\sim 26,500$ a 19,000 años cal AP, la productividad presentó fluctuaciones marcadas y una leve disminución, atribuida a la reducción de la influencia del sistema de Alta Presión del Pacífico Norte sobre la cuenca. Entre $\sim 19,000$ y $\sim 11,700$ años cal AP, se alternaron periodos de alta y baja productividad, con mínimos de ópalo coincidentes con los eventos Heinrich y Younger Dryas. En el Holoceno temprano, $\sim 11,700$ a 7,000

años cal AP, la productividad fue menor respecto al intervalo previo, salvo por un pulso breve entre $\sim 10,500$ y $\sim 10,300$ años cal AP. Posteriormente, entre $\sim 7,000$ y $\sim 4,200$ años cal AP, se observó un contraste espacial, con una disminución en la región noreste y un incremento en la cuenca central. Finalmente, de $\sim 4,200$ a ~ 130 años cal AP, la productividad aumentó en ambas regiones.

Palabras clave: *ópalo biogénico, surgencias, cuaternario tardío.*

- -

Efecto de la temperatura sobre la cinética de disolución del cobre en aerosoles continentales de Baja California incubados en agua de mar superficial

Delgadillo-Hinojosa F.^{1,*}, Félix-Bermúdez A.¹,
Torres-Delgado E.V.¹, Cortés-Caballero J.M.¹

¹Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California

*fdelgadillo@uabc.edu.mx

Resumen: El transporte eólico de partículas de origen continental es una ruta importante de introducción de metales traza al océano, y la magnitud de su impacto biogeoquímico depende de la solubilidad de los metales presentes en estas partículas. La influencia sobre la composición del agua de mar está modulada por factores como la composición química y el tamaño de grano de los aerosoles, el procesamiento atmosférico y la temperatura del agua de mar. En un escenario de incremento de la temperatura superficial del mar, resulta relevante estudiar cómo esta variable modula la solubilidad de los metales asociados a los aerosoles que arriban al océano, particularmente en zonas costeras adyacentes a las principales regiones fuente de polvo continental. Se presentan los resultados de un experimento de incubación diseñado para determinar el efecto de la temperatura sobre la solubilidad fraccional de metales traza, utilizando aerosoles recolectados en la península y agua de mar superficial del sur del Sistema de la Corriente de California. Se hace especial énfasis en el cobre (Cu), un elemento tóxico para los microorganismos marinos cuando se encuentra en concentraciones elevadas. El diseño experimental consideró incubaciones a 14 °C (invierno) y 20 °C (verano), representativas de la variabilidad estacional, así como a 26 °C para simular la posible ocurrencia de una onda cálida en la región. Cada experimento tuvo una duración de una semana, con muestreo replicado a las 0, 4, 24, 72 y 168 horas. En general, la cinética de disolución mostró un rápido incremento de Cu durante las primeras 4 horas (tasa de liberación = $0.79\text{--}1.9 \text{ nmol kg}^{-1} \text{ d}^{-1}$), seguido de un aumento gradual hasta las 72 horas (tasa de liberación = $0.024\text{--}0.067 \text{ nmol kg}^{-1} \text{ d}^{-1}$), momento en el cual se alcanzó el equilibrio en los tres tratamientos. De manera consistente, el porcentaje de solubilidad varió entre 13 % y 28 % durante las 4 horas iniciales, y entre 21 % y 38 % entre las 4 y 72 horas, lo que sugiere una mezcla de

partículas litogénicas y de origen antropogénico. Los resultados indican que la variación en la solubilidad del Cu de los aerosoles de Baja California fue independiente del incremento en la temperatura del agua de mar. Finalmente, se discute la importancia de entender el efecto de la temperatura sobre la interacción temporal entre los aerosoles continentales, sus metales asociados y el agua de mar.

Palabras clave: *cobre disuelto, aerosoles continentales, Península de Baja California, solubilidad de metales traza, sistema de la corriente de California.*

- -

Identificación de diversidad microbiana y firmas biogeoquímicas en sistemas geotérmicos .°cultosz su relación con tierras raras (RREs): Caso de estudio de la zona promisoría de Acoculco, Puebla

Guerrero-Parra H.A.^{1,*}, Santoyo E.¹, Pérez-Zárata D.¹, García-Mandujano E.O.¹, Calderon-Ezquerro M.C.²

¹Grupo de Investigación en Geoenergía, Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México, Privada Xochicalco s/n, Centro, C.P. 62580, Temixco, Morelos, México

²Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Circuito Exterior, C.P. 04510, Ciudad de México, México.

*hagupa@ier.unam.mx

Resumen: El sistema geotérmico de Acoculco se ubica dentro del Complejo Volcánico Tulancingo-Acoculco, en la zona limítrofe entre Puebla e Hidalgo, formando parte del Cinturón Volcánico Trans-Mexicano. Diversos estudios han documentado manifestaciones superficiales anómalas en las áreas de Los Azufres y Alcaparrosa, tales como alteraciones argílicas, liberación de gases y surgencias de baja temperatura. Las perforaciones exploratorias realizadas han registrado temperaturas cercanas a 300 °C a unos 2 km de profundidad, lo que ha permitido clasificarlo como un sistema geotérmico oculto asociado a roca seca caliente, con interés para el posible desarrollo de sistemas geotérmicos mejorados (EGS). Sin embargo, la valoración de su potencial geoenergético continúa siendo limitada debido a las restricciones de las herramientas geoquímicas tradicionales aplicadas en este tipo de contextos.

El desarrollo de técnicas de biología molecular como la metagenómica ha favorecido las investigaciones sobre la diversidad de microorganismos en ambientes extremos, ampliando el conocimiento sobre su diversidad metabólica. Estas aproximaciones facilitan la determinación de comunidades microbianas que pueden emplearse como firmas biogeoquímicas para la prospección de sistemas geotérmicos ocultos. En este contexto, se plantea que la diversidad y composición de las comunidades microbianas en suelo, agua y aerosoles de zonas geotérmicas ocultas están estrechamente vinculadas a las condiciones fisicoquímicas locales (temperatura, pH, elementos traza, RREs). Por ello, en el presente trabajo se presentan resultados preliminares de muestreos

y análisis de aire, agua y suelo en las localidades de Los Azufres y Alcaparrosa (Acoculco, Chignahuapan, Puebla). Las muestras fueron procesadas para la extracción de ADN y su caracterización metagenómica, junto con la medición de parámetros fisicoquímicos (pH, conductividad, temperatura) y la cuantificación de elementos traza, con énfasis en las tierras raras. Los objetivos de este estudio son: (1) evaluar la relación entre la diversidad microbiana y las condiciones ambientales locales como herramienta para inferir el potencial geoenergético, y (2) determinar la asociación entre comunidades microbianas y la dinámica de RREs, con el fin de comprender los mecanismos implicados en su movilización y transformación en sistemas geotérmicos.

Palabras clave: *energía geotérmica, biogeoquímica, comunidades microbianas, análisis metagenómico, tierras raras (RREs).*

- -

Micropásticos como vectores de glifosfato y elementos potencialmente tóxicos en sistemas de plasticultura

León-García G.J.^{1,2,*}, Loredó-Portales R.¹, Ynzunza-Santes M.G.²

¹Estación Regional del Noroeste-IGL-UNAM; Colosio y Madrid, s/n, Campus Unison, 83000.

²Universidad Estatal de Sonora, Ley Federal del Trabajo, Hermosillo, Son. 83100, Mexico.

*glendy@geologia.unam.mx

Resumen: El uso de plásticos en la agricultura (plasticultura), permite mejorar la producción y gestionar los recursos hídricos de manera más adecuada. También, sus propiedades y su uso masivo posicionan a los plásticos y microplásticos (MPs) como contaminantes de relevancia ambiental y para la salud humana, cuyas repercusiones comienzan a estudiarse. Este estudio tiene como objetivo investigar la asociación de los MPs como vectores de agroquímicos y elementos potencialmente tóxicos (EPT) mediante el uso de técnicas espectroscópicas y cromatográficas. Se muestrearon dos campos agrícolas en la costa de Hermosillo y un campo aledaño como testigo y se realizaron pruebas fisicoquímicas en las muestras de suelo como la determinación del pH, EPTs totales, materia orgánica y la capacidad de intercambio catiónico. De manera paralela, se está desarrollando la metodología de HPLC-DAD para la detección de glifosato y AMPA. Además, se proyecta estudiar la presencia de EPT en MPs aislados de los sitios para observar su correlación, así como la concentración de glifosato en suelos agrícolas y agua de riego en la zona agrícola de la costa de Hermosillo, Sonora.

Palabras clave: *microplásticos, elementos potencialmente tóxicos (EPT), glifosato, sistemas de plasticultura.*

- -

Dinámica geoquímica de las sales eflorescentes en jales mineros en zonas desérticas

Loredo-Portales R.^{1,2,*}, del Río-Salas R.^{1,2},
Moreno-Rodríguez V.³, González-Méndez B.⁴,
Samaniego-Rubiano M.C.¹, León-García G.J.¹

¹Estación Regional del Noroeste-IGL-UNAM; Colosio y Madrid, s/n, Campus Unison, 83000.

²Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía; Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, C.P. 04510.

³Universidad de Sonora; Blvd. Luis Encinas y Rosales, Col. Centro, C.P. 83000.

⁴SECIHITI - Estación Regional del Noroeste-IGL-UNAM; Colosio y Madrid, s/n, Campus Unison, 83000.

*rloredop@geologia.unam.mx

Resumen: Del lado de los beneficios innegables de la industria minera, los residuos que esta actividad genera casi siempre se relacionan con problemáticas ambientales y a la salud de la población. Los jales mineros (JM), son los desechos más relevantes ambientalmente, constituyen materiales de partícula fina, enriquecidos en Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT), sulfatos, sulfuros y otros contaminantes. Estos residuos se suelen depositar a cielo abierto en cuencas donde se encuentran a merced de los elementos del clima, lo que propicia su dispersión y la lixiviación de contaminantes. Los principales fenómenos asociados a la dispersión de estos residuos son el Drenaje ácido de Mina, y la formación de sales eflorescentes (SE). Este último tiene mayor relevancia en climas áridos, ya que las condiciones climáticas particulares de estas zonas propician la formación de eflorescencias sobre la superficie de los jales mineros.

En el municipio de San Felipe de Jesús (SFDJ), en Sonora, se encuentran JM expuestos a cielo abierto, próximos al cauce del Río Sonora, a suelos agrícolas y a un poblado. Este trabajo se enfoca en el estudio de los EPT presentes en las SE, los cambios geoquímicos y la bioaccesibilidad del Cu y otros elementos en este sitio. Para ello se colectaron muestras de SE y JM en el sitio de SFDJ, y se analizaron mediante técnicas espectroscópicas comunes y con radiación sincrotrón, así como de química húmeda, para abundar en la dinámica de la formación de SE y su implicación para la movilidad y riesgo al medio ambiente y la población cercana. Los resultados principales del trabajo arrojan que las SE muestran contenidos de EPT, principalmente Mn, Fe y Zn y en menor medida elementos como el Cu y Cd, así como acidez y alta conductividad eléctrica. Las fases minerales presentes en las SE son principalmente sulfatos, sulfuros e hidróxidos, como caledonita y calcocita para el Cu, que constituyen fases minerales susceptibles de liberar Cu al medio ambiente. Finalmente, el análisis de riesgo arroja que los elementos como Fe, Mn, Cd, Pb y Zn pueden causar efectos negativos a la salud principalmente a la población infantil y por vía oral.

Palabras clave: *especiación, sales eflorescentes, jales mineros, zonas desérticas.*

- -

Efecto de microplásticos sobre la movilidad y disponibilidad de EPTS en suelos agrícolas de zonas áridas

Samaniego-Rubiano M.C.^{1,*}, Loredo-Portales R.^{1,2},
Ramos-Pérez D.^{1,2}, González-Méndez B.³, Molina-Freaner F.⁴, Durazo-Angulo R. E.⁵

¹Instituto de Geología, Estación Regional del Noroeste, Universidad Nacional Autónoma de México, 83000, Hermosillo, Sonora, México.

²Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía-LANGEM, 04510, Ciudad de México, México.

³SECIHITI-Instituto de Geología, Estación Regional del Noroeste, Universidad Nacional Autónoma de México, 83000, Hermosillo, Sonora, México.

⁴Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California 22800, México.

⁵Instituto de Ecología, Estación Regional del Noroeste, Universidad Nacional Autónoma de México, 83000, Hermosillo, Sonora, México.

⁶Universidad de Sonora; Blvd. Luis Encinas y Rosales, Col. Centro, C.P. 83000

*rubianomirna@gmail.com

Resumen: La calidad de los suelos agrícolas es fundamental para la productividad de alimentos; sin embargo, las actividades antropogénicas provocan el deterioro de la calidad del suelo, por ejemplo, por la contaminación con Elementos Potencialmente Tóxicos (EPT), agroquímicos y microplásticos (MPs). Los plásticos empleados en la plasticultura (ej. acolchados) son desechables y, debido a la intemperización, se fragmentan hasta formar microplásticos (MPs) con tamaños inferiores a 5 mm, integrándose en los suelos. En la literatura científica existen numerosos estudios sobre EPT en suelos agrícolas; no obstante, no se conocen con certeza los efectos negativos de la presencia de MPs en suelos contaminados con EPT. Las propiedades de los MPs (ej. alta área superficial específica) permiten su interacción con el suelo y otros contaminantes, alterando su calidad. Por ello, este estudio propone evaluar las interacciones entre MPs y EPT presentes en suelos agrícolas de zonas áridas donde se practica la plasticultura. Se tomaron muestras de suelo en la región de la Costa de Hermosillo, así como plásticos y MPs aislados del suelo. Los principales resultados de fluorescencia de rayos X indican la presencia de EPT como Pb, Cr, Cu, Zn y Mn en concentraciones de hasta 38, 89, 72, 130, 18 y 588 ppm, respectivamente. Sin embargo, los resultados de difracción de rayos X no detectan fases cristalinas dominantes asociadas a estos EPT; se identificaron cuarzo, plagioclasas intermedias, feldespato potásico, clinopiroxenos del tipo augita/diópsido y calcita (CaCO₃) como posible indicador de procesos de carbonatación. Los resultados del fraccionamiento químico muestran que estos EPT se encuentran mayormente asociados a la materia orgánica (MO) y a las fases residuales, por lo que su movilidad y disponibilidad dependen de la dinámica de la MO en los suelos. Por otro lado, los plásticos y MPs aislados del suelo se componen principalmente de polietileno y polipropileno y muestran una fuerte asociación con arcillas, de acuerdo

con análisis de espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier y microscopía electrónica. En consecuencia, la asociación de los EPT con los MPs podría estar mediada por arcillas asociadas a los MPs.

Palabras clave: *contaminación, elementos potencialmente tóxicos, microplásticos, plasticultura, suelos agrícolas.*

- -

Compuestos orgánicos en la secuencia estratigráfica del Cretácico inferior del Cañón Santa Rosa de la Sierra el Tigre, Noreste de Sonora, por medio de cromatografía de gasesmasas (GC-MS)

Santiago-Bautista J.A.^{1,*}, Flores-Castro K.², Monreal R.³, García-Bejarano E.⁴, Cuen-Romero F.³, Noriega-Ruíz H.³

¹Doctorado en Geociencias, Departamento de Geología, UNISON, Hermosillo, Son., 83000.

²Laboratorio de Geoquímica, AACTyM, ICBI, UAEH, Pachuca, Hidalgo, 42184.

³Departamento de Geología, UNISON, Hermosillo, Sonora, 83000.

⁴Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados, Chihuahua, Chih., 31136.

*santiagode27@hotmail.com

Resumen: Esta investigación se realizó de manera paralela a un análisis de microfacies con el cual se determinó la evolución paleoambiental de una secuencia estratigráfica localizada en el Cañón Santa Rosa, al noreste del municipio de Nacozari en el estado de Sonora, México. Los datos micropaleontológicos indican que la edad de la secuencia abarca el intervalo Aptiano-Albiano dentro del Cretácico inferior. El objetivo de este trabajo consiste en reconocer los compuestos orgánicos contenidos y preservados en las calizas de dicha secuencia, cuya interpretación permite obtener datos adicionales al análisis de microfacies. El método utilizado para la identificación de los compuestos inicia con la obtención del bitumen contenido en las rocas a través de una extracción secuencial y termorregulada, en donde se utilizan solventes como hexano y acetato de etilo, el procedimiento consiste en una condensación controlada. Una vez obtenido el bitumen es analizado en un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas (GC-MS). La cromatografía permitió el reconocimiento de compuestos que corresponden principalmente al grupo de hidrocarburos alifáticos, aromáticos, terpenoides, haloalcanos y algunos ácidos grasos, siendo estos compuestos los más abundantes. Asimismo, su distribución en la secuencia estratigráfica permite reconocer variantes en las condiciones paleoambientales que complementan la información establecida por el análisis de microfacies. De manera general se estableció que en la parte baja y media de la secuencia dominan los hidrocarburos alifáticos como el n-heptadecano, haloalcanos, algunos aromáticos y péptidos cíclicos, evidenciando actividad biológica de algas y microorganismos, mientras que en la parte media alta de la secuencia se reconocen

terpenoides (isoprenoides), alcaloides, compuestos nitrogenados, entre otros, indicando actividad biológica de aguas relativamente someras así como de variantes en los niveles de oxigenación de la cuenca.

Los compuestos identificados en esta secuencia estratigráfica demuestran que no se degradan con el tiempo, por lo que de esta manera los análisis de geoquímica orgánica contribuyen con la información recabada por estudios petrográficos, de microfacies, entre otros.

Palabras clave: *Cretácico inferior, geoquímica, hidrocarburos, paleoambientes, GC/MS.*

- -

Enriquecimientos de metales y diversidad microbiana en tapetes microbianos hipersalinos prístinos

Valdivieso-Ojeda J.A.^{1,*}, Maza-Márquez P.², Ceja-González J.C.³, Orozco-Durán A.¹, Arenas-Islas D.⁴, Venegas-Cardenas E.D.³, Norzagaray-López C.O.¹

¹Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California 22800, México.

²Departamento de Microbiología, Facultad de Farmacia, Universidad de Granada, Granada 18071, España.

³Posgrado en Oceanografía Costera, Instituto de Investigaciones Oceanológicas/Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California 22800, México.

⁴Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California 22800, México.

*jvaldivieso@uabc.edu.mx

Resumen: Los tapetes microbianos son estructuras órgano-sedimentarias estratificadas, donde habitan comunidades muy diversas de microorganismos autótrofos (fotosintéticos, quimiosintéticos) y heterótrofos (aerobios, anaerobios, fermentadores). Debido a su capacidad de formar estructuras sedimentarias se sabe que han habitado la Tierra desde hace 3700 Ma. En tapetes microbianos hipersalinos se han observado enriquecimientos sustanciales de metales con respecto a la corteza terrestre, sin embargo aun no quedan claras las razones de estos enriquecimientos. En este trabajo se evaluaron la diversidad microbiana y los enriquecimientos de metales Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, As, Sr y Pb en un núcleo sedimentario que incluye tapetes microbianos y sedimentos, de una laguna hipersalina prístina de la región central de la península de Baja California. El objetivo fue determinar si los enriquecimientos obedecen a procesos biogeoquímicos propios de los tapetes microbianos. La concentración total de los metales se midió mediante espectrometría de fluorescencia de rayos X y espectrometría de Absorción Atómica con Flama. Los factores de enriquecimiento se calcularon con relación a los valores promedio de arcillas de la corteza terrestre. La diversidad microbiana se estudió mediante la secuenciación del gen 16S con las técnicas Illumina y reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Los resultados indican que los tapetes

microbianos presentan enriquecimientos sustanciales de Sr (446–259), Mo (173–102), As (7.5–4.1) y Pb (2.9–1.6), y empobrecimientos para Fe (0.78–0.22), Mn (0.77–0.14), Zn (0.42–0.25) y Cu (1.00–0.20). En contraste, en los sedimentos por debajo y por arriba de los tapetes microbianos, se presentan enriquecimientos menores de Sr (15.9–12.6) y Mo (9.3–5.3), y empobrecimientos (1.14 a 0.54) para Fe, Mn, Zn, Cu, As y Pb. La comunidad bacteriana está compuesta por 45 filos, 100 clases, 160 órdenes y 206 familias. Los géneros *Pseudomonadota* (18.9%), *Chloroflexota* (17.3%), *Spirochaetota* (12.1%), *Actinomycetota* (9.8%) y *Bacteroidota* (8.7%) codominan la comunidad con las mayores abundancias relativas promedio. Los resultados indican correlaciones entre microorganismos y enriquecimientos de metales, que pueden servir como una bioseñal para la identificación de tapetes microbianos en el registro geológico de la Tierra, así como en registros de antiguos ambientes hipersalinos en la superficie de otros planetas como Marte.

Palabras clave: *ambientes hipersalinos, metales traza, diversidad microbiana, bioseñal.*

Geoarqueología (GRQ)

Estudio geoarqueológico de rellenos constructivos en la ciudad maya de Palenque

Díaz J.^{1,*}, León F.², Valera D.¹

¹Instituto de Geología UNAM, CDMX, cp: 04510.

²Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, CDMX cp: 04510.

*biotico08@gmail.com

Resumen: Este estudio se enfoca en los rellenos constructivos de la ciudad maya de Palenque en el Edificio J1 (Operación 451, Grupo IV), donde se observaron grietas y colapsos estructurales. Partiendo de un enfoque interdisciplinario que integra antropología del paisaje, arqueología de la arquitectura y análisis geoarqueológicos, se evaluó la hipótesis de que la heterogeneidad de los rellenos constructivos fue determinante en el deterioro de la estructura.

Para ello, se analizaron tres perfiles estratigráficos clave: el Perfil Cámara (interior del edificio), el Perfil Pozo 2 (zona no colapsada) y el Perfil Pozo 4 (zona colapsada). Mediante técnicas como micromorfología de suelos, espectrofotometría, análisis textural, pH, conductividad eléctrica, contenido de carbono orgánico/inorgánico y difracción de rayos X, se caracterizaron los materiales y sus propiedades físicas. Los resultados revelaron que los rellenos presentaban una marcada variabilidad en composición: fragmentos de caliza, travertino, cerámica, huesos y carbón en proporciones desiguales. La porosidad fue mayor en capas superficiales (hasta 21%) y mínima en horizontes profundos (2%), mientras que la textura mostró predominio de limo y arena, con alto contenido de arcilla en el Perfil Cámara (37.3%).

Un hallazgo crítico fue la identificación de esmectita en el

horizonte 2Bg del Pozo 4, asociado a procesos de expansión y contracción ante cambios de humedad. Esto, sumado a valores elevados de conductividad eléctrica (398 S/cm) y pH alcalino (7.2 a 8.6) en zonas colapsadas, sugiere que la acumulación de sales y la presencia de arcillas influyeron en la pérdida de estabilidad. En contraste, el Perfil Pozo 2 exhibió mayor compactación y menor contenido de arcilla, con materiales antrópicos (cerámica, huesos).

En conclusión, este estudio demuestra que la inestabilidad del Edificio J1 derivó de la interacción entre materiales heterogéneos, condiciones ambientales (humedad, lluvias) y propiedades mineralógicas críticas (esmectita). Estos hallazgos no solo enriquecen el entendimiento de las técnicas constructivas mayas, sino que también ofrecen insumos para la conservación de estructuras en contextos tropicales.

Palabras clave: *Palenque, grupo IV, rellenos, estabilidad.*

--

Petrografía, geoquímica y geoidentidad en la cerámica de la comunidad de Mata Ortiz, Chihuahua, México: implicaciones para estudios arqueológicos

Vidal-Solano J.R.^{1,*}, Hopkins R.², Gonzalez-Grijalva B.¹, Meza-Figueroa D.M.¹, Hanson K.³

¹Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

²Anthropological Research, LLC, USA.

³Center for Greater Southwest Studies, University of Texas at Arlington.

*roberto.vidal@unison.mx

Resumen: Este estudio integra enfoques geológicos, geoquímicos y petrográficos para examinar la cerámica de la comunidad de Mata Ortiz, Chihuahua, como una expresión viva de su geoidentidad. Interpretaciones previas de las tradiciones cerámicas arqueológicas en la región han considerado al paisaje geológico como homogéneo, pero investigaciones geológicas recientes demuestran una diversidad que contribuye a una nueva comprensión de la identidad cerámica en la región. La investigación destaca la continuidad de la Provincia Magmática del Rift del Río Grande en el norte de México, una formación geológica previamente reconocida solo en Estados Unidos (Colorado, Nuevo México, Texas). El descubrimiento de rocas volcánicas hiperalcalinas del Eoceno-Oligoceno proporciona un nuevo marco para comprender las geofuentes de las materias primas y su apropiación cultural en la región. Al situar las fuentes arcillosas de la tradición cerámica y analizarlas por petrografía, considerando este contexto volcánico y tectónico más amplio, presentamos cómo la geología configura su identidad comunitaria. Por otra parte, el estudio geoquímico por FRX-ED con un equipo semi portátil en muestras de barro (sin hornear) y cerámicas en superficies internas y externas, muestra que algunos elementos traza como el Rb, Zr, Fe, Sr, K, Ca, Y, Zn, Mn, Ti, Th y Nb son potencialmente confiables e utilizables para estudios de caracterización

en este tipo de materiales, además de la existencia de dos grupos definidos por las concentraciones de Y, Nb y Zr, así como una variación composicional entre los barros no horneados y los horneados, proporcionando implicaciones en los estudios de tecnología y procedencia de cerámicas arqueológicas. Finalmente, este enfoque interdisciplinario no solo redefine el conocimiento geológico regional y una geoidentidad, sino que también refuerza el patrimonio cultural de la comunidad de Mata Ortiz.

Palabras clave: Juan Quezada, geoquímica de cerámicas, Juan Mata Ortiz, geoidentidad, Casas Grandes, Chihuahua.

Geoquímica (GEO)

Geoquímica de sedimentos y geocronología de zircones de Playa Papagayo y Playa Norte: Implicaciones de procedencia

Fernández-Guevara G.D.^{1,*}, Armstrong-Altrin J.S.²

¹Programa de Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. C.P. 04510, México.

²Unidad de Procesos Oceánicos y Costeros, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México 04510, CDMX, México.

*gdanielaf27@gmail.com

Resumen: Este trabajo investiga la procedencia de sedimentos de Playa Papagayo y Playa Norte, estado de Guerrero y Veracruz, respectivamente, mediante características texturales, geocronología U–Pb de zircones y geoquímica de sedimentos. En total se analizaron 20 muestras para geoquímica y se fecharon 350 zircones para geocronología. El análisis granulométrico indicó que los sedimentos de ambas playas corresponden a arenas medias bien clasificadas, lo que refleja una dinámica de energía moderada capaz de separar partículas por tamaño. Geoquímicamente, ambas playas presentan altos contenidos de SiO₂ (Papagayo, 77.1%; Norte, 76.37%). Playa Papagayo mostró una alta variabilidad geoquímica entre muestras, posiblemente asociada a la influencia de la geología local y a procesos de erosión, además de presentar enriquecimiento en Cu y Pb. Por otro lado, Playa Norte exhibe composiciones más uniformes y enriquecimiento en Rb y Sr. Ambas playas muestran enriquecimiento en tierras raras ligeras (LREE), con una anomalía negativa de europio en Papagayo (Eu/Eu* = 0.58) y una anomalía intermedia en Playa Norte (Eu/Eu* = 1.08). Los diagramas de concordia y los histogramas de edades U–Pb obtenidas en zircones de Playa Papagayo muestran dos poblaciones principales, una dominante a ~50 Ma y otra a ~150 Ma, por lo que se propone al Batolito de Acapulco como la fuente sedimentaria principal, aunque con aportes adicionales derivados del reciclaje de los terrenos Guerrero y Xolapa. En contraste, Playa Norte presenta

una mayor dispersión de edades, con tres picos dominantes a 30.3 ± 0.14 Ma (Oligoceno), 77.57 ± 0.3 Ma (Cretácico Superior) y 291.1 ± 1.1 Ma (Pérmico), además de un grupo menor de zircones precámbricos (~1700 Ma). Este patrón indica un transporte prolongado desde fuentes félsicas e intermedias, incluyendo la Provincia Alcalina Oriental Mexicana para los zircones cenozoicos, el Macizo de Chiapas para los mesozoicos y la Mesa Central para los paleozoicos, mientras que los zircones precámbricos podrían derivar del Gneiss Novillo de la Sierra Madre Oriental. En conjunto, los resultados indican que Playa Papagayo recibe sedimentos predominantemente locales con transporte corto e influencia directa del Batolito de Acapulco, mientras que Playa Norte integra material transportado a largas distancias desde múltiples provincias geológicas, permitiendo reconstruir la procedencia sedimentaria y los procesos que han modelado ambas playas.

Palabras clave: geoquímica, sedimentos, geocronología, zircones, playa.

- -

Geoquímica del Pb en sedimento de la bahía de San Quintín Baja California, México

Flores-Galván M.A.^{1,*}, González-Acevedo Z.I.¹, Rendón-Márquez G.¹, García-Zárate M.A.²

¹División Ciencias de la Tierra, Departamento de Geología, CICESE, Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918, Zona Playitas, Ensenada, Baja California, C.P. 22800, México.

²División Física, Departamento de Física Aplicada, CICESE, Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918, Zona Playitas, Ensenada, Baja California, C.P. 22800, México.

*fgalvan@cicese.edu.mx

Resumen: El incremento en la población y las actividades antrópicas en Baja California conlleva una presión sobre el medio ambiente por los contaminantes que generan, por lo que es necesario profundizar en las concentraciones de metales, como en la bahía de San Quintín, donde se encontraron peces (Quietula y cauda), con altas concentraciones de Pb (2.57 ppm), este metal puede causar daños al organismo y es letal de 10 a 100 mg/L, también se ha demostrado que 0.05 ppm de Pb es un riesgo para la salud pública. Por lo anterior, la medición de Pb en diferentes sitios del sedimento de la bahía y en plantas a través de espectrofotometría de absorción atómica, así como la granulometría nos permitió determinar que el Pb en sedimento se está biomagnificando a las plantas, así como a los peces, siendo su origen probablemente volcánico puesto que la concentración de Pb se relaciona a la concentración del Cu volcánico ($r = 0.8858$, $p = 0.00002$) en la mayoría de los sitios analizados, los sedimentos se clasificaron como arenas, y en la fracción arcillosa, las fases minerales fueron kaolinita, ilita y cuarzo. Este panorama sobre la situación actual del Pb en la bahía de San Quintín, puede ser utilizado por los tomadores de decisiones para minimizar los efectos negativos causados por Pb y evitar consecuencias futuras en actividades productivas, en salud pública y en el medio ambiente.

Palabras clave: *geología ambiental, San Quintín.*

- -

Estudio geoquímico de los recubrimientos de roca en el norte de México como posibles análogos a Marte

Fuentes-Falcón K.V.^{1,2,*}, Martínez-Pabello P.U.³,
Girón-García M.P.⁴, Fernández-Cata G.²

¹Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, CDMX, México.

²Instituto de Geología, UNAM, CDMX, México.

³Programa de posdoctorado CONAHACYT, CDMX, México.

⁴Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X-LANGEM, Instituto de Geología, UNAM, CDMX, México.

*kenyafalcon@gmail.com

Resumen: Los recubrimientos de roca son materiales emplazados y cementados de origen diferente a la roca huésped. Entre estos recubrimientos se encuentra el barniz del desierto, una capa milimétrica con una composición principal de minerales arcillosos y óxidos e hidróxidos de Mn y Fe. Por otro lado, en Marte se han identificado recubrimientos formados sobre las rocas marcianas del cráter Jezero en 2023 además de observaciones de múltiples misiones. Debido a esto, el barniz del desierto terrestre ha sido propuesto como análogo a Marte. El barniz puede proporcionar detalles sobre el clima, presencia de agua e indicadores de vida. En este trabajo se caracterizaron mineralógica y químicamente los recubrimientos de roca de El Pinacate, Sonora (basalto), La Cuenca de la Popa, Nuevo León (tres areniscas) y La Proveedora, Sonora (granito) por medio de Difracción de Rayos X, Fluorescencia de Rayos X y Microscopía Electrónica de Barrido de Electrones Retrodispersados. El objetivo fue realizar una comparación geoquímica entre los recubrimientos y rocas mexicanas con los datos proporcionados por las misiones in situ de Marte (Curiosity y Perseverance). Determinando así que los recubrimientos de El Pinacate como dos muestras de La Cuenca de la Popa tienen una composición de óxidos de Fe y Mn (4-7 wt % y 1-4 wt %, respectivamente) similares a La Proveedora y al recubrimiento de roca marciano, además de presentar en su mayoría los mismos minerales: goethita, hematita y arcillas. Por otro lado, las rocas marcianas son en su mayoría basaltos, mientras que, las rocas sedimentarias son siliciclásticas con clastos de origen ígneo, en consecuencia, las composiciones de las muestras marcianas tienen mayor similitud con las muestras de El Pinacate que con las de La Cuenca de La Popa, en añadidura, las condiciones en El Pinacate son parecidas a las de Marte y también podrían corresponder a un Marte Temprano húmedo-seco. En conclusión, tres de nuestros recubrimientos pueden ser clasificados como barnices del desierto y en el caso del recubrimiento marciano podríamos asignarlo como un posible barniz. Finalmente, proponemos al barniz de El Pinacate como un sitio análogo a Marte, ya que, cumple con criterios ambientales y geológicos.

Palabras clave: *barniz del desierto, recubrimientos de roca, Marte, fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X.*

- -

Análisis bibliométrico como metodología fundamental para evaluar las tendencias actuales y futuras de la literatura en Ciencias de la Tierra - Caso de estudio: el análisis de lantánidos mediante técnicas de ICP-MS

García-Mandujano E.O.^{1,*}, Santoyo E.¹, Santos-Raga G.¹, Pérez-Zárate D.¹, Yañez-Dávila D.¹

¹Grupo de Investigación en Geoenergía, Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México, 62580, Temixco, Morelos, México.

*eogm@ier.unam.mx

Resumen: En las últimas décadas, los análisis bibliométricos (AB) se han convertido en metodologías fundamentales para conocer la evolución histórica de investigaciones científicas en un tema particular, así como las tendencias futuras y temas emergentes. Estos AB consideran un enfoque cuantitativo diseñado para identificar, organizar y analizar las publicaciones de un tema de investigación específico para realizar evaluaciones encaminadas a definir el rumbo de nuevas investigaciones (Aznar-Sanchez et al., 2018; Huang et al., 2014). Estas metodologías permiten específicamente conocer la evolución histórica que exhibe los principales indicadores bibliométricos (p. ej., autores, colaboraciones, revistas, instituciones de adscripción de los autores, países de procedencia, entre muchos otros). La realización de estos estudios requiere bases de datos bibliográficas, tales como, el Web of Science (WoS-Carivate), Scopus (Elsevier), Google Scholar y estrategias especializadas de búsqueda, acompañadas del uso de programas computacionales para el procesamiento y visualización de la información bibliométrica (p. ej., Bibliometrix, VOSViewer, CiteSpace, Pajek, MS-Excel, etc.)

En este trabajo se presentarán como caso de estudio los resultados obtenidos de un análisis bibliométrico aplicado para conocer la evolución histórica del tema de investigación Determinación de lantánidos mediante la técnica de ICP-MS, alcanzada (periodo 1987 - 2024): Santoyo et al., 2025. Se presentará la productividad científica en este tema para abordar investigaciones particulares relacionadas con el tipo de matrices, los límites de detección, patrones de sensibilidad y principales problemas de detección presentes en estas mediciones. Se demuestra la importancia de este tipo de AB para diversos campos de investigación, entre las cuales destacan: Ciencias de la Tierra, Ciencias Químicas, Ciencias Biológicas y de la Salud. Detalles de estos resultados serán ampliamente discutidos

Palabras clave: *geoquímica analítica, geochemometrics, tierras raras, geotermia, cienciometría.*

Agradecimientos Investigación financiada por el proyecto de Ciencia de Frontera CF-G-490 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)

Desarrollo de Aplicaciones para el análisis de rocas y otros materiales por Fluorescencia de rayos X de Dispersión de longitud de onda. (WD-FRX)

Girón-García M.P.^{1,*}, Fuentes-Falcón K.V.²

¹Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, CDMX, México.

²Facultad de Ciencias. Ciencias de la Tierra. Universidad Nacional Autónoma de México, CDMX, México.

*pgiron@geología.unam.mx

Resumen: La fluorescencia de rayos X es un método de análisis muy versátil que permite estudiar una infinidad de materiales, tales como rocas, minerales, sedimentos, suelos, arenas, cementos, jales, jades, huesos fósiles, piezas metálicas, escorias, materias primas, entre otros. Para realizar un análisis cuantitativo por WD-FRX, es necesario el desarrollo de curvas de calibración con Materiales de Referencia Certificados (MRC) para cada elemento que se desee analizar, para el caso de rocas, se realiza análisis de elementos mayores en muestra fundida (SiO₂, TiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, MnO, MgO, CaO, Na₂O, K₂O, P₂O₅) y elementos traza en tableta (Rb, Sr, Ba, Y, Zr, Nb, V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Th, Pb). El laboratorio cuenta con Materiales de Referencia certificados de diferentes tipos de roca, provenientes de algunas organizaciones como la USGS, NIST, ANRT entre otras.

Es posible realizar, un análisis Semicuantitativo de algunas muestras en el caso de no contar con Materiales de Referencia o generar curvas de calibración a partir de reactivos químicos de alta pureza. También es posible realizar un análisis por medio de un mapeo, cuando se tiene una muestra que no puede prepararse de manera rutinaria o que no debe ser destruida, siempre y cuando cumpla con el tamaño del portamuestra para ser analizada.

Estas aplicaciones permiten en el caso de análisis geoquímicos de rocas, su clasificación, así como la determinación de su ambiente tectónico de formación. La determinación de Potasio para la geocronología de K/Ar se realiza por FRX en muestras de minerales que contienen K, como las micas, feldespatos potásicos o en roca total.

Palabras clave: *análisis de rocas, fluorescencia de rayos X (FRX).*

- -

Evaluación del efecto de la temperatura en los procesos geoquímicos durante la interacción agua-roca entre andesita y agua hiperácida volcánica

Inguaggiato C.^{1,2,*}, Pappaterra S.³, Rouwet D.², González G.⁴, Levresse G.⁵, Brusca L.⁶, Apollaro C.⁷

¹Departamento de Geología, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), 22860, Ensenada, Baja California, México.

²Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Bologna (INGV-BO), 40127, Bologna, Italia.

³Posgrado en Ciencias de la Tierra, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), 22860, Ensenada, Baja California, México.

⁴Osservatorio Vesuviano, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Italia.

⁵Instituto de Geociencias, UNAM, Campus Juriquilla, 76230, Querétaro, México.

⁶Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Palermo (INGV-PA), 90146, Palermo, Italia.

⁷Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, Università della Calabria, 87036, Arcavacata di Rende, Cosenza, Italy.

*inguaggiato@cicese.edu.mx

Resumen: El estudio geoquímico de los lagos cratéricos en volcanes activos permite identificar variaciones relacionadas con la actividad volcánica. Cambios en los elementos mayores disueltos y en los parámetros físico-químicos del agua, son ampliamente reconocidos como indicadores sensibles de la dinámica magmática-hidrotermal volcánica. Los lagos hiperácidos representan ambientes extremos con pH muy bajos, hasta ~0, y altas concentraciones de sólidos totales disueltos que pueden superar los 100 g/L. Estudios recientes han documentado la precipitación de yeso, así como el fraccionamiento de los Elementos de las Tierras Raras (ETR) en estos sistemas. Pappaterra et al. (2022) identificaron en una serie temporal desde el 2009 al 2016 en el lago hiperácido del volcán Poás, relaciones entre los ETR, los parámetros físico-químicos, los elementos mayores y eventos volcánicos como explosiones freáticas. En este trabajo hicimos interactuar una roca andesítica y un fluido hiperácido volcánico a diferente temperatura, con el objetivo de evaluar el efecto de la temperatura sobre los procesos de interacción agua-roca y la movilidad de los elementos. Se realizó un experimento en laboratorio haciendo interactuar, durante 30 días, alrededor de ~0.55 g escoria andesítica con 19 g agua hiperácida del lago del volcán Poás, relación agua-roca de ~35. El experimento se realizó a 4 temperaturas distintas: 25, 50, 65 y 90 °C. Las concentraciones de los elementos disueltos analizados por ICP-OES e ICP-MS después de 30 días de interacción, muestran un incremento general con el aumento de la temperatura, atribuible a una mayor disolución de la roca a más altas temperaturas. Las concentraciones de ETR disueltas aumentan con la temperatura, mientras que la relación La/Yb disminuye a más alta temperatura, coincidiendo con una mayor precipitación de minerales secundarios. Los análisis realizados por SEM-EDS permitieron identificar la precipitación de yeso y/o anhidrita, así como de fases minerales principalmente constituidas de Al, Fe, S, y Si. Una mayor precipitación de minerales secundarios se identificó a más alta temperatura.

Palabras clave: *elementos de tierras raras, fraccionamiento geoquímico, elementos estratégicos, interacción agua roca, minerales secundarios.*

Geoquímica Orgánica de yacimientos de carbón de la Cuenca de Sabinas, Coahuila, México: resultados preliminares interpretando

Juárez-Fuentes J.^{1,*}, Flores-Castro K.², de la Rosa-Rodríguez G.^{2,6}, Enciso-Cárdenas J.J.², Torres-Valencia J.M.³, Santiago-Bautista J.A.⁴, Aguilar-Elguezabal A.⁵, García-Béjar J.E.⁵

¹Laboratorio de Geoquímica, área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mineral de la Reforma, Hidalgo. CP. 42084.

²Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas CIGA. Universidad Autónoma de Coahuila. 5 de Febrero esquina con Blvd. Simón Bolívar 303-A, Independencia, Nueva Rosita, Coahuila. CP. 26830.

³Centro de Investigaciones Químicas. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Mineral de la Reforma, Hidalgo. CP. 42084.

⁴Posgrado en Geociencias, Departamento de Geología. Universidad de Sonora. Edificio 3C y 3R. Calle de la Sabiduría S/N, Centro, Hermosillo, Sonora. CP. 83000.

⁵Laboratorio de Cromatografía. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV-SECIHTI). Av. Miguel de Cervantes n. 120. Complejo Industrial Chihuahua, Chih. CP. 31136.

⁶Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios, Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Centro Cultural 2º piso. Ciudad Universitaria. Carretera México km 13.C.P. 25350, Arteaga, Coahuila. México.

*jesica.jrzfu@gmail.com

Resumen: En la parte central y norte del estado de Coahuila se ubican los yacimientos de carbón más importantes de México, dispuestos en las cuencas de Sabinas y de Fuentes-Rio Escondido. Estos yacimientos se formaron en ambientes sedimentarios del Cretácico Superior de tipo palustre, lacustre y deltaico; en las cuales se depositaron importantes cantidades de sedimentos clásticos de grano medio a fino con abundante materia orgánica, y que por efecto de la transformación diagenética y madurez térmica alcanzaron el rango de sub-bituminoso a bituminoso. La Cuenca de Sabinas al nivel de la Formación Olmos, se subdivide en nueve subcuencas carboníferas denominadas: Sabinas, Baluarte, Saltillito-Lampacitos, Adjuntas, Las Esperanzas, San Patricio, Monclova, El Gavilán y San Salvador; las cuales fueron muestreadas en este proyecto. Para el caso concreto de este reporte técnico, se presentan resultados e interpretación de las muestras pertenecientes a las subcuencas Sabinas (SA-01-M1) y Adjuntas (AD-01-M1), a las cuales se les sometió a proceso de Extracción Secuencial Termorregulado de bitumen, utilizando disolventes orgánicos (grado HPLC), iniciando con hexano, seguido por acetato de etilo y terminando con metanol. Cada de uno de los extractos se concentraron mediante un rotavapor y posteriormente fueron analizados por Resonancia Magnética Nuclear de H y ¹³C (RMN-Bruker, 400 MHz), y por Cromatografía de Gases-Masa (CGMS-Shimadzu QP2010SE), los que permitieron identificar grupos funcionales, sobre todo alcanos (heptadecano, hexacosano, heptacosano, hexatriacontano), además de ácidos grasos (ácido dodecanoico) y compuestos aromáticos policíclicos (naftaleno), que corroboran la naturaleza de la materia orgánica (plantas superiores continentales), así como su grado de madurez

térmica, que también se determinó por Petrografía Orgánica (Reflectancia de la Vitritina).

Palabras clave: *geoquímica orgánica, paleoambientes, RMN - CGMS, biomarcadores, Cuenca de Sabinas, carbón.*

- -

Fraccionamiento de los Elementos de Tierras Raras en aguas volcánicas hiperácidas: expresión de cambios en la actividad

Pappaterra S.^{1,*}, Inguaggiato C.^{2,3}, Dmitri R.³, Peiffer L.⁴, Levresse G.⁵

¹Posgrado en Ciencias de la Tierra, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), CP 22860, Ensenada, Baja California, México.

²Departamento de Geología, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), CP 22860, Ensenada, Baja California, México.

³Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Bologna (INGV-BO), CP 40127, Bologna, Italia.

⁴Unidad La Paz (ULP), Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), La Paz, CP 23000, México.

⁵ Instituto de Geociencias, UNAM, Campus Juriquilla, CP 76230, Querétaro, México.

*sabrinasappaterra90@gmail.com

Resumen: La geoquímica de lagos cratéricos hiperácidos de volcanes activos ha sido el enfoque de diversas investigaciones científicas con el objetivo de mejorar el entendimiento de las dinámicas de la actividad volcánica y los procesos que determinan su evolución y variabilidad en el tiempo. Los elementos de Tierras Raras (ETR; La-Lu más Y) han sido objeto de amplios estudios en este tipo de ambientes, con el propósito de comprender su comportamiento geoquímico e identificar los principales procesos que causan su fraccionamiento.

En este trabajo se caracterizaron los ETR disueltos en las aguas de los lagos cratéricos hiperácidos de los volcanes Poás y Rincón de la Vieja (Costa Rica) a lo largo de dos series temporales (2009-2016 y 2013-2014, respectivamente). El propósito fue evaluar una posible relación entre la variación de ETR y los cambios en la actividad volcánica. La actividad volcánica del Poás se ilustra por cambios significativos en la magnitud y el número de erupciones freáticas a lo largo de la serie temporal considerada, con la alternancia de periodos de quiescencia o baja actividad y actividad muy intensa (con un total de 679 erupciones freáticas). Esta variación en su actividad acoplado al análisis de las aguas de su lago ha permitido identificar una clara relación entre las variaciones de la suma total de los ETR disueltos en el lago (ETR 0.95-2.7 mg/kg) y los cambios de actividad. En particular, ha sido identificada una relación entre los cambios de actividad volcánica y la variación de La/Pr y la relación entre ETR ligeras (ETRL; La-Gd) y ETR pesadas (ETRP; Tb-Lu, Y), normalizadas a la roca volcánica local.

Durante la serie temporal investigada en el volcán Rincón de la Vieja, ha sido registrada una sola erupción freática, lo cual se refleja en una menor variabilidad de la ETR (2.8-3.7 mg/kg) y variaciones de las relaciones (La/Pr)N-roca local, (ETRL/ETRP)N-roca local comparables a las que fueron registradas durante el periodo de baja actividad del volcán Poás.

Estos resultados amplían las perspectivas para profundizar en el estudio del potencial de los ETR como indicadores de cambios de actividad en lagos cratéricos de volcanes activos.

Palabras clave: *elementos de tierras raras, lagos cratéricos hiperácidos, actividad volcánica, trazadores, fraccionamiento.*

- -

Geoquímica de elementos mayores, trazas y difracción de rayos x en nódulos de metapedernales paleozoicos de Sonora, México. El paso del pedernal autigénico a endogénico.

Paz-Moreno F.A.^{1,*}, Lozano-Santa Cruz R.², Brown-Bojórquez F.³, Mendoza-Córdova A.¹, Barrón-Díaz A.J.¹

¹Departamento de Geología UNISON, Hermosillo, Sonora, México.

²LANGEM-LFRX, Instituto de Geología, UNAM, CDMX, México.

³Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales UNISON, Hermosillo, Sonora, México.

*francisco.paz@unison.mx

Resumen: El pedernal antiguo es la variedad compacta microcristalina de cuarzo autigénico de la fase cuarzo tipo alfa (α), cuya estabilidad estructural se encuentra entre 80°C y 573°C. Cuando es sometido a un sepultamiento profundo en la corteza terrestre, su temperatura se incrementa pero puede no ser suficiente para inducir un cambio de fase del cuarzo alfa a la profundidad alcanzada, por lo que requiere una fuente de calor adicional que le permita superar la barrera de los 573°C y lograr la transición hacia cuarzo tipo beta (β), generando así un pedernal endogénico metamórfico. Se estudiaron seis pedernales contenidos en rocas carbonatadas del Cámbrico inferior de Sonora central; cinco alojados en afloramientos de dolomías y uno en calizas, para comparación. El grupo de dolomías presenta coloraciones que van de gris oscuro, gris claro con manchas oscuras, gris claroblanco, rojo y naranja moteado tipo jaspe, mientras que el pedernal en calizas es de color grisnegro. Se presentan los resultados de la química de elementos mayores, con valores de SiO₂ entre 98 y 99.5% y Fe₂O₃ total 0.2% para la mayoría de los pedernales, mientras que los pedernales rojonaranja muestran valores inferiores de SiO₂ (93.97%) y superiores de Fe₂O₃ total (1.95.4%). Todos los pedernales presentan valores de pérdida por ignición (LOI) menores o iguales a 1.0%. Los elementos traza muestran un comportamiento relativamente uniforme en todos los pedernales, con excepción del pedernal gris oscuro de las dolomías, que presenta valores superiores de Rb,

Sr y Pb, y marcadamente superiores de Ba. Los resultados de Tierras Raras (14 elementos) muestran espectros normalizados a condrita C1 prácticamente idénticos entre los pedernales de dolomías y de calizas, con anomalías negativas bien definidas de Eu; ambos espectros son paralelos, aunque el espectro del pedernal de dolomías se encuentra sistemáticamente más enriquecido en las 14 REE, lo que sugiere un origen común. Los análisis de difracción de rayos X en los seis pedernales muestran las mismas mineralogías de cuarzo alfa y cuarzo beta, en proporciones aproximadas de 3540% y 6560%, respectivamente, lo que indica que se trata de metapedernales formados a temperaturas superiores a 573°C, próximas a la frontera entre ambas fases. Los pedernales rojonaranja presentan, además, hematita.

Palabras clave: *metapedernales, Cámbrico inferior, Sonora, geoquímica elemental, tierras raras, Difracción de rayos x, autigénico, endogénico.*

- -

Geoquímica y geocronología de las rocas sedimentarias del Grupo El Antimonio, Noroeste de Sonora: Implicaciones para paleometeorización y procedencia

Ramírez-Montoya E.^{1,*}, Jayagopal M.²

¹Posgrado en Ciencias de la Tierra, Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Hermosillo, Sonora 83000, México.

²Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Hermosillo, Sonora 83000, México. mj@geologia.unam.mx.

*erikramirezmontoya@gmail.com

Resumen: Las rocas del Grupo El Antimonio se encuentran aflorando al noroeste de Sonora. Estas secuencias fueron depositadas en ambientes fluviales a marinos durante el Pérmico-Jurásico. Este grupo está conformado por las formaciones Santa Eduwiges (SE), Río Asunción (RA) y Sierra de Santa Rosa (SSR). El área de estudio de este trabajo se encuentra en la localidad de Sierra del álamo, aproximadamente a 40 km al suroeste de Caborca, Sonora. Los análisis geoquímicos, petrográficos y geocronológicos sugieren que la mayoría de estos sedimentos de las formaciones SE y RA son de primer ciclo, procedentes de un amplio número de fuentes, cuya composición es principalmente félsica, asociada a rocas ígneas Proterozoicas y Permo-Triásicas de la región, con excepción de 3 niveles estratigráficos que reflejan una fuente máfica, uno de estos durante el Triásico Temprano y dos durante el Triásico Tardío. Por el contrario, durante el Jurásico se tiene presencia de reciclado sedimentario, así como entrada de material procedente de fuentes félsicas. Además, las condiciones climáticas que operaron en la región fuente durante el depósito de este grupo fueron variables. Si bien, anteriormente era aceptado que en gran parte de Pangea (a excepción de la región de Thetys) las condiciones climáticas durante el Triásico fueron áridas, diversos estudios han sugerido que algunas

regiones experimentaron condiciones más húmedas durante ciertos periodos de tiempo, como es el caso del Evento Fluvial Carniano. Dichas condiciones más húmedas fueron observadas en la secuencia del Grupo El Antimonio, donde la Formación SE presenta un incremento en los valores de los índices CIA, PIA, WIP y W durante el Olenekiano y el Carniano, así como un pequeño incremento durante el depósito de la Formación RA del Noriano; por otro lado, los resultados obtenidos para muestras de la Formación SSR sugieren que, durante el Jurásico temprano, las condiciones se volvieron completamente áridas para la región. Por último, análisis geocronológicos en circones detríticos llevados a cabo en 10 muestras distribuidas entre las formaciones SE y SSR sugieren un rango de edad de depósito del Pérmico (Lopingiano) al Jurásico (Pliensbachiano tardío Toarciano temprano) para el Grupo el Antimonio.

Palabras clave: *paleometeorización, procedencia, geoquímica, geocronología U-Pb, rupo El Antimonio, Sonora.*

- -

Comparación de los cambios Paleoambientales durante el Cuaternario Tardío en dos ecosistemas distintos del Estado de Sonora mediante la utilización de polen fósil y geoquímica de sedimentos

Valle-Caro B.A.^{1,*}, Ortega-Rosas C.I.², Vidal-Solano J.R.³, Meza-Figueroa D.M.³, Pailes M.C.⁴, Gámez-Rascon T.¹

¹Doctorado en Geociencias, UNISON, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

²Licenciatura en Ecología, UES, Hermosillo, Sonora, México, 83100.

³Departamento de Geología, UNISON, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

⁴Department of Anthropology, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma, United States, 73019.

*ale.vallecaro@gmail.com

Resumen: El estado de Sonora ha experimentado cambios ambientales desde el Pleistoceno tardío hasta el Holoceno, los cuales han moldeado la configuración de sus ecosistemas y la ocupación humana. Este estudio tiene como objetivo comparar la evolución paleoambiental de dos localidades con contextos distintos Félix Gómez, en las Llanuras del Desierto Sonorense, y el sitio arqueológico Las Chachalacas, en el piedemonte de la Sierra Madre Occidental. En Félix Gómez se analizaron dos perfiles sedimentarios con registro del Pleistoceno tardío-Holoceno; en Las Chachalacas se estudiaron tres pozos que documentan el Holoceno. En ambos casos se aplicaron análisis de polen fósil y geoquímica de sedimentos, complementados con dataciones por radiocarbono, para reconstruir la evolución de las condiciones ambientales. En Félix Gómez, el Pleistoceno tardío estuvo marcado por un clima frío y húmedo con bosques abiertos de pino-encino (*Pinus*, *Quercus*) La transición al Holoceno registró un aumento térmico y mayor evaporación

marcado por el elevado cociente $Ca / (Ti + Fe)$, favoreciendo vegetación tropical-desértica. Posteriormente, un episodio húmedo permitió el desarrollo de comunidades tipo chaparral. El Holoceno medio-tardío evidenció las condiciones más cálidas y áridas, dominadas por herbáceas (*Asteraceae*, *Chenopodiaceae*), mientras que en los últimos 2500 años se consolidó el matorral espinoso actual. En Las Chachalacas, el Holoceno temprano presentó un clima tropical húmedo, con bajos valores de $Ca / (Ti + Fe)$ y presencia de mezquites. El Holoceno medio mostró un incremento de la aridez, reflejado en la disminución de Ti / Zr y Ti / Sr (registrando el Altitermal). El aumento de *Pinus* infiere un retorno breve a condiciones más frescas y húmedas hacia el Holoceno tardío (30001000 años cal AP), moduladas por el Monzón Norteamericano y la dinámica ENSO. Ambos registros evidencian fases húmedas en el Holoceno temprano y tardío, y un pulso cálido-árido en el Holoceno medio. No obstante, la ubicación cercana a la sierra de Las Chachalacas permitió la persistencia prolongada de elementos arbóreos, mientras que en Félix Gómez el matorral desértico se estableció de forma más temprana tras el Altitermal.

Palabras clave: *polen fósil, geoquímica de sedimentos, Pleistoceno tardío-Holoceno, cambios paleoambientales.*

- -

Caracterización petrográfica, geoquímica y por DRX de la paligorskita del área de Huásabas, Sonora

Sámamo-Tirado A.P.^{1,*}, García-Amaya I.V.², Brown-Bojórquez F.³, Palafox-Reyes J.J.⁴, Zayas-Saucedo M.E.⁵

¹Departamento de Geología, UNISON, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

²Ingeniería en Geociencias, UES, Hermosillo, Sonora, México.

³Departamento de Investigación en Física, UNISON, Hermosillo, Sonora, México.

⁴Departamento de Geología, UNISON, Hermosillo, Sonora, México.

⁵Departamento de Investigación en Física, UNISON, Hermosillo, Sonora, México.

*patricia.samano@unison.mx

Resumen: La paligorskita es un mineral arcilloso natural e inorgánico, compuesto por silicato hidratado de magnesio y aluminio $Si_8Mg_5O_{20}(OH)_2(H_2O)_4 \cdot 4H_2O$. A escala nanométrica y unidimensional, forma parte de un subgrupo de arcillas que incluye también a la sepiolita y la atapulgita. Este subgrupo se caracteriza por su morfología fibrosa, presentando estructuras en forma de varillas, cintas u hojuelas. Su color puede ser blanco, gris o verde claro, y su dureza se sitúa entre 2.5 y 3 en la escala de Mohs. Aunque ópticamente se asemeja a la montmorillonita, la paligorskita presenta mayores índices de refracción. Para su caracterización se utilizaron técnicas como análisis petrográfico, difracción de rayos X, espectroscopia electrónica de barrido y microscopía electrónica de barrido con microsonda electrónica. En sección delgada se observan fibras de paligorskita con una

longitud de 50–16 μm e impurezas de cuarzo, feldespato y carbonatos. Con el SEM, se verificó la morfología fibrosa y con EDS los principales elementos presentes Si, Mg, Al, Na y O, consistentes con la fórmula de la paligorskita. Con el estudio de polvo, el difractograma de DRX muestra el patrón estándar de la paligorskita.

Entre los materiales naturales no tóxicos y de bajo costo, las arcillas destacan como excelentes absorbentes, y dentro de ellas, la paligorskita posee propiedades notables de hinchamiento, intercambio catiónico y adsorción iónica. Estas características la convierten en un material de gran interés industrial, con aplicaciones en el tratamiento de residuos orgánicos, la industria cosmética y médica, la fabricación de cerámica y vidrio, así como en procesos de adsorción y absorción.

Palabras clave: *paligorskita, mineral arcilloso, nanométrica, absorción y adsorción iónica.*

- -

La exploración satelital del litio

Torres-Rodríguez V.^{1,*}

¹Academia Nacional de Investigación y Desarrollo AC, Cuernavaca, Morelos, México, CP 62040; Facultad de Ingeniería, UNAM, Ciudad de México, México, CP 04510.

*vicente.torres@anide.edu.mx

Resumen: El litio es un elemento estratégico para el almacenamiento de energía eléctrica. Sus principales yacimientos se localizan en salmueras continentales (salares), salmueras residuales asociadas a sistemas geotérmicos y petroleros, yacimientos en roca dura (pegmatitas) y yacimientos hospedados en arcillas. Su concentración en distintos ambientes geológicos varía desde pocas partes por millón (ppm) en agua marina, entre 200 y 7000 ppm en salmueras continentales (Atacama, Chile), de 1 a 3 % en pegmatitas, de 0.2 a 0.7 % en arcillas (hectorita) y de 40 a 100 ppm en salmueras residuales.

La detección del litio mediante sensores satelitales se realiza a partir de la firma espectral de los materiales que lo contienen o del propio elemento, empleando imágenes multiespectrales, hiperespectrales, de radar y meteorológicas. Estas imágenes se procesan mediante combinaciones de bandas que permiten resaltar características meteorológicas, mineralógicas, químicas y físicas asociadas al litio. Entre los satélites más utilizados destacan Sentinel 1, 2, 3 y 6, Landsat 8 y 9, MODIS, PRISMA, EnMAP, así como diversos satélites meteorológicos, todos ellos de acceso gratuito.

Cada tipo de satélite aporta información en regiones específicas del espectro electromagnético útiles para la detección y el monitoreo del litio: (1) los satélites meteorológicos permiten evaluar factores atmosféricos relacionados con la dilución o concentración de salmueras por efecto de la precipitación, estimar tasas de evaporación solar y analizar procesos de concentración; (2) los satélites multiespectrales e hiperespectrales facilitan la identificación de procesos

de concentración de sólidos mediante algoritmos de reflectividad y transparencia, así como la detección directa del litio cuando se dispone de información hiperespectral; (3) los satélites de radar permiten detectar áreas y volúmenes de agua, especialmente en estanques solares, y monitorear su evolución temporal para cuantificar procesos de concentración y trasvases entre estanques. Un sistema integral de monitoreo y detección integra estas fuentes satelitales con datos de campo como pH, conductividad eléctrica, temperatura, concentración de iones específicos (Li, Na, Mg), temperatura superficial del agua, entre otros.

En el caso de arcillas portadoras de litio, como la hectorita, se aplican algoritmos de análisis de componentes principales sobre bandas espectrales donde se localizan las principales absorciones diagnósticas, particularmente en las regiones del infrarrojo de onda corta y térmico (SWIR–TIR). Cuanto mayor es el número de bandas espectrales disponibles (entre 14 y 150 bandas, dependiendo del sensor), mayor es la capacidad de especiación y discriminación de materiales con contenido de litio. Adicionalmente, el uso de modelos digitales de elevación de alta resolución y datos lidar permite resaltar rasgos geológicos y estructurales favorables para la concentración de minerales arcillosos, complementando la información satelital. Se presentan resultados de aplicaciones para la detección y monitoreo de litio en los salares de Atacama (Chile), salmueras de Cerro Prieto (Baja California), salares y lagunas de Zacatecas–San Luis Potosí, y arcillas en la región de Bacanora (Sonora). Este trabajo fue realizado con el apoyo del proyecto “Estimación de las reservas de aguas subterráneas de México”, Pronaii C-107-2024, SECIHTI (antes CONAHACYT).

Palabras clave: *litio, Litio México, Litio Chile, sensores remotos, salares, salmueras de litio.*

Geoquímica ambiental y salud (GAM)

Comparación en el comportamiento de adsorción de metales (Co^{2+} , Cu^{2+} , Cd^{2+} y Ni^{2+}) en goetitas ($\alpha\text{-FeOOH}$) con diferentes tamaños de partícula

Aguilar-Yépez R.^{1,*}, Loredó-Jasso A.U.¹, Villalobos-Peñalosa M.¹, Romo-Martínez C.A.¹, Mendoza-Hernández A.¹, Villar-Nava P.¹, Cruz-Romero D.E.¹, Nolasco-Fuentes E.I.¹

¹Laboratorio de Geoquímica Ambiental Molecular, LANGEM, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, Ciudad de México, México, 04510.

*319322695@quimica.unam.mx

Resumen: El cobalto (Co), níquel (Ni), cobre (Cu) y cadmio (Cd) son elementos potencialmente tóxicos (EPTs) pertenecientes al grupo de los metales de transición, ubicados entre los grupos 9 y 12 de la tabla periódica. Su introducción al ambiente ocurre mayoritariamente por actividades antropogénicas, lo que favorece la movilización

de sus especies iónicas, principalmente divalentes, en suelos y sistemas acuáticos. En México, algunos de estos EPTs se encuentran regulados por la norma NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. Una vez incorporados al suelo, estos metales participan en diversos procesos geoquímicos, entre los cuales destaca su adsorción sobre óxidos de hierro, como la goetita ($\alpha\text{-FeOOH}$), un mineral cuya reactividad depende del pH del medio y de la cantidad de sitios reactivos asociados con su área superficial específica (ASE).

En este trabajo, mediante la elaboración de contornos de pH bajo condiciones controladas de fuerza iónica y concentración del EPT (10^{-1} y 5×10^{-5} mol L⁻¹, respectivamente), se analizó el comportamiento de adsorción de estos metales en la interfaz mineral-agua de cuatro goetitas con diferentes ASE (43, 55, 75 y > 80 m² g⁻¹), a una concentración del sólido de 1 g L⁻¹. Los resultados muestran que la goetita presenta una relación directamente proporcional entre la capacidad de adsorción de los iones metálicos y el incremento del pH, fenómeno asociado al punto de carga protónica neta cero del mineral. Asimismo, se identificó una relación inversamente proporcional entre la adsorción de los EPTs y la ASE de la goetita, atribuida a la distribución diferencial de sitios reactivos en las distintas caras cristalográficas del mineral. Finalmente, este estudio evidencia la factibilidad de la goetita como geosorbente, sentando bases para futuras investigaciones orientadas a la remediación de sistemas ambientales contaminados por EPTs.

Palabras clave: cobalto, níquel, cobre, cadmio, goetita, adsorción.

--

Predicción de concentraciones de arsénico en el subsuelo integrando datos geoquímicos y geofísicos con modelos de inteligencia artificial

Aguirre-García J.A.¹, Trujillo-Acatitla R.², Delgado-Rodríguez O.¹, Hernández-Martínez J.L.^{1,3}, Rodríguez R.¹, Martínez-Villegas N.^{1,*}

¹Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, División de Geociencias Aplicadas, San Luis Potosí, México, 78216.

²Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, Grupo de Ciencias e Ingeniería Computacionales, San Luis Potosí, México, 78216.

³Adscripción actual: Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ingeniería, San Luis Potosí, México, 78210. *nadia.martinez@ipicyt.edu.mx

Resumen: La evaluación del subsuelo mediante muestreo tradicional y análisis geoquímico resulta demandante y costosa. Sin embargo, la integración de información geoquímica y geofísica mediante modelos de aprendizaje automático (ML, por sus siglas en inglés) permite estimar concentraciones y volúmenes de contaminación reduciendo los costos asociados. Los objetivos de este estudio fueron: (1) determinar concentraciones de arsénico cada 10 cm en cinco perfiles de suelo mediante fluorescencia de rayos X; (2) medir la resistividad eléctrica del subsuelo utilizando tomografía

de resistividad eléctrica basada en perfilaje electromagnético (TRE-PEM); y (3) estimar concentraciones de arsénico mediante nueve modelos de regresión basados en ML. Los modelos se entrenaron con una matriz de datos de 100×7 , integrada por concentraciones de arsénico como variable dependiente (Y) y variables predictoras (X_i) de tipo geofísico, topográfico y de química húmeda, dividida en conjuntos de entrenamiento (75 %) y prueba (25 %). Las métricas de evaluación consideradas fueron R^2 , MSE y RMSE. En general, los resultados muestran que las concentraciones de arsénico disminuyen de $40\,440,15$ mg kg⁻¹ a $32,73$ mg kg⁻¹ entre 0.5 y 3.05 m de profundidad. En dos perfiles se observó un incremento de la concentración de arsénico a partir de 0.85 y 1.35 m, alcanzando valores máximos de 501,52 y 359,27 mg kg⁻¹, respectivamente. En las TRE-PEM se identificaron materiales con resistividades $< 20 \Omega \cdot \text{m}$, entre 20 y $45 \Omega \cdot \text{m}$ y $> 45 \Omega \cdot \text{m}$, asociados a arcillas-limos saturados, limos y arenas no saturadas, así como a materiales con presencia de yeso. De los modelos de ML evaluados, AdaBoost presentó el mejor desempeño en la predicción de concentraciones elementales (entrenamiento: $R^2 > 0,99$, $\text{MSE} < 0,001$; prueba: $R^2 > 0,9$, $\text{MSE} < 0,078$) y en el ajuste ($R^2 = 0,72$, $\text{RMSE} = 62,78$). Los factores de mayor contribución fueron la distancia a la fuente (70 %), la profundidad de la franja capilar (12 %) y la resistividad (6 %). Estos resultados evidencian la utilidad de combinar modelos de ML y métodos geofísicos para estimar concentraciones de arsénico en el subsuelo, lo que permite cuantificar volúmenes de suelo contaminado y apoyar la planificación de estrategias de remediación a costos menores que los métodos convencionales.

Palabras clave: arsénico, predicción, aprendizaje automático, perfilaje electromagnético, resistividad eléctrica.

--

Geoquímica de sedimentos del Golfo de México en la evaluación de ecosistemas costeros mediante análisis multivariado

Cruz-Ramírez C.J.^{1,*}, Armstrong-Altrin J.S.¹

¹Unidad de Procesos Oceánicos y Costeros, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México, 04510.

*ccruzr210389@gmail.com

Resumen: El incremento de la antropización en las zonas costeras ha provocado variaciones significativas en las concentraciones de metales en los sedimentos, lo que amenaza la integridad de los ecosistemas y la funcionalidad de los servicios ambientales que estos proveen. El presente estudio analiza la relación entre la físico-química de los sedimentos, considerando elementos mayores y traza, el uso de suelo y las características físicas de manglares, arrecifes de coral y dunas costeras, en tres playas localizadas entre los estados de Tamaulipas y Veracruz, en el Golfo de México. El análisis se llevó a cabo mediante un enfoque estadístico multivariado basado en el Análisis de Componentes Principales

(ACP), con el objetivo de identificar patrones asociados a la condición ecológica de los sistemas costeros. Las evaluaciones se realizaron por celdas litorales, bajo el supuesto de que cada unidad comparte dinámicas sedimentarias y procesos de transporte de contaminantes que pueden redistribuirse entre diferentes hábitats dentro de un mismo sistema. Los resultados del ACP revelaron asociaciones significativas entre determinados componentes geoquímicos y condiciones específicas de los ecosistemas. Altos contenidos de metales como Pb y Zn se correlacionaron con zonas sujetas a mayor presión antrópica, mientras que concentraciones elevadas de óxidos de silicio y aluminio predominaron en áreas con mayor cobertura vegetal y menor grado de alteración ambiental. Las asociaciones identificadas sugieren que la geoquímica de los sedimentos puede actuar como un indicador para anticipar posibles afectaciones a los ecosistemas costeros. Este estudio resalta el valor del ACP como una herramienta eficaz para integrar variables físico-químicas y ecológicas, reduciendo la complejidad de los datos y contribuyendo a una mejor comprensión de los procesos que controlan la calidad ambiental en zonas costeras. Asimismo, proporciona información relevante para la gestión y conservación de los ecosistemas litorales de Tamaulipas y Veracruz, una región clave por su biodiversidad y su vulnerabilidad ante las actividades humanas y el cambio climático.

Palabras clave: *geoquímica, sedimentos costeros, ACP, uso de suelo, ecosistemas costeros.*

- -

Evaluación del potencial de movilización de As en fuentes geogénicas de la Comarca Lagunera a partir de extracciones secuenciales

García-Arreola M.E.^{1,2,*}, Castro-Larragoitia J.², Loredó-Tovías M.²

¹Instituto de Geología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, CP 78290.

²Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, CP 78290.

*maria.garcia@uaslp.mx

Resumen: Desde los años sesenta se conoce que el agua subterránea de la Comarca Lagunera contiene altas concentraciones de arsénico. El agua extraída para uso y consumo humano presenta mayoritariamente concentraciones superiores a $0,01 \text{ mg L}^{-1}$, valor que corresponde al límite permisible establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, lo que genera una elevada exposición y, en consecuencia, un alto riesgo a la salud de la población. Una de las primeras teorías sobre la contaminación por As en el agua subterránea fue la lixiviación de herbicidas e insecticidas utilizados en la producción de algodón; sin embargo, diversos estudios sugieren que esta problemática podría estar asociada a fuentes geogénicas naturales con contenidos disponibles de As. En el presente trabajo se determinó la

concentración total de As en rocas y sedimentos de la Comarca Lagunera y se realizaron extracciones secuenciales con el objetivo de identificar las especies geoquímicas en las que se encuentra este elemento, ya que la concentración total por sí sola no refleja su forma de asociación geoquímica ni su potencial de movilidad. El objetivo principal fue evaluar el potencial de solubilidad del As presente en las rocas y su posible movilización hacia el agua del acuífero. Los resultados indican que, en rocas ígneas félsicas, la mayor movilización del As se asocia al intercambio catiónico, mientras que en sedimentos se observó una mayor movilidad en la fracción soluble. Estos resultados permiten identificar zonas con mayor riesgo de solubilización de fuentes geogénicas que contribuyen a las elevadas concentraciones de As en el agua subterránea, así como áreas con menor movilidad y, por ende, menor riesgo para la salud de la población que depende de este recurso hídrico.

Palabras clave: *arsénico, extracciones secuenciales, rocas, Comarca Lagunera.*

- -

Minerales de eflorescencias en pasivos ambientales mineros: implicaciones y una alternativa sostenible para el proceso de cementación de cobre artesanal

Gómez-Valencia A.M.^{1,2,*}, Núñez-Bourjac L.M.³, del Angel de la Cruz A.^{2,4}, González-Grijalva B.^{5,6}, Araux-Sánchez E.^{2,7}, Schiavo B.⁸, Inguaggiato C.⁹, Berrellez-Reyes F.R.⁶, Valencia-Meza A.¹⁰, Meza-Figueroa D.M.^{2,5,6,11,*}

¹Laboratorio de Mineralogía y Petrología, Programa Ingeniero Minero, Departamento de Ingeniería Civil y Minas, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

²Fortaleciendo a la Minería Artesanal Sostenible, FAMA-Agenda 2030 ONU SDSNMX.

³Estudiante de Maestría en Ciencias-Geología, Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

⁴Universidad Tecnológica de Hermosillo, Hermosillo, Sonora, México.

⁵Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

⁶Laboratorio de Cristalografía y Geoquímica, Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

⁷Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Sonora, México.

⁸Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

⁹Departamento de Geología, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, Baja California, México.

¹⁰School of Physics and Astronomy, University of Edinburgh, Edinburgh EH9 3FD, Scotland, United Kingdom.

¹¹Laboratorio Nacional de Atmósfera y Clima, México.

*alejandra.gomez@unison.mx; diana.meza@unison.mx

Resumen: La variación estacional en sitios con presencia de drenaje ácido de mina es solo uno de los factores que pueden intervenir para la cristalización de minerales de eflorescencias, las cuales pueden acumular metales y metaloides.

Un ejemplo de variabilidad de este tipo de minerales se encuentra en la Mina de cobre más grande de México, donde además en su concentradora vieja se realiza cementación artesanal de cobre, un pasivo ambiental minero con importante cristalización de estos minerales. En nuestra investigación, se realizó un muestreo estacional de eflorescencias, analizando las concentraciones de minerales y elementos, utilizando las técnicas de difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB) y fluorescencia de rayos X (FRX), mientras que la bioaccesibilidad se evaluó con el método de Gamble y fluidos lisosomales artificiales (FLA). También se realizaron modelos de dispersión y evaluaciones de riesgos para la salud. Las variaciones minerales estacionales incluyeron jarosita, calcantita en invierno, antlerita y magnesiocopiapita. El contenido de metales varió estacionalmente, mostrando la presencia de Cu, Fe, Pb, As y elementos críticos como el Co y Mn. Estos hallazgos subrayan el riesgo ambiental, el potencial de recursos de las sales eflorescentes y su dispersión local. Actualmente se trabaja en la creación de un equipo alternativo para la cementación de cobre artesanal, con la finalidad de crear alternativas para la mitigación de impacto en la generación de minerales de eflorescencias, esto sin afectar la actividad económica de la minería artesanal de cobre, objeto de investigación de nuestro proyecto Fortaleciendo a la Minería Artesanal Sostenible (FAMA).

Palabras clave: *eflorescencias, cementación de cobre, pasivos ambientales mineros, drenaje ácido de mina, minería artesanal.*

- -

Uso de biomateriales para la recuperación de Pb presente en aguas residuales

González-Guadarrama M.J.^{1,*}, Becerra-Regalado M.A.², Armienta-Hernández M.A.¹

¹Laboratorio de Química Analítica, Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

²Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.
*chuy41284@yahoo.com.mx

Resumen: Cerca del 95 % de las aguas residuales se incorporan a los ecosistemas sin recibir tratamiento previo, lo que representa un problema ambiental de escala internacional. En este contexto, la implementación de técnicas de remediación ambiental que sean amigables con el medio ambiente y económicamente viables ha promovido el desarrollo de estrategias alternativas, como el uso de residuos de materia orgánica mediante procesos de adsorción. Entre los contaminantes inorgánicos de mayor relevancia se encuentra el plomo (Pb), clasificado como un metal tóxico de amplia distribución global, cuya principal fuente de liberación al ambiente está asociada a actividades mineras. Además de su eliminación de cuerpos de agua y aguas residuales, el desarrollo de técnicas que permitan su recuperación

y reincorporación como materia prima podría contribuir a reducir la actividad extractiva primaria. El objetivo de este trabajo fue remover el Pb presente en aguas residuales sintéticas mediante adsorción utilizando biomateriales elaborados a partir de cáscara de naranja y semillas de aguacate, para posteriormente digerir dichos biomateriales y promover la precipitación del metal en forma de compuestos poco solubles. La metodología consistió en realizar experimentos por lote y en columnas, que permitieran la interacción entre los biomateriales y agua sintética con alta concentración de plomo ($5\,200\text{ mg L}^{-1}$), seguidos de la digestión de los biomateriales y la precipitación del metal mediante la adición de carbonato de sodio. Los resultados mostraron que el Pb es eficientemente adsorbido por los biomateriales y que el proceso de digestión se lleva a cabo con éxito; sin embargo, bajo condiciones de reacción parcialmente reductoras, la precipitación no favorece la formación del carbonato como fase principal, sino la del oxalato, el cual precipita tanto al calcio presente en los biomateriales como al Pb.

Palabras clave: *plomo, contaminación, biomateriales, digestiones, aguas residuales.*

- -

Enriquecimiento de V–Ni, La/La* y susceptibilidad magnética como indicadores de la contaminación por quema de combustibles fósiles en el suelo superficial del complejo industrial de Tula (megalópolis de la Ciudad de México)

González-Guzmán R.^{1,*}, Rodríguez-Trejo A.², Solís-Valdez S.², Elizondo-Pacheco L.A.², González-Acevedo Z.I.¹, Ibarra-Ortega H.E.²

¹Departamento de Geología, División de Ciencias de la Tierra, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Ensenada, Baja California, México, 22860.

²Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, Querétaro, México, 76230.

*renee@cicese.edu.mx

Resumen: Este estudio evalúa el enriquecimiento de V–Ni, La y de la susceptibilidad magnética en la capa superficial del suelo del principal foco de emisiones industriales localizado en la zona norte de la megalópolis de la Ciudad de México. Se recolectaron veintisiete muestras de suelo superficial y tres muestras de rocas. La caracterización inicial incluyó análisis de granulometría, $\text{pH}_{\text{H}_2\text{O}}$ (6.83–8.33), pH_{KCl} (6.80–7.80), carbono orgánico (0.58–12.02 %), capacidad de intercambio catiónico ($17.40\text{--}80.23\text{ cmol}_c\text{ kg}^{-1}$) y susceptibilidad magnética ($36.25\text{--}153.61 \times 10^{-8}\text{ m}^3\text{ kg}^{-1}$). Los suelos presentaron texturas que varían de arenosas a arcillo-limosas. Los elementos determinados mediante ICP–MS incluyeron elementos potencialmente tóxicos (V, Cr, Co, Cu, Ni, Zn, As, Mo, Sn, Sb, Pb), elementos de tierras raras (LaLu) y elementos mayoritariamente geogénicos (Al, Ti, Rb, Zr, Ba, Hf, Th). Los resultados indican que tanto las fuentes naturales como las antropogénicas influyen en la geoquímica de los suelos del área de estudio.

Con base en análisis estadísticos multivariados y diagramas ternarios, el enriquecimiento de V-Ni se asocia a residuos atmosféricos derivados de la combustión de petróleo pesado. La susceptibilidad magnética, dominada por minerales ferromagnéticos residuales, mostró correlaciones significativas con V, Ni, Mo y La. Los patrones de elementos de tierras raras normalizados a PAAS reflejan principalmente la contribución de rocas volcánicas locales; sin embargo, anomalías positivas de La/La* en varias muestras están vinculadas a aportes antropogénicos provenientes del complejo industrial. Se concluye que el cociente La/La* constituye un trazador geoquímico adecuado para monitorear la contaminación del suelo por residuos de combustión de petróleo a escala local (menor a 10 km del punto de emisión). Las comparaciones entre el enriquecimiento de La y otros indicadores geoquímicos y geofísicos, junto con mapas de interpolación espacial, sugieren que las emisiones industriales del complejo de Tula representan la principal fuente local de contaminación del suelo.

Palabras clave: contaminación de suelos, REE, anomalía de lantano, factores de enriquecimiento, mapeo geoquímico.

Desgasificación volcánica de gases nocivos y su dispersión atmosférica: el caso de la isla de Vulcano, archipiélago de las Islas Eolias, Italia

Inguaggiato S.^{1,*}, Vita F.¹, Schiavo B.², Inguaggiato C.³

¹Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Palermo, Palermo, Italia, 90153.

²Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México, 04510.

³Departamento de Geología, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Ensenada, Baja California, México, 22860.

*salvatore.inguaggiato@ingv.it

Resumen: Los gases emitidos por los sistemas volcánicos activos constituyen una fuente natural primaria de contaminación atmosférica global. Normalmente, estos fluidos se caracterizan por la presencia de grandes cantidades de vapor de agua y dióxido de carbono, que representan más del 90 % en volumen de las emisiones totales. Le siguen especies de azufre como el SO₂ y el H₂S, presentes en un rango de concentraciones de puntos porcentuales. El resto de las emisiones de fluidos incluye otras especies como HCl, HF, CO, H₂, He y N₂, entre otras. La mayoría de estos gases son nocivos para la salud humana, en particular el SO₂, H₂S, CO₂ y CO, que muestran diferentes efectos perjudiciales. En los últimos años se han llevado a cabo numerosos estudios ambientales sobre los efectos de estos gases en la salud humana. El objetivo principal de esta investigación es el estudio de las emisiones gaseosas dispersadas en la atmósfera por el sistema volcánico de la isla de Vulcano, emitidas desde las principales áreas de desgasificación: el área del cráter y el sistema hidrotermal de la bahía de Levante. Las concentraciones atmosféricas de dióxido de azufre (SO₂) fueron monitoreadas utilizando una red casi continua basada

en la tecnología Scan-DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy). Por otro lado, las concentraciones de H₂S y CO₂ en la atmósfera del área de la Bahía de Levante fueron medidas con el equipo MULTIGAS. Los datos del flujo de SO₂ derivados de las mediciones Scan-DOAS, junto con los mapas de dispersión atmosférica generados mediante el software de modelado AERMOD, permitieron la estimación de la distribución del SO₂ en la región del cráter volcánico y las áreas habitadas de la isla, incluyendo Vulcano Village y Vulcano Piano. Este estudio proporcionó información valiosa sobre las áreas con concentraciones anómalas de SO₂, H₂S y CO₂ que exceden los límites umbral establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea (UE). Estos límites suelen superarse en la zona del cráter y sus alrededores.

Palabras clave: Isla Vulcano, penacho de SO₂, desgasificación de volátiles, gases nocivos, H₂S.

Análisis inicial del origen y la concentración geoquímica de arsénico, cadmio, níquel y plomo en horizontes de suelos mexicanos

Jasso-Torres K.A.C.^{1,*}, Manzo-Garrido M.¹, Mendoza-Castillo S.P.¹

¹Servicio Geológico Mexicano, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, 42083.

*katiajasso@sgm.gob.mx

Resumen: La presencia de elementos potencialmente tóxicos (EPT) en suelos representa una preocupación creciente debido a sus implicaciones ambientales y sanitarias; sin embargo, su concentración, distribución y origen aún son poco conocidos, especialmente en regiones con alta variabilidad geológica. En este contexto, el análisis del contenido geoquímico del sustrato edáfico resulta fundamental para comprender el comportamiento de estos elementos inorgánicos, principalmente metales pesados, así como su fracción biodisponible, que puede afectar la salud de los seres vivos y contribuir a la contaminación ambiental. El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis preliminar de la concentración de cuatro EPT: arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni) y plomo (Pb), en los horizontes O5, A, B y C de suelos mexicanos. Para ello, se utilizaron datos provenientes de un muestreo edafológico sistemático realizado por el Servicio Geológico Mexicano, basado en el levantamiento de perfiles cada 40 km sobre una malla que cubre casi la totalidad del territorio nacional, con excepción del sur de la península de Yucatán. Las muestras correspondientes a los diferentes horizontes del suelo fueron analizadas mediante espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) y espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), tras una digestión total. Las concentraciones obtenidas, expresadas en mg kg⁻¹, permitieron identificar variaciones verticales dentro de los perfiles de suelo y patrones espaciales preliminares a escala nacional. Los resultados proporcionan

información relevante para la identificación de posibles zonas de riesgo ambiental y sanitario, así como para inferir el origen potencial de los EPT, el cual puede estar asociado tanto a fuentes antropogénicas como actividades agrícolas, industriales y mineras como a procesos naturales, incluidos la meteorización, la lixiviación, la erosión y la composición geoquímica de la roca madre. Este enfoque contribuye al establecimiento de una línea base geoquímica que sirve de referencia para futuras evaluaciones ambientales y para la formulación de políticas públicas sustentadas en la realidad geoambiental del territorio nacional.

Palabras clave: *suelos de México, elementos potencialmente tóxicos, metales pesados, concentración, origen y contaminación.*

- -

Caracterización de elementos potencialmente tóxicos en partículas < 20 μm de polvo y suelo urbano en Tijuana, Baja California, México

Juárez-Reyes M.^{1,*}, Inguaggiato C.², Schiavo B.³, Meza-Figueroa D.M.⁴, Weber B.², Gonzalez-Grijalva B.⁴

¹Posgrado en Ciencias de la Tierra, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, Baja California, México, CP 22860.

²Departamento de Geología, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, Baja California, México, CP 22860.

³Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México, CP 04510.

⁴Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, CP 83000.

*marisol@cicese.edu.mx

Resumen: El flujo vehicular, así como las actividades industriales y metalúrgicas, contribuyen significativamente a la emisión de elementos potencialmente tóxicos (EPT) en ambientes urbanos. Estos elementos pueden originarse a partir de emisiones de escape asociadas a la combustión de los vehículos, así como de fuentes no exhaustivas derivadas de la erosión y abrasión de componentes vehiculares. Las partículas finas con tamaños menores a 20 μm pueden depositarse en calles, carreteras y suelos urbanos, formando una mezcla de partículas de origen antropogénico y geogénico que se acumulan y pueden ser fácilmente resuspendidas. La exposición continua a EPT representa un riesgo potencial para la salud humana, particularmente en poblaciones vulnerables como niños y adultos mayores. La ciudad de Tijuana, Baja California, con una población de aproximadamente 1 922 523 habitantes, cuenta con dos garitas fronterizas principales: San Ysidro, caracterizada por un intenso tránsito de vehículos particulares y considerada la más concurrida de América, y Otay Mesa, donde predomina el tráfico de vehículos de carga pesada. Los objetivos de este estudio fueron: (1) analizar la concentración de EPT en polvo y suelo urbano de Tijuana y en sus garitas fronterizas, (2) caracterizar el grado de contaminación,

(3) identificar el origen de los EPT y (4) evaluar la bioaccesibilidad pulmonar de estos elementos. Se recolectaron muestras de polvo urbano y suelo, las cuales fueron tamizadas para obtener la fracción < 20 μm , posteriormente digeridas totalmente y analizadas mediante ICP-MS para determinar las concentraciones de V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Cd, Sb, Ba y Pb. La bioaccesibilidad pulmonar se evaluó mediante la interacción de las partículas con fluido lisosomal artificial (ALF), simulando las condiciones ácidas de los macrófagos alveolares a un pH de 4.5. Los resultados indican que Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sb y Pb presentan altos niveles de contaminación y se asocian principalmente a fuentes antropogénicas, mientras que V, Mn y Ba muestran bajos niveles de contaminación y un origen predominantemente geogénico. Las garitas fronterizas presentaron un mayor grado de contaminación en comparación con otras áreas de la ciudad. La evaluación de la bioaccesibilidad pulmonar reveló que Zn, Cu, Ni, Cd, Sb y Pb son los elementos más bioaccesibles, mientras que V, Cr, Mn y Ba presentan bioaccesibilidad baja. Los elementos más bioaccesibles no necesariamente corresponden a los de mayor concentración total, lo cual puede estar relacionado con la fase mineralógica, su solubilidad y el tamaño de las partículas.

Palabras clave: *metales pesados, ciudad fronteriza, garitas, bioaccesibilidad pulmonar.*

- -

Adsorción de arseniatos y fosfatos en goetita y su competencia por sitios superficiales

Loredo-Jasso A.U.^{1,*}, Villalobos-Peñalosa M.¹, Cruz-Valladares A.X.¹, Martínez-Pérez R.J.¹

¹Laboratorio de Geoquímica Ambiental Molecular, LANGEM, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, Ciudad de México, México, 04510.

*uloredo@geologia.unam.mx

Resumen: El arsénico (As) se libera al medio ambiente principalmente por actividades mineras en forma de oxianiones, ya sea como arseniato (As(V)) o arsenito (As(III)), siendo ambas especies altamente tóxicas. En sistemas suelo-agua, la movilidad del As puede ser controlada mediante procesos de adsorción sobre minerales de tamaño de partícula fino, como la goetita ($\alpha\text{-FeOOH}$). Sin embargo, cuando los suelos están sometidos al uso de fertilizantes u otras fuentes ricas en fosfatos, la adsorción del As(V) puede verse afectada debido a la competencia entre ambos oxianiones por los sitios reactivos del mineral. En este estudio se investigó la adsorción individual de arseniato y fosfato mediante la construcción de isothermas de adsorción en un intervalo de 0 a 400 $\mu\text{mol g}^{-1}$, a cuatro valores de pH (4.0, 6.0, 8.0 y 10.0), empleando cuatro goetitas con diferentes áreas superficiales específicas (ASE = 43, 55, 75 y > 80 $\text{m}^2 \text{g}^{-1}$), bajo una fuerza iónica constante de 0,01 mol L^{-1} . Las isothermas obtenidas mostraron

tendencias similares para ambos oxianiones, observándose una mayor adsorción a valores bajos de pH y de ASE, comportamiento que puede explicarse a partir del punto de carga neta cero (PZNC) del mineral y de la distribución de los sitios reactivos en las dos caras cristalográficas de la goetita. En relación con los complejos superficiales, el modelado mediante el enfoque CD-MUSIC indicó la formación de tres tipos de complejos para ambos oxianiones: bidentado binuclear (BB), bidentado protonado binuclear (BPP) y monodentado protonado (MP). Los valores de la constante de formación (K_f) resultaron mayores para los fosfatos en comparación con el As(V), lo que explica su mayor afinidad por la superficie de la goetita y permite predecir la desorción del arsénico en presencia de fosfato a concentraciones totales elevadas y comparables, particularmente cuando estas superan a las del arseniato. Los resultados obtenidos contribuyen a la construcción de una base de datos termodinámica de reacciones de adsorción sobre goetita empleando el modelo CD-MUSIC, con potencial aplicación en modelos geoquímicos de mayor complejidad multicomponente.

Palabras clave: As(V), PO_4^{3-} , adsorción, goetita, isoterma.

- -

Geoquímica de elementos traza en sedimentos del río La Silla como indicadores de impacto antrópico

Loredo-Tovías M.^{1,*}, García-Arreola M.E.^{1,2}, Solano-Galván S.², González-Rojas J.I.³, Guzmán-Velazco A.³, Leija-Tristán A.³, Arce-Martínez M.D.³

¹Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, CP 78290.

²Instituto de Geología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, CP 78290.

³Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, CP 66450.

*marcos.loredo@uaslp.mx

Resumen: El presente estudio evaluó la calidad de los sedimentos del río La Silla, ubicado en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México, un ecosistema urbano de alta relevancia económica y ecológica que ha sido sometido a una creciente presión derivada del desarrollo industrial y habitacional. El objetivo principal fue determinar los niveles de contaminación por elementos traza, identificar sus posibles fuentes naturales y antropogénicas, y generar información que contribuya a orientar estrategias de gestión ambiental. Se recolectaron 20 muestras de sedimentos en distintos puntos del cauce entre septiembre de 2023 y julio de 2024, considerando zonas con influencia industrial, urbana y natural. Los análisis incluyeron caracterización granulométrica, evaluación geoquímica mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), así como la cuantificación de carbonatos totales y contenido de materia orgánica. Los resultados granulométricos evidenciaron variabilidad en la distribución

de tamaños de partícula, lo que refleja tanto cierta homogeneidad textural como la influencia de múltiples fuentes de aporte sedimentario. Desde el punto de vista geoquímico, los sedimentos presentaron concentraciones elevadas de carbonatos (19–66 %), asociadas principalmente a la geología local, así como contenidos variables de materia orgánica (1.7–6.3 %), con valores más altos en zonas recreativas. Las concentraciones de elementos traza como Cu, Ni, Mn y Pb superaron, en diversos sitios, los valores guía establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). El análisis de factores de enriquecimiento y de contaminación identificó al cobre y al níquel como los principales contaminantes, con aportes significativos en zonas urbanas como Valle Alegre (S3) y La Presita (S20). En conjunto, los resultados indican una contaminación moderada de los sedimentos del río, predominantemente asociada a Cu y Ni de origen antropogénico. Estos hallazgos resaltan la necesidad de fortalecer las estrategias de gestión ambiental orientadas a la conservación, el manejo sustentable y la regulación de la cuenca, con el fin de preservar la calidad de los recursos hídricos, proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del río y sus riberas, y reducir el riesgo de deterioro ambiental, especialmente en áreas recreativas con alta afluencia de visitantes.

Palabras clave: geoquímica, sedimentos, trazas de metales, río La Silla.

- -

Análisis preliminar de la variación de fondo geoquímico y determinación de valores umbral para elementos presentes en suelos de México

Manzo-Garrido M.^{1,*}, Mendoza-Castillo S.P.¹, Jasso-Torres K.A.C.¹

¹Servicio Geológico Mexicano, Pachuca de Soto, Hidalgo, México, 42083.

*maribelmanzo@sgm.gob.mx

Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo determinar y comparar valores umbral geoquímicos para ocho elementos presentes en suelos de México, a partir de datos generados por el Servicio Geológico Mexicano (SGM). Los elementos seleccionados fueron arsénico (As), bario (Ba), berilio (Be), cadmio (Cd), níquel (Ni), plomo (Pb), talio (Tl) y vanadio (V), debido a su relevancia ambiental y a que se encuentran regulados por la norma NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004. Para el cálculo de los valores umbral se aplicaron diversos métodos estadísticos, incluyendo la media más dos desviaciones estándar (SD), la mediana más dos desviaciones absolutas medianas (MAD), el límite superior del diagrama de caja (TIF: $Q_3 + 1.5 \times IQR$) y percentiles altos (90, 95 y 98). En algunos casos, los datos fueron transformados logarítmicamente con el fin de mejorar la robustez de los resultados y reducir la influencia de valores atípicos. El método de curvas de probabilidad no se aplicó debido a que excedía el alcance del presente estudio.

Los valores umbral obtenidos se compararon con los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-147. Los resultados evidencian diferencias significativas entre los valores calculados y los valores normativos; en varios casos, los umbrales determinados superan los límites establecidos por la norma, mientras que en otros se mantienen por debajo. Estas discrepancias reflejan la marcada variabilidad natural de los suelos mexicanos, influenciada por factores geológicos, litológicos y pedogenéticos.

El análisis resalta la importancia de considerar el contexto geogénico local al establecer criterios de evaluación ambiental, dado que concentraciones elevadas de ciertos elementos pueden tener un origen natural y no necesariamente representar un riesgo antropogénico. El uso de métodos estadísticos robustos permite identificar de manera más realista los valores de fondo geoquímico, lo cual resulta fundamental para la gestión ambiental, la remediación de suelos y la definición de políticas públicas fundamentadas en la realidad geoambiental del territorio nacional.

Palabras clave: fondo geoquímico, valor umbral, suelos, evaluación ambiental, elementos traza.

- -

Movilidad y disponibilidad de arsénico en suelos agrícolas irrigados con agua contaminada en el centro de México

Martínez-Villegas N.^{1,*}, González-Moscoco M.², Rodríguez R.¹, Cordero-Vázquez C.Y.¹, Juárez-Maldonado A.³, Delgado-Rodríguez O.¹, Meza-Figueroa D.M.⁴, SenGupta B.⁵

¹Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, División de Geociencias Aplicadas, San Luis Potosí, México, 78216.

²Universidad Politécnica de Chiapas, Departamento de Nanotecnología, Suchiapa, Chiapas, México, 29150.

³Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Departamento de Botánica, Saltillo, Coahuila, México, 25315.

⁴Universidad de Sonora, Departamento de Geología, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

⁵Heriot-Watt University, School of Energy, Geoscience, Infrastructure and Society, Edinburgh, United Kingdom, EH14 4AS.

*nadia.martinez@ipicyt.edu.mx

Resumen: En ambientes semiáridos y calcáreos, el arsénico (As) puede presentar alta movilidad y biodisponibilidad debido a la baja proporción de óxidos de hierro y a la solubilidad de minerales como la calcita y el yeso. Con el fin de evaluar este comportamiento, se recolectaron suelos superficiales (0–30 cm) y perfiles verticales (0–60 cm) en parcelas agrícolas irrigadas regularmente con agua contaminada. Se determinó el arsénico total y soluble en agua, se estimó su distribución espacial y se identificaron los factores que controlan su lixiviación y movilidad. Además, se realizaron experimentos de invernadero para determinar la bioconcentración y translocación de As en maíz, girasol y alfalfa. Los suelos agrícolas mostraron un enriquecimiento

significativo, con valores de hasta 185 mg kg⁻¹, superando 5 veces las concentraciones de fondo (35 mg kg⁻¹) y 8.5 veces los límites establecidos por la normativa mexicana (22 mg kg⁻¹). Se detectó lixiviación de As hasta al menos 60 cm de profundidad, con una fracción soluble promedio del 10 % del As total en los horizontes superficiales. Los bioensayos evidenciaron alta toxicidad en las plantas (necrosis, clorosis, inhibición de crecimiento y mortalidad), junto con una marcada translocación del arsénico hacia los tejidos aéreos. Estos resultados aportan evidencia sobre los procesos de enriquecimiento, movilidad y disponibilidad del arsénico en suelos agrícolas de zonas semiáridas.

Palabras clave: arsénico, enriquecimiento, lixiviación, biodisponibilidad, toxicidad, yeso, semiárido.

- -

Establecimiento del fondo geoquímico a partir del control geológico en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México: una referencia geogénica confiable para estudios ambientales

Montijo-Angulo A.C.^{1,*}, Vidal-Solano J.R.², Meza-Figueroa D.M.²

¹Maestría en Ciencias–Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, CP 83000.

²Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, CP 83000.

*a218203014@unison.mx

Resumen: Hermosillo, Sonora, ha experimentado en las últimas décadas un acelerado crecimiento urbano-industrial que, en conjunto con las condiciones climáticas áridas y la escasa cobertura vegetal característica de la región, ha favorecido la degradación de la calidad del aire. Diversos estudios han documentado la presencia de elementos potencialmente tóxicos (EPT) en el polvo sedimentado de la ciudad; sin embargo, discriminar entre su origen geogénico y las contribuciones antropogénicas requiere el establecimiento de un fondo geoquímico local confiable. El objetivo de este estudio fue determinar el fondo geoquímico rocoso de la ciudad de Hermosillo mediante un control geológico detallado de las principales fuentes litológicas que contribuyen al aporte sedimentario. Para ello, se llevaron a cabo muestreos de roca en 11 fuentes rocosas representativas del aporte fluvial hacia la ciudad, abarcando litologías graníticas, metamórficas y volcánicas. Las muestras fueron procesadas y analizadas mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP–MS) y espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP–AES) para la determinación de elementos mayores, elementos traza y EPT, comparando los resultados con valores promedio de la Corteza Continental Superior (CCS). Los resultados permitieron identificar dos sectores geoquímicamente contrastantes: (1) un sector oriental, integrado por las litologías más antiguas asociadas al basamento cristalino, donde en su porción centro-oriental predominan rocas metamórficas de contacto con

concentraciones elevadas de Cd, Sn, Ge, Mn, Zn y Hg, alcanzando hasta 50 veces los valores de la CCS, mientras que en los sectores norte y sur-oriental dominan rocas graníticas con afinidad adakítica (altos valores de Sr y bajos de Y), y contenidos de Ba, Rb y Sr ligeramente superiores a los de la CCS; y (2) un sector occidental, compuesto principalmente por rocas riolíticas hiperalkalinas asociadas a la Unidad Ignimbrita de Hermosillo, moderadamente enriquecidas en Mo, Nb, Y, Li, As y Zr respecto a la CCS. El fondo geoquímico propuesto en este estudio constituye una referencia robusta para la discriminación entre aportes naturales y antropogénicos de EPT y metales pesados en estudios de monitoreo ambiental, evaluación de riesgos a la salud y formulación de políticas públicas, además de aportar una base geocientífica sólida para la gestión de la calidad del aire en ciudades ubicadas en ambientes áridos.

Palabras clave: fondo geoquímico, control geológico, elementos potencialmente tóxicos, ciudad de Hermosillo, geoquímica ambiental, calidad del aire.

- -

Implementación de prototipo para la cementación de cobre en minería artesanal: una alternativa para la mitigación ambiental y riesgos en la salud ocupacional

Núñez-Bourjac L.M.^{1,*}, Gómez-Valencia A.M.^{2,3,4}, González-Grijalva B.^{5,6}, Meza-Figueroa D.M.^{4,5,6}, Araux-Sánchez E.^{2,3,4}, Espinoza-Martínez A.M.^{3,4}

¹Maestría en Ciencias-Geología, Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

²Laboratorio de Mineralogía y Petrología, Departamento de Ingeniería Civil y Minas, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

³Programa Ingeniero Minero, Departamento de Ingeniería Civil y Minas, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

⁴Fortaleciendo a la Minería Artesanal Sostenible, FAMA-Agenda 2030 ONU SDSNMX.

⁵Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

⁶Laboratorio de Cristalografía y Geoquímica, Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

*luz.mnb@live.com

Resumen: En el Pasivo Ambiental Minero (PAM) de la Concentradora Vieja de Cananea (CVC), ubicado en el sector noreste del estado de Sonora, México, se aprovecha el drenaje ácido de mina (DAM) con altos contenidos de Fe y Cu para llevar a cabo el proceso de cementación de cobre. Este consiste en la adición de chatarra de hierro a soluciones ricas en cobre para inducir la precipitación de cobre en forma de micropartículas. Actualmente, esta técnica se realiza de manera artesanal en piletas expuestas al aire libre, lo que favorece la evaporación del DAM y propicia la formación de minerales de eflorescencias con elevadas concentraciones de elementos potencialmente tóxicos (EPT), como As y Pb, los cuales representan riesgos significativos

para la salud humana y ocupacional. En este contexto, una alternativa para minimizar la cristalización de eflorescencias es la implementación de equipos rotatorios utilizados en la minería a gran escala para la cementación de cobre; sin embargo, debido a su elevado costo, en este estudio se diseñó, construyó y evaluó un prototipo alternativo de bajo costo y fácil acceso para la minería artesanal. El prototipo fue probado tanto en condiciones de laboratorio como directamente en el sitio minero, y los productos obtenidos fueron caracterizados mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y fluorescencia de rayos X (FRX), con el objetivo de evaluar su eficiencia en la reducción de la cristalización de minerales de eflorescencias. Esta propuesta busca promover la introducción de equipamiento adecuado para la operación y beneficio de la extracción de cobre en comunidades mineras artesanales, ofreciendo una alternativa innovadora, económicamente viable y sostenible que contribuya a la mitigación de impactos ambientales y al fortalecimiento de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).

Palabras clave: cementación de cobre, pasivos ambientales mineros, drenaje ácido de mina, minería artesanal.

- -

Elementos mayores asociados a fracciones geoquímicas en suelos del Campo Geotermoeléctrico de Los Humeros, Puebla

Orozco-Durán A.^{1,*}, González-Acevedo Z.I.², García-Zárate M.A.³

¹Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California, México, 22860.

²División de Ciencias de la Tierra, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, Baja California, México, 22860.

³Física Aplicada, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, Baja California, México, 22860.

*orozco.alexandro@uabc.edu.mx

Resumen: El campo geotermoeléctrico de Los Humeros, localizado en el estado de Puebla, inició operaciones en 1990 y actualmente produce energía suficiente para abastecer aproximadamente a 60 000 viviendas. La comunidad circundante, dedicada principalmente a la agricultura y la ganadería de autoconsumo, se encuentra integrada al entorno inmediato de las instalaciones geotérmicas, por lo que el análisis de la geoquímica de los suelos resulta fundamental para evaluar posibles impactos ambientales y riesgos asociados a la salud de la población local. En este estudio se identificaron las fases geoquímicas de los elementos mayores Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P y S en suelos de 11 sitios de muestreo del campo geotérmico. Para ello, se aplicó un procedimiento de extracción secuencial siguiendo la metodología propuesta por Rauret et al. (1999), que permitió separar las fracciones intercambiable (I), fácilmente

reducible (II) y oxidable (III), entre otras. Posteriormente, las concentraciones de los elementos fueron determinadas mediante espectrometría de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-OES), asegurando una cuantificación precisa. Los resultados indican que la mayor proporción de Al, Fe, Na, P y S se encuentra asociada a la materia orgánica y a sulfuros (fase III), lo que sugiere una movilidad relativamente baja. En contraste, Ca, K y Mg se concentran principalmente en la fracción intercambiable (I), evidenciando una mayor movilidad y solubilidad. La afinidad del Al y el Fe por la materia orgánica puede explicarse por su capacidad de actuar como ligandos, mientras que el P se encuentra retenido en complejos organominerales formados con hidróxidos de Al y Fe. El Na, asociado mayoritariamente a la materia orgánica, podría relacionarse con la acumulación de sales en los poros de la matriz orgánica. En conjunto, los resultados demuestran que la especiación geoquímica es una herramienta clave para evaluar la biodisponibilidad de los elementos mayores y su potencial incorporación a la cadena trófica, además de aportar información relevante para el fortalecimiento de programas de monitoreo ambiental en zonas geotérmicas, donde los procesos naturales y las actividades antropogénicas pueden interactuar y generar riesgos ambientales y sanitarios.

Palabras clave: *biodisponibilidad, elementos mayores, fracciones geoquímicas, geotermia.*

- -

Geoquímica de partículas atmosféricas capturadas por la vegetación urbana en Hermosillo, Sonora

Ortega-Rosas C.I.^{1,*}, Meza-Figueroa D.M.², González-Grijalva B.², Murrieta-Castro A.L.³

¹Licenciatura en Ecología, Maestría y Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad Estatal de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

²Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

³Maestría en Ciencias Ambientales, Universidad Estatal de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

*carmen.ortega@ues.mx

Resumen: La condición ambiental de la ciudad de Hermosillo, Sonora, es motivo de preocupación debido a los altos niveles de contaminación atmosférica y a las elevadas temperaturas, factores que inciden negativamente en la salud de la población. La vegetación urbana desempeña un papel fundamental en la mitigación de contaminantes atmosféricos, particularmente en la reducción de partículas suspendidas en el aire. En este estudio se llevó a cabo un monitoreo de partículas finas (PM₁₀, PM_{2,5}) y ultrafinas (PM_{0,1}) capturadas por árboles en zonas urbanas de Hermosillo. Se caracterizó el tamaño de las partículas y su composición geoquímica mediante microscopía electrónica de barrido acoplada a espectroscopía de dispersión de energía (SEM-EDS). Con el fin de evaluar la eficiencia de las

especies arbóreas más utilizadas en la ciudad para la captura de partículas suspendidas, se seleccionaron 11 especies en cuatro sitios urbanos. Se recolectaron muestras de follaje de tres individuos por especie en cada sitio, durante distintas estaciones del año, y las partículas adheridas a las hojas se recuperaron mediante el método de filtración por gravedad. Los resultados indican una alta carga de PM_{2,5} y PM_{0,1}, cuya composición geoquímica incluye elementos como Al, Si, O, K, Ca, Na y Mg, asociados principalmente a un origen geogénico, así como Br, Cl y Sb, vinculados a fuentes antropogénicas relacionadas con el tráfico vehicular. La eficiencia de los árboles para capturar partículas fue elevada, con valores promedio del peso de partículas retenidas por kilogramo de hojas que varían entre 4 y 19 g kg⁻¹, siendo las especies mezquite y palo fierro las que presentaron la mayor capacidad de captación. Estos resultados destacan la relevancia de la vegetación urbana como una estrategia natural para la mitigación de la contaminación atmosférica en ciudades ubicadas en ambientes áridos.

Palabras clave: *geoquímica de partículas suspendidas, contaminación del aire, cambio climático, vegetación urbana.*

- -

Caracterización de elementos potencialmente tóxicos en polvo urbano interior de viviendas en Hermosillo, Sonora, México

Rodríguez-Ramírez V.^{1,*}, González-Grijalva B.², Meza-Figueroa D.M.², Berrellez-Reyes F.R.³, Schiavo B.⁴, Ortega-Rosas C.I.⁵

¹Maestría en Ciencias-Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

²Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

³Departamento de Física, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

⁴Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

⁵Licenciatura en Ecología, Universidad Estatal de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

*a224230095@unison.mx

Resumen: En el polvo urbano de ambientes interiores se pueden encontrar contaminantes con elementos potencialmente tóxicos (EPT), los cuales presentan partículas con diversas morfologías y tamaños. Las partículas con diámetros aerodinámicos de 10 μm , 2,5 μm y menores representan un riesgo para la salud humana, ya que, debido a su carácter respirable, pueden penetrar hasta los pulmones y la cavidad alveolar. En este estudio se analizó la composición geoquímica del polvo urbano interior en viviendas de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, con énfasis en ambientes residenciales y en la relación entre la resuspensión del polvo, el tráfico vehicular y la exposición prolongada a EPT. La caracterización de los polvos interiores se realizó mediante fluorescencia de rayos X (FRX) para la determinación de concentraciones elementales y microscopía electrónica de barrido

(SEM) para el análisis de la morfología, la cuantificación elemental y la distribución del tamaño de partículas. Los resultados revelaron la presencia de elementos potencialmente tóxicos como Zr, Ti, Fe, Zn, Cu, Mn, Cr, Pb, V, As y Cd, presentando concentraciones elevadas y una distribución de abundancia decreciente del tipo $Fe > Ti > Zn > Zr > Cu > Mn > Cr > Pb > V > As >$

Cd. Estos elementos se asocian principalmente con fuentes relacionadas al tráfico vehicular y muestran similitudes con concentraciones previamente reportadas para material particulado atmosférico, suelos urbanos superficiales y polvos sedimentados en exteriores en estudios realizados en la ciudad. Los resultados obtenidos son de alta relevancia, dado que el polvo urbano interior ha sido poco estudiado en ciudades ubicadas en regiones áridas, y evidencian que este tipo de partículas representa una fuente importante de riesgo potencial para la salud pública. La información generada en este trabajo contribuye al desarrollo de estrategias basadas en evidencia científica que permitan reducir los riesgos asociados a la exposición a EPT en ambientes urbanos interiores.

Palabras clave: *polvo urbano, calidad del aire, contaminación, elementos potencialmente tóxicos, salud pública.*

--

Predicción espacial de elementos potencialmente tóxicos en polvo urbano y evaluación de riesgos para la salud humana mediante aprendizaje automático

Rodríguez R.¹, Meza-Figueroa D.M.², Robles-Morua A.³, Tuxpan-Vargas J.¹, Martínez-Villegas N.^{1,*}

¹Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, División de Geociencias Aplicadas, San Luis Potosí, México, 78216.

²Universidad de Sonora, Departamento de Geología, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

³Instituto Tecnológico de Sonora, Departamento de Ciencias del Agua y del Medio Ambiente, Ciudad Obregón, Sonora, México, 85000.

*nadia.martinez@ipicyt.edu.mx

Resumen: La heterogeneidad y complejidad espacial de los entornos urbanos, resultado de la interacción de múltiples fuentes de contaminación y dinámicas ambientales, genera patrones complejos en la distribución de elementos potencialmente tóxicos (EPT) en subcuencas urbanas. La predicción precisa de esta distribución espacial resulta fundamental para la prevención de la contaminación y la gestión de riesgos a la salud humana, particularmente en contextos donde los datos geoquímicos disponibles son limitados. En este estudio se aplicó un modelo de aprendizaje automático capaz de capturar dicha variabilidad espacial con los siguientes objetivos: (i) predecir las concentraciones de Zn, As, Pb, Cu, Fe y Sr en polvo urbano; (ii) identificar los factores ambientales y antropogénicos que controlan su distribución; (iii) generar mapas espaciales elementales de

alta resolución; y (iv) evaluar los riesgos no cancerígenos totales (THI) y cancerígenos (TCR) para niños y adultos mediante enfoques deterministas y simulaciones de Monte Carlo en la ciudad de San Luis Potosí, México. El modelo mostró un alto desempeño predictivo, con valores de $R^2 > 0,8$, error absoluto medio (MAE) menor a 8.5 y error cuadrático medio (MSE) inferior a 1.0, lo que evidencia su capacidad para modelar la complejidad espacial de los EPT a partir de variables predictoras como la proximidad a una refinera de zinc (Zn, As, Pb), vialidades principales (Fe, Cu, Sr), zonas industriales (Pb, Cu, Fe, Sr) y áreas propensas a inundaciones (As, Pb, Sr). Las concentraciones máximas estimadas alcanzaron valores de hasta 15 066, 232, 617, 853, 70 922 y 320 $mg\ kg^{-1}$ para Zn, As, Pb, Cu, Fe y Sr, respectivamente. El riesgo no cancerígeno resultó mayor a 1 en población infantil para As, Pb y Fe, mientras que el riesgo cancerígeno (TCR) superó el umbral de 1×10^{-4} en niños y adultos para As. Las subcuencas urbanas C3 y C5 presentaron las concentraciones más elevadas de EPT, así como los mayores valores de THI y TCR ($p < 0,05$), identificándolas como áreas prioritarias de riesgo. En conjunto, los resultados demuestran el potencial del aprendizaje automático para comprender la complejidad espacial de los EPT, identificar factores controladores clave y evaluar los riesgos a la salud humana en entornos urbanos.

Palabras clave: *aprendizaje automático, polvo urbano, elementos potencialmente tóxicos, riesgo a la salud.*

--

Biomonitoreo de metales y metaloides emitidos por el volcán Popocatepetl mediante musgos

Schiavo B.^{1,*}

¹Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

*beneditto@igeofisica.unam.mx

Resumen: Las emisiones volcánicas constituyen una fuente natural relevante de gases y partículas ricas en elementos potencialmente tóxicos (EPT), capaces de afectar la calidad del aire y la salud de las poblaciones cercanas. En este estudio se evaluó la deposición atmosférica de metales y metaloides emitidos por el volcán Popocatepetl (México) mediante biomonitoreo activo con musgos, técnica que integra la deposición total (seca y húmeda) durante el periodo de exposición y permite caracterizar patrones espaciales de dispersión en entornos de difícil acceso. Se recolectaron 50 muestras de musgos alrededor del volcán, cubriendo un gradiente de distancia y orientación respecto a los cráteres activos, con énfasis en las zonas a sotavento según la dirección predominante del viento. Posteriormente, las muestras se digirieron completamente y se analizaron mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS) para determinar concentraciones de V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As y Cd, entre otros. En promedio, el Mn presentó la concentración más elevada ($56.2\ mg\ kg^{-1}$), seguido de Zn ($42.1\ mg\ kg^{-1}$), V ($11.6\ mg\ kg^{-1}$), Cu (10.3

mg kg⁻¹) y Cr (7.0 mg kg⁻¹). Ni y Co registraron promedios de 6.3 y 1.0 mg kg⁻¹, mientras que As y Cd mostraron concentraciones medias de 0.05 y 0.03 mg kg⁻¹, respectivamente. Los mayores valores se observaron en sitios cercanos y a sotavento del cráter, especialmente en los sectores oriental y sureste, reflejando la influencia directa de la pluma volcánica. En contraste, los sitios ubicados a barlovento o a mayor distancia presentaron niveles notablemente menores. El análisis comparativo con sitios de referencia sugiere que V, Zn, Cu y As tienen un origen predominantemente volcánico, mientras que Mn y Cr presentan aportes mixtos volcánicos y geogénicos. Estos resultados concuerdan con observaciones previas en otros volcanes activos, donde la dispersión y deposición de partículas metálicas está controlada por procesos de condensación de vapores ácidos y adsorción sobre aerosoles. Este estudio confirma la utilidad del biomonitorio con musgos nativos para evaluar emisiones metálicas en zonas volcánicas activas, ofreciendo datos de alta resolución espacial sin necesidad de instrumentación compleja en campo. La identificación de áreas con mayores tasas de deposición de EPT es relevante para el diseño de estrategias de vigilancia ambiental y para la evaluación de riesgos potenciales sobre ecosistemas y salud humana, particularmente en relación con la persistencia y toxicidad de elementos como Cd, As y Ni.

Palabras clave: *elementos potencialmente tóxicos, deposición atmosférica, ICP-MS, emisiones volcánicas.*

Geoquímica de isótopos y geocronología (GCR)

Error humano en el trabajo de campo o laboratorio y su implicación en la propuesta de presencia de magmatismo laramídico en Tijuana, B.C.

Lara-Navarro V.M.^{1,*}, Iriondo A.², Barrón-Díaz A.J.³

¹Licenciatura en Geología, Universidad de Sonora, Campus Hermosillo, Sonora, México.

²Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, Querétaro, México.

³Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Campus Hermosillo, Sonora, México.

*victorln90@hotmail.com

Resumen: Desde el Cretácico Temprano (~115 Ma), el margen continental del noroeste de México estuvo influenciado por la subducción de la placa de Farallón, lo que dio origen a un arco magmático continental que migró hacia el interior del continente. Sin embargo, entre Tijuana y Tecate, el magmatismo plutónico registrado es anterior a los 93 Ma, un patrón también observado en el sur de California. No es sino hasta la Sierra La Rumorosa donde se identifican plutones laramídicos con edades entre 85 y 75 Ma. Un estudio reciente (Iriondo, 2024) reportó edades U-Pb

en zircones de una muestra plutónica recolectada al este de Tijuana. El fechamiento arrojó una edad de ~87 Ma, lo que sugería un pulso laramídico excepcionalmente occidental, desafiando los modelos previos de migración del arco magmático. Ante la posibilidad de error en el etiquetado en el campo, o en laboratorio, se repitió la separación mineral y análisis geocronológico, obteniendo nuevamente edades cercanas a 87 Ma y con un comportamiento isotópico similar.

En 2025, se realizó un nuevo muestreo en la zona de estudio cercana a Tijuana. Se recolectaron ocho muestras: siete granitoides y un dique granítico que los intruye. Estas se enviaron al Laboratorio de Separación Mineral del Instituto de Geociencias (UNAM, Juriquilla), donde fueron procesadas para separar zircones con base en propiedades magnéticas y de densidad. Posteriormente, los cristales fueron montados, caracterizados mediante imágenes de catodoluminiscencia (CL) y analizados en el Laboratorio de Estudios Isotópicos (LEI) mediante un ICP-MS tipo cuadrupolo, para obtener edades U-Pb.

Los zircones analizados en 2025 muestran texturas de crecimiento magmático, según CL, distintas a las observadas en 2024. Sus edades resultaron considerablemente más antiguas, entre 111 y 112 Ma, en contraste con los ~87 Ma previamente reportados. Estas nuevas edades concuerdan mejor con el contexto geológico regional, lo que indica que la muestra fechada en 2024 no fue realmente recolectada en esa localidad.

En conclusión, este caso resalta la importancia del rigor en todas las etapas del trabajo científico, desde el muestreo en campo hasta los procedimientos de laboratorio, para evitar errores que puedan llevar a interpretaciones geológicas incorrectas.

Palabras clave: *laramídico, granitoides, geocronología U-Pb, Tijuana B.C., muestreo*

--

Relación entre las características geológicas del Complejo Plutónico de La Paz y las edades obtenidas a la fecha: Sus implicaciones en la evolución geológica de la región

Pérez-Venzor J.A.^{1,*}, Cazares-Moreno A.¹, Camarena-Vázquez J.G.¹

¹UABCS, México

*japerez@uabcs.mx

Resumen: El Complejo Plutónico de La Paz (CPLP) conforma la porción sur de la península de Baja California. En el complejo afloran rocas metamórficas, derivadas de protolitos ígneos y sedimentarios que forman parte del basamento en el cual fueron emplazadas rocas plutónicas pre-Cretácicas y Cretácica. Sus relaciones de corte reflejan parte de la evolución geológica compleja de la región, resaltan diferentes episodios metamórficos y magmáticos. Las rocas metamórficas en el CPLP, son agrupadas en complejos metamórficos, distribuidos principalmente en tres regiones 1)

Todos Santos que incluyen: pizarra, filita, esquisto, mármol, milonita, paragneis y ortogneis; 2) sierra La Gata incluye paragneis, ortogneis, gneis, migmatita, milonita y granito anatético. Existe evidencia procesos de anatexis, que indica un metamorfismo de alto grado, 3) En el borde oriental del bloque Los Cabos, las rocas metamórficas fueron agrupadas en dos litodemas: uno metasedimentario y otro metaígneo. El primero formado por esquisto cuarzo-feldespático, gneis migmatítico, paragneis, migmatitas y gneis anfibolítico, mármol, skarn, calcosilicatos y material terrígeno. Mientras que el litodema metaígneo incluye ortogneis, gneis migmatítico, augengneis, gneis anfibolítico (metabasitas) y migmatita. En términos generales la diferencia entre los tres complejos es el grado metamórfico y ambientes de depósito. En el caso de las rocas magmáticas, las más antiguas consideradas como pre-tectónicas corresponden la tonalitas y gabros ubicados al oeste de la CPLP y las pos-tectónicas principalmente tonalitas y granodioritas que forman el sistema montañoso central. El trabajo expone los resultados obtenidos a la fecha a partir de las relaciones de corte entre las rocas metamórficas y las intrusivas, que evidencian varios eventos de metamorfismo- magmatismo, en donde las edades obtenidas en la actualidad permiten hacer algunas relaciones entre eventos metamórficos y magmáticos así como establecer edades máximas de los depósitos para los protolitos, de los complejos metamórficos.

Palabras clave: complejos metamórficos, eventos, relaciones, edades e implicaciones.

- -

Historia de exhumación y desarrollo del perfil supergénico en Buenavista del Cobre (Sonora, México) revelados por termocronología

Almada-Gutiérrez V.^{1,2}, Noury M.^{2,3,*}, Cogné N.⁴, Derycke A.⁴, Ricci J.⁵

¹Posgrado en Ciencias de la Tierra, ERNO, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Hermosillo, Sonora, México.

²ERNO, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Hermosillo, Sonora, México.

³Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía (LANGEM), Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Hermosillo, Sonora, México.

⁴Univ. Rennes, CNRS, Géosciences Rennes, UMR6118, Rennes, Francia, F-35000.

⁵New Mexico Bureau of Geology & Mineral Resources, New Mexico Geochronology Research Laboratory, Socorro, Nuevo México, Estados Unidos, 87801.

*mnoury@geologia.unam.mx

Resumen: El depósito Buenavista del Cobre, localizado en el distrito minero de Cananea, Sonora, México, corresponde a un pórfido de Cu-Mo de clase mundial que presenta un perfil grueso de alteración y enriquecimiento supergénico. Este estudio, pionero en México y en la provincia de pórfidos cupríferos del suroeste de Norteamérica, integra termocronología de baja temperatura mediante trazas de

fisión y métodos (U-Th-Sm)/He en apatito, junto con modelación numérica de la historia térmica y dataciones ⁴⁰Ar/³⁹Ar en minerales supergénicos, con el objetivo de reconstruir la historia de exhumación y el desarrollo del perfil de enriquecimiento supergénico. Los resultados termocronológicos indican que los cuerpos ígneos actualmente expuestos se exhumaron a tasas relativamente bajas, del orden de 3 a 40 m Ma⁻¹, antes de aproximadamente 25 Ma. Por su parte, las edades ⁴⁰Ar/³⁹Ar obtenidas en alunitas y jarositas revelan al menos tres episodios principales de mineralización supergénica ocurridos entre 25 y 16 Ma, 11 y 8 Ma, y desde 6 Ma hasta el presente. En conjunto, estos datos sugieren que el control principal de la exhumación y, por ende, de la evolución del perfil supergénico, fue de naturaleza climática, mientras que la extensión tipo Basin and Range no actuó como el motor dominante de la exhumación. No obstante, la tectónica extensional favoreció la permeabilidad del sistema y la circulación de fluidos supergénicos, contribuyendo de manera indirecta al enriquecimiento. Este escenario contrasta con el paradigma tradicional que asigna a la tectónica un papel central en estos procesos. La modelación termocronológica confirma además un alto grado de preservación del sistema de Buenavista del Cobre, lo que incrementa significativamente el potencial de descubrimiento de nuevas zonas de mineralización hipogénica a mayor profundidad, particularmente asociadas a alteración potásica aún no reconocida. Este trabajo pone de manifiesto la utilidad de la termocronología como herramienta para evaluar el grado de preservación de depósitos tipo pórfido de cobre, optimizar estrategias de exploración profunda y revalorar distritos mineros en un contexto de creciente demanda global de cobre.

Palabras clave: pórfido de cobre, alteración supergénica, Ar-Ar, trazas de fisión.

- -

Petrología y fechamiento U-Pb en zircones detríticos de los esquistos máficos (metabasaltos) de San Felipe, Baja California, México

Barrón-Díaz A.J.^{1,*}, Siqueiros-Moreno C.N.¹, Paz-Moreno F.A.¹, Hagadorn J.²

¹Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

²Denver Museum of Nature and Science, Denver, Colorado, Estados Unidos.

*arturo.barron@unison.mx

Resumen: La región de San Felipe, Baja California, alberga uno de los pocos remanentes de rocas prebatolíticas preservadas en la península, las cuales afloran principalmente como techos colgantes. La Sierra Abandonada, ubicada al noroeste del área urbana, contiene una secuencia de protolitos sedimentarios transformados en rocas metamórficas esquistosas asociadas a un margen pasivo y estructuralmente dominadas por un pliegue antiforme. Dentro

de esta secuencia destacan esquistos máficos de alta densidad derivados de protolitos metavolcánicos máficos. Las rocas metavolcánicas fueron afectadas por un metamorfismo regional orogénico, transformándose en esquistos máficos, gneises máficos y granofels, los cuales registran un evento discreto de volcanismo predominantemente piroclástico, con derrames ocasionales de composición basáltica intercalados en una secuencia sedimentaria de areniscas y calizas. Los estudios geoquímicos realizados en esquistos y granofels máficos revelan protolitos pobres en SiO₂ (40–54 %), enriquecidos en TiO₂ (1.3–3 %) y con una variación amplia en Fe₂O₃ (2.8–13 %), características consistentes con un volcanismo de rift continental tipo OIB. Este magmatismo se interpreta como relacionado con eventos de rift desarrollados durante el Neoproterozoico tardío, posiblemente correlacionables con el magmatismo ediacárico de la Formación Cerro Rajón en Caborca, Sonora, localizada a aproximadamente 100 km al sureste del área de estudio. El análisis de más de 600 zircones detríticos provenientes de una cuarcita que corona la secuencia metavolcánica indica una edad máxima de depositación de 1032 ± 19 Ma, con poblaciones dominantes del Mesoproterozoico y Paleoproterozoico (1.83, 1.4, 2.0 y 2.67 Ga), así como zircones con edades de hasta 3.0 Ga. En conjunto, estos resultados evidencian un evento de rift continental cercano al límite Neoproterozoico–Paleozoico, posteriormente afectado por los procesos compresivos asociados a la subducción de la Placa Farallón. Adicionalmente, las poblaciones de zircones detríticos aportan información clave para formular hipótesis sobre la posición paleogeográfica de bloques adyacentes al oeste de Laurentia durante el Neoproterozoico, incluyendo posibles afinidades con Siberia, el noroeste de China y Tasmania.

Palabras clave: *San Felipe, rift continental, Laurentia, Caborca, metabasaltos.*

Proveniencia y edad deposicional de la Formación Cintura del Cretácico Inferior, noroeste de Sonora: perspectivas de la geoquímica y geocronología detrítica de circón U–Pb

Castillo-Pinelli R.A.^{1,*}, Jayagopal M.², Espinoza-Maldonado I.G.¹, González-León C.M.², Ramírez-Montoya E.^{2,3}, Monreal R.¹, Grijalva-Noriega F.J.¹

¹Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

²Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

³Posgrado en Ciencias de la Tierra, Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

*a207202842@unison.mx

Resumen: La Formación Cintura, de edad Cretácico Inferior (Albiano), representa la unidad más joven del Grupo Bisbee y aflora ampliamente en diversas localidades del

estado de Sonora. En este estudio se presentan datos geoquímicos (elementos mayores, elementos traza y tierras raras) y geocronológicos de sedimentos detríticos colectados en la Formación Cintura, expuesta en la sección El Ocuca, con un espesor aproximado de 1045 m, en el noroeste de Sonora, con el objetivo de determinar su edad de depositación, las condiciones de paleometeorización y la procedencia de los sedimentos. El contenido total de tierras raras (ΣREE) muestra variaciones significativas entre areniscas (84.23–147.18 ppm; *n* = 9), limolitas (72.15–228.14 ppm; *n* = 9) y lutitas (121.35–181.85 ppm; *n* = 9). Los diagramas de REE normalizados a condrita revelan patrones caracterizados por enriquecimiento en tierras raras ligeras (LREE), tierras raras pesadas (HREE) relativamente planas y anomalías negativas de Eu. Los valores del índice químico de alteración (CIA), del índice de alteración de la plagioclasa (PIA) y las relaciones A–CN–K de las areniscas indican una baja intensidad de meteorización química en el área fuente; no obstante, las muestras de limolita y lutita sugieren que las rocas fuente experimentaron una meteorización química de baja a moderada intensidad. Los patrones de REE normalizados, la relación Al₂O₃/TiO₂, las relaciones de elementos traza y de tierras raras, así como la anomalía de Eu y los diagramas bivariados, indican que las areniscas, limolitas y lutitas derivan predominantemente de rocas fuente félsicas, con una contribución subordinada de materiales procedentes de rocas intermedias. Los análisis de geocronología U–Pb en circones detríticos de dos muestras de areniscas (*n* = 100 y *n* = 99) muestran poblaciones dominantes de edades Jurásicas, Cretácicas y Proterozoicas, además de poblaciones menores de edades Ordovícicas, Pérmicas y Triásicas. Las edades máximas de depósito obtenidas corresponden a 109.8 Ma en la base y 105.7 Ma en la cima de la sección estudiada.

Palabras clave: *geoquímica, geocronología U–Pb, proveniencia, paleometeorización, Formación Cintura, noroeste de Sonora.*

Evaluación geoquímica de variaciones isotópicas en el agua del Acuífero Guadalupe, Ensenada

Cazares-Durán J.J.^{1,*}, Kretzschmar T.G.¹

¹Departamento de Ciencias de la Tierra, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, Baja California, México, CP 22860.

*jcazares@cicese.edu.mx

Resumen: Los isótopos estables han demostrado ser trazadores eficaces para identificar fuentes de agua, evaluar condiciones redox y reconstruir procesos biogeoquímicos en sistemas hidrológicos. En este estudio se analizan y comparan datos elementales e isotópicos obtenidos a lo largo de más de quince años de monitoreo de aguas subterráneas en la región del Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California. Las muestras fueron analizadas mediante espectrometría de

masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), espectrometría de emisión atómica con plasma acoplado por microondas (MP-AES) y cromatografía iónica, con el fin de evaluar la evolución geoquímica del acuífero. Los resultados revelan cambios medibles en las relaciones isotópicas $\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^2\text{H}$, los cuales concuerdan con variaciones en los patrones de precipitación regional y con posibles incrementos en el fraccionamiento evaporativo. Estas variaciones sugieren modificaciones en los procesos de recarga que podrían estar relacionadas con la variabilidad climática, los cambios en el uso del suelo y alteraciones hidrológicas inducidas por la actividad antrópica. Las tendencias a largo plazo se evaluaron dentro de un marco geoquímico integral, respaldado por mediciones paralelas de variables climáticas. En conjunto, los resultados indican que el monitoreo de isótopos estables es capaz de capturar cambios hidrogeoquímicos a escalas temporales de décadas y de reflejar expresiones locales de una variabilidad climática de mayor alcance, lo que resalta su utilidad para la gestión sostenible de los recursos hídricos en regiones semiáridas.

Palabras clave: *isótopos estables, trazadores isotópicos, Acuífero Guadalupe, tendencias hidrogeoquímicas, variabilidad temporal.*

--

Reconstrucción paleoambiental a partir de isótopos de Ca y Sr en carbonatos depositados durante la glaciación Huroniana

Chacón-Olivas C.N.^{1,*}, Weber B.¹, Bekker A.², Eisenhauer A.³

¹Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, División de Ciencias de la Tierra, Ensenada, Baja California, México.

²University of California, Riverside, Estados Unidos.

³GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Alemania.

*cchacon@cicese.edu.mx

Resumen: La glaciación Huroniana representa la serie más antigua conocida de eventos glaciares de gran escala que afectaron extensamente a la Tierra, conformada por al menos tres episodios glaciares discretos durante el Paleoproterozoico. En el Supergrupo Huroniano, Canadá, la sedimentación de carbonatos ocurrió únicamente en dos niveles estratigráficos bien definidos: la Formación Espanola, depositada aproximadamente a 2.3 Ga sobre diamictitas asociadas al segundo evento glacial, y la Formación Gordon Lake, acumulada entre 2.3 y 2.2 Ga tras la finalización de los tres episodios glaciares. Se ha propuesto que durante estos eventos los glaciares cubrieron extensas áreas continentales y se expandieron hasta latitudes bajas, alcanzando el nivel del mar, seguidos por un intervalo prolongado de condiciones climáticas tipo invernadero. En este estudio se presentan composiciones isotópicas de estroncio estable y radiogénico ($\delta^{88/86}\text{Sr}$, $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$), determinadas mediante la técnica de doble **spike** $^{87}\text{Sr} - ^{86}\text{Sr}$, así como isótopos

estables de calcio ($\delta^{44/40}\text{Ca}$) obtenidos mediante el método de **standard-sample bracketing**, en carbonatos de las formaciones Espanola y Gordon Lake. El fraccionamiento isotópico de calcio y estroncio es sensible a parámetros físicos como la temperatura y la tasa de precipitación, y de manera conjunta permite evaluar si las muestras han sido afectadas por procesos adicionales al fraccionamiento cinético. En contraste, los isótopos radiogénicos de estroncio reflejan la influencia de fuentes externas, tales como el intemperismo continental, los aportes hidrotermales o el volcanismo. La integración de estos tres sistemas isotópicos posibilita discriminar entre procesos internos y externos que controlaron la precipitación de carbonatos, aportando información clave sobre la evolución oceánica bajo condiciones climáticas extremas. Los valores de $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ en la Formación Espanola son considerablemente más altos que los observados en la Formación Gordon Lake y que los estimados para el agua marina a $\sim 2,3$ Ga, lo que sugiere un ambiente transicional entre condiciones marinas y continentales. Asimismo, valores más pesados de $\delta^{88/86}\text{Sr}$ y $\delta^{44/40}\text{Ca}$ en la Formación Espanola respecto a Gordon Lake indican un incremento en las tasas de precipitación de carbonatos hacia la parte superior de la secuencia del Supergrupo Huroniano.

Palabras clave: *glaciación Huroniana, Formación Espanola, estroncio, calcio, fraccionamiento isotópico.*

Referencia: Krabbenhöft, A., Fietzke, J., Eisenhauer, A., Liebetrau, V., Böhm, F., Vollstaedt, H. (2009). Determination of radiogenic and stable strontium isotope ratios ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$; $\delta^{88/86}\text{Sr}$) by thermal ionization mass spectrometry applying an $^{87}\text{Sr}/^{84}\text{Sr}$ double spike. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 24(9), 1267–1271.

Fechamientos de carbonatos por el método U-Pb *in situ* utilizando espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente con ablación láser (LA-ICP-MS)

Fernández-Cata G.^{1,*}, Poujol M.², Fitz-Díaz E.¹, Palacios-García N.B.³, Enciso-Cárdenas J.J.⁴, Núñez-Useche F.¹

¹Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

²Géosciences Rennes, Université de Rennes, Rennes, Francia.

³Posgrado en Ciencias de la Tierra, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

⁴Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas, Universidad Autónoma de Coahuila, Coahuila, México.

*geyerfc@geologia.unam.mx

Resumen: El desarrollo de la geocronología *in situ* de carbonatos mediante el método U-Pb ha ampliado significativamente las posibilidades de datación geológica, debido a que los carbonatos son minerales omnipresentes que se forman en una amplia variedad de entornos, incluyendo cuevas, suelos, océanos, durante procesos diagenéticos, en sistemas hidrotermales y asociados a deformación tectónica. Adicionalmente, la datación U-Pb en carbonatos es

aplicable a una gran parte de la escala del tiempo geológico. En el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México se ha incorporado recientemente un espectrómetro de masas triple cuadrupolar con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS/MS) equipado con un sistema de ablación láser, lo que abre nuevas oportunidades para incrementar las aplicaciones analíticas y establecer materiales de referencia internos. En este contexto, se evaluó la muestra 190-A de la Formación Paso Hondo, la cual se encuentra intensamente afectada por fallamiento en una zona de alta circulación de fluidos y contiene megacrístales de calcita relativamente antiguos, con edades previamente determinadas de 186 ± 3 Ma. Estos cementos de calcita presentan concentraciones medibles de U y bajos contenidos de Pb común, de acuerdo con análisis realizados previamente en la Universidad de Texas en Austin. Asimismo, se exploró la viabilidad de fechar fragmentos de inocerámidos provenientes de la Formación Eagle Ford en la Cuenca de Sabinas, Coahuila, México, cuyas edades de depósito están bien constreñidas. Como prueba del método, se buscó reproducir tanto las edades de los megacrístales de calcita como las edades de depósito de la Formación Eagle Ford mediante fechamientos U-Pb de conchas de inocerámidos, realizados en el laboratorio GeOHeLiS de la Universidad de Rennes, obteniendo resultados consistentes con las edades esperadas. Estos análisis serán replicados durante el mes de noviembre en el Laboratorio de Isotopía, Geocronología y Microanálisis (LIGMA) del Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía, utilizando un espectrómetro recientemente adquirido, con el objetivo de establecer por primera vez la metodología de fechamiento U-Pb en carbonatos mediante LA-ICP-MS en México.

Palabras clave: *U-Pb in situ en carbonatos, LA-ICP-MS, geocronología, Formación Eagle Ford.*

- -

Geocronología del yacimiento tipo pórfido Cu-Mo de Pánuco, Coahuila

Fuentes E.^{1,*}, Camprubí A.¹, Escalante J.C.², López M.³, Ortega-Obregón C.⁴, del Río-Salas R.⁵

¹Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía (LANGEM), Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México, 04510.

²Grupo Minero Pánuco, Monterrey, Nuevo León, México, 66220.

³Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Ensenada, Baja California, México, 22860.

⁴Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Querétaro, México, 76230.

⁵Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Hermosillo, Sonora, México, 83000.

*edithfuentes@gmail.com

Resumen: El yacimiento tipo pórfido Cu-Mo de Pánuco se localiza en la porción centro-oriental del estado de

Coahuila y forma parte del cinturón intrusivo Candela-Monclova, dentro de la Provincia Alcalina Oriental Mexicana (PAOM). Esta provincia exhibe un potencial metalífero distintivo y aún poco evaluado en comparación con otras provincias metalogénicas cenozoicas de México. En el área de estudio, la mineralización se encuentra asociada a cuerpos ígneos del Eoceno que incluyen pórfidos andesíticos, sienitas, dioritas, granodioritas, diques andesíticos, pegmatitas e intrusiones félsicas tardías. Las menas se alojan en vetas y chimeneas de brecha, con asociaciones mineralógicas agrupadas en tres tipos principales: magmáticas, hidrotermales y supergénicas. Las asociaciones magmáticas derivan directamente de la cristalización del magma y carecen de interés económico, mientras que las asociaciones hidrotermales, de mayor relevancia metalogénica, incluyen calcopirita, pirita, esfalerita, molibdenita, magnetita, hematita y galena, acompañadas por una ganga compuesta por cuarzo, plagioclasa, feldespato potásico, calcita, epidota, clorita, sericita, moscovita, piroxeno, biotita y actinolita. La mineralización supergénica está representada por oxihidróxidos de hierro, cobre nativo, sulfatos de cobre, molibdatos no identificados, covelita y bornita. Las rocas intrusivas relacionadas con la mineralización fueron fechadas entre 43.1 y 35.0 Ma mediante métodos U-Pb en circón y Ar-Ar en biotita y feldespato potásico de origen magmático. Por su parte, la mineralización y la alteración hidrotermal asociada registran edades entre 41.8 y 37.6 Ma, determinadas mediante Re-Os en molibdenita y Ar-Ar en biotita y feldespato potásico de origen hidrotermal. Estas edades son coherentes con registros geocronológicos previos en áreas adyacentes. En conjunto, los resultados destacan el potencial metalífero del magmatismo eocénico en el cinturón Candela-Monclova y subrayan la necesidad de continuar las investigaciones metalogénicas en otras regiones de la PAOM.

Palabras clave: *pórfido Cu-Mo, geocronología, Candela-Monclova, Provincia Alcalina Oriental Mexicana, Eoceno.*

- -

Evidencia hidrogeoquímica e isotópica de la conectividad geotermal-agua subterránea entre el Valle de Perote y el campo geotérmico Los Humeros, México

Martínez-González A.¹, Aguilar-Ojeda J.A.¹, Kretzschmar T.G.^{1,*}, Iñiguez E.²

¹Departamento de Geología, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Carretera Ensenada Tijuana #3918 Zona Playitas, 22860, Baja California, México.

²SECIHTI-Departamento de Geología, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, Baja California, 22860, México.

*tkretzsc@cicese.edu.mx

Resumen: El Campo Geotérmico Los Humeros (CGH), la tercera central geotérmica más importante de México,

con una capacidad instalada de 95 MW, tiene el potencial de duplicar su producción. Si bien la recarga hidrológica del CGH ha sido investigada previamente, refinar el modelo conceptual del sistema es esencial para su desarrollo futuro. Una zona de recarga de particular interés es el acuífero del Valle de Perote, donde pozos seleccionados presentan temperaturas y concentraciones de boro elevadas en comparación con los promedios regionales, lo que sugiere una posible mezcla entre el agua subterránea del Valle de Perote y los fluidos del yacimiento del CGH. El marco geológico del CGH en el Valle de Perote incluye fallas normales ubicadas fuera de la caldera de Los Humeros, como las fallas de Alchichica y El Limón (Veracruz, México), las cuales podrían facilitar la migración ascendente de fluidos geotérmicos y su interacción con el acuífero somero de Perote. Este estudio combina análisis isotópicos (δD , $\delta^{18}O$, $\delta^{11}B$), hidroquímicos y estadísticos (análisis de componentes principales, PCA; y diagramas de Durov y Piper) para caracterizar el origen y la evolución del agua subterránea. Los resultados muestran que la mayoría de las muestras de agua fría y caliente son de origen meteórico, con evidencias de mezcla entre facies bicarbonatadas de sodio y de calcio/magnesio. En contraste, los pozos cercanos al campo geotérmico presentan concentraciones de boro enriquecidas y desplazamientos isotópicos, lo que sugiere una contribución geotérmica. El PCA y los diagramas de Durov respaldan la ocurrencia de procesos de mezcla geoquímica e intercambio catiónico, indicando que los fluidos geotérmicos migraron hacia el acuífero somero del Valle de Perote. Esta transferencia de fluidos se ve favorecida por sistemas de fallas regionales y por contactos litológicos permeables entre unidades volcánicas y sedimentarias. La integración de trazadores isotópicos e hidroquímicos aporta evidencia de la conectividad hidráulica entre el acuífero del Valle de Perote y el sistema geotérmico Los Humeros, con implicaciones para la gestión futura del recurso hídrico y la evaluación del potencial geotérmico regional.

Palabras clave: *hidrogeología, campo geotérmico Los Humeros, isótopos de boro, modelos de mezcla de isótopos estables.*

--

Separación y caracterización mineral para estudios de geocronología: Veinte años de programas de verano de investigación – UNAM Geociencias (Juriquilla)

Mineral Separation and Characterization for Geochronology Studies: Twenty Years of Summer Research Programs – UNAM Geosciences (Juriquilla)

Iriondo A.¹

¹Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, Querétaro, México.
*iriondo@geociencias.unam.mx

Resumen: Durante las últimas dos décadas, el Instituto de Geociencias de la UNAM en Juriquilla ha recibido a más de 80 estudiantes de licenciatura provenientes de diversas universidades de México, en el marco de sus programas de verano de investigación, impulsados por el propio Instituto, la Academia Mexicana de Ciencias y, en particular, por el programa Delfín del Pacífico. El objetivo principal ha sido ofrecer a jóvenes con interés en las geociencias una inmersión en actividades de investigación científica, incentivando la continuidad de su formación académica a nivel posgrado. A lo largo de un periodo aproximado de siete semanas, las y los estudiantes reciben capacitación intensiva en técnicas de separación y caracterización mineral, fundamentales para estudios de geocronología y como apoyo a proyectos de investigación del Instituto. Las actividades incluyen criterios de muestreo de rocas en campo, elaboración de secciones delgadas para análisis petrográfico, trituration, tamizado, lavado y secado de muestras, separación mineral por propiedades magnéticas mediante separador tipo Frantz, separación por densidad con líquidos pesados como yoduro de metileno, bromoformo y politungstato de litio, selección y montaje manual de granos minerales bajo lupa binocular y caracterización mediante microscopía óptica y electrónica de barrido. En algunos casos, los estudiantes también participan en procesos de datación realizados en los laboratorios del Instituto. Adicionalmente, se imparten seminarios por parte de investigadores sobre temas actuales en geociencias, complementando la formación técnica con una visión integral y multidisciplinaria. Esta experiencia representa un ejemplo exitoso de trabajo colaborativo y formación integral, que combina adquisición de conocimientos técnicos con el desarrollo de habilidades interpersonales. El propósito de esta presentación es motivar a más jóvenes a participar en programas similares, tanto en México como en el extranjero, así como incentivar a investigadores y estudiantes de posgrado a organizar este tipo de actividades que amplíen las oportunidades de formación para nuevas generaciones interesadas en la geoquímica y la geocronología.

Palabras clave: *geocronología, separación mineral, programas de verano, UNAM, zircón.*

--

Alteración y sobrecrecimiento en zircones detríticos a la luz del análisis petrográfico, catodoluminiscencia, raman, microsonda y microscopía de barrido

Macías-Romo C.^{1,*}, Reyes-Salar M.¹, Elías-Herrera M.¹, Alba-Aldave L.¹

¹Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

*mcmr@unam.mx

Resumen: Los zircones detríticos de unidades metasedimentarias paleozoicas del sector oriental del Complejo Acatlán, sur de México, evidencian un evento de alteración

y sobrecrecimiento posterior al metamorfismo regional en facies de esquistos verdes, de acuerdo con los análisis de microsonda electrónica, espectroscopia Raman, catodoluminiscencia, microscopía de barrido y petrografía. En cada zircón estudiado, montado en resina y pulido, se reconocen tres zonas bien delimitadas: (1) un sector interno correspondiente al cristal original, con luminiscencia variable según la naturaleza detrítica del zircón, espectro Raman con bandas levemente ensanchadas que indican ligero desorden en la red cristalina y presencia de bandas en ~ 2259 , ~ 2559 y $\sim 3400\text{ cm}^{-1}$, donde las dos primeras sugieren fluorescencia asociada a inclusiones, imperfecciones o daño radioactivo, y la última indica la posible presencia de agua en microfracturas; (2) un sector intermedio correspondiente a la zona de alteración, con límites irregulares, luminiscencia nula y espesores entre 10 y 2 μm , caracterizado por una superficie porosa con inclusiones y fracturas, cuyo espectro Raman presenta bandas ensanchadas y de baja intensidad, así como fondo elevado indicando material amorfo, mientras que los microanálisis muestran disminución en Si y Zr y aumento en Y, Al, Fe y P con respecto al zircón original; y (3) un anillo externo correspondiente al sobrecrecimiento de nuevo zircón, con espesor menor a 3 μm , sin poros, fracturas ni inclusiones, luminiscencia amarilla intensa y espectro Raman con bandas intensas y estrechas típicas de zircón cristalino, con microanálisis muy similares al zircón original y un leve incremento de U y Th. Estos resultados evidencian procesos de alteración y sobrecrecimiento del zircón en condiciones hidrotermales a baja temperatura. Todos los zircones detríticos estudiados muestran información textural y geoquímica de la interacción de fluidos hidrotermales con la superficie de zircones parcialmente metamictizados, en los cuales los fluidos lixiviaron elementos como Si y Zr e incorporaron otros como Y, Al, Fe y P en la zona de alteración, culminando con el sobrecrecimiento de un nuevo zircón. En la geocronología U–Pb de zircones detríticos, es importante no subestimar las variaciones texturales, ya que estas pueden indicar pérdida de plomo, edades rejuvenecidas por sobrecrecimiento o datos discordantes que interfieren en el análisis de procedencia de sedimentos.

Palabra clave: zircones detríticos, hidrotermalismo, alteración y sobrecrecimiento

Petrografía y geocronología U–Pb del perfil de alteración supergénica del yacimiento de Milpillas, Sonora, México

Pottier Z.¹, Noury M.^{2,3,*}, Branquet Y.¹, Cogné N.¹, Poujol M.¹

¹Univ. Rennes, CNRS, Géosciences Rennes, UMR6118, F-35000 Rennes, France.

²ERNO, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Hermosillo, Sonora, México.

³Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía (LANGEM), Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Hermosillo, Sonora, México.

*mnoury@geologia.unam.mx

Resumen: El yacimiento de Milpillas pertenece a la provincia de pórfidos de cobre de edad Cretácico Tardío a Eoceno situada en el sur de Arizona (EE.UU.) y norte de Sonora (México). Su exhumación está relacionada con la extensión Basin and Range durante el Oligo–Mioceno y permitió el desarrollo de un perfil de enriquecimiento supergénico bien desarrollado. Actualmente, el yacimiento se encuentra cubierto por una potente secuencia conglomerática, la cual preservó de la erosión el perfil de alteración supergénica. El objetivo de este trabajo es caracterizar las condiciones de formación y evolución de este perfil supergénico e interpretarlas dentro de su marco tectónico y paleoclimático. Un estudio petrográfico permitió identificar las asociaciones minerales y reconstruir una secuencia paragenética. Paralelamente, se realizaron dataciones U–Pb en carbonatos de cobre (malaquita y azurita) y en zircones detríticos procedentes de los conglomerados suprayacentes. Las edades obtenidas en malaquita y azurita, comprendidas entre $38 \pm 16\text{ Ma}$ y $0.015 \pm 0.578\text{ Ma}$, sugieren que la mineralización supergénica se desarrolló en varios episodios a lo largo del tiempo, algunos de los cuales coinciden con eventos tectónicos reconocidos a escala regional en el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. Las dataciones U–Pb en zircones detríticos de los conglomerados sugieren una edad máxima de depósito de 25 Ma, lo que establece un límite temporal para el fin de la exhumación del yacimiento al inicio de la fase extensiva Basin and Range. La evolución observada en las asociaciones mineralógicas apunta a un entorno cada vez más oxidante, probablemente resultado del enterramiento progresivo del perfil de alteración. Además, las edades U–Pb en malaquita se vuelven progresivamente más recientes con la profundidad, sugiriendo un descenso del nivel freático que desplazó hacia abajo el frente oxidante/reductor. Este cambio podría estar asociado tanto a la exhumación tectónica del yacimiento como a factores climáticos, incluyendo un enfriamiento global y/o una aridificación progresiva de la región.

Palabras claves: pórfido de cobre, enriquecimiento supergénico, exhumación, Basin and Range

--

De Rodinia a Pangea: evolución tectonoestratigráfica del basamento metamórfico del terreno Cuicateco (NE de Oaxaca). Evidencia geocronológica en zircón e isótopos Nd–Hf

Quintana-Delgado J.A.^{1,*}, Weber B.¹, González-Guzmán R.¹, Inguaggiato C.¹, Frei D.², Kylander-Clark A.³

¹Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada, Baja California, México.

²University of the Western Cape, Department of Earth Sciences, Bellville, South Africa.

³University of California, Santa Barbara, California, USA.

*jquintana@cicese.edu.mx

Resumen: Las rocas metamórficas al norte de Oaxaca (Mazatlán de las Flores–Teotitlán del Camino), en el borde noroccidental del terreno Cuicateco, han sido referidas como el complejo metamórfico Mazateco, las cuales se sugiere se asocian al ensamblaje y posterior ruptura de Pangea, e inclusive a la apertura del Golfo de México. En este trabajo se estudiaron las rocas que afloran en la región central del terreno Cuicateco, que comprenden desde variedades de esquistos con mica blanca o dos micas hasta cuarcitas y paragneises de clorita–muscovita, intercaladas (¿sobreyaciendo?) a metabasitas gabroicas y unidades vulcanosedimentarias. Todas estas litologías presentan distintos grados de deformación, plegamiento y milonitización y, finalmente, pórfidos félsicos no deformados y más jóvenes cortan toda la secuencia. En la secuencia metasedimentaria se identificaron edades máximas de depósito en zircón que abarcan desde posiblemente Ediacárico en núcleos con bordes metamórficos ordovícicos, Ordovícico en granos ígneos y metamórficos, y Carbonífero–Pérmico únicamente encontrados como granos ígneos. Se reconocieron poblaciones de zircón relacionadas al arco volcánico carbonífero–pérmico precolisional, al arco famatiniano del Ordovícico y a orógenos antiguos como el Pan-Africano, Grenvilliano–Oaxaquia y eventos aún más antiguos. En diagramas de discriminación tectónica La/Th/Sc y Th–Sc–Zr/10, la mayoría de las muestras se ubica en un arreglo típico de arco continental. Los isótopos de Nd–Hf muestran edades modelo concordantes entre 1.4 y 1.8 Ga y sus valores de ϵ_{Nd} versus ϵ_{Hf} definen una tendencia que sugiere la presencia de corteza continental reciclada. Se propone una historia de depósito compleja dentro de una cuenca tectónicamente activa, caracterizada por constante retrabajo y clasificación de los sedimentos en abanicos submarinos superpuestos. Esta evolución incluye: (1) una primera unidad depositada posiblemente durante el Ediacárico en un ambiente extensional; (2) una segunda unidad de edad Ordovícico–Silúrico, con aporte de continente y arco volcánico, que incluye exhumación y retrabajo de la unidad anterior (posiblemente metamorfoseada) en un contexto compresivo; y (3) una tercera unidad, también depositada en ambiente compresivo, que incorpora material derivado de un arco volcánico activo desde Carbonífero temprano hasta Pérmico medio, previo a la completa colisión entre Laurentia y Gondwana.

Palabras clave: *Pangea, Cuicateco, metasedimentos, zircón detrítico, Ordovícico–Silúrico, Carbonífero–Pérmico.*

- -

Magmatismo del Cretácico tardío en el norte del estado de Zacatecas: ¿evidencia de intrusivos transportados en la cuña orogénica del Cinturón de Pliegues y Cabalgaduras Mexicano?

Ramírez-Peña C.F.^{1,*}, Gómez-Torres R.C.¹, Hernández-Medrano B.D.¹, Tirado-Ibarra A.I.¹, Álvarez-Ibarra F.P.¹, Tovaes-Villanueva C.E.¹, Rodríguez-Nájera J.J.¹

¹Facultad de Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma de Nuevo León, Nuevo León, México.

*cesarfran88@hotmail.com

Resumen: En la zona norte del estado de Zacatecas existe un conjunto de complejos intrusivos ígneos que exhiben relaciones estructurales sin- y post-tectónicas respecto a pliegues de la cobertura sedimentaria y al propio *décollement* del Cinturón de Pliegues y Cabalgaduras Mexicano. Estos complejos están representados por estructuras ígneas complejas que varían desde *stocks*, diques y *sills* con variaciones composicionales entre sienita y diorita. En campo, los intrusivos presentan evidencias de deformación dúctil y frágil a escala de afloramiento, así como estructuras magmáticas complejas que evidencian la ocurrencia de procesos de *mingling*. Edades U–Pb en circones indican edades de emplazamiento comprendidas entre 70 y 80 Ma. Por otro lado, la geoquímica, documentada tanto en la literatura como en datos obtenidos por el grupo de trabajo, indica que se trata de intrusivos metaluminosos y de afinidad alcalina, con características post-orogénicas. Esta interpretación es reforzada por datos isotópicos de Hf en circones, los cuales exhiben valores de ϵ_{Hf} entre +4.2 y +7.0, lo que sugiere un origen mantélico de los magmas. Tradicionalmente, estos cuerpos intrusivos han sido interpretados como remanentes de un arco volcánico continental desarrollado a finales del Cretácico, asociado a cambios en la inclinación de la placa Farallón; sin embargo, estudios paleomagnéticos recientes realizados en las rocas encajonantes sugieren que estos cuerpos ígneos pudieron haber sido transportados desde el occidente dentro de la cuña orogénica del Cinturón de Pliegues y Cabalgaduras Mexicano, lo que plantea la necesidad de revisar la hipótesis original.

Palabras clave: *magmatismo alcalino, Cretácico tardío, cuña orogénica, U–Pb en zircón, Cinturón de Pliegues y Cabalgaduras Mexicano.*

- -

Estabilización y edad de la materia orgánica en suelos de los ambientes kársticos de la Península de Yucatán

Rivera-Uria Y.^{1,*}, Chávez-Vergara B.¹, Sedov S.¹, Zazovskaya E.²

¹Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

²Center for Applied Isotope Studies, University of Georgia, Athens, Georgia, USA.

*rivera.uria@gmail.com

Resumen: Los suelos negros (Leptosoles réndzicos) y los suelos rojos arcillosos (Luvisoles crómicos) están presentes en los ambientes kársticos de la Península de Yucatán. Los suelos negros se caracterizan por ser muy someros y constituyen la base edáfica de los ecosistemas de selva tropical; presentan propiedades que sugieren ser el producto residual de una erosión profunda de suelos rojos arcillosos preexistentes. Ambos suelos contienen altos contenidos de

materia orgánica, arcilla y óxidos de hierro, lo que les confiere un papel relevante como almacén de carbono en la península. El objetivo de este trabajo es estudiar los mecanismos de estabilización de la materia orgánica en suelos superficiales negros y rojos mediante fraccionamiento de materia orgánica, firmas isotópicas de ^{14}C y $\delta^{13}\text{C}$, análisis térmico, infrarrojo y estudios micromorfológicos. Los resultados muestran que los suelos negros y rojos presentan mecanismos de estabilización contrastantes. El suelo negro, a pesar de su escaso espesor, presenta la mayor concentración de carbono orgánico (137 g C kg^{-1}) y edades de hasta 350 años d.C., mientras que el suelo rojo presenta contenidos de carbono orgánico de 62.1 g C kg^{-1} , estando la materia orgánica mayoritariamente asociada a fracciones minerales, lo que sugiere una protección del carbono mediante complejos órgano-minerales, favorecida por la presencia de Ca^{2+} y arcillas como la mica-illita. Por otro lado, el suelo negro contiene componentes lábiles sujetos a transformación biológica, en contraste con el suelo rojo, que presenta compuestos oxidativos y pirogénicos, en concordancia con observaciones micromorfológicas que evidencian restos vegetales carbonizados en la matriz del suelo. Los valores de $\delta^{13}\text{C}$ revelan diferencias significativas que sugieren orígenes contrastantes de la materia orgánica. Estos resultados indican que, a pesar de su escasa profundidad, el suelo negro conserva componentes heredados que aportan mecanismos específicos de estabilización de la materia orgánica, mayoritariamente asociados a los minerales y con edades particulares, mientras que el suelo rojo muestra evidencia de actividades antrópicas que han modificado el contenido de carbono orgánico, los valores de $\delta^{13}\text{C}$ y su composición química.

Palabras clave: karst, materia orgánica, leptosol réndzico, isótopos

Caracterización petrológica y geocronológica U–Pb en zircones del Complejo Metamórfico Bámori en el NW de Sonora, México

Servín-Pérez A.^{1,*}, Barrón-Díaz A.J.², Iriondo A.³

¹Licenciatura en Geología, Departamento de Geología, Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

²Departamento de Geología, Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

³Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, Querétaro, México.

*a220219894@unison.mx

Resumen: La región de Caborca, en el noroeste de Sonora, es un área de gran interés geológico debido a la presencia del Complejo Metamórfico Bámori (CMB) de edad Paleoproterozoica, que constituye el basamento cristalino del Bloque Caborca. Esta área al sur de Caborca ha sido caracterizada por secuencias proterozoicas con cobertera paleozoica y

techos colgantes generados por intrusivos granitoides laramídicos, los cuales presentan una orientación NW–SE en la región. El CMB aflora en el Cerro Bámori, Cerro Rajón, Cerro La Tortuga, Cerro Clemente y Cerro El Tecolote, donde se reconocen litologías similares. Este trabajo, centrado en la geología del Cerro El Tecolote, tiene como objetivo caracterizar petrográfica, geocronológica y geoquímicamente las rocas metamórficas del CMB. El análisis petrográfico indica la presencia de metagranitoides, ortogneises, paragneises, anfibolitas y granofels, con un rango metamórfico que varía desde facies de esquistos verdes hasta anfibolita. Se observa una esquistosidad pobremente desarrollada en ortogneises y paragneises, con metamorfismo predominantemente de grado medio. Los estudios geoquímicos de elementos mayores y traza en roca total, realizados en ortogneises y metagranitos, indican que los protolitos corresponden a intrusivos graníticos y granodioríticos de afinidad calcoalcalina. Las edades U–Pb obtenidas en zircones de 11 muestras de ortogneises y metagranitos varían entre $1778 \pm 12\text{ Ma}$ y $1701 \pm 23\text{ Ma}$, indicando edades de cristalización del Paleoproterozoico tardío para las rocas del Cerro El Tecolote. Estos resultados, en conjunto con datos previos de la región, sugieren que los afloramientos del CMB corresponden a algunas de las rocas más antiguas de México. Actualmente se están desarrollando análisis isotópicos Sm–Nd en roca total para inferir el origen de los magmas precursores (corteza versus manto) y evaluar la posible correlación de estas rocas con la provincia Mojave del suroeste de Norteamérica.

Palabras clave: complejo metamórfico Bámori, geocronología U–Pb, geoquímica, Caborca, cerro El Tecolote.

Skarns laramídicos profundos de W–Cu–Fe–Mo en la región de Hermosillo, Sonora

Tapia-Trinidad J.F.^{1,*}, Barrón-Díaz A.J.², Iriondo A.³, González-Becuar E.⁴, Sarmiento-Villagrana A.⁵, Paz-Moreno F.A.²

¹Doctorado en Geociencias, Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

²Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

³Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Juriquilla, Querétaro, México.

⁴Estación Regional del Noroeste, Universidad Nacional Autónoma de México, Hermosillo, Sonora, México.

⁵Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales, Universidad Autónoma de Guerrero, Iguala, Guerrero, México.

*jftapia21@gmail.com

Resumen: Un skarn es un tipo de roca metamórfica rica en granate y piroxeno, resultante del contacto entre un magma y rocas carbonatadas, y puede albergar minerales de importancia económica, lo que hace relevante su exploración. En la región de Hermosillo, Sonora, afloran secuencias sedimentarias detrítico-carbonatadas paleozoicas(?) que fueron intrusionadas por cuerpos granitoides

laramídicos, generando metamorfismo de contacto y depósitos tipo skarn en localidades como La Caridad, Cerro La Cementera, El Apache, El Mariachi, Sierra Las Víboras y Bachoco, donde se reportan obras mineras con mineralogía de W–Cu–Fe–Mo. Los granitoides presentan variaciones composicionales que incluyen sienogranitos con biotita, monzogranitos y granodioritas con biotita y hornblenda. Nuevos fechamientos U–Pb en zircones permitieron obtener edades de cristalización agrupadas en tres pulsos: el primero con edades cercanas a 76 Ma en el extremo norte de la ciudad; el segundo con edades entre 60 y 64 Ma en el centro–norte de la ciudad; y el tercero con edades entre 57 y 59 Ma al sur–suroeste de Hermosillo. En algunos intrusivos se obtuvieron datos geobarométricos que sugieren profundidades de emplazamiento de 16–17 km en los cerros de La Cementera y El Mariachi, y de aproximadamente 11 km en El Bachoco. En este trabajo se reconocen asociaciones paragenéticas para determinar la distribución zonal y las etapas de formación de los skarns, así como la composición mineralógica de los cuerpos plutónicos y las condiciones geoquímicas que favorecieron la mineralización. La paragénesis de los distintos skarns incluye una fase prógrada compuesta por granate–diópsida–hedenbergita–wollastonita–cuarzo y una fase retrógrada caracterizada por clinzoisita–epidota–biotita–scheelita–fluorita–actinolita–ankerita. Posteriormente, las mineralizaciones experimentaron procesos de oxidación y reducción, dando lugar a asociaciones minerales que incluyen hematita–magnetita–wulfenita–covellita–azurita. La paragénesis indica condiciones oxidantes y movilización de fluidos ricos en flúor, así como un protolito carbonatado cálcico, factores clave en la precipitación de scheelita. A pesar de las variaciones composicionales, diferencias de edad y profundidades de emplazamiento de los intrusivos, los skarns de la región de Hermosillo presentan una paragénesis correlacionable, lo que permite clasificarlos, de acuerdo con la literatura, como skarns profundos W–Cu–Fe–Mo (Au) asociados a granitoides calcoalcalinos estériles y cristalizados en condiciones oxidantes.

Palabras clave: skarn, magmatismo, geotermobarometría, geocronología.

- -

Variabilidad isotópica de $\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^{13}\text{C}$ en foraminíferos bénticos del golfo de México

Vazquez-Lara E.^{1,*}, Herguera-García J.C.¹

¹Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, México.

*evasquez@cicese.edu.mx

Resumen: Se tomaron muestras de sedimentos en 14 estaciones en el Golfo de México (GM), a profundidades entre 966 y 3741 m, con ayuda de un multinucleador. En estas muestras se seleccionaron dos especies de foraminíferos bénticos en biocenosis, foraminíferos teñidos con rosa

de Bengala, y en tanatocenos, no teñidos. Las especies seleccionadas fueron *Cibicidoides wuellerstorfi*, por su hábitat epibéntico, y *Uvigerina peregrina*, por su hábitat endobéntico. Se recolectaron selectivamente especímenes de ambas especies en dos profundidades del sedimento, correspondientes a los microhábitats de 0–1 cm y 1–2 cm. Posteriormente se determinaron sus composiciones isotópicas de $\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^{13}\text{C}$, con el objetivo de evaluar si dichas composiciones isotópicas se encontraban en equilibrio con las variables ambientales que controlan su precipitación. Se encontró que *C. wuellerstorfi* en biocenosis–tanatocenos presentó un empobrecimiento de $-0,48 \pm 0,15\text{‰}$ con respecto al $\delta^{18}\text{O}_{\text{cal}}$ calculado del agua de fondo. Por otro lado, las composiciones isotópicas del oxígeno de *U. peregrina* fueron muy cercanas al equilibrio del $\delta^{18}\text{O}_{\text{cal}}$. Considerando la preferencia de microhábitat epibéntico de *C. wuellerstorfi*, su $\delta^{13}\text{C}$ se comparó con el $\delta^{13}\text{C}_{\text{CID}}$ del agua de fondo, mientras que en contraste, las composiciones isotópicas de $\delta^{13}\text{C}$ de *U. peregrina*, de microhábitat endobéntico, se compararon con el $\delta^{13}\text{C}_{\text{CID}}$ del agua intersticial. Las composiciones de $\delta^{13}\text{C}$ de *C. wuellerstorfi* en biocenosis–tanatocenos fueron cercanas a las del $\delta^{13}\text{C}_{\text{CID}}$ del agua de fondo, mientras que las de *U. peregrina* reflejaron las composiciones isotópicas del agua intersticial. Las composiciones del $\delta^{13}\text{C}_{\text{CID}}$ intersticial se modelaron mediante un modelo simple de mezcla, en el que los valores se vuelven más negativos por la oxidación de la materia orgánica en los primeros centímetros del sedimento. La especie *C. wuellerstorfi* refleja las composiciones isotópicas del $\delta^{18}\text{O}_{\text{cal}}$ de las aguas profundas, aunque consistentemente empobrecidas en $-0,48\text{‰}$, mientras que sus composiciones isotópicas de $\delta^{13}\text{C}$ reflejan el $\delta^{13}\text{C}_{\text{CID}}$ del agua de fondo del GM. Por su parte, *U. peregrina* registra fielmente las composiciones del $\delta^{18}\text{O}_{\text{cal}}$ en equilibrio en las aguas del GM y sus valores de $\delta^{13}\text{C}$ reflejan los procesos de oxidación de la materia orgánica en las aguas intersticiales.

Palabras clave: foraminíferos bénticos, isótopos estables, Golfo de México (de América?), biocenosis, tanatocenos

Geoquímica marina (GQM)

Distribución vertical de Cu, Cd y fosfato en presencia y ausencia de florecimientos de *Lingulaulax polyedra* en una bahía semi-cerrada del Pacífico mexicano

Gutiérrez-Mejía E.^{1,*}, Lares M.L.¹

¹Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, México. Departamento de Oceanografía Biológica.

*erica@cicese.edu.mx

Resumen: La distribución vertical de metales traza en sistemas costeros es clave para entender su disponibilidad biológica, transporte y destino. En este estudio se analizó

la distribución vertical de cobre (Cu), cadmio (Cd) y fosfato (PO_4^{3-}) en la Bahía de Todos Santos, Baja California, durante dos eventos de florecimientos algales del dinoflagelado *Lingulaulax polyedra* (otoños de 2011 y 2012) y en condiciones sin florecimiento (otoño de 2013), con el objetivo de identificar patrones comunes y diferenciales en su comportamiento biogeoquímico bajo distintos escenarios de productividad. El cobre disuelto mostró un patrón tipo remoción en todos los periodos, con máximos en superficie y disminución con la profundidad, característico de ambientes costeros con aporte superficial y remoción eficiente; no obstante, las concentraciones fueron mayores en presencia de florecimientos. En contraste, el Cd disuelto (Cdd) presentó perfiles conservativos en 2012 y en condiciones sin florecimiento, mientras que en 2011, durante el evento más intenso, se registró un enriquecimiento superficial que contradice su comportamiento tipo nutriente. En este mismo evento, el PO_4^{3-} presentó su gradiente más marcado, con una fuerte depleción superficial y enriquecimiento en el fondo, evidenciando un desacoplamiento entre Cdd y PO_4^{3-} . En 2012 y en condiciones sin florecimiento en 2013, el Cdd y el PO_4^{3-} mostraron perfiles acoplados, aunque el comportamiento tipo nutriente fue más marcado en el fosfato. En la fase particulada, el Cd aumentó únicamente en 2011 en respuesta a la mayor biomasa. El cobre particulado presentó un perfil más complejo en todos los periodos, con máximos en superficie, un mínimo a 5 m y un segundo incremento cerca del fondo, lo que indica formación superficial de partículas ricas en Cu, exportación vertical y posible acumulación reforzada por resuspensión. La remineralización fue más evidente para el Cd, cuya mayor labilidad permitió su regreso a la fase disuelta, a diferencia del Cu, que permaneció más estable en la fase particulada. Las diferencias observadas entre Cu y Cd se atribuyen a su especiación química y afinidad por la materia orgánica. Estos resultados demuestran que la intensidad del florecimiento modula el acoplamiento entre metales traza y nutrientes, y que Cu y Cd responden a controles biogeoquímicos diferenciados.

Palabras clave: metales traza, cadmio y cobre, fosfato inorgánico, florecimientos algales

--

Variabilidad y origen del carbono orgánico en sedimentos marinos del Pacífico Central Mexicano en los últimos 250 años

Rivadeneira-Lazcano E.^{1,*}, Treinen-Crespo C.V.², Orozco-Durán A.²

¹Licenciatura en Oceanología, Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California 22860, México.

²Laboratorio de Paleoceanografía e Isótopos Estables, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California 22860, México.

*eli.rivadeneira@uabc.edu.mx

Resumen: Los sedimentos marinos reciben carbono orgánico de dos fuentes principales: autóctona, como el fitoplancton marino, y alóctona, de origen terrestre, proveniente principalmente de material vegetal y suelos transportados por ríos. La determinación de la razón carbono/nitrógeno (C/N) en estos sedimentos permite identificar el origen de la materia orgánica (MO), lo cual es fundamental para comprender los procesos biogeoquímicos y la paleoclimatología. En este estudio se utilizó conjuntamente la razón C/N y el $\delta^{13}\text{C}_{org}$ para caracterizar las fuentes de MO a lo largo del tiempo en sedimentos del Pacífico Tropical Central Mexicano (PTCM). Para ello se analizó el núcleo SKQ17 Say-MC, recolectado en invierno de 2017 dentro de la Zona Deficiente en Oxígeno (ZDO), a una profundidad de 480 m y aproximadamente 50 km de la costa. Este núcleo fue fechado mediante ^{210}Pb y ^{14}C , con una resolución temporal cercana a tres años por muestra. Los resultados indican que la principal fuente de MO en el registro sedimentario es de origen marino. Asimismo, se identificaron horizontes con variaciones en las razones C/N y $\delta^{13}\text{C}_{org}$ ocurridas entre 1765 y 1848, donde la concentración de nitrógeno es mayor que la de carbono, mientras que entre 1852 y 2014 se observó una disminución en la cantidad de nitrógeno en relación con el carbono, lo que sugiere una menor eficiencia en los procesos de descomposición y remineralización del carbono. Además se detectaron tres eventos clave: en 1810 y 1990 se registró una disminución en el $\%C_{org}$ y el $\%N_{org}$, mientras que en 2007 se observó un incremento en el $\%C_{org}$. En estos eventos, la relación carbono/nitrógeno es elevada, probablemente asociada a aportes puntuales de materia orgánica alóctona por descargas fluviales. Estudios de este tipo permiten identificar eventos de descarga fluvial y su impacto en la dinámica del aporte de materia orgánica a los sedimentos marinos, demostrando su utilidad como registro de la variabilidad climática regional.

Palabras clave: razón C/N, registro sedimentario, materia orgánica, paleoclimatología.

--

Variabilidad clima-oceano del Pacífico Nororiental subtropical desde el pasado interglacial

García-Garnica E.M.^{1,*}, Treinen-Crespo C.V.¹

¹Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California, México. Apartado postal 453.

*3g.edgar@gmail.com

Resumen: Se ha observado, a escalas milenarias, que durante el último periodo glacial la temperatura superficial del mar del Pacífico Nororiental refleja una respuesta sincrónica con la variabilidad climática del hemisferio norte. Sin embargo, la variación térmica de la columna de agua a distintas profundidades, considerando una ventana temporal que abarque hasta el interglacial previo en el Pacífico Nororiental subtropical de México, ha sido poco explorada,

debido principalmente a la falta de registros geológicos continuos con el alcance temporal adecuado. En este estudio se llevará a cabo un análisis de isótopos estables en testas de foraminíferos que habitan a diferentes profundidades, con una resolución aproximadamente milenaria, a partir de un registro sedimentario del margen de Magdalena, Baja California Sur, el cual presenta el potencial de cobertura temporal adecuado y disponibilidad de información multiindicador no interpretada previamente, que incluye datos isotópicos ($\delta^{15}\text{N}$, $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{18}\text{O}$), tasas de sedimentación (DSR), fluorescencia de rayos X (FRX) y ópalo biogénico. A partir de su análisis e interpretación, se propone proporcionar un contexto integral de la respuesta del Pacífico Nororiental subtropical al forzamiento climático durante periodos climáticamente contrastantes, así como los posibles efectos en el ecosistema marino ante el cambio climático futuro, con el objetivo de fortalecer la comprensión hidrográfica de esta región y su influencia sobre la productividad y los servicios ecosistémicos asociados a la temperatura.

Palabras clave: *escala milenaria, isótopos estables, cambio climático, glacial-interglacial.*

--

Ocurrencia de quistes de dinoflagelados 4000 años AP en Cuenca Alfonso, Golfo de California, México

Méndez-Díaz C.^{1,*}, Helenes-Escamilla J.¹, Gómez-Arias E.¹, Lavaniegos-Espejo B.²

¹Departamento de Geología, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918, Fraccionamiento Zona Playitas, Ensenada, C.P. 22860, Baja California, México.

²Departamento de Oceanografía Biológica, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918, Fraccionamiento Zona Playitas, Ensenada, C.P. 22860, Baja California, México.

*cristal@cicese.edu.mx

Resumen: El estudio de la variabilidad en los conjuntos de quistes de dinoflagelados y otros palinomorfos contenidos en sedimentos marinos laminados, como huevos diapásicos de copépodos, polen y esporas, permite reconocer eventos climáticos que activaron florecimientos algales en el pasado y, además de aportar información sobre la ecología de esos periodos, ayuda a identificar las variables ambientales que los detonaron. El análisis cuantitativo y cualitativo de las variables palinológicas, en comparación con variables ambientales como la temperatura superficial del mar (TSM), irradiancia solar total (IST), carbón orgánico (C_{org}), Fe/Al, Ti/Al y sílice biogénico (SiB), permite entender el comportamiento oceanográfico y climático de la cuenca durante los últimos 4000 años AP (1910–2003 a.C.). La Cuenca Alfonso presenta baja productividad primaria oceánica (PPO; $7,73 \times 10^2$ quistes g^{-1} sed) en comparación con otras cuencas aledañas como Pescadero ($11,12 \times 10^2$ quistes g^{-1} sed) y está dominada por el aporte

de material terrígeno ($40,41 \times 10^2$ palinomorfos g^{-1} sed). La mayor parte de la diversidad de quistes identificados corresponde a taxones cosmopolitas, como *Spiniferites* y *Brigantedinium*. Se observa que la productividad marina, reflejada por los quistes, aumenta hacia las muestras más jóvenes, principalmente en aquellos fototróficos caracterizados por ser potencialmente tóxicos, mientras que la temperatura muestra una tendencia general al incremento.

Palabras clave: *dinoflagelados, palinomorfos, variables ambientales, PPO, terrígenos*

--

Geoquímica de sedimentos de playa Barra Norte del golfo de México y playa Copacabana del Pacífico Mexicano

Pérez-Alvarado B.Y.^{1,*}, Armstrong-Altrin J.S.²

¹Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, 04510, Ciudad de México, México.

²Procesos Oceánicos y Costeros, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, 04510, Ciudad de México, México.

*barbara.peral@outlook.es

Resumen: Este estudio evalúa la geoquímica de sedimentos de dos playas mexicanas: Barra Norte, estado de Veracruz (BN), en el golfo de México, y Copacabana, estado de Guerrero (AC), del Pacífico Mexicano, con el objetivo de inferir su grado de intemperismo, procedencia y nivel de contaminación. Se aplicaron los índices de alteración química (CIA), índice de alteración de plagioclasas (PIA) y el índice químico de intemperización (CIW), cuyos valores indican un bajo grado de intemperismo en BN ($< \sim 50$) y un intemperismo moderado en AC (~ 60). Los sedimentos de BN presentan una relación $\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ promedio de 13, mientras que los de AC presentan un valor de 12, lo que sugiere una mayor madurez composicional, sustentada por la alta concentración de SiO_2 en los sedimentos (76 y 85 % en peso, respectivamente). Ambas playas muestran enriquecimiento de LREE sobre HREE y anomalías de Eu* cercanas a 1, lo que sugiere una procedencia de origen félsico, con patrones de REE comparables a rocas andesíticas. Con base en las concentraciones de elementos mayores, se realizó la discriminación de procedencia de los sedimentos, clasificando a BN como derivado de rocas félsicas, mientras que AC, por su alto contenido de SiO_2 , se asocia a rocas sedimentarias cuarzosas, lo que indica un mayor grado de reciclaje sedimentario. El grado de contaminación se evaluó mediante el factor de enriquecimiento (EF) y el índice de geoacumulación (Igeo). En AC, los valores de EF fueron menores a 2, indicando ausencia de contaminación antropogénica, mientras que en BN se identificó un enriquecimiento moderado de Ba (EF ~ 2), posiblemente asociado a actividades portuarias y termoeléctricas en la zona. En ambas playas, los valores de Igeo fueron menores a 2, lo que indica ausencia de contaminación significativa originada por fuentes naturales.

Palabras clave: *geoquímica, procedencia, contaminación, intemperismo.*

- -

Variabilidad paleoclimática y paleoecológica en los últimos 250 años en la Cuenca Alfonso, Golfo de California

Sámamo-Abarrán R.^{1,*}, Herguera-García J.C.², Helenes-Escamilla J.³, Gómez-Arias E.³

¹Posgrado en Ecología Marina, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, México.

²División de Oceanología, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, México.

³División de Ciencias de la Tierra, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, México.

*rick.geoscience@gmail.com

Resumen: El Golfo de California (GdC) es uno de los ecosistemas marinos más productivos y diversos del mundo, además de constituir la principal región pesquera de México. Este estudio analiza las variaciones climáticas y ecológicas que han influido en la región, con énfasis en la productividad primaria oceánica (PPO), los forzamientos climáticos regionales y el aumento de los florecimientos algales nocivos (FANs). Para ello se emplean sedimentos marinos laminados de la Cuenca Alfonso (CA), localizada al sur del GdC, los cuales representan registros geológicos poco comunes formados bajo condiciones de alta productividad biológica, tasas adecuadas de sedimentación y bajos niveles de oxígeno disuelto. El análisis se centra en el contenido palinológico, particularmente en los quistes de dinoflagelados (QD), integrando datos de carbono orgánico total (C_{org}) y carbonato de calcio ($CaCO_3$). La combinación de estos indicadores permite identificar cambios en la temperatura superficial del mar (TSM), la PPO, la ocurrencia de FANs y su relación con forzamientos climáticos de gran escala como la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO) y El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Se aplican metodologías palinológicas, geoquímicas y estadísticas para vincular las afinidades climáticas de los QD con tendencias paleoecológicas y paleoclimáticas, contribuyendo al desarrollo de modelos ambientales más precisos y a estrategias de manejo ante escenarios de cambio global. Los resultados preliminares revelan asociaciones significativas entre los forzamientos climáticos y los FANs, destacando su relevancia para la comprensión y proyección de escenarios futuros de cambio climático.

Palabras clave: *paleoclimatología, dinoflagelados, forzamientos, florecimientos algales.*
área temática: Geoquímica marina

Geotermia (GTE)

Decifrando el origen de los gases de la fumarola asociada a la falla Pescadores, Sierra Cucapah, Baja California, México

Barea-Pérez I.^{1,*}, Inguaggiato C.², Peiffer L.^{2,3}, Fletcher J.M.², Mazot A.⁴, Tassi F.⁵

¹Posgrado en Ciencias de la Tierra, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), Carretera Ensenada-Tijuana 3918, C.P. 22860, Ensenada, Baja California, México.

²Departamento de Geología, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), Carretera Ensenada-Tijuana 3918, C.P. 22860, Ensenada, Baja California, México.

³Unidad La Paz, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE), C.P. 23050, La Paz, Baja California Sur, México.

⁴Earth Sciences New Zealand, Wairakei Research Centre, 114 Karetoto Road, Taupo Private Bag 2000, Taupo 3352, New Zealand.

⁵Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze, C.P. 50121, Firenze, Italy.

*barea@cicese.edu.mx

Resumen: Como resultado directo del sismo El Mayor-Cucapah ocurrido en abril de 2010 se inició la actividad de una fumarola en la traza de la falla Pescadores, en la Sierra Cucapah, localizada en Mexicali, Baja California, a aproximadamente 18 km al suroeste del campo geotérmico de Cerro Prieto. En la zona de la fumarola no existen manifestaciones volcánicas superficiales; sin embargo, investigaciones previas al sismo reportaron una anomalía térmica en el suelo sin mencionar la presencia de la fumarola. Se realizó un estudio para caracterizar la composición química e isotópica de la fumarola, con el objetivo de identificar las posibles fuentes de los fluidos. Durante dos campañas de exploración realizadas en 2022 y 2023 se muestreó el fluido de la fumarola mediante el método de la botella de doble válvula rellena con NaOH 4 M propuesto por Gigenbach (1975) y se midió la temperatura del suelo en el punto de muestreo con un termopar. La fumarola Pescadores ha mostrado un incremento en su diámetro, desde 1.5 m reportado por Fletcher et al. (2014) hasta 5.8 m en marzo de 2024. La temperatura del suelo se mantuvo prácticamente constante entre ambas campañas, con valores de 97.9 °C en 2023 y 99.8 °C en 2024. La composición química de los fluidos está dominada por H₂O (~99 % vol.), siendo el segundo gas más abundante el CO₂ (~0.2 % vol.). Las relaciones N₂-He-Ar de los fluidos son típicas de sistemas asociados a ambientes divergentes o intraplaca. Los isótopos de He indican un origen predominantemente radiogénico (~92 %), con una contribución menor de He de origen mantélico (~7 %). Los valores isotópicos de $\delta^{13}C$ -CO₂ y la relación CO₂/³He sugieren que los fluidos derivan principalmente de carbonatos corticales, con contribuciones secundarias de sedimentos orgánicos y del manto. Los valores isotópicos de δD -CH₄ y $\delta^{13}C$ -CH₄ indican que el metano presente es mayoritariamente de origen termogénico.

Palabras clave: *isótopos de helio, fumarola Pescadores, origen de los fluidos, Sierra Cucapah.*

- -

Alteración hidrotermal en rocas superficiales y subsuperficiales de los campos geotérmicos: Un caso de estudio del Campo Geotérmico Los Azufres, México

López-Chavolla E.M.^{1,*}, Pandarinath K.¹

¹Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México, Priv. Xochicalco s/n, Col. Centro, 62580, Temixco, Morelos, México.

*lochaem@ier.unam.edu

Resumen: Se aplicaron mediciones de susceptibilidad magnética (χ), geoquímica de roca total e índices geoquímicos de alteración en rocas volcánicas superficiales y subsuperficiales del Campo Geotérmico Los Azufres (CGLA) para evaluar su eficacia en la detección y caracterización de la alteración hidrotermal. En las muestras superficiales, la χ mostró correlaciones positivas y estadísticamente significativas con Fe_2O_3 y FeO , así como correlaciones negativas con SiO_2 y la pérdida por ignición (LOI), lo que refleja la descomposición progresiva de minerales magnéticos primarios durante la silicificación. El CaO presentó una correlación positiva, posiblemente asociada a la preservación parcial de fases derivadas de plagioclasa. La comparación entre datos superficiales y subsuperficiales reveló una variabilidad similar de χ a profundidades menores a 500 m, lo que indica regímenes de alteración comparables en niveles someros. En contraste, las muestras obtenidas a profundidades mayores a 500 m mostraron una mayor variabilidad de χ , consistente con una destrucción heterogénea de magnetita y con historias de alteración más complejas en ambientes de alta temperatura. Asimismo, la comparación detallada entre parámetros mineralógicos y geoquímicos indicó que: (1) la influencia litológica es significativa en todas las muestras; (2) los cortes de pozo presentan un mayor grado de alteración que las rocas superficiales; y (3) la mayoría de los parámetros de las rocas superficiales difieren significativamente de los de las rocas perforadas. En conjunto, estos resultados demuestran que la susceptibilidad magnética es un indicador rápido y robusto de la estabilidad de la magnetita y de la detección temprana de alteración hidrotermal, mientras que los índices geoquímicos proporcionan una mayor resolución para cuantificar la intensidad y la variabilidad espacial de la alteración. La integración de ambos métodos mejora la delimitación de zonas alteradas, optimiza los modelos de zonificación geotérmica y apoya estrategias de perforación más precisas en sistemas volcánicos de alta temperatura.

Palabras clave: *susceptibilidad magnética, alteración hidrotermal, geoquímica, índice geoquímico de alteración, geotermia, Los Azufres*

- -

Validación de estimaciones geotermométricas mediante modelado geoquímico en sistemas geotérmicos de Baja California

Jaramillo-Durazo I.M.^{1,*}, Peiffer L.², Inguaggiato C.¹, Aguilar-Ruiz D.¹, Trasviña-Castro A.²

¹Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, Baja California, 22860, México.

²Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, Unidad La Paz, La Paz, Baja California Sur, 23050, México.

*ivy.miranda@cicese.edu.mx

Resumen: Este estudio tiene como objetivo validar estimaciones geotermométricas en sistemas geotérmicos de baja a mediana temperatura ($< 150\text{ }^\circ\text{C}$) en la península de Baja California, México, utilizando el software TOUGH-REACT para realizar modelado geoquímico reactivo. Se plantea reconstruir la composición original de los fluidos termales, los cuales han sido modificados por procesos de reequilibrio y mezcla con agua de mar, y evaluar qué tan confiables son los geotermómetros tradicionales basados en relaciones iónicas (Na/K) y en la solubilidad de la sílice (SiO_2).

Se parte de la hipótesis de que los geotermómetros tradicionales, calibrados para sistemas de alta temperatura, pueden presentar limitaciones cuando se aplican a sistemas de baja temperatura o con influencia marina, donde la composición química de los fluidos está alterada. Para evaluar esta hipótesis, se simuló en aguas sintéticas reacciones agua-roca en equilibrio con minerales hidrotermales como cuarzo, albita, microclina y caolinita, incorporando tanto condiciones termodinámicas como cinéticas.

Se presentan los resultados obtenidos para tres sistemas con características distintas: Agua Blanca, San Felipe y Bahía Concepción. En todos los casos, el modelado con TOUGH-REACT resulta ser una herramienta útil para validar y ajustar las estimaciones de temperatura, tanto en zonas con mezcla marina como en aquellas sin ella, aunque aún existen retos importantes en ambientes con alta salinidad.

Palabras clave: *geotermometría, TOUGHREACT, modelado reactivo, baja a mediana temperatura, Baja California.*

- -

Hydrothermal alteration in the Los Humeros geothermal field, Mexico: insights from surface rocks

Arun K.^{1,*}, Pandarinath K.¹, González-Partida E.²

¹Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México, Priv. Xochicalco s/n, Col. Centro, 62580, Temixco, Morelos, México.

²Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Blvd. Juriquilla 3001, 76230, Querétaro, México.

*arun@ier.unam.mx

Abstract: The Los Humeros geothermal field is a predominantly vapor-dominated system located within the

Trans-Mexican Volcanic Belt. This geothermal system has been the subject of numerous multidisciplinary studies that highlight hydrothermal alteration patterns, mineral assemblages, and fluid evolution processes. The present study investigates hydrothermal alteration and its relationship with rock magnetic and geochemical parameters using surface rock samples. A total of 450 surface rock samples were collected, out of which 30 representative samples were selected for chemical analysis and classified into the following lithological categories: andesite, basalt, basaltic andesite, dacite, trachyte, rhyodacite, and trachyandesite. The results indicate that a combination of geochemical techniques, including loss-on-ignition analysis, binary plotting of felsic versus mafic compositions, molar ratio plotting, alumina index evaluation, and alteration indices such as the chemical index of alteration (CIA), chemical proxy of alteration (CPA), chemical index of weathering (CIW), and plagioclase index of alteration (PIA), together with rock magnetic methods, successfully identified three altered rock samples out of the 30 analyzed. Element mobility and hydrothermal alteration trends were further identified through mineralogical characterization and whole-rock elemental analysis, supported by X-ray diffraction data. Four main hydrothermal alteration assemblages were recognized. Notably, the altered samples are located in close proximity to fault zones, which act as conduits for fluid circulation and exhibit pronounced hydrothermal alteration at the surface. These results indicate that surface hydrothermal alteration in the Los Humeros geothermal field is strongly controlled by fault activity.

Keywords: *hydrothermal alteration, surface rocks, alteration indices, magnetic susceptibility, fault zones, Los Humeros geothermal field*

- -

Análisis geoquímico integral de tierras raras en sistemas geotérmicos como huella geoquímica de la evolución geológica: una perspectiva mundial

Santos-Raga G.^{1,*}, Doñú-Hormiga L.², Santoyo E.¹, Yáñez-Dávila D.³, García-Mandujano E.O.¹, Cruz-Chávez E.²

¹Grupo de Investigación en Geoenergía, Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México, 62580, Temixco, Morelos, México.

²Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México.

³Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510, Coyoacán, Ciudad de México, México.

*gusara@ier.unam.mx

Resumen Las Tierras Raras (REE, por sus siglas en inglés) son ampliamente utilizadas como trazadores geoquímicos en estudios geológicos y mineralógicos, debido a su comportamiento coherente y a sus propiedades fisicoquímicas particulares. Entre estas destacan el estado de oxidación trivalente predominante (excepto para Ce y Eu, que

también presentan estados +4 y +2, respectivamente) y su contracción lantánida (o disminución progresiva del radio iónico conforme aumenta el número atómico). Estas características fisicoquímicas permiten detectar fraccionamientos sutiles o sistemáticos que reflejan procesos de interacción agua-roca (WRI, por sus siglas en inglés) y evolución mineralógica. Aunque los REE suelen ser relativamente inmóviles en condiciones superficiales, en ambientes de alta temperatura, como los sistemas geotérmicos, su movilidad se incrementa, generando patrones geoquímicos anómalos relacionados con el tipo de roca huésped, la química del fluido y las condiciones termodinámicas del reservorio. Estos patrones pueden actuar como huellas geoquímicas de los ambientes geológicos de formación. En este trabajo se compiló una base de datos geoquímica global sobre la composición de REE en rocas asociadas a sistemas geotérmicos, a partir de una revisión sistemática y bibliométrica de la literatura científica en el estado del arte. Con base en esta información, se desarrolló una metodología geoquímica orientada a identificar patrones de normalización representativos del fraccionamiento de REE y su asociación con la evolución geológica de los sistemas geotérmicos. Pese al creciente interés por los REE en contextos hidrotermales, pocos estudios han abordado su análisis geoquímico a escala global. Por ello, los resultados de este trabajo ofrecen una perspectiva integral que posiciona a los REE como herramientas clave para interpretar procesos de alteración hidrotermal, evolución del sistema y exploración de recursos geotérmicos.

Palabras clave: *lantánidos, patrones de normalización, energía geotérmica, interacción agua-roca*

Agradecimientos: Investigación financiada por el proyecto de Ciencia de Frontera CF-G-490 de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

- -

Aplicación de la solubilidad de la sílice (SiO₂), para la estimación de la profundidad de circulación del fluido hidrotermal, en el campo geotérmico los Humeros, Puebla México

Valencia-Cabrera D.^{1,*}

¹Centro de Investigaciones Científicas y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, Baja California, 22860, México.

*dvalencia@cicese.edu.mx

Resumen Este estudio propone identificar la profundidad de circulación de un fluido geotérmico (hidrotermal), con el objetivo de mejorar la aplicación y eficiencia de las estimaciones de temperatura con geotermómetros, además de adquirir e incorporar datos que mejoren el modelo conceptual del campo, lo cual proporcionará un mejor control de la explotación del campo geotérmico. A partir de los datos geoquímicos de los fluidos de descarga de los pozos y utilizando el principio de disolución mineral a medida del descenso del fluido hidrotermal, las rocas que contengan

sílice en su composición son una herramienta para aplicar la metodologías como la desarrollada por Swanberg y Morgan (1980), que observaron una relación empírica lineal entre la temperatura estimada mediante el geotermómetro de sílice y el flujo de calor terrestre en diversas regiones. Implementando esta metodología se logró establecer una correlación entre la alteración mineral, el flujo de calor y la configuración y características de fallas o fracturas (que prevalecen en los yacimientos geotérmicos). Existe aún dificultad de entender los factores involucrados, por ejemplo, la permeabilidad, configuración del fallamiento y, efectos de la convección debido al flujo de calor, por lo que, estimar una profundidad de circulación del fluido a profundidad y el estudio del flujo de calor y convección hidrotermal podrá aportar una visión mejorada de lo que sucede en los sistemas geotérmicos.

Palabras clave: *sílice, flujo de calor, alteración, fallas.*

Hidrogeoquímica e hidrogeología (HGQ)

Recarga en bloque y frente de montaña y sus implicaciones para la composición química en un acuífero tipo semi-desértico

Kretzschmar T.G.^{1,*}

¹Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, Departamento de Geología

*tkretzsc@cicese.edu.mx

Resumen: La recarga en la ladera y en los bloques de montaña son procesos hidrológicos clave que reabastecen las aguas subterráneas en entornos semiáridos, donde la disponibilidad de agua es limitada y altamente variable. Estos procesos mantienen los acuíferos aluviales que sustentan el caudal base de los ríos, los manantiales, la agricultura y los ecosistemas. La recarga en la ladera se produce cuando la escorrentía de las laderas o los cauces de las montañas se infiltra en los sedimentos de la cuenca en la ladera, mientras que la recarga en los bloques de montaña implica la infiltración vertical a través de suelos y roca madre fracturada hacia acuíferos más profundos (Anderson y Woessner, 1999; Fleckenstein et al., 2006). Cuantificar estas vías es un desafío debido a la heterogeneidad de los paisajes, las precipitaciones episódicas y las complejas condiciones del subsuelo (Scanlon et al., 2010). La recarga en los sistemas montañosos semiáridos está controlada por el clima, la geología y la topografía. Suele ser episódica, impulsada por lluvias intensas o deshielo que superan la capacidad de almacenamiento del suelo y promueven la infiltración concentrada. En climas mediterráneos, estos eventos son poco frecuentes pero cruciales, y suelen ocurrir a través de fracturas, fallas y sedimentos permeables que facilitan la rápida percolación hasta el nivel freático. Las características geomorfológicas, como la pendiente, la convergencia de

los cauces y la estructura del abanico aluvial, influyen notablemente en la distribución del agua entre la escorrentía, la evapotranspiración y la recarga.

La evidencia empírica destaca la contribución limitada pero significativa de estos procesos. Por ejemplo, Del Toro-Guerrero et al. (2018) hallaron que solo alrededor del 9,5 % de la precipitación durante eventos de alta intensidad contribuyó a la recarga potencial en regiones montañosas semiáridas de Baja California, lo que subraya la importancia de factores como la posición de la pendiente, la orientación y la profundidad del suelo. La recarga también está controlada por la litología, las discontinuidades estructurales, la cubierta vegetal y las características de los sedimentos. Las rocas fracturadas y las fallas favorecen la recarga en los bloques montañosos, mientras que los depósitos aluviales gruesos en las zonas de piedemonte promueven la recarga en el frente de las montañas.

Este trabajo analiza la evolución de la composición hidrogeoquímica del agua subterránea en el acuífero del Valle de Guadalupe, Baja California desde los procesos de recarga en zonas desérticas. A partir de muestras de agua subterránea recolectadas en diferentes periodos de muestreo entre 2004 y 2024, se determinaron los parámetros de campo (pH, CE, T y alcalinidad), cationes y elementos trazas (Na, K, Ca, Mg, Li, B, Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Mo, Cd, Cs, Sb, Ba, Tl, Pb y U), y aniones (F^- , Cl^- , NO_3^- , NO_2^- , SO_4^{2-} y PO_4^{3-}). El total de muestras de agua subterránea tomadas y analizadas provino de aproximadamente 300 puntos de muestreo. Los valores obtenidos en las muestras muestran una gran variación en su composición química. Además de un deterioro con el tiempo para algunos valores, se observó un cambio estacional dependiendo de si las muestras se tomaron durante la temporada de lluvias (octubre-marzo) o la temporada seca (abril-septiembre) además de un efecto del tipo de recarga dominante.

Palabras clave: *Hidrogeoquímica, modelos hidrológicos, evolución de aguas.*

Agradecimientos: El autor agradece a la Fundación Río Arronte su apoyo financiero a través del Proyecto Acuerdos del Acuífero.

Referencias: Del Toro-Guerrero, F.J., Vivoni, E.R., Kretzschmar, T., Bullock Runquist, S.H., Vázquez-González, R. (2018). Variations in soil water content, infiltration and potential recharge at three sites in a Mediterranean mountainous region of Baja California, Mexico. *Water*, 10(12), 1844. <https://doi.org/10.3390/w10121844>

Rodríguez-Moreno, V.M., Kretzschmar, T.G. (2025). Parsimonious model of groundwater recharge potential related to topographic indices and leaf area index. *Hydrology*, 12(6), 127.

Anderson, M.P., Woessner, W.W. (1999). *Applied Groundwater Modeling*. Academic Press, San Diego.

Crosbie, R.S., Binning, P., Kalma, J.D. (2010). A time series approach to inferring groundwater recharge using rainfall, evapotranspiration and streamflow data. *Water Resources*

Research, 46(2), W02508.

Fleckenstein, J.H., Anderson, M., Fogg, G.E., Mount, J.F. (2006). Managing surface water-groundwater interactions in restored riparian corridors. *Hydrogeology Journal*, 14(1-2), 73-89.

Hanson, R.T., Martin, P., Kocot, K.M. (2004). Simulation of groundwater/surface-water flow in the Santa Clara Calleguas Basin, Ventura County, California. *U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report*, 20045191.

Scanlon, B.R., Healy, R.W., Cook, P.G. (2010). Choosing appropriate techniques for quantifying groundwater recharge. *Hydrogeology Journal*, 18(1), 17-35.

Acuífero San Felipe-Punta Estrella: análisis de las concentraciones de fluoruro

Carreón-Díazconti C.^{1,*}, Ramírez-Hernández J.¹, Reyes-López J.A.¹, Rodríguez-Burgueño J.E.¹

¹Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Ingeniería, Mexicali, Baja California, 21280, México.

*ccarreond@uabc.edu.mx

Resumen El acuífero San Felipe-Punta Estrella es un sistema aluvial libre ubicado en la margen oriental del Golfo de California, México, en una cuenca sedimentaria limitada por la Sierra San Felipe y la Sierra Santa Rosa al oeste, y el Golfo de California al este. Las condiciones semiáridas de la región, con una precipitación anual de apenas 41 mm, elevadas tasas de evaporación (>2,000 mm/año) y una temperatura media anual de 24 °C, restringen la recarga local. En consecuencia, la precipitación invernal en la Sierra de San Pedro Mártir (247 mm/año) se considera una fuente crítica de agua. Por otra parte, la calidad del agua subterránea se ve comprometida ante las elevadas concentraciones de fluoruro de hasta 7.9 mg/L, muy por encima del límite permisible de 1.5 mg/l. Se llevó a cabo un estudio hidrogeoquímico que incluyó el muestreo de agua subterránea en pozos y manantiales representativos, medición in situ de parámetros fisicoquímicos, uso de diagramas trilineales para la caracterización del agua, de análisis geotermométricos (sílice amorfo) para estimar temperaturas de equilibrio y profundidades de circulación y, finalmente, Análisis de Componentes Principales para identificar variables clave y procesos geoquímicos asociados al enriquecimiento en fluoruro. Este análisis se complementó con información geofísica, hidrológica, isotópica y climática, así como con datos, publicados o no, de otras fuentes. Los resultados muestran un predominio de aguas de tipo NaClNaSO₄, con dos grupos principales: (1) mezclas de aguas NaClSO₄ con aguas CaMg, y (2) aguas con influencia geotermal. Las concentraciones elevadas de fluoruro se asocian a: (1) trayectorias de flujo largas y estructuralmente controladas; y, (2) a la mezcla episódica de aguas originadas por eventos climáticos extremos con estas aguas profundas y calientes. Estos hallazgos destacan el papel combinado de las estructuras tectónicas, los procesos geoquímicos y las fuentes regionales

de recarga en la calidad y disponibilidad del agua subterránea en este sistema acuífero vulnerable.

Palabras clave: acuífero, San Felipe, Baja California, fluoruro, control estructural.

Evaluación de la presencia de elementos traza en manantiales de Contepec, Michoacán

Rojas-Martínez M.¹, Bocanegra-Ramírez D.M.^{2,*}, Cortés-Martínez R.², Cuevas-Villanueva A.R.², Hernández-álvarez E.³, Morton-Bermea O.³

¹Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Múgica s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 58030, Morelia, Michoacán, México.

²Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Múgica s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 58030, Morelia, Michoacán, México.

³Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México.

*dulce.bocanegra@umich.mx

Resumen La evaluación de la calidad agua y la caracterización hidroquímica son herramientas cruciales en la toma de decisiones sobre la gestión del recurso hídrico. Las aguas subterráneas son la principal fuente de agua potable en zonas rurales y urbanas. Las comunidades de La Higuera y Melchor Ocampo, ubicadas en el municipio de Contepec, Michoacán y pertenecientes al Cinturón Volcánico Transmexicano, carecen de estudios sobre la calidad del agua de abastecimiento para uso y consumo humano. En esta investigación se estudió la calidad del agua de ocho manantiales en estas comunidades al inicio y al término de la temporada de precipitación pluvial de 2024, con colectas de muestras en los meses de julio y octubre. En este trabajo se presentan los resultados de la evaluación de la presencia de elementos traza, así como pH, temperatura y conductividad eléctrica. El pH, temperatura y conductividad eléctrica se midieron con un potenciómetro portátil marca HANNA. Los elementos traza fueron analizados en laboratorio mediante la técnica de ICP-MS. Se realizó la modelación de la especiación química a los elementos que se encontraron en mayores concentraciones, con apoyo del programa Visual Minteq 3.1. Se observó la presencia de 14 elementos traza: aluminio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, arsénico, cadmio, antimonio, bario y plomo, predominando la presencia de hierro y aluminio. Los valores de pH en la zona mostraron agua con una ligera tendencia alcalina, la temperatura se observó en un rango de 20 a 30 °C y la conductividad eléctrica osciló en un rango de 300 a 500 µS/m.

Palabras clave: elementos traza; especiación química; agua potable; agua subterránea; Contepec, Michoacán.

Estudio de la calidad del agua de manantiales en La Zarcita de Zacapu, Michoacán

González-Bobadilla J.^{1,*}, Cuevas-Villanueva A.R.¹, Bocanegra-Ramírez D.M.¹, Cortés-Martínez R.¹

¹Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Múgica s/n, Ciudad Universitaria, C. P. 58030, Morelia, Michoacán, México.
*1596178h@umich.mx

Resumen La Zarcita, ubicada al sureste de la laguna de Zacapu, Michoacán, constituye un sistema de manantiales de importancia ecológica, social e hidrológica. Este ecosistema ha sufrido degradación en las últimas décadas por procesos de azolvamiento, urbanización y contaminación. En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo evaluar la calidad del agua de sus manantiales durante dos periodos de muestreo (mayo y septiembre de 2025), a través de la determinación de parámetros fisicoquímicos, elementos traza y microbiológicos.

Los parámetros analizados incluyeron pH, temperatura, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, dureza, alcalinidad, y oxígeno disuelto, así como la concentración de iones mayoritarios (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ , HCO_3^- , CO_3^{2-} , SO_4^{2-} , Cl^- , NO_3^-).

Los resultados preliminares en el primer muestreo (mayo) indican una calidad del agua generalmente buena, con baja mineralización (SDT <110 mg/L), pH alcalino (7.28–9.69), y saturación de oxígeno disuelto elevada (>90%), lo cual sugiere condiciones favorables para organismos aeróbicos y procesos de oxidación natural. El sistema hidrogeológico se encuentra inserto en una matriz volcánica andesítico-basáltica propia del Eje Neovolcánico, lo que permite anticipar una dominancia de facies bicarbonatadas cálcico-magnésicas, asociadas a la disolución de rocas máficas. La baja conductividad y dureza medida respaldan esta interpretación, reflejando aguas de origen meteórico con corta residencia subterránea. El segundo muestreo complementará la caracterización estacional y permitirá evaluar la dinámica hidrogeoquímica interanual del sitio.

Los resultados generados servirán como línea base para estrategias de conservación, restauración ecológica y monitoreo en zonas con valor ambiental. Este trabajo demuestra la importancia de aplicar herramientas hidrogeoquímicas para la comprensión y gestión sustentable de manantiales en áreas naturales protegidas.

Palabras clave: La Zarcita, manantiales, calidad del agua, Laguna de Zacapu.

--

Evolución y modelado geoquímico de las aguas termales de los Baños del Peñón, alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México

Klimek-Albarrán F.A.^{1,*}, Pérez-Zárate D.²

¹No aportó adscripción.

²Grupo de Investigación en Geoenergía, Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México, 62580, Temixco, Morelos, México.

*klimek2696@hotmail.com

Resumen El estudio se enfoca en la evolución y modelado geoquímico de las aguas termales del Baño del Peñón, en la Ciudad de México, durante el periodo 1956–2020. Se desarrollaron modelos geoquímicos utilizando el programa PHREEQC y sus librerías `phreeqc.dat` y `llnl.dat` para caracterizar los procesos geoquímicos y el balance hídrico del sistema de flujo local. Se calcularon índices de saturación y fases de equilibrio a 25, 46 y 300 °C, identificando interacciones dominantes agua-roca en formaciones bicarbonatadas sódicas. Los diagramas ternarios y de equilibrio de Giggenbach confirmaron la evolución del agua hacia composiciones bicarbonatadas sódicas, típicas de ambientes con interacción prolongada con rocas ricas en sodio y carbonatos. Los geotermómetros de Na/K se aplicaron para estimar las temperaturas del reservorio, cuyos resultados (entre 220 °C y 260 °C) coincidieron con las condiciones de equilibrio termodinámico inferidas de los diagramas y del método del índice de saturación. Los resultados remarcan la influencia de la litología local y la dinámica hidrotermal en la hidrogeoquímica. El análisis temporal reveló la presencia de aguas sódico-bicarbonatadas inmaduras influenciadas por procesos de dilución, precipitación y mezcla con aguas subterráneas poco profundas, así como la posible influencia de contaminación antropogénica. Se subraya la necesidad de integrar modelos geoquímicos en la gestión sostenible del recurso hídrico.

Palabras clave: aguas termales, modelado geoquímico, PHREEQC, geotermometría, Baños del Peñón

--

Hidrogeoquímica del área de Areponapuchi, Chihuahua, México

Burillo-Montúfar J.C.^{1,*}, Oviedo-García A.¹, Franco-Rubio M.¹, Llamas-Jiménez L.A.¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Chihuahua, México.

*jburillo@uach.mx

Resumen La localidad de Areponapuchi, del municipio de Urique, se encuentra al sur del Distrito Minero Maguarichic y a 198 km de la mina de Ocampo (Pinos Altos) productora de oro y plata; su geología consiste de ignimbritas, areniscas y tobas riolíticas a la que subyacen calizas; las principales zonas mineralizadas al sur de Areponapuchi son: Temochocate, Piedras Verdes y El Sauzal.

En la zona sur de la localidad se realizó un muestreo y caracterización in situ del agua para verificar si su calidad cumplía con los límites permisibles que establece la norma NOM-127-SSA1-2021 para consumo humano. Entre el 25 y 27 de febrero de 2023 se colectaron 9 muestras de agua y se realizaron mediciones in situ mediante una sonda multiparamétrica; los aprovechamientos fueron: pozos someros, manantial, presas y el Río Urique.

La clasificación del agua fue bicarbonatada magnésica-cálcica-sódica. La caracterización del agua in situ mostró que el contenido de oxígeno estuvo entre 1.65 y 11.78 mg/L, conductividad eléctrica entre 8.25 y 122.7 $\mu\text{S}/\text{cm}$, sólidos disueltos totales menores a 170 mg/L y pH ácido (menor a 6.5), Eh positivo (entre 78 y 196 mV) en muestras de agua

superficial y Eh negativo (- 18 mV) en muestra de agua subterránea lo que indica que esta última posiblemente tenga un ambiente reductor. En base a la caracterización química del agua se calcularon los índices de saturación mineral, los cuales mostraron que los minerales que se pueden estar disolviendo en el agua son: calcita, dolomita, magnesita, fluorita, yeso y anhidrita. No se identificaron otros minerales como criolita y apatita que son portadores de fluoruro al agua.

En general, todas las muestras cumplen con los límites permisibles de la norma por lo que puede considerarse apta para consumo humano, excepto el agua de una presa de una profundidad de 37 metros, que abastece a la población rural de Areponapuchi, ya que su concentración de fluoruros fue de 6.25 mg/L valor que rebasa el límite permisible de 1.5 mg/L lo que confirma su origen geogénico. Las autoridades locales están gestionando con la Federación la instalación de una planta potabilizadora de agua.

Palabras clave: hidrogeoquímica, calidad del agua, acuíferos, fluoruro, Areponapuchi, Chihuahua

--

Análisis espacial de la evolución hidrogeoquímica e isótopos estables ($\delta^2\text{H}$ y $\delta^{18}\text{O}$) de la cuenca hidrológica Guadalupe, Ensenada, B.C.

Meneses K.¹, Martínez-Villegas N.¹, Daesslé L.W.^{2,*}, Mahlkecht J.³, del Toro-Guerrero F.J.⁴

¹Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica A.C., San Luis Potosí, C.P. 78216, México.

²Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, C.P. 22860, México.

³Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, C.P. 64849, México.

⁴Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, C.P. 21280, México.

*walter@uabc.edu.mx

Resumen La cuenca Guadalupe se caracteriza por tener un clima semiárido y depende del recurso hídrico subterráneo para desarrollar actividades productivas, entre las que predomina la vitivinicultura. Existen estudios hidrogeoquímicos específicos del acuífero Guadalupe, pero aún hace falta un estudio integral que cubra todos los acuíferos de la cuenca, con la finalidad de comprender mejor la evolución hidrogeoquímica del agua subterránea en la zona y la posible interacción entre acuíferos. El objetivo de esta investigación es caracterizar la hidrogeoquímica de la cuenca mediante el análisis de parámetros fisicoquímicos y de isótopos estables ($\delta^2\text{H}$ y $\delta^{18}\text{O}$). Se recolectaron 156 muestras de agua subterránea y superficial, entre 2020 y 2023 y se determinaron parámetros físico-químicos (T °C, pH, CE, STD), cationes y aniones mayoritarios (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+ , Cl^- , SO_4^{2-} , ALK^- , NO_3^-) e isótopos estables ($\delta^2\text{H}$ y $\delta^{18}\text{O}$). Los resultados se analizaron mediante estadística descriptiva, pruebas de medias (Kruskal-Wallis), composición hidrogeoquímica y relaciones isotópicas, tomando en

cuenta la geología y la geomorfología de la cuenca. Se identificaron un total de cinco acuíferos (Ojos Negros, Real del Castillo, Guadalupe, Santa Rosa y La Misión), diferenciando claramente el acuífero de Real del Castillo de Ojos Negros y proponiendo un nuevo acuífero en el Ejido de Santa Rosa, denominado Santa Rosa. Lo anterior, basado en los umbrales ocasionados por rocas intrusivas entre el Valle de Guadalupe y el ejido Santa Rosa, mismas que podrían actuar como una barrera geológica natural. La presencia de agua subterránea en el ejido Santa Rosa a 14 y 29 m de profundidad soportan la propuesta del acuífero de Santa Rosa como un nuevo acuífero. La hidrogeoquímica de la cuenca evidenció la evolución del agua subterránea de Ojos Negros hacia La Misión, con un cambio de composiciones de aguas bicarbonatadas cálcicas a cloruradas sódico-potásicas. Las razones de isótopos estables ($\delta^2\text{H}$ y $\delta^{18}\text{O}$) evidenciaron un mismo origen de recarga meteórica. Adicionalmente, la firma isotópica mostró una relación con la elevación.

Palabras clave: estudio integral, hidrogeoquímica, cuenca hidrológica, Guadalupe, estadística.

--

Calidad del agua en el Sistema Lagunar Chaschoc-Sejá: Evaluación química y sus posibles consecuencias socioambientales.

Solórzano-Ramos D.E.^{1,*}, Armienta-Hernández M.A.², Neri-Hernández O.², Morales-Arredondo J.I.², Aguayo-Ríos A.², Cruz-Ronquillo O.²

¹Posgrado en Ciencias de la Tierra, UNAM.

²Instituto de Geofísica, UNAM.

*solmexec@gmail.com

Resumen El Sistema Lagunar Chaschoc-Sejá (Imagen 1) constituye una importante fuente de agua superficial y subterránea para las diversas actividades humanas. Sin embargo, en los últimos años, este sistema ha estado sujeto a presiones crecientes derivadas de diversos factores antrópicos los cuales pueden estar alterando la calidad del agua, con consecuencias potencialmente negativas tanto para el equilibrio ecológico como para la salud y el bienestar de las comunidades que dependen de este recurso.

Se propone que las concentraciones de los nitratos, nitritos, amoníaco, sulfatos, así como de metales en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos del Sistema Lagunar Chaschoc-Sejá varían entre las épocas de estiaje y lluvias, y están influenciadas por las condiciones hidrogeológicas y por actividades humanas.

Como objetivo se busca evaluar la calidad del agua en el Sistema Lagunar Chaschoc-Sejá en diferentes épocas del año, con el fin de identificar posibles fuentes de contaminación y analizar sus impactos en el ecosistema y en la sociedad regional.

Para la evaluación de la calidad del agua se adoptó un muestreo comparativo en dos épocas contrastantes del año: estiaje y lluvias, para capturar las variaciones estacionales en los parámetros fisicoquímicos y posibles aportes de

contaminantes asociados al aumento o disminución de los caudales y las actividades antrópicas. Se determinaron parámetros fisicoquímicos del agua, in situ y se recolectaron muestras para analizar en el Laboratorio de Química Analítica del Instituto de Geofísica, UNAM las concentraciones de los elementos y especies inorgánicas potencialmente tóxicas mediante distintas técnicas de laboratorio (turbidimetría, potenciometría, cromatografía, espectrometría, absorción atómica).

Los resultados muestran que, en temporada seca, en cuerpos de agua superficial hay una tendencia a disminuir las concentraciones de bicarbonatos y algunos metales (cobre, hierro, plomo y zinc), mientras aumentaron las concentraciones de los iones mayores (sulfatos, cloruros, fluoruros, sodio, potasio, calcio, magnesio), nitritos y arsénico. Para aguas subterráneas se observa una tendencia a mantener las concentraciones de los iones mayores y a disminuir la concentración de algunos metales (cobre, hierro y zinc).

Palabras clave: lagos, hidrogeoquímica, Usumacinta, cambio global

- -

Escasez y degradación del agua subterránea en regiones semiáridas: una revisión sistemática integrando PRISMA-DPSIR

Soto-García A.G.¹, Kretzschmar T.G.², Dávila-Harris P.¹, Aguilar-Ojeda J.A.², Martínez-Villegas N.^{1,*}

¹Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, División de Geociencias Aplicadas, San Luis Potosí, S.L.P, México, C.P 78216.

²Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, División de Ciencias de la Tierra, Baja California, México, C.P 22860.

*nadia.martinez@ipicyt.edu.mx

Resumen: Se ha reportado, en numerosos estudios, que el cambio climático, el uso de suelo, la contaminación y otros factores impactan la cantidad y calidad del agua subterránea. No obstante, es necesario una revisión exhaustiva de la literatura para identificar la información en una lógica de causa-efecto vinculadas a presiones antropogénicas, factores climáticos del estado actual del recurso hídrico, sus efectos observados y las respuestas sugeridas. Por tales motivos, los objetivos de este estudio fueron: i) analizar los factores que afectan el agua subterránea, ii) las actividades que ejercen presión directa en el agua subterránea, iii) identificar el estado actual del recurso en términos de cantidad y calidad, iv) documentar los impactos sufridos por el agua subterránea y su entorno, v) examinar las estrategias de gestión y adaptación propuestas o implementadas en regiones semiáridas. La metodología consistió en una revisión sistemática, utilizando la declaración PRISMA bajo el marco PICO consultando ocho bases de datos con la siguiente cadena de búsqueda: (aquifer* OR groundwater*) AND (“climate change” OR “global warming” OR “climatic variabilit*”) AND (“piezometric levels”) AND (water

quality), posteriormente se integró el marco DPSIR para la extracción de información. Los resultados mostraron: i) los factores que afectan el agua subterránea fueron principalmente el cambio climático, el crecimiento poblacional, el cambio en el uso de suelo y las actividades antropogénicas, ii) las actividades que ejercen presión sobre el agua subterránea fueron la sobreexplotación de los acuíferos, contaminación agrícola, industrial y doméstica y la expansión urbana, iii) el estado del recurso fue la disminución piezométrica, el incremento de la salinidad y modificaciones en las facies hidroquímicas, iv) los impactos incluyeron escasez de agua, contaminación, intrusión salina y diversas consecuencias socioeconómicas y ambientales, v) las respuestas más frecuentes incluyeron monitoreo, modelación hidrogeológica, gestión integrada de acuíferos y soluciones basadas en la naturaleza. En conclusión, esta revisión sistemática evidenció los factores que afectan el agua subterránea y las presiones actuales generan descensos piezométricos y mala calidad del agua con impactos sociales y ambientales. No obstante, su gestión enfrenta múltiples desafíos ante la falta de análisis integrales que conecten la causa y efecto ante esta problemática.

Palabras clave: niveles piezométricos, calidad del agua, cambio climático, PICO-DPSIR, revisión sistemática.

- -

Caracterización isotópica ($\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^2\text{H}$) del ciclo hidrológico en el sur semiárido de la península de Baja California: influencia de ciclones tropicales y procesos hidrogeológicos

Wurl J.^{1,*}, Mabilia-Urquidí M.¹, Imaz-Lamadrid M.A.¹, Peiffer L.², Ramos-Velázquez E.¹

¹Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), México.

²Departamento de Geología, CICESE Campus Ensenada y Unidad La Paz, México.

*jwurl@uabcs.mx

Resumen: Se analizó la composición isotópica de las precipitaciones, aguas superficiales y subterráneas de una zona clave de recarga en la cuenca de La Paz, específicamente en la Sierra El Novillo San Pedro. Se recolectaron un total de 38 muestras, que incluyen agua de lluvia, agua superficial y agua subterránea para caracterizar variaciones isotópicas asociadas a ciclones tropicales, estacionalidad y procesos de recarga. Los resultados revelan que las lluvias de ciclones tropicales presentan un marcado empobrecimiento isotópico respecto a precipitaciones estacionales (verano/invierno), permitiendo reconocer su contribución desproporcionada a la recarga de acuíferos. Los valores medios en aguas subterráneas someras son significativamente más negativos que el promedio ponderado de la lluvia, confirmando el papel dominante de los ciclones en la recarga. Incluyendo resultados de estudios anteriores se observa que el agua subterránea proveniente de la Sierra El Novillo exhibe un progresivo empobrecimiento en ^{18}O y ^2H a lo largo

de su flujo, atribuido a fraccionamiento isotópico durante interacciones prolongadas con la matriz del acuífero. Además se observa un gradiente vertical de empobrecimiento isotópico, con los valores más negativos en las zonas más profundas del centro de la cuenca de La Paz. En la zona costera, la firma isotópica es alterada por la mezcla con agua marina y resulta en un empobrecimiento relativo en isótopos ligeros ($\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^2\text{H}$). Además el ascenso de aguas profundas de origen termal puede modificar la composición isotópica final del sistema hidrogeológico.

Palabras clave: recarga de acuíferos, fraccionamiento isotópico, mezcla agua dulce-agua marina, gradiente vertical isotópico.

- -

Una identificación de los mecanismos de retención de arsénico con rocas calizas utilizadas como material filtrante en columnas de percolación

Sosa-Islas A.S.^{1,*}, Armienta-Hernández M.A.¹, Loredó-Portales R.², Aguayo-Ríos A.¹, Cruz-Ronquillo O.¹, Neri-Hernández O.¹

¹Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 04150, México.

²Instituto de Geología, Estación Regional del Noroeste (ERNO), Universidad Nacional Autónoma de México, Hermosillo, Sonora, 83000, México.

*dr.antonio.sosa.islas@gmail.com

Resumen: Las altas concentraciones de arsénico (As) en el agua subterránea del municipio de Zimapan, estado de Hidalgo, México, han llevado a la búsqueda de soluciones para resolver esta problemática. Este estudio propone el uso de roca caliza nativa del sitio para la remoción de As. Este trabajo identifica los mecanismos de retención de As presente en soluciones acuosas mediante columnas de percolación empacadas con roca caliza perteneciente a la Formación Soyatal del Cretácico Superior. Se caracterizaron los mecanismos de retención de As utilizando la técnica de espectroscopía de absorción de rayos X (XAS, X-ray absorption spectroscopy) en el Elettra Synchrotron Trieste. Se utilizaron compuestos modelo preparados mediante pruebas en lote con CaCO_3 (grado reactivo) y soluciones con agua desionizada y $\text{Na}_2\text{HAsO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ a distintas concentraciones (300 y 12,000 ppm de As). Con el objetivo de realizar la identificación de las principales especies de As presentes en las muestras, se utilizó el programa de cómputo: ATHENA computer program: XAS Data Processing para este propósito; y el ajuste de los espectros EXAFS (extended X-ray absorption fine structure spectra) para caracterizar los entornos de coordinación local del arsénico en las muestras se realizó mediante el programa informático: Artemis: EXAFS Data Analysis using Feff with Larch or Iffeffit. Los resultados indican que los principales mecanismos de retención (> 90 %) mediante la calcita (componente mayoritario de la roca caliza) son: (1) la adsorción, mediante la formación de complejos superficiales de esfera interna que

comparten esquina, y (2) la coprecipitación, por la sustitución de la unidad AsO_4 en el sitio del carbonato. Los mecanismos secundarios (< 10 %) incluyen la precipitación y la asociación con hierro. La estabilidad de los complejos de esfera interna y la incorporación estructural del As sugieren la aplicación generalizada del material geológico como material filtrante. Estos hallazgos validan los filtros de caliza como una solución sostenible y de bajo costo para la remoción de arsénico presente en aguas subterráneas.

Palabras clave: arsénico, remoción, calcita, adsorción, coprecipitación, residuos.

Agradecimientos: Se agradece el apoyo de la DGAPA (Proyecto PAPIIT IN106121) para la realización de estos estudios.

Interfaces para el control de la contaminación (ICC)

Evaluación preliminar de transporte de lixiviados y gases en tiraderos no regulados en subcuencas hidrológicas de Ensenada y Tijuana

Gámez-Balmaceda E.C.^{1,*}, Kretzschmar T.G.¹

¹Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, México.

*eGomez@cicese.edu.mx

Resumen: A partir de datos obtenidos por revisión bibliográfica y comprobados en campo, se analizaron tiraderos no regulados en las zonas urbanas de Ensenada y Tijuana, concentrados en subcuencas para ser evaluados con modelos de evaluación hidrológica para diseño de rellenos sanitarios. El objetivo de este estudio fue hacer una estimación preliminar, a través de estos modelos, de la cantidad de líquidos y gases generados por los residuos sólidos, que derivan en afectaciones al ambiente, principalmente al recurso hídrico y el incremento de problemas en la salud, con el fin de caracterizar la amenaza y el riesgo que representan a lo expuesto. Los modelos utilizados fueron HELP de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE. UU., y CORENOSTOS de Colombia. Se emplearon datos climatológicos para el periodo 2008 a 2023, datos de cobertura vegetal, topografía y textura de suelo en capas superficiales del suelo. Se consideró como factor de amenaza la cantidad de lixiviado estimado en los sitios estudiados y que se infiltra en el suelo, así como los escurrimientos que arrastran el lixiviado a través de los arroyos cercanos. Los elementos expuestos considerados fueron el suelo, el agua subsuperficial y la población, principalmente centros escolares. Se estimaron percolaciones aproximadas de 44 % en el promedio anual de los líquidos generados en los tiraderos. Sobre las afectaciones al ambiente, se encontraron cuatro arroyos con gran cantidad de residuos, donde se generan escurrimientos que terminan en el mar en la ciudad de Ensenada. Sobre las afectaciones a la población se encontraron 172 escuelas cercanas a los tiraderos expuestas a los gases generados.

Palabras clave: *residuos, amenaza, modelos hidrológicos.*

Bone char bioactivado con humus líquido para mejorar la adsorción selectiva de elementos potencialmente tóxicos

Peregrina-Llanes M.¹, González-Méndez B.^{2,3},
Loredo-Portales R.³, Molina-Freaner F.⁴

¹Posgrado en Ciencias de la Tierra, Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México.

²Investigadora por México, SECIHTI, Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México.

³Estación Regional del Noroeste del Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México.

⁴Instituto de Ecología, Universidad Nacional Autónoma de México.

Resumen: La reutilización de residuos óseos de bovino mediante carbonización controlada permite obtener bone char (BoC), un biomaterial poroso con afinidad por diversos contaminantes inorgánicos. La aplicación de BoC como adsorbente para remediación se encuentra en desarrollo; sin embargo, su eficiencia puede mejorarse mediante modificaciones superficiales, que varían según el tipo de material utilizado. En este estudio se evaluó el efecto de la impregnación con humus líquido de lombriz (HL), un biofertilizante derivado de vermicomposta, sobre la capacidad de adsorción del BoC de elementos potencialmente tóxicos (EPT). Se realizaron experimentos en lote (batch) con soluciones individuales de Pb y As (100 mg/L), y una solución multimetálica con Cd, Cu, Mn y Zn (100 mg/L c/u). El diseño experimental incluyó dos tiempos de impregnación (6 y 24 h) y dos tipos de HL: recién extraído (0m) y almacenado durante 10 meses (10m). Los resultados mostraron que el tratamiento con HL-10m durante 24 h mejoró la remoción de Mn (2.8 a 11.2%), Zn (8.1 a 16.9%), Cu (20.9 a 29.3%) y Cd (13.8 a 22.1%) en la solución multimetálica, en comparación con el BoC sin modificar. Sin embargo, la remoción de Pb disminuyó del 57.7 a 53%, lo que sugiere que los compuestos presentes en el HL pueden interferir con mecanismos específicos de adsorción. En el caso del As, la eficiencia fue < 5%, posiblemente debido a la competencia por los sitios activos con aniones liberados desde el BoC (PO_4^{3-} , CO_3^{2-} , OH^-). Lo anterior muestra que la impregnación con HL puede incrementar selectivamente la capacidad adsorbente del BoC, contribuyendo al desarrollo de biomateriales más eficientes para la remoción de EPT. No obstante, se deben considerar las posibles interferencias según el tipo de contaminante.

Palabras clave: bone char, humus líquido, adsorción selectiva, elementos potencialmente tóxicos.

Remoción y absorción de elementos potencialmente tóxicos de soluciones acuosas mediante plantas macrófitas para su uso en fitorremediación

Ruiz-Huerta E.A.^{1,*}, Armienta-Hernández M.A.¹,
Gómez-Bernal J.M.², Neri-Hernández O.¹

¹Instituto de Geofísica, Departamento de Recursos Naturales, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México.

²Departamento de Hidrobiología, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Ciudad de México, México.
*earuiz@igeofisica.unam.mx

Resumen: La creciente contaminación del agua por procesos industriales, agrícolas y actividades mineras conlleva una mayor necesidad de búsqueda de estrategias que eliminen contaminantes como los Elementos Potencialmente Tóxicos (EPTS); es por ello que surge una alternativa económica basada esencialmente en la capacidad de las plantas para remover de forma natural estos contaminantes. El propósito del presente estudio fue evaluar los niveles de remoción y absorción de EPTs (As, Cd, Cu, Pb, Ni y Fe) de soluciones acuosas sintéticas en 2 especies de plantas macrófitas: *Cyperus haspan* y *Myriophyllum aquaticum*. El experimento consistió en la exposición de las especies acuáticas a 4 tratamientos: 1) soluciones sintéticas de Pb (10 mg/L) y 2) As (10 mg/L), 3) una solución multielemental (As, Cd, Cu, Pb, Ni y Fe) con concentraciones (mg/L) de 10, 10, 20, 10, 10 y 10, respectivamente y 4) agua del grifo (control), por duplicado. Se establecieron contenedores de plástico a los cuales se les colocaron las plantas y se agregaron 10 L de solución semanalmente. Se monitoreó el desarrollo de las plantas (30 días), después se cosecharon, secaron y digerieron. Los EPTs de las plantas digeridas y soluciones se cuantificaron por espectrometría ICP-OES. Los resultados mostraron que las especies evaluadas en su mayoría no presentaron daños en la morfología o efecto negativo con relación al crecimiento, demostrando que ambas especies son tolerantes por no presentar efectos fitotóxicos a excepción del tratamiento 3 en *M. aquaticum*, el cual disminuyó su crecimiento y reveló marchitamiento. En la remoción se obtuvieron porcentajes de 97.6% para Pb y 42% para As y el multielemental de 95% después de 30 días de exposición. Para el caso de *M. aquaticum* se obtuvieron absorciones de 1886.0, 3141.7, 1300.3, 173.3, 1142.7 y 2383.2 mg/kg, mientras que *C. haspan* de 10.8, 16.7, 2.1, 43.4, 1957.4 y 9.9 mg/kg, de Pb, Cu, Cd, As, Fe y Ni, respectivamente. Se concluye que *C. haspan* podría ser considerada como tolerante, mientras que *M. aquaticum* es una especie con alto potencial de bioacumulación de EPTs debido a que se obtuvo un alto porcentaje de remoción en el sistema. Se demostró que estas especies son candidatas para su uso en fitorremediación mediante biosistemas para la recuperación de cuerpos de agua contaminados.

Palabras clave: *especies acuáticas, bioacumulación, contaminación de agua, biosistemas.*

Monitoreo participativo (MPA)

Evaluación del monitoreo participativo de la calidad del agua en la subcuenca Guadalupe, Baja California, México

Hoyos-Salazar L.C.^{1,*}, Villada-Canela M.¹, Espino-Vázquez A.N.¹

¹Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Ensenada, Baja California, C.P. 22860, México.

*lhoyos@uabc.edu.mx

Resumen: El acceso a agua de calidad constituye un tema prioritario en el Valle de Guadalupe, Baja California, donde convergen usos agrícolas, domésticos y turísticos, en particular por la relevancia de la industria vitivinícola. La creciente presión sobre los acuíferos demanda mecanismos innovadores de gestión que integren tanto el conocimiento científico como los saberes comunitarios. En este contexto, el Monitoreo Participativo de la Calidad del Agua Subterránea (MPCAS) se plantea como una estrategia para evaluar la calidad fisicoquímica del agua y fortalecer las capacidades locales.

La investigación, basada en un enfoque transdisciplinario e Investigación-Acción Participativa (IAP), se desarrolló en tres etapas: i) selección de indicadores para evaluar la efectividad del MPCAS mediante una revisión sistemática (PRISMA), organizados en cuatro categorías (calidad del agua, calidad de los datos, indicadores sociales y gestión del agua); ii) aplicación de encuestas a 148 residentes de San Antonio de las Minas, Francisco Zarco y El Porvenir, caracterizando la percepciones, saberes y motivaciones para participar; y iii) talleres comunitarios que incluyeron capacitación en muestreo de agua de consumo humano, medición en campo de parámetros fisicoquímicos, diseño de protocolos y conformación de una red de monitores locales. Los resultados preliminares revelaron una brecha de conocimiento técnico-científico (entre el 52 % y el 84 % de los encuestados desconocen conceptos como acuífero o cuenca hidrológica) y percepciones asociadas con la desigualdad en el acceso, la mala calidad del agua y la inestabilidad del servicio. En los talleres, los participantes definieron parámetros de análisis, sitios de muestreo y cronogramas de monitoreo, logrando acuerdos comunitarios para el seguimiento conjunto. Los análisis fisicoquímicos mostraron concentraciones elevadas: en El Porvenir se registraron dos muestras con exceso de sólidos disueltos totales, dureza y fosfatos (superando los límites establecidos en la NOM-127-SSA1-2021), mientras que en San Antonio de las Minas se identificó una muestra con niveles elevados de fosfatos.

Estos hallazgos iniciales evidencian el potencial del MPCAS para articular saberes locales y conocimiento técnico, generando información robusta sobre la calidad fisicoquímica del agua. Aunque la investigación aún está en curso, los primeros monitoreos comunitarios apuntan a consolidar un esquema sostenible de corresponsabilidad hídrica en la subcuenca Guadalupe.

Palabras clave: *monitoreo participativo, agua subterránea, calidad fisicoquímica del agua, transdisciplina.*

- -

Observatorio Participativo Socio-Ecológico del Valle de Guadalupe como estrategia para el monitoreo participativo del recurso hídrico en comunidades de aprendizaje

Leyva C.¹, Seingier G.¹, Jiménez O.¹, Moreno R.¹

¹Universidad Autónoma de Baja California, México.

*cleyva@uabc.edu.mx

Resumen: Las preocupaciones actuales con respecto a la vulnerabilidad hídrica, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la disponibilidad de recursos naturales, enfatizan la necesidad de establecer alianzas y nuevas formas para relacionarnos con las comunidades. En este trabajo se explora el papel del Observatorio Participativo Socio-Ecológico (OPSE) del Valle de Guadalupe (Observatorio Guadalupe) como estrategia para promover la participación social informada que construya relaciones para el aprendizaje y la toma de decisiones. En el Observatorio Guadalupe se construyen Comunidades de Aprendizaje (CA) donde el hilo conductor es el manejo sostenible del recurso hídrico, y es a través del monitoreo participativo cómo se genera la información sobre las condiciones ambientales de la zona. El valle de Guadalupe, México, es un territorio rural semiárido, donde el clima mediterráneo, la vocación agrícola y la vitivinicultura impulsan el desarrollo turístico y con ello mayor demanda del recurso hídrico. A través de la intervención del Observatorio Guadalupe se han gestado proyectos y acciones como el uso de dispositivos de monitoreo de la calidad del agua, estaciones meteorológicas, aplicaciones móviles y plataformas virtuales, donde se integra un sistema de información que facilita la transferencia de conocimiento, fomenta la investigación con datos fiables y promueve la cooperación. Esto ha permitido la integración de CA, que son grupos de trabajo relacionados con las problemáticas locales, donde se intercambian saberes, se aprende y se construyen acuerdos en torno a preguntas que emergen de las propias comunidades. Se espera que este proceso social definido por la misma sociedad permita la construcción de acuerdos para trabajar juntos en la resolución de problemas a largo plazo, particularmente sobre el manejo integral del recurso hídrico.

Palabras clave: *monitoreo participativo, recurso hídrico, comunidades de aprendizaje, observatorio socio-ecológico.*

- -

Calidad de agua en el Lago de Camécuaro, Michoacán

Ruiz-Huerta E.A.^{1,*}, Gómez-Bernal J.M.², Armienta-Hernández M.A.¹

¹Laboratorio de Química Analítica, Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México.

²Departamento de Hidrobiología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Ciudad de México, México.

*eruez@igeofisica.unam.mx

Resumen: El lago de Camécuaro, ubicado en Tangancicuaro, Michoacán, es un cuerpo de agua léntico alimentado por manantiales subterráneos y protegido como Parque Nacional Lago de Camécuaro (PNLC) desde 1941. Este ecosistema se caracteriza por su biodiversidad (más de 140 especies de flora y fauna), la presencia de ahuehuetes y aguas cristalinas, con clima subtropical húmedo y suelos ricos en minerales volcánicos. El estudio se realizó en 37 puntos (60 mediciones) a lo largo del PNLC con un equipo multiparamétrico Hanna HI9829. Se analizaron parámetros fisicoquímicos como temperatura, pH, potencial de óxido-reducción (ORP), Conductividad Eléctrica (EC), Sólidos Totales Disueltos (TDS), Salinidad, Oxígeno Disuelto (DO) y Turbidez. Se realizaron pruebas estadísticas (análisis de componentes principales y análisis de varianza) para describir el comportamiento de los parámetros fisicoquímicos analizados y se interpolaron en QGIS y Surfer 15 con el modelo Kriging para visualizar el comportamiento en el espacio. Se utilizó la NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales. Los análisis estadísticos mostraron una alta correlación negativa de DO con EC (-0.740), TDS (-0.735) y Salinidad (-0.728). El análisis de varianza explica que 3 componentes aportan el 84.49% de la variabilidad. Los resultados mostraron un sistema en general aceptable, con variaciones térmicas y de oxigenación que podrían estar relacionadas con el uso recreativo intensivo, la pérdida de cobertura vegetal o la disminución de afluencia subterránea. Por lo que es necesario realizar más estudios a profundidad y analizar elementos potencialmente tóxicos e insecticidas dado el gran auge de construcción de invernaderos alrededor de PNLC.

Palabras clave: *NOM-001-SEMARNAT-1996, léntico, Parque Nacional.*

Petrología (PTR)

Petrogénesis de los diques sin-plutónicos en el cañón Jamatay (Baja California, México): una mirada a la dinámica de las cámaras magmáticas del Batolito Peninsular

González-Guzmán R.^{1,*}, Almanza-García C.E.¹, Weber B.¹, Contreras-López M.², Solari L.³, Ortega-Obregón C.³, Frei D.⁴

¹Departamento de Geología, División de Ciencias de la Tierra, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Carretera Ensenada-Tijuana 3918, Zona Playitas, 22860, Ensenada, Baja California, México.

²Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad 3000, Ciudad Universitaria, 04510, Coyoacán, Ciudad de México, México.

³Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Juriquilla, 76230, Juriquilla, Querétaro, México.

⁴Departamento de Ciencias de la Tierra, Universidad de Western Cape, Bellville, Western Cape, 7535, Sudáfrica.

*renee@cicese.edu.mx

Resumen: Los diques San Marcos fueron inicialmente mapeados dentro de un segmento al norte de la falla Agua Blanca en el norte de la península de Baja California. Este tipo de diques se emplazan preferencialmente en un rumbo NW-SE y varían composicionalmente desde gabro hasta granito. Intrusionan al Batolito Peninsular y a rocas metasedimentarias prebatolíticas. Para este estudio se colectaron muestras de diques, del plutón granítico y de rocas prebatolíticas metasedimentarias en el cañón Jamatay (Ensenada, B.C.) con el objetivo de realizar un análisis petrológico. A partir del análisis petrográfico se determinó una mineralogía consistente en Pl + Afs + Bt + Hbl + Opq + Qz + Act + Chl + Ep + Ms. Geoquímicamente, los diques se presentan como una serie con afinidades calco-alcalina, metaluminosa y de granitos tipo I. Los patrones normalizados de elementos de tierras raras muestran fraccionamiento en las tierras raras ligeras en relación con las pesadas. Diferentes diagramas de discriminación que involucran elementos traza establecen su origen en el arco magmático Cretácico.

Además, se realiza un modelado geoquímico que apoya un origen común entre los diques y el batolito peninsular. Las edades de cristalización U-Pb en zircón del batolito granítico (126.2 ± 1.6 Ma) y los diques (124.0 ± 1.4 Ma) apuntan hacia un proceso de enfriamiento relativamente rápido del batolito y fracturamiento posterior, permitiendo el emplazamiento de los diques en el granito. Isotópicamente, los diques comprenden un intervalo composicional $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}_t$ entre 0.703082–0.708305, mientras que las relaciones $^{143}\text{Nd}/^{144}\text{Nd}_t$ varían entre 0.512311–0.512822 ($\epsilon\text{Nd}_t = -3.12$ a $+6.85$; $\text{TDM}[\text{Nd}] = 0.54$ a 1.19 Ga). Con base en estos datos, la cristalización fraccionada representa el proceso evolutivo principal en la petrogénesis de los diques San Marcos en el cañón Jamatay. Se concluye que los diques representan pulsos magmáticos ascendentes dentro de la dinámica de cámaras magmáticas activas, actuando como conductos alimentadores para otros plutones y posiblemente para vulcanismo superficial coetáneo.

Palabras clave: *modelado geoquímico, geocronología K-Ar, diques San Marcos, magmatismo cretácico.*

Agradecimientos: Al proyecto “Tectónica de la porción norte de la Península de Baja California mediante la trazabilidad del geocronómetro K-Ar”.

- -

El skarn en la sierra La Vasca, Coahuila, México: anomalías geoquímicas por metales no convencionales y tierras raras

Flores-Castro K.^{1,*}, Alemán-Gallardo E.A.¹, Corona-Chávez P.², Hinojosa-de la Garza O.R.³, González-Jacquez A.I.⁴, Morton-Bermea O.⁵, Lozano-Santa Cruz R.⁶

¹Laboratorio de Geoquímica, área Académica de Ciencias de la Tierra y Materiales, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México, CP 42084.

²Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Avenida Francisco J. Múgica s/n, Edificio INICIT, Morelia, Michoacán, México, CP 58030.

³Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chihuahua, Circuito Número I s/n, Nuevo Campus Universitario Norte 2, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31125.

⁴Laboratorio de Rayos X, Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMA-SECIHTI), Av. Miguel de Cervantes No. 120, Complejo Industrial Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31136.

⁵Laboratorio de ICP-MS, Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito de la Investigación Científica s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México, México, CP 04150.

⁶Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X, Instituto de Geología, Circuito de la Investigación Científica s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México, México, CP 02376.

*floresk@uaeh.edu.mx

Resumen: La zona motivo de estudio se encuentra al noroeste del estado de Coahuila, próxima a la región del Big Bend en Texas con influencia de la Provincia Alcalina Oriental Mexicana (PAOM), caracterizada por un magmatismo de tipo alcalino a hipercalcico que está representado principalmente por stocks de granito de feldespato alcalino, sienita, cuarzomonzonita, monzodiorita y gabro con conexión hipabisal a pórfidos y sills. éstos cuerpos plutónicos se acompañan por fluido hidrotermal que forma vetas y brechas cementadas por cuarzo y calcita que incluyen altos contenidos de elementos litófilos ligeros: Na, K, Be, Li y halógenos (F, Cl), que a su vez coexisten con metales de transición: Fe, Mn, Zn y tierras raras ligeras (REE), destacando el Y, Ce y Nd. Los distintos afloramientos con aureola metasomática que forma skarns en la sierra La Vasca se presentan bordeando la masa principal plutónica con calizas cretácicas.

Palabras clave: PAOM, sienitas, skarn, eudialita, REE.

--

El papel de los xenolitos en la evolución de los magmas en el volcán Pico de Orizaba

Carrillo-Mondragón J.J.^{1,*}, Arce-Saldaña J.L.¹, Sourisseau D.¹

¹Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México, CP 04510.

*juancm@ciencias.unam.mx

Resumen: El Pico de Orizaba o Citlaltépetl es un estratovolcán activo ubicado entre los estados de Puebla y Veracruz, en la parte oriental de la Faja Volcánica Transmexicana. El volcán ha tenido una historia eruptiva compleja, desde hace 650 ka hasta el presente, con múltiples episodios eruptivos, tanto efusivos como explosivos. Los

productos magmáticos del volcán se encuentran dentro de la serie calcoalcalina y varían químicamente desde andesitas basálticas (54.8 % en peso de sílice y 4.87 % de álcalis) hasta riolitas (72.8 % en peso de sílice y 8.57 % de álcalis). Existe un predominio de materiales de composición máfica-intermedia durante las primeras etapas de formación del volcán (andesitas basálticas y andesitas) y una mayor abundancia de materiales de composición intermedia-félsica en sus últimas etapas de formación (andesitas y dacitas). Además, en algunos depósitos del volcán destaca la presencia de xenolitos (skarn, cuarcita, granodiorita y meta-arenisca) inmersos en flujos de lava y flujos piroclásticos. Estas observaciones sugieren una historia de diferenciación magmática compleja en el interior del volcán, donde la asimilación cortical probablemente ha jugado un papel importante. En este trabajo se presentan los resultados preliminares de geoquímica de roca total (obtenidos mediante FRX e ICP-MS), así como análisis petrográficos realizados en muestras representativas de materiales volcánicos y xenolitos del volcán Pico de Orizaba. Estos análisis, combinado con datos de trabajos previos, permiten cuantificar la contribución que ha tenido la asimilación cortical en la génesis de los magmas evolucionados (dacitas y riolitas) del volcán Pico de Orizaba a lo largo de su historia.

Palabras clave: Pico de Orizaba, asimilación cortical, xenolitos, skarn, evolución magmática.

--

Control petrológico y geoidentidad del Cerro Bayajorit, Etchojoa, Sonora, México: Un punto de emisión basáltico relacionado al Basin and Range

González-Zayas D.E.^{1,*}, Ramos-Gómez J.E.¹, Vidal-Solano J.R.²

¹Licenciatura en Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

²Departamento de Geología, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

*a221201481@unison.mx

Resumen: El cerro Bayajorit, ubicado en el noroeste de México, es un emblema para la etnia Mayo-yoreme de Sonora. Se trata de un sitio geológicamente poco documentado, el cual es importante tanto para la construcción de la evolución magmática de la parte costera sur de Sonora y para el significado de geoidentidad de la etnia. Este cerro místico, que está compuesto por afloramientos volcánicos, ocurre de forma aislada en el Valle del Mayo, ubicado dentro de la provincia tectónica del Basin and Range en Sonora, la cual se caracteriza por una extensión continental ocurrida principalmente en el Mioceno Temprano a Medio. En este estudio, mediante un trabajo de campo, se levantaron y muestrearon todas las unidades litológicas presentes. Un enjambre de inyectores, brechas y coladas basálticas de abundantes facies vítreas, corresponden a un punto de emisión en el área, que ocurre sobreyaciendo a domos de andesita-dacita porfírica de anfíbol relacionados

con un volcanismo de arco, y a depósitos ignimbríticos de riolita relacionados con la Sierra Madre Occidental. El análisis petrográfico en los basaltos muestra la presencia texturas porfídicas de Olivino, Clinopiroxeno y Plagioclasas zoneadas, en matrices vítreas y microcristalinas, que sugieren un sistema de almacenamiento magmático abierto con cristalización fraccionada. La andesita-dacita de anfíbol presenta una matriz microcristalina y enclaves de anfíbol y plagioclasa. Por otro lado, las ignimbritas muestran una asociación de Feldespato alcalino, Cuarzo y Biotita en una textura eutaxítica con fiammes deformadas que indican una alta temperatura de soldadura. De manera adicional, un análisis de determinación de densidades de todas las unidades permitió hacer distinciones y correlacionar unidades como un complemento de aproximación para inferir composiciones geoquímicas. Este estudio constituye el primer acercamiento a la caracterización del volcanismo en el Cerro Bayajorit, donde actualmente se encuentra en curso un análisis geoquímico que permitirá complementar la clasificación petrológica, la interpretación petrogenética y ajustar el modelo de evolución tectono-magmática.

Palabras clave: Cerro Bayajorit, Valle del Mayo, basaltos vítreos, petrografía, evolución magmática, Basin and Range.

- -

Evolución petrotectónica del magmatismo Oligoceno–Mioceno con componente adakítico en el margen oriental de la provincia extensional del Golfo de California

Herrera-Acosta G.I.^{1,*}, Gómez-Valencia A.M.², Vidal-Solano J.R.³, Mori L.⁴, Velderrain-Rojas L.A.³, González-Guzmán R.⁵

¹Estudiante de Doctorado en Geociencias, Universidad de Sonora (UNISON), Hermosillo, Sonora, México.

²Laboratorio de Mineralogía y Petrología, Departamento de Ingeniería Civil y Minas, Universidad de Sonora (UNISON), Hermosillo, Sonora, México.

³Departamento de Geología, Universidad de Sonora (UNISON), Hermosillo, Sonora, México.

⁴Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México.

⁵Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Baja California, México.

*givan.herrera31@gmail.com

Resumen: El magmatismo de Arco con un componente adakítico ha cobrado relevancia a nivel mundial en recientes años, esto por su contribución al entendimiento de los procesos de subducción y su relación con la mineralización económica. Particularmente en el estado de Sonora, su presencia ha sido reconocida durante el Oligoceno- Mioceno, tanto en el contexto del fin del Arco de las microplacas de Farallón, como en el del Rift del Golfo de California. En este trabajo, a través de estudios geoquímicos y petrológicos, ha sido posible evidenciar al menos 5 pulsaciones con un componente adakítico en las unidades volcánicas calcoalcalinas de Arco Oligoceno-Mioceno tardío.

Estas rocas de composición intermedia se caracterizan por tener una mineralogía dominada por plagioclasa y anfíbol, donde los magmas de arco presentan un enriquecimiento significativo en los elementos incompatibles móviles como el Sr (600-1640 ppm), K₂O (0.72-7.6 %) y Rb (100-275 ppm), así como bajas concentraciones de elementos incompatibles inmóviles relativos a valores de $Y \leq 18$ ppm e $Yb \leq 1.9$ ppm con respecto a las concentraciones exhibidas en los magmas *sin-Rift*.

En la localidad de Siete Cerros, un sector aislado en la Costa de Sonora, un fechamiento permitió reportar por primera vez a magmatismo calcoalcalino con componente adakítico *sin-Rift* del Mioceno Tardío, relacionado con cuencas tipo *pull-apart*. Finalmente, estos avances en el estudio de magmas con componente adakítico en contextos *sin-Rift* es correlacionable a otras localidades costeras de Sonora, y permiten hablar de una relación evolutiva de cuencas *pull apart*, encaminadas a la ubicación actual de otras cuencas en el Golfo de California.

Palabras clave: magmatismo adakítico, magmatismo orogénico, magmatismo anorogénico, petrogénesis Sonora.

- -

Caracterización petrológica y geocronológica de los granitoides laramídicos del Batolito de Mátape, centro-sur del municipio de Villa Pesqueira, Sonora, México

Húguez-Vejar F.A.^{1,*}, Paz-Moreno F.A.², Menicucci S.³, Lozano-Santa Cruz R.⁴, Iriondo A.⁵

¹Estudiante del Programa de Maestría en Ciencias–Geología, Universidad de Sonora (UNISON), Hermosillo, Sonora, México.

²Departamento de Geología, Universidad de Sonora (UNISON), Hermosillo, Sonora, México.

³Consultor en Recursos Minerales y Experto en Parques Naturales Regionales para Europa y América Latina, Marsella, Francia.

⁴LANGEM-LFRX, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México.

⁵Laboratorio de Estudios Isotópicos (LEI), Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Juriquilla, Querétaro, México.

*aaronhgz@gmail.com

Resumen: Villa Pesqueira se localiza en los límites de las provincias Llanura Sonorense y Sierra Madre Occidental, en el corazón de Sonora. Los granitoides estudiados representan la sección local del Batolito Larámide de Sonora, ocurren principalmente formando relieves bajos, mayormente bajo una cobertura Plio-Cuaternaria y en menor medida subyaciendo techos colgantes. Sus afloramientos, con límites imprecisos, se continúan fuera del área de estudio, actualmente se han identificado cubriendo una superficie aproximada de 400 km² en el centro y sur del municipio, justificando así su nominación de Batolito de Mátape. Se presentan los resultados parciales del primer estudio al

Batolito de Mátape. Gran cantidad de diques intrusionan los granitoides, destacando aquellos de naturaleza lamprofídica tipos kersantita y espartita. También son comunes diques aplíticos y en menor medida pegmáticos. Resultados preliminares del estudio petrográfico modal en granitoides, indican mineralogías predominantes de granodioritas, monzogranitos y granitos de feldespato alcalino. Sin embargo, hallazgos puntuales recientes muestran afloramientos de dioritas y gabros. Se fecharon tres muestras de granitos por el método U–Pb por LA–ICP–MS en zircones, resultando edades del Cretácico Tardío: 84 Ma, 81 Ma y 74 Ma. Las más antiguas coinciden con rocas menos diferenciadas y viceversa, por lo que se evalúa la existencia de dos o más pulsos magmáticos diferenciables en edad y composición. Geoquímicamente varían en granitos, granodioritas, dioritas y gabros, dentro del dominio subalcalino, con índice de Diferenciación normativo entre 43.63 y 95.51, predominando los términos más diferenciados. Su tendencia es marcadamente de alto potasio, con firmas metaluminosas e hiper-aluminosas; y ubicándose en el dominio de granitos Tipo I. Sus características son de granitoides calcoalcalinos. El diagrama de REE normalizado a condrita muestra espectros con pendientes decrecientes en las REE livianas, arreglos subhorizontales en REE pesadas y anomalías negativas en Eu, acentuadas en los miembros diferenciados. El diagrama multielemental, normalizado con manto primitivo, presenta anomalías negativas generalizadas en Nb–Ta, así como en P y Ti (más acentuadas en miembros diferenciados), así como anomalías positivas en Pb. Las características químicas, en elementos mayores y trazas, de granitoides del Batolito de Mátape, coinciden con magmas asociados a la subducción de tipo Margen Continental Activo.

Palabras clave: *Batolito de Mátape, granitoides, petrografía, geoquímica elemental, geocronología U–Pb, ambiente tectónico.*

- -

Caracterización petrográfica y geoquímica del magmatismo sin-extensional Mioceno en la Sierra Puerta del Sol, Sonora central

López-Acuña E.A.^{1,*}, González-Becuar E.², Velderrain-Rojas L.A.³

¹Departamento de Geología, Licenciatura en Geología, Universidad de Sonora (UNISON), Hermosillo, Sonora, México, CP 83000.

²Estación Regional del Noroeste, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Hermosillo, Sonora, México, CP 83250.

³Departamento de Geología y Minas, Universidad de Sonora (UNISON), Hermosillo, Sonora, México, CP 83000.

*a219210164@unison.mx

Resumen: Durante el Oligoceno-Mioceno en Sonora se registra un evento de transición geodinámica importante: el margen convergente pre-existente, activo al menos desde el Cretácico, pasó de una tectónica compresiva a una tectónica extensional. Este evento, conocido como Basin and

Range, generó fallas normales de alto y bajo ángulo, el levantamiento de niveles profundos de la corteza (horst) y la apertura de cuencas sedimentarias (graben). Adicionalmente, el evento extensional Basin and Range estuvo acompañado de flujos volcánicos y cuerpos plutónicos contemporáneos.

Particularmente, la Sierra Puerta del Sol, ubicada en el centro de Sonora, afloran plutones de edad Mioceno. Trabajos previos han reconocido al gabro Garambullo (19.8 Ma; U–Pb en circones) y la granodiorita Las Mayitas (19.2 Ma; K–Ar en biotita) como cuerpos sin-extensionales. El presente trabajo caracteriza petrográficamente estos cuerpos intrusivos describiendo mineralogía y texturas, presenta nuevos análisis geoquímicos de roca total y brinda una interpretación petrotectónica del magmatismo Mioceno en esta región.

En el campo, la granodiorita protomilonítica del Eoceno Puerta del Sol (49 Ma) constituye la roca encajonante de los plutones Miocénicos y se observan frecuentes bloques de este cuerpo preexistente dentro de los plutones del Mioceno. Las zonas de inmiscibilidad son abundantes y se observa una gran cantidad y variedad de enclaves máficos e intermedios.

A nivel geoquímico, tanto el gabro Garambullo como la granodiorita Las Mayitas presentan características muy similares: afinidad subalcalina de tipo alto-K a shoshonítica, enriquecimiento en LREE. Estos rasgos corresponden a un origen magmático sin-extensionales (González-Becuar, 2017). El análisis petrográfico preliminar arroja que los minerales principales son plagioclasa intermedia a cálcica, biotita y ortoclasa; los subordinados: cuarzo, hornblenda y rutilo; los accesorios: opacos, apatito y circón. Textualmente es común observar fenocristales zonados de plagioclasa, mirmequitas y altas tasas de crecimiento:nucleación en ortoclasa. La alteración propilítica es moderada a fuerte principalmente reemplazando a biotita.

Se propone que el gabro Garambullo y la granodiorita Las Mayitas forman parte de un mismo pulso magmático, contemporáneo al régimen extensional del Basin and Range. Las diferencias composicionales no se deberían a orígenes diferentes, sino a un proceso de diferenciación magmática, el cual se busca identificar.

Palabras clave: *petrografía, geoquímica, magmatismo Mioceno, intrusivos, Sierra Puerta del Sol.*

- -

Caracterización petrológica del enriquecimiento geotermal de litio en margas arcillosas del Oligoceno en Sonora, México

López-Velarde G.A.^{1,*}, Vidal-Solano J.R.²

¹Doctorado en Geociencias, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, CP 83000.

²Departamento de Geología, Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, CP 83000.

*a212201496@unison.mx

Resumen: El Bábaco es un depósito de sedimentos detríticos tipo Margas Arcillosas con altas concentraciones de Litio-Estroncio-Magnesio (Li-Sr-Mg) del Oligoceno tardío, ubicado en el municipio de Sahuaripa. Análisis por DRX, SEM, FRX, ICP-MS muestran que las características petrológicas de las Margas corresponden a un hidrotermalismo (enriquecimiento Li-Sr-Mg) en una sedimentación derivada de una fuente in situ de tobas ignimbríticas del Oligoceno tardío de la Sierra Madre Occidental (SMO) (arcillas y zeolitas) y de calizas del Cretácico inferior (carbonatos). Su enriquecimiento y altas leyes se deben a la presencia de Celestita (SrSO_4) y Montmorillonita de Litio. A pesar de que el origen petrogenético del enriquecimiento de Litio en Sonora, México, es desconocido, los resultados analíticos de este estudio han definido que la asociación mineralógica Celestita + Esmectita (Montmorillonita) + Analcima, la configuración geométrica en semi Graben y los productos detríticos carbonatados, son variables indispensables para definir a una paleocuenca de tipo endorreica geotermal. El origen del yacimiento de Litio de tipo arcilloso El Bábaco, que se relaciona al desarrollo de cuencas extensionales intracontinentales tipo Basin and Range y a una actividad hidrotermal de la región, es propuesto aquí como del sub-tipo SMO.

Palabras clave: *litio, Sonora, depósitos arcillosos, petrología, Basin and Range.*

- -

Petrología de las rocas ígneas de Punta Norte en Isla de Cedros, Baja California

Orcí-Romero A.A.^{1,*}

¹Estación Regional del Noroeste del Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

*aaor@geologia.unam.mx

Resumen: Las rocas ígneas de Punta Norte han sido poco estudiadas, resultan interesantes geológicamente por los afloramientos de rocas ofiolíticas e intrusivas, así como también por las referencias históricas sobre la extracción de metales preciosos como oro y cobre que se llevó a cabo por alguna compañía Estadounidense en siglos pasados donde aún quedan restos de los trabajos mineros en ese mismo sitio de la Isla. Cabe destacar que no es fácil el acceso a una Isla que no es de interés turístico, la complejidad aumenta dado el escaso espacio de una playita en el sector norte que complica descender desde un transporte al sitio. Este trabajo incluye evidencias de pillow lavas y diques de la sección noroeste en Punta Norte, así como del afloramiento en la zona de mezcla de las dos componentes de diorita y tonalita en el extremo norte de la Isla. De manera general, los rasgos geoquímicos, petrográficas, contribuyen con la relación con una historia geológica dentro de contexto de subducción.

Palabras clave: *ofiolitas, subducción.*

- -

Análisis petrológico y geocronológico del volcán Isla Tortuga: implicaciones en sistemas de plomería magmática en la Cuenca de Guaymas, Golfo de California

Piña A.¹, Stock J.¹, Pelegano-Titmuss E.², Hausback B.³, Höfig T.W.^{4,5}, Martín-Barajas A.⁶, Batiza R.⁷

¹California Institute of Technology.

²CUNY Hunter College.

³California State University Sacramento.

⁴International Ocean Discovery Program.

⁵Juelich Research Centre.

⁶Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, México.

⁷University of Minnesota.

Resumen: La Isla Tortuga (IT) es una isla volcánica de composición principalmente basáltica ubicada en la Cuenca de Guaymas (CG) dentro del sistema de rift oblicuo del Golfo de California (GC), que constituye el límite entre las placas Pacífico y Norteamérica. En 2023, se realizó una expedición a la IT para recolectar muestras destinadas a análisis petrográficos, geoquímicos y geocronológicos. Previamente, la Expedición 385 del International Ocean Discovery Program perforó varios kilómetros de sedimentos en diferentes sitios de la CG, encontrando sills que intruyen los sedimentos cuaternarios. Una comparación petrográfica muestra que los sills de la CG y las muestras recolectadas en la IT indica que ambas comparten texturas minerales y composiciones geoquímicas similares. De manera consistente, las composiciones geoquímicas de estas unidades sugieren que las erupciones tempranas de la IT podrían estar más correlacionadas con los sills ($\text{SiO}_2 \approx 50\text{--}55$, $\text{MgO} \approx 7$, $\text{CaO} \approx 11$, $\text{TiO}_2 \approx 1,5\text{--}2$, $\text{Na}_2\text{O} \approx 3\text{--}3.5$, $\text{Fe}_2\text{O}_3\text{--Al}_2\text{O}_3 \approx 14\text{--}16$, $\text{K}_2\text{O} \approx 0,3\text{--}0.5$). Las erupciones más antiguas muestran una evolución magmática hacia composiciones ligeramente más diferenciadas, reflejada en menores contenidos de MgO (~ 7) y en un incremento en La/Yb (2–5), mientras que Nb/La se mantiene constante (0.5–1). Esto indica que la evolución estuvo controlada principalmente por procesos de cristalización fraccionada, más que por asimilación cortical. En contraste, las erupciones más recientes de la IT presentan composiciones más primitivas, con $\text{MgO} > 7,5$ y La/Yb bajos (~ 2), lo que podría sugerir un evento de recarga magmática previo a la última erupción. Se ha planteado la hipótesis de que la IT y los sills forman parte de un mismo sistema de plomería magmática en la CG, lo que resalta la importancia de la isla en la evolución volcánica y tectónica de la región. En este estudio presentamos dos aportaciones principales: (1) un nuevo mapa geológico detallado de la IT elaborado en QGIS, en el que se cartografiaron diecinueve unidades que se agrupan en 5 etapas eruptivas con edades del Holoceno; y (2) un análisis petrológico comparativo de las unidades volcánicas de IT y los sills de la CG. Este trabajo representa el primer mapa geológico detallado de la IT y la implicación petrogenética de los eventos magmáticos responsables de la formación de la IT y los sills en la CG.

Palabras clave: *Isla Tortuga, Cuenca de Guaymas, plomería magmática, cristalización fraccionada.*

Caracterización petrológica de granitoides laramídicos del Batolito de Hermosillo, norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México

Vidal-Marian M.A.^{1,*}, Paz-Moreno F.A.², Lozano-Santa Cruz R.³, Iriondo A.⁴, Barrón-Díaz A.J.²

¹Estudiante del Programa de Maestría en Ciencias-Geología, Universidad de Sonora (UNISON), Hermosillo, Sonora, México.

²Departamento de Geología, Universidad de Sonora (UNISON), Hermosillo, Sonora, México.

³LANGEM-LFRX, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México.

⁴Laboratorio de Estudios Isotópicos (LEI), Instituto de Geociencias, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Juriquilla, Querétaro, México.

*miguel_vidal10@hotmail.com

Resumen: Se presentan los resultados preliminares del primer año de maestría enfocados a caracterizar la naturaleza composicional y geocronológica de la porción norte del Batolito de Hermosillo. Se aplicaron estudios de petrología fundamental que incluyen relaciones de campo, petrografía, geoquímica y geocronología. Los intrusivos analizados, al norte de Hermosillo, identificándose dos grupos plutónicos: 1. graníticos y 2. granodiorítico-diorítico ó cuarzo-monzonitas. Distribuidos al norte-oeste y al sur-este, del área de estudio respectivamente. La petrografía, detalla por análisis modal con conteo de 200 puntos por sección delgada, graficado en el diagrama QAPF, mostró que el grupo (Gp1) de granitos es dominante: con granitos de feldespato alcalino hololeucocráticos a sienogranitos leucocráticos. Y el grupo (Gp2), menos abundante, comprende granodioritas leucocráticas de biotita-hornblenda-esfena a cuarzo-monzodioritas de biotita cloritizada. Los análisis geoquímicos por FRX, normalizados y graficados en el diagrama TAS, muestran granitos, granodioritas, dioritas ó monzonitas. Todas situadas en dominio subalcalino y atribuibles a la serie calcoalcalina. La sílice varía entre 54.87 y 80.44 %, predominando los granitos. Presentan un carácter potásico de medio a alto, dominando este último. El ID normativo oscila entre 53.04 y 95.35, mientras que el Mg_v va de 13.7 a 64.3. Otros índices geoquímicos indican una condición metaluminosa dominante, con tendencias a hiperaluminosa presentando corindón normativo entre 0.01 y 7.01 %. Los elementos traza obtenidos tanto por FRX, y otros estratégicos como REE por ICP-MS. Las relaciones de Nb vs Y y Th/Ta vs Yb, que sugieren un ambiente tectónico de margen continental activo, respaldado con el arácnidiagrama normalizado a manto primitivo, que muestra anomalías negativas de Nb-Ta, P y Ti, atribuidas a subducción y posible incorporación de sedimentos del slab. El patrón de tierras raras normalizado a condrita, distingue ambos grupos por su enriquecimiento en LREE, empobrecimiento en HREE

y anomalía negativa en Eu, con ligeras diferencias entre sí, atribuibles a los distintos grados de fraccionamiento. La geocronología U-Pb en zircones mediante LA-ICP-MS definió dos relaciones cronológicas, consistentes con los dos grupos plutónicos establecidos petrológicamente: la primera de ~76 Ma, correspondiente a granitos de feldespato alcalino fuertemente fraccionados (Gp1), y la segunda de ~62 Ma, representada por granodioritas y cuarzo-monzodioritas pobremente fraccionadas (Gp2).

Palabras clave: *Batolito de Hermosillo, granitoides, petrografía, geoquímica elemental, geocronología U-Pb, ambiente tectónico.*

Dinámica eruptiva y evolución del vulcanismo monogenético en la ladera SE del volcán Barva, Costa Rica

Vindas-Umaña A.^{1,2,*}, Ruiz P.³, Rivera F.², Jarquín E.⁴

¹Departamento de Geología, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Ensenada, Baja California, México.

²Escuela Centroamericana de Geología, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

³Red Sismológica Nacional (RSN-UCR), San José, Costa Rica.

⁴Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad China de Geociencias, China.

*andrea.vindas99@gmail.com

Resumen: El volcán Barva, localizado en la Cordillera Volcánica Central de Costa Rica, es una de las estructuras volcánicas más relevantes del país debido a su prolongada e intensa historia eruptiva. Este estudio se centra en el análisis de seis conos secundarios ubicados en la ladera sureste del edificio principal, los cuales han sido escasamente abordados en cuanto a su caracterización geomorfológica, petrográfica y geoquímica. El objetivo principal es caracterizar estos conos para comprender su génesis y evolución dentro de un marco tectónico activo. Desde el punto de vista geomorfológico, los seis conos se disponen alineados sobre una fractura volcano-tectónica con orientación noroeste-sureste que se prolonga 8,5 km desde la cima, lo que sugiere un control estructural significativo durante su formación. El mapeo detallado permitió identificar coladas asociadas e interpretar su interacción con las pendientes y las estructuras volcánicas preexistentes. Las diferencias en su grado de conservación indican que su formación ocurrió en distintas fases eruptivas, relacionadas con variaciones en la dinámica del magma. En el análisis petrográfico, los conos corresponden a andesitas y andesitas basálticas, con una secuencia de cristalización compuesta por olivino, clinopiroxeno, ortopiroxeno y plagioclasa. Se identificaron texturas en corona, glomeroporfiríticas y en tamiz, evidenciando procesos de mezcla e interacción entre magmas de diferente temperatura y composición. Geoquímicamente, las coladas vinculadas a los conos presentan composiciones calcoalcalinas y calcoalcalinas ricas en potasio. Las variaciones leves

en elementos mayores respaldan la hipótesis de una cámara magmática zonificada, con magmas diferenciados menos densos en niveles superiores y magmas básicos en niveles inferiores. Estos últimos habrían ascendido a través de fracturas en la ladera para alimentar los conos. La investigación demuestra que los conos secundarios del Barva son clave para entender el vulcanismo monogenético en la región, influenciado tanto por factores tectónicos como magmáticos. Los resultados amplían el conocimiento sobre la dinámica eruptiva del volcán y aportan información valiosa para la gestión del riesgo volcánico, especialmente considerando que se trata de una región densamente poblada y con infraestructura crítica en su entorno.

Palabras clave: *Volcán Barva, vulcanismo monogenético, condiciones petromagmáticas, geoquímica.*

Procesos contaminantes en cuencas hidrológicas y cuerpos de agua (PCH)

Evaluación de la capacidad de asimilación de nitrógeno y fósforo en la cuenca hidrológica de la Presa Endhó, Hidalgo

González-Illera L.K.^{1,*}, Hansen A.M.²

¹Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México, Campus IMTA, Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, CP 62550, Jiutepec, Morelos, México.

²Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Paseo Cuauhnáhuac 8532, Col. Progreso, CP 62550, Jiutepec, Morelos, México.

*karina9gonzales@gmail.com
ahansen@tlaloc.imta.mx

Resumen: La presa Endhó, localizada al suroeste del estado de Hidalgo, México, enfrenta una problemática de eutrofización debido a la acumulación de elevadas cargas de nutrientes (N y P), provenientes del Valle de México y de la cuenca propia. Con el objetivo de evaluar la capacidad de asimilación de estos nutrientes y proponer acciones para su manejo, se determinaron las huellas hídricas gris (HHG) de N y P, que representan los volúmenes de agua necesarios para asimilar las cargas de estos nutrientes, aplicando la metodología desarrollada por Hoekstra et al. (2011). Ante la carencia de información disponible para esta cuenca, se estimaron las concentraciones naturales de cada nutriente mediante el método de polígonos de Thiessen propuesto por Corzo (2009), considerando los aportes por escurrimiento de bosque (87.2%) y matorral (12.8%), que es la vegetación nativa de la zona y en ausencia de actividades antropogénicas, obteniendo C_{nat} de 0.75 mg L^{-1} para N y de 0.05 mg L^{-1} para P. La concentración máxima permisible ($C_{m\acute{a}x}$) se definió con base en los límites para estado mesotrófico (con un nivel intermedio de productividad), establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 1982) con

1.17 mg L^{-1} para N y por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS, 2001) con 0.07 mg L^{-1} para P. A partir de las emisiones de nutrientes reportadas para diferentes fuentes (CAME-IMTA, 2022), se obtuvieron las HHG generadas por fuentes emisoras, municipios y subcuencas. Los resultados muestran HHG de $57.4 \pm 10.4 \text{ km}^3 \text{ año}^{-1}$ para N y de $457 \pm 54.4 \text{ km}^3 \text{ año}^{-1}$ para P, contribuyendo el Valle de México con aproximadamente el 75% de la HHG y las subcuencas propias con el restante 25%, siendo la actividad pecuaria y las descargas de agua residual doméstica las principales fuentes emisoras. Los valores obtenidos evidencian que la HHG supera el volumen de agua disponible en la cuenca en 83 veces para N y 664 veces para P, lo que indica que, para tener agua en estado mesotrófico, se requiere reducir las emisiones de N y P en un $99.3 \pm 0.5\%$.

Palabras clave: *eutrofización, cargas de nutrientes, huella hídrica gris, fuentes emisoras, concentración máxima y natural.*

- -

Evaluación de la atenuación natural de nitrato en la zona saturada de un humedal de Paraíso, Costa Rica

Morales-Villalta M.L.¹, Sánchez-Breckenridger K.¹, Chaves-Coto J.¹, Jiménez-Méndez L.¹, Sandoval-Chacón D.A.^{1,*}

¹Ingeniería en Desarrollo Sostenible, Universidad de Costa Rica, Turrialba, Cartago, Costa Rica, CP 30501.

*dangelo.sandoval@ucr.ac.cr

Resumen: Los humedales son zonas de transición entre ambientes terrestres y acuáticos, de importancia en la regulación hidrológica y la depuración de contaminantes. En zonas urbanas, han sido vulnerables a la sedimentación y al escurrimiento o vertido de aguas residuales, lo que ha reducido su área, generando cambios en la estructura ecológica y la composición natural del agua. Por su parte, el nitrato es un contaminante cada vez más frecuente en el agua subterránea, lo que afecta la calidad del agua de consumo humano. En este estudio se evaluó la capacidad de atenuación natural del nitrato en la zona saturada del suelo del humedal. El suelo fue obtenido de un humedal ubicado en la ciudad de Paraíso, Costa Rica. La muestra se empacó en columna construida con geotextil, permitiendo únicamente el paso del agua. La columna se incubó y se mantuvo saturada con agua sintética de fuerza iónica similar a la que recibe el humedal, con adición de nitrato. La incubación se realizó durante 14 días en un reactor hermético, para mantener el déficit de oxígeno y permitir la actividad biológica natural del suelo. El análisis de resultados se basó en un balance de masas del nitrato, comparando concentraciones iniciales y finales en el agua, el suelo y los gases emitidos. Se observaron procesos de desnitrificación, con una remoción de nitrato en suelo de $1,13 \text{ mmol kg}^{-1}$, y se obtuvo una constante de degradación de 0.0068 día^{-1} , la cual es baja

con respecto a tratamientos de remoción de este contaminante. Estos resultados preliminares indican que en la zona saturada del humedal ocurre desnitrificación, evidenciando la capacidad de atenuación natural de dicho contaminante. De esta manera, la preservación y conservación de dichos ecosistemas corresponde a una necesidad esencial para el bienestar actual y de las futuras generaciones, en términos de servicios ecosistémicos, como el aprovisionamiento y regulación del agua ante el agravamiento de la crisis climática que se enfrenta en la actualidad.

Palabras clave: *humedales, atenuación natural, desnitrificación, nitrato.*

- -

Evaluación preliminar de EPT en cuerpos hídricos localizados en obras mineras de carbón del Estado de Coahuila

Múzquiz-Esquivel F.M.^{1,*}, Batista-Cruz R.Y.¹, López-Saucedo F.J.¹, Batista-Rodríguez J.A.¹, Almaguer-Carmenates Y.¹, Montecelos-Zamora Y.¹

¹Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela Superior de Ingeniería "Lic. Adolfo López Mateos", Nueva Rosita, Coahuila, México, CP 26830.

*fridamuzquiz@hotmail.com

Resumen: La minería de carbón genera grandes volúmenes de residuos que, al acumularse en jales, lameros y terreros, constituyen una fuente potencial de contaminación para cuerpos de agua superficiales y subterráneos. En este contexto, el presente trabajo, titulado "Evaluación preliminar de EPT en cuerpos hídricos localizados en obras mineras de carbón del Estado de Coahuila", tiene como objetivo identificar y cuantificar la presencia de elementos potencialmente tóxicos en diversos cuerpos de agua asociados a la actividad minera. Para ello, se recolectaron y analizaron muestras de agua y sedimentos en ríos, arroyos, obras mineras de carbón (jales, lameros, terreros) y en la Presa Don Martín, principal receptor de las aguas de la región. Los resultados preliminares muestran que, en la mayoría de los sitios, las concentraciones se encuentran dentro de los límites establecidos por la NOM-127-SSA1-2021 y NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004; sin embargo, en no pocos sitios, particularmente en cuerpos de agua cercanos a presas de jales, se registraron niveles elevados de cadmio y cromo (hasta 0.009 mg L⁻¹) y plomo (0.10 mg L⁻¹), superando en ciertos casos los criterios ambientales y de calidad vigentes en México. Estos hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer la gestión ambiental en torno a las obras mineras de carbón y realizar muestreos sistemáticos de calidad de agua para evitar posibles focos de contaminación que afecten al medio ambiente y la población en general.

Palabras clave: *EPT, carbón, hidroquímica, contaminación, Coahuila.*

- -

Evaluación del uso de microorganismos solubilizadores de fósforo en suelos agrícolas

Quesada-Martínez K.¹, Umaña-Navarro A.L.¹, Sandoval-Chacón D.^{1,*}

¹Ingeniería en Desarrollo Sostenible, Universidad de Costa Rica, Turrialba, Cartago, Costa Rica, CP 30501.

*dangelo.sandoval@ucr.ac.cr

Resumen: El fósforo (P) es un nutriente indispensable para la producción agrícola, relacionado principalmente con el desarrollo radicular de las plantas. Actualmente, las fuentes de P son limitadas y su excesivo uso ha provocado problemas ambientales como la eutrofización de cuerpos de agua. En el suelo, no todas las formas de P están disponibles para las plantas, por lo que el uso de bacterias solubilizadoras de P son una alternativa, pues pueden convertir formas insolubles de P como los fosfatos (PO₄³⁻) en compuestos solubles que las plantas pueden absorber (P₂O₅). El presente estudio tuvo como objetivo comparar el desarrollo de plantas de lechuga (*Lactuca sativa*) en suelos con alta fijación de P con inoculación de bacterias solubilizadoras (*Pseudomonas* spp.) versus el suministro de fertilizante fosfatado. El experimento se desarrolló en invernadero, utilizando suelos con alta fijación de P y cuatro tratamientos: a) inoculación con *Pseudomonas* spp. (IS), b) fertilización química (FQ), c) combinación de fertilización con inoculación bacteriana (IS+FQ) y d) testigo o sin inóculo o fertilizante (T). Tras cuatro semanas de crecimiento, se evaluó la longitud radicular entre otras variables morfológicas. Los datos fueron analizados mediante un análisis de varianza (ANOVA) para determinar diferencias significativas entre tratamientos. Los resultados indicaron que los tratamientos donde se registró mayor longitud radical fueron: IS+FQ (17.5 cm), IS (15.5 cm), FQ (11.7 cm) y T (8.2 cm), destacando la inoculación bacteriana como factor determinante en el incremento radicular. Esto ocurre debido a la interacción bioquímica entre el suelo y las bacterias, ya que estas actúan principalmente mediante la producción de ácidos, modificando el pH, liberando el fósforo fijado o transformándolo en formas asimilables por las plantas. En conclusión, los resultados preliminares obtenidos en este estudio determinan que la incorporación de bacterias solubilizadoras de P se presenta como una alternativa eficaz y ambientalmente sostenible frente al uso exclusivo de fertilizantes químicos, especialmente en suelos con alta fijación de P y, para ampliar el estudio de los beneficios de esta alternativa, se encuentra en proceso el análisis del comportamiento de los microorganismos en relación con una fuente de lenta liberación para las plantas como lo es la roca fosfórica.

Palabras clave: *fósforo, bacterias solubilizadoras, suelos agrícolas, fertilización sostenible.*

- -

Modificación del paisaje e impacto en la calidad del agua y sedimento en el Valle de México

Sandoval-Chacón D.A.¹, Hansen A.M.^{2,*}

¹Ingeniería en Desarrollo Sostenible, Universidad de Costa Rica, Turrialba, Cartago, Costa Rica, CP 30501.

²Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Paseo Cuauhnáhuac 8532, Jiutepec, Morelos, México, CP 62550.

*ahansen@tlaoloc.imta.mx

Resumen: El Valle de México alberga a 22 millones de personas y enfrenta escasez crónica de agua y frecuentes inundaciones. La demanda ($83 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$) supera por mucho el flujo disponible ($37 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$), cubriéndose este déficit con sobreexplotación de acuíferos y transferencias entre cuencas vecinas. Se obtiene agua del sistema Cutzamala y se descarga el agua residual generada después de un solo uso y mezclada con escurrimientos pluviales al río Tula y la presa Endhó. Aunque la restauración del río Tula es una meta política, la falta de consenso sobre el exceso de materia orgánica y nutrientes por fuentes puntuales y difusas dificulta la definición de soluciones sostenibles para mejorar la calidad del agua en estos cuerpos de agua. El objetivo de la investigación fue comparar cómo la modificación del paisaje impacta en la calidad del agua y sedimento. El estudio incluyó la evaluación de la acumulación de sedimento mediante análisis batimétricos e isotópicos. Paralelamente, se analizó la calidad físico-química de agua y sedimento. Además, se realizaron incubaciones para estimar la liberación de nutrientes y gases, lo que permitió comprender los procesos hidrogeoquímicos que causan carga interna y cómo influyen en la calidad del agua y la liberación de gases de carbono con efecto invernadero (GCEI). La presa Valle de Bravo (eutrófica) y la presa Endhó (hipereutrónica) reciben ambas escurrimientos urbanos y aguas residuales, con acumulación de materia orgánica. Endhó recibe 20 veces más carga externa ($24\,750 \text{ t C año}^{-1}$) que Valle de Bravo ($1\,224 \text{ t C año}^{-1}$), además de mayores cargas internas ($10\,154 \text{ t C año}^{-1}$ vs. $3\,749 \text{ t C año}^{-1}$, respectivamente). La mineralización producto de estas cargas externas y la consecuente generación de GCEI ($\text{CO}_2 + \text{CH}_4$) fue de $2\,289 \text{ t C año}^{-1}$ (Endhó) vs. $1\,418 \text{ t C año}^{-1}$ (Valle de Bravo), siendo la producida por metanogénesis del 10 % y 90 %, respectivamente. Con base en los resultados obtenidos, se propone la modificación necesaria en cargas de materia orgánica y nutrientes, así como soluciones a aplicar dentro de los cuerpos de agua, para cumplir con los criterios de calidad establecidos por las autoridades en la materia.

Palabras clave: *calidad del agua, eutrofización, cargas internas.*

Química analítica (QIA)

Leptosol rojo: una fuente geológica prometedora para la síntesis sostenible de nanotubos de carbono dopados con nitrógeno

Barraza-García F.J.^{1,2}, Hernández-Martínez J.L.^{1,3}, López-Urías F.⁴, Muñoz-Sandoval E.⁴, Salado-Leza D.E.², Martínez-Villegas N.^{1,*}

¹División de Geociencias Aplicadas, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), Camino a la Presa San José 2055, Lomas 4a Sección, San Luis Potosí, S.L.P., México, CP 78216.

²Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Parque Chapultepec 1570, Privadas del Pedregal, San Luis Potosí, S.L.P., México, CP 78295.

³Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, S.L.P., México.

⁴División de Materiales Avanzados, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), Camino a la Presa San José 2055, Lomas 4a Sección, San Luis Potosí, S.L.P., México, CP 78216.

*nadia.martinez@ipicyt.edu.mx

Resumen: La síntesis de nanotubos de carbono multicapa dopados con nitrógeno (N-MWCNTs) a bajo costo requiere el desarrollo de catalizadores alternativos que sean eficientes y abundantes. En este trabajo se presenta el uso de un material natural de origen geológico, un leptosol rojo rico en hierro (RL), proveniente de la Sierra de Álvarez (México), como precursor catalítico para la producción de N-MWCNTs mediante deposición química de vapor asistida por aerosol (AACVD), empleando bencilamina como fuente simultánea de carbono y nitrógeno. El RL, constituido principalmente por hematita, goethita, cuarzo y caolinita, fue sometido a molienda mecánica y, en algunos casos, a oxidación térmica para modificar su composición mineralógica y morfología. Se sintetizaron tres tipos de muestras: S1 (RL molido), S2 (RL molido y oxidado) y S2-Ox (S2 tratado con ácido). Las caracterizaciones estructurales (XRD, SEM, TEM, Raman, XPS, FTIR, BET) revelaron que el tratamiento de oxidación favoreció la formación de nanopartículas catalíticas de Fe más estables, incrementando el rendimiento de carbono hasta 98.72 % en S2. Los N-MWCNTs obtenidos presentaron morfologías tipo esponja, diámetros promedio entre 49 y 75 nm y especies de nitrógeno principalmente piridínicas y pirrónicas, en concentraciones entre 1.5 y 2.4 at. %, responsables de su actividad electroquímica. El tratamiento ácido de S2 incrementó la cantidad de grupos oxigenados (COOH, C=O), mejorando la reversibilidad de procesos redox asociados a nitrógeno funcional y aumentando la respuesta faradaica. Los estudios de voltametría cíclica en medio ácido mostraron que las especies piridínicas, pirrónicas y carboxílicas participan activamente en el intercambio de carga, sugiriendo un potencial significativo en aplicaciones de almacenamiento de energía y detección electroquímica. Este estudio demuestra que un suelo natural abundante y globalmente distribuido como el leptosol rojo puede emplearse como precursor catalítico eficiente para la producción sostenible de N-MWCNTs, ofreciendo una alternativa económica y ecológica a los catalizadores sintéticos convencionales, con rendimientos elevados, propiedades estructurales controladas y funcionalidad superficial optimizada para aplicaciones tecnológicas avanzadas.

Palabras clave: *leptosol rojo, suelo rico en hierro, nanomateriales sostenibles, nanotubos de carbono.*

- -

Análisis de flúor en muestra fundida por espectroscopía de WD-fluorescencia de rayos X

Lozano-Santa Cruz R.¹, Vega-García F.¹,
García-Hernández S.Y.¹

¹Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México, CP 04510.

lfrx@geologia.unam.mx

Resumen: El análisis químico de flúor es importante en geociencias debido a su amplia presencia en la naturaleza y su influencia en diversos procesos geológicos y ambientales. El flúor, como elemento, se encuentra en muchos minerales, rocas y aguas, y su concentración y distribución son indicadores importantes de la evolución de sistemas geológicos y de la calidad del agua. El estudio de la concentración y distribución de lantánidos en la fluorita, un mineral que contiene flúor, permite definir la secuencia paragenética de un depósito mineral, el origen del fluido mineralizante y los procesos asociados a la mineralización. El flúor puede influir en la alteración de rocas volcánicas, por lo que su análisis puede ayudar a comprender los procesos de meteorización y la liberación de otros elementos.

Los métodos más comunes para analizar flúor en rocas y minerales incluyen técnicas como la espectroscopía de emisión atómica (ICP-OES) y la activación neutrónica instrumental (INAA). También se utilizan métodos como la cromatografía iónica (CI), especialmente para la determinación de fluoruro en soluciones. El uso de la espectroscopía de fluorescencia de rayos X (WD-FRX) rinde resultados de muy alta calidad, lo que la hace una opción de análisis verde, rápida y eficiente.

Cuando el análisis de flúor se hace en rocas y minerales mediante WD-FRX, se requiere preparar una curva de calibración usando materiales de referencia para las concentraciones requeridas. En este trabajo se han preparado curvas desde 5 hasta 100 % de CaF₂, y se ha validado el procedimiento corrigiendo las fallas cuando las concentraciones de F en las muestras problema se encuentran por debajo de 2–3 % en masa.

En el método preparado se incluyeron curvas para flúor y calcio, ya que el material de referencia utilizado fue CaF₂, al cual se adicionó una mezcla de TBL-MBL 67 %–33 %.

Las muestras de referencia empleadas, por su composición, no presentan interferencias importantes, lo cual se deduce del comportamiento en el gráfico obtenido, mismo que tiene un coeficiente de correlación $R^2 = 0,9996$, óptimo para realizar análisis en materiales desconocidos.

Con el fin de evaluar el método para su aplicación en el análisis de flúor en muestras geológicas, se midieron materiales de referencia con matrices diversas. Se reportan los valores obtenidos.

Palabras clave: FRX, análisis químico, flúor, fluorita, material geológico.

- -

El Laboratorio Nacional Conahcyt de Toxicología Socioambiental

Morton-Bermea O.^{1,*}, Gaspar-Ramírez O.²,
Hernández-álvarez E.¹

¹Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México.

²Centro de Investigación y Asistencia en Biotecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C. (CIATEJ), Guadalajara, Jalisco, México.

*omorton@igeofisica.unam.mx

Resumen: El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) a través del Programa Nacional Estratégico Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes (Pronaces ATPC) ha focalizado esfuerzos en identificar, fortalecer y articular capacidades analítico-toxicológicas necesarias para incidir en los problemas socioambientales y sanitarios de los que la sociedad demanda una atención urgente. Las capacidades analíticas que han representado la columna técnico-científica de los proyectos nacionales de investigación e incidencia deben ser articuladas con el objetivo de capitalizar esfuerzos en varios aspectos: desarrollo de capacidades ya instaladas, fortalecimiento de los sistemas de gestión de la calidad, vinculación gubernamental para contribuir en la toma de decisiones en materia de mejoras regulatorias, generación de economía y construcción de canales que faciliten al sector público el acceso a información exacta, de calidad y confiable bajo la óptica del derecho humano a la ciencia. Bajo esta filosofía, el Laboratorio Nacional Conahcyt de Toxicología Socioambiental (LANCTOXS) consigue su reconocimiento en diciembre de 2023, siendo el primer laboratorio nacional de toxicología en México. El LANCTOXS nace de la articulación de un grupo de laboratorios perteneciente a Centros Públicos de Investigación y Universidades Autónomas que cuentan con una amplia trayectoria en investigación, desarrollos de capacidades, acreditaciones, certificaciones, política pública, formación de recurso humano altamente especializado, infraestructura de vanguardia y transdisciplina.

Entre los laboratorios asociados que componen al LANCTOXS están los laboratorios de servicios analíticos de las subsedes Nuevo León, Mérida y Guadalajara del CIATEJ; el Laboratorio ICP-MS del Instituto de Geofísica de la UNAM; los Servicios Tecnológicos de Análisis Químico del CIDETEQ; el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas del CIAD; el Laboratorio de Contaminación Marina de la UNAM; el Laboratorio de Género, Salud y Ambiente de la UASLP; y el Laboratorio de Investigación y Servicios Analíticos del CINVESTAV. Otras instituciones que se suman como participantes de este laboratorio son la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Colima y El Colegio de la Frontera Sur. De manera no limitativa, el LANCTOXS pretende fomentar la articulación progresiva y el fortalecimiento de otras capacidades instaladas en el territorio nacional, para construir una política de infraestructura que favorezca la soberanía científica y el interés público.

Palabras clave: toxicología socioambiental, capacidades analíticas, incidencia socioambiental.

Evaluación comparativa de biosensores de arsénico en agua mediante una escala de desempeño

Pinzón-Topal C.E.¹, Barraza-García F.J.², Cházaro-Ruiz L.F.¹, Martínez-Villegas N.^{1,*}

¹Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), División de Geociencias Aplicadas, San Luis Potosí, México, CP 78216.

²Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, CP 78295.

*nadia.martinez@ipicyt.edu.mx

Resumen: Los biosensores para la detección de arsénico en agua son una alternativa para su monitoreo por su bajo costo, portabilidad y capacidad de detección *in situ*. No obstante, a la fecha no existe una escala que permita comparar estos dispositivos en términos de límite de detección, selectividad y tiempo de respuesta. El objetivo de este trabajo fue evaluar el desempeño de los biosensores desarrollados hasta la fecha mediante una escala de 1 a 5 basada en estos parámetros. La escala fue validada como índice global a través de PCA y *K*-means, uniendo la variabilidad de las tres métricas en un único valor. Esto previene sesgos al tomar en cuenta parámetros individuales y posibilita una comparación estandarizada del rendimiento. La búsqueda sistemática se realizó en seis bases de datos (Scopus, Web of Science, SpringerLink, Oxford Journals, Wiley Online Library y ScienceDirect) con la cadena “Water AND Biosensor AND Arsenic”, aplicada a títulos y resúmenes de artículos indexados en inglés, sin restricción de año inicial, hasta 2025. De los 1312 registros recuperados, 72 cumplieron los criterios de inclusión. Los biosensores reportados mostraron límites de detección entre 10^{-5} y $10^3 \mu\text{g L}^{-1}$; la mayoría de los estudios evaluó de 2 a 6 interferentes para determinar selectividad. El tiempo de respuesta presentó una amplia dispersión, desde 0.1 hasta 10^3 minutos. Los dispositivos con mayores desempeños fueron electroquímicos basados en aptámeros o proteínas soportadas en nanopartículas y electrodos, con calificaciones de 4.0 a 4.7, límites de detección $< 0,01 \mu\text{g L}^{-1}$, alta selectividad con pocos interferentes y tiempos de respuesta < 10 minutos. Los ópticos y fluorescentes mostraron un rango intermedio (2.5–3.9), mientras que los de bajo desempeño correspondieron principalmente a colorimétricos con microorganismos como bioreceptores. En conclusión, la escala propuesta integra LOD, selectividad y tiempo de respuesta en un índice global validado multivariadamente. Permite comparar de manera objetiva el desempeño de biosensores de arsénico y discriminar entre alto, medio y bajo rendimiento. Su aplicación constituye un marco replicable para el desarrollo y normalización de biosensores ambientales.

Palabras clave: arsénico, biosensores, límite de detección, selectividad, tiempo de respuesta, PRISMA.

- -

Desarrollo, validación y comparación de dos métodos para la cuantificación de Co(II) en muestras ambientales con altos contenidos de sodio: cromatografía iónica y polarografía

Romo-Martínez C.A.^{1,*}, Loredó-Jasso A.U.¹, Villalobos-Peñalosa M.¹, Miranda-Juárez N.¹, Martínez-Martínez L.M.¹

¹Laboratorio de Geoquímica Ambiental Molecular (LANGEM), Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, Ciudad de México, México.

*317154289@quimica.unam.mx

Resumen: El cobalto (Co) es un elemento potencialmente tóxico (EPT) que, a pesar de ser aprovechado para distintas funciones fisiológicas, en concentraciones elevadas representa un riesgo para la salud humana al poder generar miocardiopatías y daños irreversibles en diferentes sistemas naturales. En muchos estudios a nivel molecular en el suelo, donde es común utilizar electrolitos para la imposición de fuerzas iónicas específicas (NaNO_3), el cobalto suele encontrarse a diferentes concentraciones en su forma iónica divalente (Co(II)), por lo que es necesario contar con metodologías confiables y adecuadas que garanticen la calidad en los resultados obtenidos a través de ellas. Por ello, en este trabajo se desarrolló, validó y comparó dos métodos de cuantificación de cobalto empleando un diseño de experimentos tipo factorial, guías de validación y haciendo uso de criterios estadísticos bajo las técnicas instrumentales de cromatografía iónica (CI) y polarografía diferencial de pulsos (PDP). Con base en los resultados obtenidos, ambas metodologías fueron desarrolladas considerando límites de cuantificación y detección (LOQ y LOD), linealidad, sensibilidad, precisión, exactitud y robustez, siendo totalmente aplicables a las muestras de interés. Sin embargo, al realizar la comparación, el análisis demostró que, utilizando PDP, es posible analizar menores concentraciones del analito gracias a los límites y sensibilidad de cada método, aunque presenta una menor precisión y exactitud en comparación con CI, debido principalmente a un mayor tratamiento de muestra y a la ausencia del autoanálisis.

Palabras clave: cobalto, cromatografía iónica, polarografía, validación, cuantificación.

- -

Implementación de un sistema de gestión de calidad para la certificación de un método de análisis de fluorescencia de rayos X con un equipo portátil

Vega-García F.^{1,*}, Lozano-Santa Cruz R.¹, García-Hernández S.Y.¹

¹Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México, CP 04510.

*fvegag@geologia.unam.mx

Resumen: El laboratorio de fluorescencia de rayos X cuenta con la certificación del método EPA 6200 para equipos portátiles. Este trabajo describe la implementación de un sistema de gestión de calidad (SGC), detallando las actividades desarrolladas para su puesta en marcha y las ventajas que ofrece la certificación de métodos. Es importante destacar que la certificación confirma que un método (ya sea nuevo, modificado o que se apega a una norma) cumple con los requisitos previstos para el análisis rutinario de muestras. Esto garantiza que el método es adecuado, confiable y reproducible, lo cual permite obtener resultados precisos y consistentes. La relevancia de estas certificaciones radica en la confiabilidad de los resultados que genera el laboratorio y en el apoyo administrativo que brindan.

Para provocar el fenómeno de FRX, la muestra se irradia con un tubo de rayos X como radiación primaria, y los átomos de flúor emiten rayos X secundarios con longitudes de onda características. La intensidad de estos rayos X se utiliza para determinar la concentración de flúor.

Consideraciones adicionales:

- El diseño del método depende de la concentración de flúor esperada, la naturaleza de la muestra (sólida, líquida, etc.) y la precisión requerida.
- Es importante tener en cuenta las posibles interferencias de otros elementos presentes en la muestra.

En resumen, una combinación de técnicas analíticas, incluyendo espectroscopía, cromatografía y electrodos selectivos, se utilizan para analizar el flúor en rocas y minerales, ofreciendo diferentes enfoques para la determinación de su concentración.

Palabras clave: FRX, calidad, método analítico, certificación.

- -

Progreso y tendencias en el uso del análisis bibliométrico en geociencias: una herramienta poco explorada

Yáñez-Dávila D.^{1,*}, Melo-Moreno A.J.², Santos-Raga G.³, Camprubí A.¹, Santoyo E.³, Cruz-Chávez E.², Cano N.¹

¹Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510, Coyoacán, Ciudad de México, México.

²Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 42184, Mineral de la Reforma, Hidalgo, México.

³Grupo de Investigación en Geoenergía, Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México, 62580, Temixco, Morelos, México.

⁴Instituto de Investigación Científica y Estudios Avanzados Chicxulub, Universidad Nacional Autónoma de México, 97302, Mérida, Yucatán.

*dyadav@ier.unam.mx

Resumen Este estudio analiza críticamente el rol del análisis bibliométrico en geociencias (geografía, ciencias atmosféricas, geología, oceanografía y ciencias planetarias), examinando indicadores bibliométricos, bases de datos (p. ej., WoS/Scopus), herramientas de visualización (VOSviewer,

CiteSpace, Bibliometrix) e IA aplicada a investigación. Mediante una metodología en dos fases: (1) preprocesamiento de texto y (2) análisis de desempeño, de la estructura conceptual, intelectual y social, se evaluó la producción científica global (1993-2024). Los resultados identificaron:

- Temas dominantes: servicios ecosistémicos, cambio climático y contaminación del suelo.
- áreas emergentes: inteligencia artificial, teledetección, biorremediación y agricultura de precisión.
- Patrones colaborativos: redes internacionales lideradas por EE. UU., China y la UE, con sesgos regionales (p.ej., escasez de estudios en África).

La investigación revela que los análisis bibliométricos sistematizan conocimiento, detectan tendencias y brechas temático-geográficas, promoviendo colaboración global y transferencia del conocimiento geocientífica a la sociedad.

Palabras clave: análisis sistemáticos de la literatura, análisis de redes, análisis multivariable

- -

Desarrollo, validación analítica y certificación de una metodología para la cuantificación de cationes mayores en muestras de agua residual por medio de cromatografía iónica

Zamora-Martínez O.^{1,2,*}, Vega-García F.^{1,2}

¹Instituto de Geología, Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad 3000, Ciudad de México, México, CP 04510.

²Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía (LANGEM), México.

*oliviazm@geologia.unam.mx

Resumen: Se desarrolló, validó y se certificó una metodología para la determinación y cuantificación simultánea de cinco cationes empleando la técnica de cromatografía iónica (IC) con detección conductimétrica, con la cual fue posible monitorear el contenido de sodio, amonio, potasio, calcio y magnesio en muestras de agua residual provenientes del Valle del Mezquital (Hidalgo, México). Los niveles de concentración alcanzados para la cuantificación de los cinco analitos son del orden de los mg L⁻¹, con bajos límites de detección (< 1 mg L⁻¹), buena precisión (DER < 3%) y exactitud (> 90%), así como ausencia de interferencias. La decisión de utilizar esta matriz de muestra para el desarrollo del método se basó en las características de su complejidad, permitiendo con ello su uso en otras matrices ambientales más sencillas. Esta metodología se logró certificar bajo los términos de un sistema de gestión de calidad híbrido basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC 17025:2017, implementado en el Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía.

Palabras clave: cationes, cromatografía iónica, cuantificación, agua residual, certificación.

- -

Desarrollo, validación analítica y certificación de una metodología para la cuantificación de aniones mayores en muestras de agua residual por medio de cromatografía iónica

Zamora-Martínez O.^{1,2,*}, Vega-García F.^{1,2}

¹Instituto de Geología, Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Universidad 3000, Ciudad de México, México, CP 04510.

²Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía (LANGEM), México.

*oliviazm@geologia.unam.mx

Resumen: Se desarrolló, validó y se certificó una metodología para la determinación y cuantificación simultánea de siete analitos empleando la técnica de cromatografía aniónica con detección conductimétrica, con la cual fue posible monitorear el contenido de fluoruro, cloruro, nitrito, bromuro, nitrato, fosfato y sulfato en muestras de agua residual provenientes del Valle del Mezquital (Hidalgo, México). Los niveles de concentración alcanzados para la cuantificación de los analitos son del orden de los mg L⁻¹, con bajos límites de detección (< 1 mg L⁻¹), buena precisión (DER < 3%) y exactitud (> 90%), así como ausencia de interferencias. La decisión de utilizar esta matriz de muestra para el desarrollo del método se basó en las características de su complejidad, permitiendo con ello su uso en otras matrices ambientales más sencillas. Esta metodología se logró certificar bajo los términos de un sistema de gestión de calidad híbrido basado en las normas ISO 9001:2015 e ISO/IEC 17025:2017, implementado en el Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía.

Palabras clave: *aniones, cromatografía iónica, cuantificación, agua residual, certificación.*

Vulcanología (VUL)

Identidad física y química de las rocas volcánicas cuaternarias del sector oriental del Volcán Santa Clara, Campo Volcánico El Pinacate, Sonora, México

Arias-Murcia K.Y.^{1,*}, Vidal-Solano J.R.², Paredes-Román C.³

¹Doctorado en Geociencias, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, CP 83000.

²Departamento de Geología, Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México, CP 83000.

³Licenciatura en Ingeniería en Geofísica, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Programa de Verano DELFIN, Puebla, México, CP 72592.

*a220230127@unison.mx

Resumen: El Campo Volcánico El Pinacate (CVP), localizado al noroeste de México, se ha edificado por tres series volcánicas desde el Mioceno al Holoceno: Pre-Pinacate,

Santa Clara y Pinacate. La Serie Santa Clara dio origen en el Cuaternario al volcán en escudo de traquita del mismo nombre, el cual ha recibido menor atención debido a que gran parte de su estructura se encuentra cubierta por la serie Pinacate más joven. El presente estudio se centra en la caracterización de densidad y de composición geoquímica de las rocas volcánicas del sector oriental del Volcán Santa Clara (VSC), como primera etapa para comprender su evolución petrogenética. A partir de 22 muestras recolectadas de domos, depósitos piroclásticos y derrames volcánicos se realizaron análisis de elementos traza por fluorescencia de rayos X portátil (FRX-ED) y mediciones de densidad. Los resultados en diagramas discriminantes alternativos al TAS, de Zr/Ti vs. Nb/Y confirmaron la presencia de basaltos alcalinos, traquiandesitas y traquitas, que resultan coherentes con datos previos obtenidos en otros sitios del VSC. Además, una muestra de pómez obtenida en una de las facies brechoide del borde de un domo traquítico presentó una composición de riolita hiperalcalina, no reportada con anterioridad. Los análisis de densidad se realizaron en facies no vesiculares. Los resultados evidencian una relación directa entre la densidad de las rocas y su fraccionamiento: a mayor concentración de Al, Fe, Ca, Ti, Mn, Sr, Ni, Co, Cr, V y Sc, se registran mayores valores de densidad. Este comportamiento distingue a basaltos alcalinos, traquiandesitas y traquitas. Por otro lado, las concentraciones de los elementos K, Rb, Zr, Nb, Y, U y Th presentan una correlación negativa con respecto a la densidad de las rocas. Estos resultados, por una parte, evidencian que la Serie Santa Clara que inició la actividad cuaternaria en el CVP tuvo una importante diferenciación magmática y, por otra parte, constituyen una base para estudios futuros sobre la correlación de unidades volcánicas y la evolución magmática del VSC.

Palabras clave: *Volcán Santa Clara, traquitas, Campo Volcánico El Pinacate, Sonora, identidad física y química de rocas.*

--

Las grandes variaciones en el tamaño del lago cratérico del Volcán El Chichón y sus relaciones con la hidrogeoquímica

Armienta-Hernández M.A.¹, Gómez-Vázquez A.², de la Cruz-Reyna S.¹, Ramos-Hernández S.³, Aguayo-Ríos A.¹, Cruz O.¹, Neri-Hernández O.¹

¹Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ciudad de México, México.

²Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Ciudad de México, México.

³Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.

Resumen: Las erupciones del volcán El Chichón en marzo-abril de 1982 causaron el mayor desastre volcánico en la historia de México con alrededor de 2000 pérdidas humanas. La intensidad creciente de la actividad destruyó un domo de alrededor de 0.12 km³ emplazado sobre

un cráter anterior, y formó un nuevo cráter de aproximadamente 1 km de ancho y 230 m de profundidad, en cuyo fondo se observó la presencia de tres lagos semanas después, que posteriormente crecieron hasta unirse en uno solo. A partir de entonces, se estableció un monitoreo discontinuo pero persistente de varios parámetros geofísicos, así como hidrogeoquímicos del agua del lago. Los resultados de la composición química del agua han revelado distintos regímenes de interacción entre el lago y los sistemas hidrotermales y volcánico subyacentes. En particular, se observaron correlaciones entre la evolución de varios parámetros físico-químicos como el pH, B y Cl^- con el área del lago que revelaron cambios significativos en la influencia de esos sistemas subyacentes sobre el lago cratérico, principalmente en 1983 y 2002. La identificación de las causas de los mismos es un problema crucial para la evaluación del peligro volcánico. En la búsqueda de las posibles causas de las grandes fluctuaciones en el área y de las características hidrogeoquímicas del lago a lo largo del tiempo, inferimos que el primer cambio de régimen en 1983 fue causado por la pérdida de permeabilidad entre el lago y los sistemas subyacentes. Analizamos también otras posibles causas del segundo cambio, especialmente la sismicidad en un radio de 12 km alrededor del volcán. En el periodo 1990–2006 solamente identificamos un sismo de magnitud M 4.0 el 9 de octubre de 2002 en dicha área. Este evento pudo haber alterado el grado de interacción entre el agua del lago y los sistemas hidrotermales por los desplazamientos en dos fallas que cruzan el edificio volcánico: Chichón–Catedral (NO–SE) y San Juan S (E–O), probablemente resultantes de la modificación del estado de esfuerzos asociado a la sismicidad.

Palabras clave: *Volcán El Chichón, lago cratérico, hidrogeoquímica.*

--

Caracterización estructural y reinterpretación tectónica de la Sierra de Savonarola, municipio de Rosales, Chihuahua

Franco-Rubio M.^{1,*}, Oviedo A.¹, Burillo-Montúfar J.C.¹, Torres-Knight R.R.¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31125.

*mfranco@uach.mx

Resumen: La Sierra de Savonarola, ubicada al noroeste de la Cuenca Sedimentaria de Alamitos en Chihuahua, México, representa un ejemplo clave de la deformación tectónica que afectó las secuencias carbonatadas del Cretácico. Este estudio analiza los estilos estructurales presentes, enfocándose en mecanismos de empuje tangencial y eminentemente vertical, superficies de despegue y fallas normales asociadas al domo estructural Savonarola, que se infiere elevado por empuje de masas ígneas intrusivas a profundidad. Las secuencias del Cretácico Inferior muestran una transición desde lechos rojos hasta facies costeras en regresión marina.

La tectónica compresiva, resultado de la subducción de la Placa Farallón bajo la Placa Norteamericana, generó plegamientos y fallas inversas con orientación noroeste–sureste. El Grupo Chihuahua (formaciones Glen Rose, Walnut, Edwards, Kiamichi y Georgetown), predominante en la Sierra de Savonarola, consiste en calizas, margas y limolitas calcáreo-arcillosas, depositadas en ambientes de plataforma profunda durante el Albiano. Esta unidad es clave para entender la evolución geológica y el potencial mineral de la región. La Cuenca de Chihuahua, formada por mecanismos de distensión continental (*pull-apart*) desde el Oxfordiano, fue modificada por la Orogenia Laramide, generando estructuras compresivas y pilares tectónicos como Samalayuca y La Mojina. Se identificaron pliegues, fallas inversas y superficies de despegue en distintos niveles estratigráficos, evidenciando una deformación tipo *thin-skinned*. También se observaron fallas normales en domos estructurales, indicando una fase extensional posterior, posiblemente neotectónica. La Sierra de Savonarola presenta un estilo tectónico mixto, con fases compresivas y extensionales que reflejan una evolución geodinámica compleja. Esta reinterpretación tectónica posiciona a la sierra como un registro de transición entre dominios tectónicos en el norte de México.

Palabras clave: *domo estructural, Grupo Chihuahua, distensión continental, Sierra Savonarola, ígneas intrusivas.*

Resúmenes en extenso

Fitorremediación de suelos contaminados con arsénico mediante *Amaranthus spp.*: Efecto de la adición de una enmienda orgánica

López-Ríos A.^{1,*}, Ceniceros-Gómez A.E.¹, Chávez-Vergara J.C.^{2,3}, Martínez-Jardines L.G.^{2,3}, Gutiérrez-Ruiz M.E.¹

¹Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510. Ciudad de México

²Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo, Instituto de Geología UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510. Ciudad de México

³Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía, Universidad Nacional Autónoma de México, 04510. Ciudad de México.

*angellr0714@gmail.com

Resumen: La contaminación de suelos por arsénico (As) representa un riesgo ambiental y agrícola, por lo que la fitorremediación es una alternativa sostenible para mitigar sus efectos. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la capacidad de bioacumulación de arsénico en *Amaranthus spp.* cultivado en suelos contaminados, así como analizar el efecto de una enmienda orgánica sobre la movilidad del contaminante y la respuesta fisiológica de la planta. Se establecieron dos tratamientos: suelos contaminados con arsénico con y sin adición de composta. Se determinaron parámetros fisicoquímicos del suelo (pH, conductividad eléctrica y potencial redox), el crecimiento de las plantas (altura) y el contenido de clorofila, así como la acumulación de arsénico en los diferentes órganos vegetales mediante ICP-OES. Los resultados mostraron que la composta disminuyó la concentración de arsénico biodisponible en el suelo, incrementó el pH y redujo la conductividad eléctrica, creando condiciones favorables para el desarrollo vegetal. En cuanto a la respuesta fisiológica, la presencia de arsénico redujo significativamente la altura y el contenido de clorofila. Las plantas en suelos con composta alcanzaron mayor crecimiento en comparación con las cultivadas sin enmienda. La acumulación de arsénico se restringió a las raíces, lo que indica que *Amaranthus spp.* actúa como una especie fitoestabilizadora. En conclusión, la adición de enmiendas orgánicas constituye una estrategia prometedora para atenuar los efectos del arsénico en el suelo y en las plantas, favoreciendo el crecimiento del amaranto y reduciendo la movilidad del contaminante.

Palabras clave: arsénico, fitorremediación, *Amaranthus spp.*, bioacumulación.

Abstract: Soil contamination by arsenic (As) poses significant environmental and agricultural risks, and phytoremediation has been proposed as a sustainable strategy to mitigate these effects. This study aimed to evaluate the bioaccumulation capacity of arsenic in *Amaranthus spp.* grown in soils contaminated with varying arsenic concentrations, as well as to analyze the impact of an organic amendment (compost) on contaminant mobility and plant physiological responses. Two treatments were established: soils contaminated with arsenic with and without compost addition. Soil physicochemical parameters (pH, electrical conductivity, and redox potential), plant growth (height), and chlorophyll content. Arsenic accumulation in different plant organs was determined using ICP-OES. Results showed that compost reduced the bioavailable arsenic concentration in soil, increased pH, and lowered electrical conductivity, thereby creating more favorable conditions for plant growth. Regarding physiological response, arsenic presence significantly reduced plant height and chlorophyll content; however, plants grown in compost-amended soils achieved greater growth compared to those without amendment. Arsenic accumulation was restricted to the roots, indicating that *Amaranthus spp.* mainly acts as a phytostabilizer. In conclusion, the addition of organic amendments represents a promising strategy to mitigate arsenic effects in soil and plants, enhancing amaranth growth while reducing contaminant mobility.

Keywords: arsenic, phytoremediation, *Amaranthus spp.*, bioaccumulation.

Introducción

La acumulación de elementos potencialmente tóxicos (EPT) en suelos representa un riesgo, tanto para la vida de los organismos, como para la salud humana (Kumar et al., 2021). Para mitigar este problema, se han desarrollado diversos métodos de remediación que incluyen estrategias físicas, químicas y biológicas (fitoextracción, fitoestabilización, fitoevaporación, entre otros) (Khan et al., 2017). De estos métodos, la fitorremediación se ha consolidado como una alternativa sostenible y de bajo costo, basada en emplear plantas resistentes o bioacumuladoras capaces de absorber, acumular o inmovilizar contaminantes en sus tejidos (Zhang et al., 2024). La eficacia de la fitorremediación depende de la biodisponibilidad de los contaminantes, la cual está determinada por procesos biológicos y químicos que afectan

su movilidad en el suelo (Shah and Daverey, 2020). Las compostas, surfactantes o agentes quelantes pueden aumentar o reducir la movilidad de los EPT dependiendo de sus características y de las del suelo.

Dentro de los EPT, el arsénico (As) es de especial interés en tejidos vegetales por su elevada toxicidad, la cual manifiesta inhibición del crecimiento, daños fisiológicos y alteraciones metabólicas (Amen et al., 2020). No obstante, se ha reportado que especies del género *Amaranthus* presentan resistencia al arsénico y capacidad para acumularlo en su biomasa (Choudhury et al., 2008). Además, varias especies de esta familia se han propuesto como candidatas para la fitorremediación de otros metales como Cd, Pb y Zn debido a su rápido crecimiento, elevada producción de biomasa y adaptabilidad a condiciones hostiles (Madadi

et al., 2021). En estudios realizados previamente (Quevedo, 2024), se demostró que *Amaranthus hypochondriacus* presentó bioacumulación de As en sus raíces y una alta resistencia a la fitotoxicidad. Por lo tanto, el presente estudio tuvo como objetivo evaluar la capacidad de bioacumulación de arsénico en *Amaranthus* spp. cultivado en suelos contaminados, así como analizar el efecto de la adición de una enmienda orgánica sobre la movilidad del contaminante y la respuesta fisiológica de la planta.

Metodología y materiales

Preparación del suelo y diseño experimental

Se prepararon mezclas de suelo contaminado con arsénico proveniente de San Luis Potosí con suelo limpio proveniente de la zona periurbana de la CDMX para obtener concentraciones finales de 0.05 %, 0.1 % y 0.5 % (% m/m) de As. Además, se incluyó un grupo control sin adición del contaminante.

El diseño experimental se dividió en dos tratamientos:

- **Tratamiento 1:** Suelo contaminado con arsénico, sin ningún aditivo.
- **Tratamiento 2:** Suelo contaminado con arsénico con la adición de 3 % (m/m) de composta.

Se utilizaron en total 40 macetas, distribuidas en ambos tratamientos, cada uno con cinco réplicas por alícuota.

Siembra y condiciones de cultivo

Se sembraron semillas de *Amaranthus* spp. en cada maceta, manteniendo una humedad del suelo aproximada del 16 %. Las macetas se mantuvieron bajo condiciones ambientales controladas en invernadero durante un periodo de seis meses. Una vez que las plantas germinaron y presentaron un desarrollo foliar considerable, se procedió a medir parámetros morfológicos, incluyendo la altura de la planta y el contenido relativo de clorofila, registrándose dichos parámetros de manera semanal.

Cosecha y preparación de muestras

A los seis meses, cada planta fue cuidadosamente extraída del suelo y se separaron sus órganos en raíces, tallos, hojas y espigas, los cuales fueron almacenados individualmente en bolsas de papel Kraft para su posterior procesamiento.

Una vez secos, los órganos de las plantas fueron molidos en un molino de bolas de tungsteno hasta obtener un polvo fino. De cada muestra vegetal, 0.3 g fueron sometidos a una digestión asistida por microondas utilizando peróxido de hidrógeno (H₂O₂) y ácido nítrico concentrado (HNO₃). Las muestras digeridas fueron analizadas mediante espectroscopía de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).

Análisis del suelo

Se midieron el pH, la conductividad eléctrica y el potencial redox utilizando instrumentos previamente calibrados. Posteriormente, las muestras de suelo fueron molidas hasta obtener un polvo fino. De cada muestra se pesaron 0.4 g, las cuales fueron sometidas a una digestión ácida con ácido nítrico concentrado (HNO₃) para su posterior análisis por espectroscopía de emisión atómica por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES).

Resultados

Los valores promedio iniciales y finales de arsénico en suelos, así como el porcentaje de remediación calculado para cada tratamiento y concentración, se presentan en la Tabla 1. Los valores

promedio de pH, potencial redox y conductividad eléctrica por tratamiento y concentración se resumen en la Tabla 2. Los valores promedio de altura y contenido relativo de clorofila para cada tratamiento se presentan en la Tabla ???. Los análisis realizados en las diferentes partes de la planta se presentan en la Tabla 4.

Discusión

Porcentaje de remediación del suelo

Los resultados muestran que a bajas concentraciones de arsénico el tratamiento con composta mostró una mayor eficiencia al suelo sin composta.

Crecimiento y fisiología de la planta

El As ejerció un efecto negativo sobre el crecimiento y el contenido de clorofila en las plantas. Se ha documentado que el arsénico interfiere en la fotosíntesis al inducir estrés oxidativo, afectar la biosíntesis de pigmentos y generar daños en los cloroplastos, lo que conlleva una reducción del contenido de clorofila (Zhao et al., 2009). La presencia de arsénico redujo significativamente la elongación celular y el desarrollo de la planta, fenómeno ampliamente descrito en estudios previos (Finnegan and Chen, 2012).

Por otra parte, en el tratamiento con composta se observó que la enmienda tuvo un efecto mitigador. Las plantas cultivadas en suelos con composta alcanzaron una mayor altura en comparación con aquellas crecidas en suelos sin enmienda. Este efecto positivo se atribuye al aporte de nutrientes proveniente de la materia orgánica, lo que favorece un mayor desarrollo vegetal y, en consecuencia, un mejor crecimiento aéreo (Khan et al., 2017). Sin embargo, el contenido de clorofila no presentó una mejoría significativa en presencia de la composta, lo cual sugiere que, aunque la enmienda puede mejorar el crecimiento vegetal en términos de biomasa, no revierte completamente el daño metabólico inducido por el contaminante.

Distribución de arsénico en la planta

El As se acumuló exclusivamente en las raíces, sin detectarse translocación hacia las partes aéreas. El amaranto actúa principalmente como una especie fitoestabilizadora, en la cual la acumulación del metaloide se restringe a las raíces debido a su fuerte afinidad por las paredes celulares y por los exudados fenólicos presentes en la rizosfera (Tripathi et al., 2007).

Conclusiones

Amaranthus spp. presenta tolerancia al arsénico y capacidad para acumularlo en sus raíces, evitando su traslocación hacia las partes aéreas, lo que lo posiciona como una especie con potencial fitoestabilizador. La adición de composta modificó las propiedades fisicoquímicas del suelo, reduciendo la biodisponibilidad del contaminante y atenuando parcialmente sus efectos fitotóxicos. En conjunto, estos hallazgos sugieren que la combinación de *Amaranthus* spp. con enmiendas orgánicas puede considerarse una estrategia prometedora para la fitorremediación de suelos contaminados con arsénico.

Agradecimientos: El proyecto se llevó a cabo gracias al apoyo del proyecto PAPIIT-DGAPA IN107225. Se agradece al personal del Laboratorio de Biogeoquímica Ambiental (LABQA) y del Laboratorio de Geoquímica Ambiental (LGA) del Instituto de Geología por el apoyo técnico brindado durante el desarrollo de este estudio.

Tabla 1: Porcentaje de remediación de arsénico obtenido para cada tratamiento y concentración.

Tratamiento	Etiqueta	Cantidad inicial (mg)	Cantidad final (mg)	% Remediación
1	ST	0.00	0.00	0.00
1	0.05	17.45	0.94	94.64
1	0.1	16.23	4.13	74.58
1	0.5	77.35	18.34	76.29
2	STC	0.00	0.00	0.00
2	0.05C	3.13	0.00	100.00
2	0.1C	29.94	5.00	83.29
2	0.5C	53.72	13.24	75.35

Tabla 2: Parámetros fisicoquímicos del suelo para cada tratamiento y concentración.

Tratamiento	Etiqueta	pH	Potencial (mV)	Conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
1	ST	7.02	-20.12	219.70
1	0.05	6.94	-15.94	219.74
1	0.1	7.10	-24.88	216.38
1	0.05	7.57	-53.06	301.00
2	ST	7.36	-40.48	162.06
2	0.05	7.44	-48.06	191.36
2	0.1	7.67	-58.56	277.40
2	0.5	7.93	-74.56	259.20

Tabla 3: Valores promedio de clorofila y altura de *Amaranthus* spp. para cada tratamiento.

Tratamiento	Etiqueta	Clorofila inicial	Clorofila final	Altura inicial (cm)	Altura final (cm)
1	ST	23.1	20.7	8.0	24.8
1	0.05	22.8	20.6	7.6	20.2
1	0.1	22.4	22.2	9.3	17.8
1	0.5	23.6	23.6	8.0	18.2
2	STC	20.5	18.4	15.0	29.4
2	0.05C	21.9	19.6	16.8	27.8
2	0.1C	21.7	20.2	14.0	25.2
2	0.5C	23.6	20.6	16.2	26.2

Tabla 4: Cantidad de arsénico traslocado a cada parte de la planta para cada tratamiento.

Tratamiento	Etiqueta	Raíces (mg)	Tallos (mg)	Hojas (mg)	Espiga (mg)
1	ST	0.00	0.00	0.00	0.00
1	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00
1	0.1	0.05	0.00	0.00	0.00
1	0.5	0.14	0.00	0.00	0.00
2	STC	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.05C	0.03	0.00	0.00	0.00
2	0.1C	0.05	0.00	0.00	0.00
2	0.5C	0.12	0.00	0.00	0.00

Referencias

- Amen, R., Bashir, H., Bibi, et al. (2020). A critical review on arsenic removal from water using biochar-based sorbents: the significance of modification and redox reactions. *Chemical Engineering Journal*, 396, 125195. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.125195>
- Choudhury, M. R. Q., Islam, S. T., Alam, R., Ahmad, I., Zamam, W., Sen, R., & Alam, M. N. (2008). Effects of arsenic on red amaranth (*Amaranthus retroflexus* L.). *American-Eurasian Journal of Scientific Research*, 3(1), 48–53.
- Finnegan, P. M., & Chen, W. (2012). Arsenic toxicity: the effects on plant metabolism. *Frontiers in Physiology*, 3, 182. <https://doi.org/10.3389/fphys.2012.00182>
- Khan, M. A., Khan, S., Khan, A., & Alam, M. (2017). Soil contamination with cadmium, consequences and remediation using organic amendments. *Science of the Total Environment*, 601–602, 1591–1605. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.030>
- Kumar, M., Bolan, N. S., Hoang, S. A., Sawarkar, A. D., Jasemizad, T., Gao, B., Keerthanan, S., Padhye, L. P., Singh, L., Kumar, S., Vithanage, M., Li, Y., Zhang, M., Kirkham, M. B., Vinu, A., & Rinklebe, J. (2021). Remediation of soils and sediments polluted with polycyclic aromatic hydrocarbons: to immobilize, mobilize, or degrade? *Journal of Hazardous Materials*, 420, 126534. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126534>
- Madadi, M., Wang, Y., Xu, C., Liu, P., Wang, Y., Xia, T., Tu, Y., Lin, X., Song, B., Yang, X., Zhu, W., Duanmu, D., Tang, S.-W., & Peng, L. (2021). Using *Amaranthus* green proteins as universal biosurfactant and biosorbent for multiple trace metals remediation. *Journal of Hazardous Materials*, 406, 124727. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.124727>
- Quevedo, F. (2024). *Estudio de absorción y traslocación de arsénico en hortalizas mexicanas cultivadas en suelos contaminados con residuos mineros*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Química, UNAM.
- Shah, V., & Daverey, A. (2020). Phytoremediation: A multidisciplinary approach to cleanup heavy metal contaminated soil. *Environmental Technology & Innovation*, 18, 100774. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.100774>
- Tripathi, R. D., Srivastava, S., Mishra, S., Singh, N., Tuli, R., Gupta, D. K., & Maathuis, F. J. (2007). Arsenic hazards: strategies for tolerance and remediation by plants. *Trends in Biotechnology*, 25(4), 158–165. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2007.02.003>
- Zhang, K., Liu, F., Zhang, H., Duan, Y., Luo, J., Sun, X., Wang, M., Ye, D., Wang, M., Zhu, Z., & Li, D. (2024). Trends in phytoremediation of heavy metals-contaminated soils: A bibliometric analysis. *Chemosphere*, 352, 141293. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.141293>
- Zhao, F. J., Ma, J. F., Meharg, A. A., & McGrath, S. P. (2009). Arsenic uptake and metabolism in plants. *New Phytologist*, 181(4), 777–794. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2008.02716.x>

Delimitación de trayectorias de flujo en un sistema de flujo de agua subterránea a partir de datos hidrogeoquímicos e isotópicos en el centro de México

Olea-Olea S.^{1,*}, Sánchez-Murillo R.², Ramírez-González L.³, Morales-Casique E.¹, Zamora-Martínez O.^{4,5}, Tadeo-León J.^{4,5}, Ramírez-Serrato N.⁶

¹Departamento de Dinámica de la Tierra Superficial, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México

²Departamento de Ciencias de la Tierra y Ambientales, Universidad de Texas en Arlington, Arlington, Estados Unidos

³Posgrado en Ciencias de la Tierra, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México

⁴Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México

⁵Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía (LANGEM), Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México

⁶Recursos Naturales, Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, México

*selene@geologia.unam.mx

Resumen: Este estudio delimita las trayectorias de flujo de agua subterránea dentro del Sistema de Flujo de Agua Subterránea (SIRAS) de Cuitzeo en el centro de México, un área que comprende el segundo y tercer lagos más grandes de México. La metodología consistió en la toma de muestras de agua en pozos, norias, manantiales y lagos, así como en la medición de parámetros fisicoquímicos, hidrogeoquímicos e isotópicos ($\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^2\text{H}$). El procesamiento incluyó metodologías estadísticas multivariadas como el Análisis de Componentes Principales (ACP) y el Análisis de Mezcla de Miembros Extremos (AMME). Se identificaron tres trayectorias de flujo: local, intermedia y regional, cada una con características hidrogeoquímicas e isotópicas distintivas. La extracción intensiva de agua subterránea altera significativamente los patrones naturales de flujo y las características hidrogeoquímicas de los lagos, destacando la necesidad de estrategias integradas de gestión hídrica.

Palabras clave: *hidrogeoquímica, isótopos, sistemas de flujo, México, agua subterránea.*

Abstract: This study investigates groundwater flow trajectories within the Cuitzeo Groundwater Flow System (GFS) in central Mexico, an area comprising the second and third largest lakes in the country. Water samples were collected from wells, dug wells, springs, and lakes, and physicochemical, hydrogeochemical, and isotopic ($\delta^{18}\text{O}$ and $\delta^2\text{H}$) data were analyzed. Multivariate statistical techniques such as Principal Components Analysis (PCA) and End-Member Mixing Analysis (EMMA) were applied to identify local, intermediate, and regional flow trajectories. Results show that intensive groundwater extraction significantly modifies natural flow patterns and hydrochemical conditions, highlighting the importance of integrated groundwater management.

Keywords: *hydrogeochemistry, isotopes, flow systems, Mexico, groundwater.*

Introducción

Un sistema de flujo se refiere a un sistema único de aguas subterráneas constituido por múltiples trayectorias o componentes de flujo, regidos por la gravedad, que se ven influenciados por las condiciones físicas, químicas y climáticas, así como por las condiciones geológicas circundantes (Makarenko, 1948; Norvato and Popov, 1961; Mifflin, 1968; Escolero, 2018). El análisis de la hidrogeoquímica e isotopía en la delineación de las trayectorias de flujo de aguas subterráneas de los Sistemas de Flujo de Aguas Subterráneas (SIRAS) que interactúan con lagos son de vital importancia, ya que la sostenibilidad de los ecosistemas que dependen de ellas desempeña un papel clave en la preservación de la biota lacustre y la salud general del ecosistema. Los lagos y las aguas subterráneas son recursos estrechamente interconectados, y las aguas subterráneas desempeñan un papel crucial en la influencia del balance hídrico, la dinámica de nutrientes y los ecosistemas de los lagos asociados (Hayashi and

Rosenberry, 2002; Lewandowski et al., 2015). La extracción intensiva de aguas subterráneas es evidente en la disminución de los niveles de las masas de agua superficial en todo el mundo. Este efecto se ha observado en manantiales de Nevada (Deacon et al., 2007) y Australia (Nevill et al., 2010) así como en lagos de California (Zektser et al., 2005), España (Green et al., 2024) y en México dentro del sistema lagunar de la cuenca de Toluca (Rudolph et al., 2006). La extracción intensiva de agua subterránea tiende a modificar la química del agua y con esto desencadena cambios en los cuerpos de agua superficiales, este comportamiento se tiene en muchas zonas como el SIRAS Cuitzeo (CONAGUA, 2018). La delimitación de las trayectorias de flujo requiere de una comprensión geológica y estructural sólida que permita desarrollar una base de datos hidrogeoquímica que confirme la presencia de trayectorias de flujo distintivas (Hernández-Pérez et al., 2023; Möller et al., 2016).

El objetivo de este trabajo es realizar la delimitación de las

trayectorias de flujo del SIRAS Cuitzeo, aplicando métodos geoquímicos (a partir de datos hidrogeoquímicos e isotópicos), geológicos y estadísticos. Este estudio se llevó a cabo durante un período de sequía, cuando la influencia de la escorrentía y la recarga reciente fue mínima. Al combinar el Análisis de Componentes Principales (ACP) y el Análisis de Mezcla de Miembros Extremos (AMME) con características estructurales, este estudio busca: i) delinear las trayectorias de flujo de agua subterránea, ii) determinar el papel de las fallas en la configuración de estas trayectorias de flujo, e iii) identificar las trayectorias de flujo específicas que contribuyen a la recarga de los lagos. Esta información es crucial para la gestión sostenible de los recursos hídricos subterráneos y la preservación a largo plazo de los ecosistemas.

Zona de estudio

El SIRAS Cuitzeo (Fig. 1) se ubica en el centro de México y abarca una superficie de 5208 km². El sistema incluye el segundo y tercer lagos más grandes de México, el lago de Cuitzeo y

el lago de Pátzcuaro (CONAGUA, 2018).

El lago de Pátzcuaro, ubicado a 2035 metros sobre el nivel del mar (msnm), presenta una extensión aproximada de 20 km de largo, una profundidad máxima de 12 m y una profundidad promedio de 5 m (Bradbury, 2000). La zona presenta un clima templado, de transición entre zonas secas y templadas húmedas, con una temperatura promedio anual de 17.3 °C y una precipitación anual de 841 mm (García, 1973).

El lago Cuitzeo, situado a 1840 msnm, es un lago salobre con una superficie de 300 km² y una profundidad inferior a un m (Mendoza et al., 2006). Se formó dentro de un semigraben de orientación NE-NO y E-O, moldeado predominantemente por fenómenos tectónicos, con un basamento mioceno de más de 8 millones de años (Rosas-Elguera et al., 1997). La zona presenta un clima templado subhúmedo con temperaturas que oscilan entre 14 y 17 °C y una precipitación media anual de 1000 mm (García, 1973).

Fig. 1: SIRAS Cuitzeo con la geología, características estructurales (los nombres de las fallas son: 1) La Paloma, 2) La Colina, 3) Central Camionera, 4) Coíntzio, 5) Tarímbaro, 6) Zinapécuaro), lagos, pozos y puntos de muestreo de manantiales (símbolos codificados por colores), a) configuración del nivel freático de los pozos, b) configuración del nivel freático de los manantiales. La geología y las fallas se adaptaron de trabajos previos (Gómez-Vasconcelos et al., 2021; SGM, 1998, 2002). El recuadro muestra el área de estudio en el centro de México.

Geología

La geología del SIRAS Cuitzeo abarca diferentes edades geológicas.

- **Mioceno:** i) Complejo Volcánico Quinceo-Tetillas (sur del Lago de Cuitzeo): secuencias de pómez, flujos de lava basáltica y andesítico-basáltica y brechas de fisuras, y aflora-

mientos con alteraciones hidrotermales (Pola et al., 2016). ii) Complejo Volcánico Sierra de Mil Cumbres: ignimbritas, domos de lava, flujos y conos de ceniza (Figuroa-Miranda et al., 2020; Gómez-Vasconcelos et al., 2015). iii) Complejo Volcánico Punhuato: flujos de lava andesíticos y dacíticos intercalados y brechas asociadas a domos (Figuroa-

Miranda et al., 2020). iv) Ignimbritas La Escalera: depósitos de avalanchas de escombros con materiales andesíticos y dacíticos alterados hidrotermalmente (Gómez-Vasconcelos et al., 2015). v) Complejo Volcánico Garnica: coladas de lava, ignimbritas y domos de composición andesítica a riolítica (Gómez-Vasconcelos et al., 2020).

- **Plioceno:** i) Complejo Volcánico Indaparapeo: unidades basáltico-andesitas a dacíticas (Gómez-Vasconcelos et al., 2015). ii) Complejo Volcánico Los Azufres: sedimentos fluviales-lacustres superpuestos por domos riolíticos y depósitos piroclásticos (Gómez-Vasconcelos et al., 2020). iii) Sedimentos fluvio-lacustres (Gómez-Vasconcelos et al., 2020).
- **Cuaternario:** i) Complejo Volcánico Michoacán-Guanajuato, parte del Eje Volcánico Transmexicano (EVT), compuesto por más de 1000 centros eruptivos monogenéticos, principalmente andesíticos, pero que abarcan desde basaltos alcalinos hasta riolitas (Ramírez-Uribe et al., 2019). ii) Toba riolítica y unidades basálticas (Sánchez-Núñez et al., 2008). iii) La Unidad Lacustre está compuesta por arenas finas, limos y arcillas depositadas en un entorno de laguna somera (Sánchez-Núñez et al., 2008).

El Sistema de Fallas Morelia-Acambay, con una extensión aproximada de 30 km, incluye fallas de rumbo siniestras de dirección E-O a ENE-OSO que conforman las depresiones de Cuitzeo y Morelia, delimitadas por semigrabens (Pasquarè et al., 1991). Se identifican varias fallas normales clave dentro de este sistema. La Falla La Paloma se extiende 15 km de longitud y varía de 1 a 4 km de ancho. La Zona de Falla Central de Morelia se extiende 16 km de longitud y de 2 a 6 km de ancho, con la Falla La Colina como estructura asociada. La Zona de Falla Cointzio mide 15 km de longitud y de 6 a 8 km de ancho. La zona de falla Tarímbaro-álvaro Obregón, la más extensa, se extiende 40 km de largo y de 5 a 6 km de ancho. Finalmente, la zona de falla Zinapécuaro abarca 20 km de largo y de 3 a 6 km de ancho (Gómez-Vasconcelos et al., 2021).

Metodología

Campaña de campo y análisis de laboratorio

En abril de 2024 se realizó una campaña de campo que incluyó 88 sitios: 2 norias, 19 manantiales, 61 pozos y 6 sitios de muestreo en lagos. El nivel freático se midió con una sonda piezométrica y una cinta métrica. La elevación topográfica se calculó mediante un dispositivo GPS satelital (CORS) (Emlid Reach RS2). La interpolación espacial de las elevaciones del nivel freático se calculó mediante el método Kriging (Cressie, 1993). Los parámetros fisicoquímicos y las muestras de agua del lago de Pátzcuaro se recolectaron a una profundidad aproximada de 30 centímetros (cm), mientras que en el lago de Cuitzeo las muestras se recolectaron a 15 cm de profundidad, cerca de la orilla. Se tomaron muestras de agua subterránea tras la extracción de varios volúmenes de pozos para evitar el estancamiento de agua en el entubado. Se midieron los parámetros fisicoquímicos con una sonda multiparamétrica HANNA (temperatura, pH, Conductividad Eléctrica (CE), sólidos totales disueltos (STD)). Las muestras y un blanco de campo se tomaron en botellas de polietileno prelavadas. Los iones mayoritarios se colectaron en un envase de polipropileno de 30 mL, se filtraron a través de filtros de nitrato de celulosa Millipore de 0.45 μm de tamaño de poro y no se acidificaron de acuerdo con las indicaciones del laboratorio. Para la cuantificación de elementos traza, se recolectó una muestra de 60 mL utilizando botellas de polipropileno, se filtró a través de una membrana de nitrocelulosa de 0.45 μm de

diámetro de poro y se acidificó con HNO_3 ultrapuro a un pH ~ 2 . Todas las muestras se almacenaron a 4 °C hasta su análisis. Los iones mayoritarios (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ , Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^- , NO_3^- , NO_2^- , NH_4^+ , PO_4^{3-}) se analizaron mediante cromatografía líquida usando un equipo de cromatografía de líquidos constituido por dos bombas binarias modelo 1525, un automuestreador modelo 717 Plus y un detector de conductividad modelo 432, todos de la marca Waters, en el Laboratorio de Cromatografía del Instituto de Geología de la UNAM. El límite de detección (LD) en mg/L fue: 0.75 para Ca^{2+} ; 0.75 para Mg^{2+} ; 1.0 para Na^+ ; 0.4 para K^+ ; 1.25 para Cl^- ; 1.25 para SO_4^{2-} ; 8.0 para HCO_3^- ; 0.75 para NO_3^- ; 0.5 para NO_2^- ; 0.5 para NH_4^+ ; y 0.75 para PO_4^{3-} . La precisión de los análisis de laboratorio para iones se verificó mediante el cálculo del error de balance de carga, con valores aceptables dentro de un límite de $\pm 10\%$ (Appelo and Postma, 2005).

Los elementos traza (Al^{3+} , Mn^{2+} , B^{3+} , Sr^{2+} , Li^+ , Si^{4+}) se midieron mediante plasma de acoplamiento inductivo con un espectrofotómetro de emisión óptica (ICP-OES), utilizando un dispositivo Perkin Elmer Optima 8300 con un nebulizador de chorro de agua y una cámara deflectora (doble paso), en el Laboratorio de Espectroscopía Atómica del Instituto de Geología de la UNAM. Los valores de LD (en mg/L) fueron: 0.002 para Al^{3+} ; 0.001 para Mn^{2+} ; 0.049 para B^{3+} ; 0.001 para Sr^{2+} ; 0.002 para Li^+ ; y 0.007 para Si^{4+} .

El análisis isotópico fue realizado por el Grupo de Hidrología de Trazadores del Departamento de Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Universidad de Texas-Arlington, utilizando un analizador de isótopos de agua triple GLA431-TLWIA. Se utilizaron tres estándares secundarios calibrados: 5D ($\delta^2\text{H} = -10,5\%$, $\delta^{18}\text{O} = -3,00\%$), 4D ($\delta^2\text{H} = -48,7\%$, $\delta^{18}\text{O} = -7,63\%$) y 1D ($\delta^2\text{H} = -161,3\%$, $\delta^{18}\text{O} = -20,72\%$) para normalizar los resultados mediante un procedimiento de estandarización por bloques (software LGR LWIA, versión 4.5.0.6). Se utilizó un estándar adicional como control interno, IC ($\delta^2\text{H} = -78,0\%$, $\delta^{18}\text{O} = -10,76\%$), el cual se inyectó tres veces por lote analítico. El número total de inyecciones por muestra o estándar comprendió dos inyecciones de preparación y ocho de medición.

Las composiciones de isótopos estables se presentan en notación delta δ (‰), relacionando las proporciones $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$ y $^2\text{H}/^1\text{H}$ (Agua de Océano Media Estándar de Viena; V-SMOW2) de la siguiente manera:

$$\delta = \left[\left(\frac{R_{\text{muestra}}}{R_{\text{estándar}}} \right) - 1 \right] \times 1000, \quad (1)$$

donde R representa la proporción de abundancia de $^2\text{H}/^1\text{H}$ o $^{18}\text{O}/^{16}\text{O}$, y R_{muestra} y $R_{\text{estándar}}$ corresponden a las proporciones en la muestra y el estándar, respectivamente. El gráfico dual isotópico ($\delta^2\text{H}$ y $\delta^{18}\text{O}$) se calculó para comprender los orígenes meteóricos e hidrotermales, la evaporación secundaria y los procesos de mezcla dentro del sistema.

Análisis estadístico

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es un análisis multivariado útil para predecir y describir patrones estructurales mediante un amplio conjunto de datos. Se utiliza para condensar, simplificar y presentar sintéticamente grandes conjuntos de datos (Jolliffe, 1986). Se utilizó un ACP para fundamentar las diferencias en los sistemas de flujo de aguas subterráneas utilizando seis parámetros: 1) T , 2) STD, 3) Cl^- , 4) Li^+ , 5) HCO_3^- y 6) SO_4^{2-} , y definir los valores extremos que representan el conjunto de muestras.

Se seleccionaron T y STD porque el aumento de sus valores

está relacionado con la evolución de la trayectoria del flujo; el Cl^- se seleccionó porque es uno de los trazadores naturales más utilizados para estudiar procesos hidrológicos, debido a su comportamiento conservativo en el medio ambiente (USGS, 2010); el Li^+ se asocia a una fuente de rocas volcánicas como feldespatos, biotitas y vidrios volcánicos (Cortés-Calderón et al., 2024); el bicarbonato y el sulfato se seleccionaron porque son los iones principales en la línea de evolución del agua subterránea de Chebotarev (1955).

Posteriormente se utilizó el Análisis de Mezcla de Miembros Extremos (AMME), un método aplicado en datos multivariados o univariados, que asume que el agua subterránea es una mezcla de dos o más fuentes o miembros finales, estimando las razones de mezcla de las muestras de agua subterránea utilizando los datos conservativos e hidroquímicos (Christophersen and Hooper, 1992; Carrera et al., 2004). El método AMME generalmente requiere el uso de especies conservativas (Christophersen and Hooper, 1992; Pelizardi et al., 2017).

Se utilizó el código MIX (Carrera et al., 2004) para calcular las razones de mezcla con miembros finales inciertos. Para la declaración de especies, se empleó el diagrama de Piper para comprender el comportamiento de los iones principales y se eliminaron los iones que participan en reacciones como el intercambio iónico. La temperatura se consideró un indicador de las trayectorias de flujo. Se utilizaron nueve marcadores en el AMME: T , Cl^- , HCO_3^- , SO_4^{2-} , NO_3^- , Li^+ , Sr^{2+} , $\delta^{18}\text{O}$ y $\delta^2\text{H}$.

A diferencia de los métodos tradicionales, que evalúan la incertidumbre en los componentes finales solo a posteriori, el enfoque del código MIX de Carrera et al. (2004) incorpora la incertidumbre desde el inicio del análisis. Los valores de varianza se introducen en el código MIX para cuantificar la dispersión de los datos. Estos valores se utilizan posteriormente para calcular la incertidumbre de los resultados mediante un proceso de ajuste por mínimos cuadrados (Carrera et al., 2004).

Con base en la predominancia de cada componente en las proporciones de mezcla del agua de pozo, se clasificaron cuatro grupos distintos de sitios, etiquetados del 1 al 4. La clasificación se basó en la contribución de los componentes finales en cada muestra o pozo.

Delimitación de trayectorias de flujo

La delimitación de trayectorias de flujo del SIRAS requiere el uso de una amplia gama de herramientas. Este análisis se apoya en la agrupación AMME, diagramas hidrogeoquímicos e isotópicos, y características geológicas.

Diagramas hidrogeoquímicos e isotópicos

Los diagramas de Piper (1944) y Mifflin (1968), junto con la secuencia de evolución hidrogeoquímica de Chebotarev (1955), se utilizaron para analizar las relaciones entre el agua subterránea y su composición química, así como para delinear las trayectorias de flujo del agua subterránea. Además, se incluyó la composición química de los lagos en los diagramas para comparar las trayectorias de flujo delineadas con las características de estos. La gráfica de $\delta^{18}\text{O}$ vs $\delta^2\text{H}$ y la Línea Global de Agua Meteorica (LGAM) (Craig, 1961) se construyó para comprender los cambios en los componentes y su origen con la precipitación.

Características geológicas y AMME

Se recopiló la información geológica y estructural del SIRAS Cuitzeo para identificar posibles líneas de flujo preferenciales en las distintas áreas. La información física se comparó con los grupos AMME y las altas temperaturas del agua relacionadas con zonas de falla. Finalmente, se vincularon las zonas de recarga con grupos que muestran menor concentración mineral y ele-

vaciones relativamente altas. Los flujos regionales se asociaron con grupos caracterizados por una alta composición mineral, temperaturas elevadas del agua y presencia de fallas.

Mapas de niveles freáticos

Para diferenciar la dirección del flujo en pozos y manantiales, se elaboraron dos mapas de niveles freáticos. De acuerdo con el conocimiento hidrogeológico general, el nivel freático en pozos y manantiales puede ser somero. Sin embargo, la profundidad de los pozos varía de 7 a 187 m, mientras que las descargas de los manantiales ocurren a nivel del suelo, con profundidades que alcanzan hasta 1.5 m por debajo de la superficie. El mapa del nivel freático de los pozos se construyó utilizando datos de 63 puntos, mientras que el mapa correspondiente a los manantiales se basó en 22 puntos.

Resultados

Se propusieron cuatro miembros finales según el análisis ACP previo y la evaluación de elementos conservadores mediante gráficos 3D utilizando datos de aguas subterráneas como T , STD, Cl^- , Li^+ , HCO_3^- y SO_4^{2-} . Se seleccionaron cuatro fuentes que en conjunto representan el 95.32 % de los componentes (Fig. 2). La fuente 1 se clasifica como local, la fuente 2 como intermedia y las fuentes 3 y 4 como regionales.

Fig. 2: Gráfico 3D del Análisis de Componentes Principales (ACP) que muestra los cuatro sitios seleccionados que representan los miembros terminales. Cada miembro terminal se clasifica dentro de una trayectoria de flujo específica.

Caracterización del flujo y la química del agua subterránea

La red de flujo de agua subterránea de pozos y norias (Fig. 1a) muestra que la zona de recarga se ubica en las regiones topográficamente más altas, desde donde el flujo se dirige hacia los lagos. Los valores del nivel freático de los manantiales (Fig. 1b) indican que la circulación del agua subterránea es superficial. El comportamiento del agua subterránea en el lago de Pátzcuaro varía según la configuración de los pozos (Fig. 1a), lo que indica que el agua subterránea se recarga a lo largo de todos los límites del sistema y fluye hacia el lago.

Las trayectorias de flujo identificadas en el diagrama de Piper (Fig. 3) muestran un predominio de componentes locales del agua subterránea en los tipos bicarbonato de magnesio y bicarbonato de sodio. El flujo intermedio se observa en la zona de mezcla y en el tipo bicarbonato de sodio, mientras que los flujos regionales se asocian con el tipo cloruro de sodio. Las muestras del lago de Pátzcuaro se distribuyen ampliamente dentro de la zona de flujo local, mientras que la muestra del lago de Cuitzeo se ubica dentro de la zona de flujo regional.

Fig. 3: Diagrama de Piper de las trayectorias de flujo y lagos en el SIRAS Cuitzeo.

El diagrama dual isotópico basado en la Línea Meteorica de Agua Global (LMAG) (Fig. 4) muestra un claro origen meteórico para todos los grupos de flujo de agua subterránea. No obstante, se observa una evolución hacia valores isotópicos enriquecidos en ambos lagos.

El diagrama de Mifflin (Fig. 5) presenta mezclas entre flujos locales e intermedios.

Patrones de mezcla y trayectorias de flujo

Los cálculos del AMME permitieron estimar las contribuciones relativas de las trayectorias de flujo predominantes en el SIRAS Cuitzeo. La recarga local constituye el principal componente final (84%), seguida por la recarga intermedia (12%) y las trayectorias de flujo regionales (1 y 2%).

El modelo conceptual 3D (Fig. 6) representa las trayectorias de flujo dentro de los sistemas de agua subterránea y superficial. Las trayectorias de flujo locales se concentran principalmente en las zonas de mayor altitud asociadas a los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo. Las trayectorias de flujo intermedias se distribuyen en regiones de altitud media, particularmente en el área de Morelia y el lago de Cuitzeo, mientras que las trayectorias de flujo regionales se localizan predominantemente a lo largo de las zonas de falla en las partes bajas del semigraben.

Discusión

Delimitación de las trayectorias de flujo

El Grupo 1 corresponde a la trayectoria de flujo local, caracterizada por bajas concentraciones de iones y elementos conservativos, asociada con agua carbonatada con magnesio (Fig. 3), típica de las zonas de recarga. El Grupo 2 representa la trayec-

toria de flujo intermedia, mostrando una transición evolutiva desde la trayectoria de flujo local, mientras que los Grupos 3 y 4 son los más evolucionados, presentando una composición de tipo cloruro indicativa de trayectorias de flujo regionales.

La evolución hidrogeoquímica desde trayectorias de flujo local a intermedia y finalmente a regional, con cierta superposición en la zona de mezcla (Fig. 3), presenta la misma tendencia observada en aguas menos evolucionadas en el extremo inferior y más evolucionadas en el extremo superior del diagrama de Mifflin (Fig. 5).

En el centro de México, la extracción de agua subterránea se ha vinculado a la actividad de fallas (Aguirre-Díaz et al., 2000; Lermo-Samaniego et al., 1996). El lago de Pátzcuaro, al carecer de fallas mayores, difiere del lago de Cuitzeo, el cual se encuentra dentro de una estructura de semigrabens (Bourgeois et al., 1988). Las fallas presentes en la línea de costa del lago de Cuitzeo representan una característica estructural clave para la delimitación de los componentes del flujo. Las trayectorias de flujo regionales se concentran en zonas de falla a lo largo de la costa del lago de Cuitzeo, con temperaturas elevadas que reflejan circulación profunda. Por otro lado, los flujos locales se vinculan a áreas de recarga localizadas a mayor altitud.

Fig. 4: Gráfica de isótopos estables ($\delta^{18}\text{O}$ vs. $\delta^2\text{H}$) que ilustra la evolución del flujo de agua subterránea, los procesos de enriquecimiento y su relación con la Línea Global de Agua Meteorica (LGAM) de Craig (1961).

La trayectoria del flujo intermedio se localiza dentro del área de la falla al sur del lago de Cuitzeo, lo que sugiere una circulación intermedia asociada a estructuras tectónicas, que no alcanza grandes profundidades, como lo indica la ausencia de temperaturas elevadas.

Se han identificado seis fallas principales (Gómez-Vasconcelos et al., 2021) que influyen en el flujo de agua subterránea (Fig. 1). Los flujos locales predominan en Coíntzio (falla 4), los flujos intermedios se concentran en La Paloma, La Colina, Central Camionera y Tarímbaro (fallas 1, 2, 3 y 5), mientras que Zinapécuaro (falla 6) alberga los flujos regionales más evolucionados. La longitud y el ancho de estas fallas proporcionan superficies significativas que facilitan el movimiento del agua subterránea, en concordancia con observaciones realizadas en sistemas estructurales similares (Garduño-Monroy et al., 1999, 2001).

La distribución limitada de componentes regionales se atribuye al muestreo reducido en sitios termales. No obstante, los sitios analizados, que actualmente funcionan como balnearios, reflejan adecuadamente el comportamiento térmico regional, lo que permite extrapolar los resultados hacia zonas cercanas con condiciones hidrogeológicas similares.

Relación hidrogeoquímica, isotópica y el flujo subterráneo

De acuerdo con la dirección de flujo de los manantiales (Fig. 1b), estos descargan de forma local en los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo. En contraste, el flujo en los pozos atraviesa los lagos, lo que indica una alteración del régimen natural causada por la extracción de agua subterránea. En el lago de Pátzcuaro, la descarga ocurre de sureste a noroeste, mientras que en el lago de Cuitzeo se presenta de norte a sur, aunque los manantiales descargan a lo largo de todas las orillas. La intensa extracción de agua subterránea y la disminución del nivel de los lagos (Medina-Orozco et al., 2019; SMAM, 2025) afectan la relación de recarga entre los lagos y los acuíferos.

En el noreste de México se ha reportado que fallas y fracturas contribuyen a la mezcla de aguas recientes con aguas de mayor tiempo de residencia (Ventura-Houle et al., 2021). De manera similar, en el centro de México, en el estado de Querétaro (Hernández-Pérez et al., 2022) y en el estado de Guanajuato,

se ha documentado la mezcla de aguas de flujo local con flujo intermedio asociada a fallas (Ibarra-Olivares et al., 2023).

Fig. 5: Diagrama de Miffin ($\text{Na}^+ + \text{K}^+$ vs. $\text{Cl}^- + \text{SO}_4^{2-}$) que ilustra las trayectorias de flujo de las aguas subterráneas y sus características hidroquímicas. Se incluyeron las muestras de los lagos para su comparación.

Respecto a la composición isotópica, las componentes locales e intermedias se alinean en su mayoría con la Línea Global de Agua Meteorica (LGAM), con algunos puntos que muestran efectos de evaporación. Dada la naturaleza agrícola de la zona, se infiere que el riego de retorno al suelo podría explicar este enriquecimiento isotópico. Las componentes regionales también se alinean con la LGAM, evidenciando su origen meteorico, aunque un sitio presenta evaporación, posiblemente influenciado por flujos geotérmicos, como lo reporta Pérez-Martínez et al. (2025) en la zona de Araró. Por lo tanto, se requieren estudios adicionales para comprender mejor estas interacciones.

Diversos estudios realizados en sistemas de flujo de aguas subterráneas alojados en rocas volcánicas indican que los principales procesos que controlan la hidrogeoquímica incluyen la meteorización de minerales de silicato, la liberación de componentes minerales a la solución, el intercambio iónico y la mezcla de componentes de flujo (Gastmans et al., 2016; Hernández-Antonio et al., 2015; Olea-Olea et al., 2020). Los resultados de esta investigación confirman que el SIRAS es un componente integral en la dinámica hidrológica de los lagos.

Conclusiones

Los principales hallazgos de esta investigación indican que la trayectoria de flujo local se caracteriza por aguas con predominio de HCO_3^- , mientras que la trayectoria de flujo intermedio presenta aguas bicarbonatadas y sódicas dentro de la zona de mezcla. La trayectoria de flujo regional 1 presenta los valores más elevados de temperatura (98 °C), sulfato y Sr^{2+} , mientras que la trayectoria de flujo regional 2 se distingue por altas temperaturas (75 °C) y las mayores concentraciones de Cl^- y Li^+ . Estos resultados sugieren que la trayectoria de flujo regional 1 desciende a mayor profundidad, influenciada por fallas y estructuras de semigrabens, lo que provoca calentamiento y enriquecimiento en sulfatos y Sr^{2+} . De forma similar, la trayectoria de

flujo regional 2 también alcanza mayores profundidades debido a la influencia estructural, generando calentamiento y enriquecimiento en cloruros y Li^+ . Las diferencias entre estas trayectorias resaltan la necesidad de estudios más detallados que permitan comprender la posible influencia de fuentes magmáticas en la zona de estudio.

Esta investigación logró delinear con éxito las trayectorias de flujo influenciadas por procesos de mezcla mediante la integración de métodos como el ACP, el AMME, el mapeo de niveles freáticos y el análisis de características estructurales en sistemas de flujo de agua subterránea que descargan en lagos perennes. Los resultados aportan una mejor comprensión de la dinámica entre el agua subterránea y los lagos, particularmente en relación con pozos y manantiales. El uso combinado de datos hidrogeoquímicos e isotópicos potencia la aplicación de estas

metodologías.

La extracción intensiva de componentes regionales profundos o más estables puede modificar su contribución al sistema hídrico subterráneo general, lo que podría derivar en cambios a largo plazo en la disponibilidad y calidad del agua subterránea. Al enfatizar los impactos antropogénicos y la necesidad de un uso sostenible del agua, este estudio contribuye al debate global sobre el equilibrio entre sostenibilidad ambiental y desarrollo económico. La metodología propuesta es adaptable a entornos similares en todo el mundo, especialmente en terrenos volcánicos o fracturados, donde las interacciones entre aguas subterráneas y superficiales son fundamentales para la preservación de los ecosistemas.

Fig. 6: Modelo conceptual en 3D de las trayectorias de flujo y la relación de los lagos.

Agradecimientos

Esta investigación se desarrolló con el apoyo de la DGAPA-UNAM mediante el proyecto PAPIIT (No. IA101924 a SOO), “Aplicación de un enfoque multifactorial para comprender los procesos hidrogeológicos ambientales en el agua subterránea y los cuerpos con los que tiene conectividad hidrológica: caso de estudio sistema de flujo Cuitzeo”. Los autores agradecen los análisis químicos realizados por el Laboratorio de Cromatografía y

el Laboratorio de Espectroscopía Atómica de LANGEM en el Instituto de Geología de la UNAM.

Se agradece a Zaida Martínez Casas del Instituto de Geología, UNAM, por el apoyo en la visualización de datos. RSM agradece la asistencia brindada por el Programa STARs del Sistema de la Universidad de Texas (No. AR911486) y el apoyo financiero de la Oficina del Rector de la Universidad de Texas-Arlington (No. 314075 a RSM).

Referencias

- Aguirre-Díaz, G. I., Zúñiga Dávila-Madrid, R., Pacheco-Alvarado, F. I., Guzmán-Speziale, M., & Nieto-Obregón, L. (2000). El graben de Querétaro, México: Observaciones de fallamiento activo. *Geos, Unión Geofísica Mexicana*, 20(1), 2–7.
- Appelo, C. A. J., & Postma, D. (2005). *Geochemistry, Groundwater and Pollution* (2nd ed.). A. A. Balkema.
- Bourgeois, J., Bernard, V., Auboin, J., et al. (1988). Fragmentation en cours du bord Ouest du continent Nord-Américain: Les frontières sous-marines du Block Jalisco (Mexique). *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*.
- Carrera, J., Vázquez-Suñé, E., Castillo, O., & Sánchez-Vila, X. (2004). A methodology to compute mixing ratios with uncertain end-members. *Water Resources Research*, 40(12), 1–11. <https://doi.org/10.1029/2003WR002263>

- Chebotarev, I. I. (1955). Metamorphism of natural waters in the crust of weathering—III. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 8(4), 198–212. [https://doi.org/10.1016/0016-7037\(55\)90053-3](https://doi.org/10.1016/0016-7037(55)90053-3)
- Christophersen, N., & Hooper, R. P. (1992). Multivariate analysis of stream water chemical data: The use of principal components analysis for the end-member mixing problem. *Water Resources Research*, 28(1), 99–107. <https://doi.org/10.1029/91WR02518>
- CONAGUA. (2018). *Atlas del Agua en México 2018*.
- Cortés-Calderón, E. A., Ellis, B. S., Magna, T., et al. (2024). Lithium systematics in the Krafla volcanic system. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 179(4), 37. <https://doi.org/10.1007/s00410-024-02119-y>
- Craig, H. (1961). Isotopic variations in meteoric waters. *Science*, 133, 1702–1703. <https://doi.org/10.1126/science.133.3465.1702>
- Cressie, N. (1993). *Statistics for Spatial Data*. John Wiley & Sons.
- Deacon, J. E., Williams, A. E., Williams, C. D., & Williams, J. E. (2007). Fueling population growth in Las Vegas. *BioScience*, 57(8), 688–698. <https://doi.org/10.1641/B570809>
- Escolero, O. (2018). *Sistemas regionales de flujo de agua subterránea en México*. IMTA.
- Figuroa-Miranda, S., Hernández-Madrigal, V. M., et al. (2020). Evolution assessment of subsidence in Central Mexico. *Engineering Geology*, 279, 105860. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2020.105860>
- García, E. (1973). *Modificaciones al sistema de clasificación climática de Köppen para adaptarlo a las condiciones de la República Mexicana*. Instituto de Geografía, UNAM.
- Garduño-Monroy, V. H., Rodríguez-Torres, G. M., Israde-Alcántara, I., Arreygue, E., Canuti, P., & Chiesa, S. (1999). Efectos del clima (El Niño) en los fenómenos de fluencia de las fallas geológicas de la ciudad de Morelia. *Geos, Unión Geofísica Mexicana*, 9(2), 84–93.
- Garduño-Monroy, V. H., Arreygue-Rocha, E., Israde-Alcántara, I., & Rodríguez-Torres, G. M. (2001). Efectos de las fallas asociadas a sobreexplotación de acuíferos y la presencia de fallas potencialmente sísmicas en Morelia, Michoacán, México. *Revista Mexicana de Ciencias Geológicas*, 18(1), 37–54.
- Gastmans, D., Hutcheon, I., Menegário, A. A., Chang, H. K. (2016). Geochemical evolution of groundwater in a basaltic aquifer based on chemical and stable isotopic data. *Journal of Hydrology*, 535, 598–611. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.02.016>
- Gómez-Vasconcelos, M. G., Avellán, D. R., Soria-Caballero, D., et al. (2021). Geomorphic characterization of faults as earthquake sources in the Cuitzeo Lake basin, central Mexico. *Journal of South American Earth Sciences*, 109, 103196. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2021.103196>
- Servicio Geológico Mexicano (SGM). (1998). *Carta Geológico-Minera Morelia E14-1*.
- Servicio Geológico Mexicano (SGM). (2002). *Carta Geológico-Minera Acámbaro, Guanajuato-Michoacán F14-C84*.
- Gómez-Vasconcelos, M. G., Macías, J. L., Avellán, D. R., et al. (2020). The control of preexisting faults on the distribution, morphology, and volume of monogenetic volcanism in the Michoacán-Guanajuato Volcanic Field. *GSA Bulletin*, 132(11–12), 2455–2474. <https://doi.org/10.1130/B35397.1>
- Gómez-Vasconcelos, M. G., Garduño-Monroy, V. H., Macías, J. L., Layer, P. W., & Benowitz, J. A. (2015). The Sierra de Mil Cumbres, Michoacán, Mexico: Transitional volcanism between the Sierra Madre Occidental and the Trans-Mexican Volcanic Belt. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 301, 128–147. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2015.05.005>
- Green, A. J., Guardiola-Albert, C., Bravo-Utrera, M. á., Bustamante, J., Camacho, A., Camacho, C., Contreras-Arribas, E., Espinar, J. L., Gil-Gil, T., Gómez-Mestre, I., Heredia-Díaz, J., Kohfahl, C., Negro, J. J., Olías, M., Revilla, E., Rodríguez-González, P. M., Rodríguez-Rodríguez, M., Ruíz-Bermudo, F., Santamaría, L., et al. (2024). Groundwater abstraction has caused extensive ecological damage to the Doñana World Heritage Site, Spain. *Wetlands*, 44(2), 20. <https://doi.org/10.1007/s13157-023-01769-1>
- Hayashi, M., & Rosenberry, D. O. (2002). Effects of groundwater exchange on the hydrology and ecology of surface water. *Groundwater*, 40(3), 309–316. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6584.2002.tb02659.x>
- Hernández-Antonio, A., Mählknecht, J., Tamez-Meléndez, C., Ramos-Leal, J., Ramírez-Orozco, A., Parra, R., Ornelas-Soto, N., & Eastoe, C. J. (2015). Groundwater flow processes and mixing in active volcanic systems: The case of Guadalajara (Mexico). *Hydrology and Earth System Sciences*, 19(9), 3937–3950. <https://doi.org/10.5194/hess-19-3937-2015>
- Hernández-Pérez, E., Levresse, G., Carrera-Hernandez, J., Inguaggiato, C., Vega-González, M., Corbo-Camargo, F., Carreón-Freyre, D. C., Billarent-Cedillo, A., Contreras, F. J. S., & Hernández, C. P. R. (2022). Geochemical and isotopic multi-tracing ($\delta^{18}\text{O}$, $\delta^2\text{H}$, $\delta^{13}\text{C}$, $\Delta^{14}\text{C}$) of groundwater flow dynamics and mixing patterns in the volcanoclastic aquifer of the semiarid San Juan del Río Basin, central Mexico. *Hydrogeology Journal*, 30(7), 2073–2095. <https://doi.org/10.1007/s10040-022-02536-y>

- Hernández-Pérez, E., Levresse, G., Carrera-Hernandez, J., Vergnaud, V., & Carreón-Freyre, D. C. (2023). Identification of recharge processes and mixing patterns using CFCs and isotopic multi-tracing ($\delta^{18}\text{O}$, $\delta^2\text{H}$) in a stratified volcanoclastic aquifer. *Applied Geochemistry*, *159*, 105834. <https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2023.105834>
- Ibarra-Olivares, G., Miranda-Avilés, R., Ramos-Leal, J. A., Morán-Ramírez, J., Puy-Alquiza, M. J., Li, Y., Ángeles-Moreno, E., & Kshirsagar, P. (2023). Hydrogeochemical characterization of groundwater at the boundaries of three aquifers in central Mexico. *Water*, *15*(22), 3948. <https://doi.org/10.3390/w15223948>
- Jolliffe, I. T. (1986). *Principal Component Analysis*. Springer.
- Lermo-Samaniego, J., Nieto-Obregón, J., & Zermeño, M. (1996). Faults and fractures in the valley of Aguascalientes: Preliminary microzonification. *Proceedings of the World Conference on Earthquake Engineering*, II, Elsevier, Paper No. 1651.
- Lewandowski, J., Meinikmann, K., Nützmann, G., & Rosenberry, D. O. (2015). Groundwater the disregarded component in lake water and nutrient budgets. Part 2: Effects of groundwater on nutrients. *Hydrological Processes*, *29*(13), 2922–2955. <https://doi.org/10.1002/hyp.10384>
- Makarenko, F. A. (1948). On base flow. *Trudy Laboratorii Gidrogeologicheskikh Problem Akademii Nauk SSSR*, *1*, 51–71.
- Medina-Orozco, L. E., García-Calderón, N. E., García Oliva, F., & Ikkonen, E. E. (2019). Análisis histórico de la pérdida de humedales del Lago de Pátzcuaro, Michoacán, México. *Biocencia*, *21*(2), 83–90. <https://doi.org/10.18633/biocencia.v21i2.933>
- Möller, P., Rosenthal, E., Inbar, N., & Magri, F. (2016). Hydrochemical considerations for identifying water from basaltic aquifers: The Israeli experience. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, *5*, 33–47. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2015.11.016>
- Nevill, J. C., Hancock, P. J., Murray, B. R., Ponder, W. F., Humphreys, W. F., Phillips, M. L., & Groom, P. K. (2010). Groundwater-dependent ecosystems and the dangers of groundwater overdraft: A review and an Australian perspective. *Pacific Conservation Biology*, *16*(3), 187. <https://doi.org/10.1071/PC100187>
- Norvatov, A. M., & Popov, O. V. (1961). Laws of the formation of minimum stream flow. *International Association of Scientific Hydrology Bulletin*, *6*(1), 20–28. <https://doi.org/10.1080/02626666109493201>
- Olea-Olea, S., Escolero, O., Mählknecht, J., Ortega, L., Taran, Y., Moran-Zenteno, D. J., Zamora-Martínez, O., & Tadeo-León, J. (2020). Water–rock interaction and mixing processes of a complex urban groundwater flow system subject to intensive exploitation: The case of Mexico City. *Journal of South American Earth Sciences*, *103*, 102719. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2020.102719>
- Pasquarè, G., Ferrari, L., Garduño-Monroy, V. H., Tibaldi, A., & Vezzoli, L. (1991). Geologic map of the central sector of the Mexican Volcanic Belt, states of Guanajuato and Michoacán. *Geological Society of America Map and Chart Series*, MCH072.
- Pelizardi, F., Bea, S. A., Carrera, J., & Vives, L. (2017). Identifying geochemical processes using end-member mixing analysis to decouple chemical components for mixing ratio calculations. *Journal of Hydrology*, *550*, 144–156. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.04.010>
- Pérez-Martínez, I., Villanueva-Estrada, R. E., Inguaggiato, C., Hernández-Hernández, M. A., & Sosa-Ceballos, G. (2025). Origin of fluids in the Araró-Simirao geothermal system, central Mexico. *Journal of Geochemical Exploration*, *269*, 107637. <https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2024.107637>
- Piper, A. M. (1944). A graphic procedure in the geochemical interpretation of water analyses. *Transactions of the American Geophysical Union*, *25*, 914–924.
- Bradbury, J. P. (2000). Limnologic history of Lago de Pátzcuaro, Michoacán, Mexico, for the past 48,000 years: Impacts of climate and man. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, *163*(1–2), 69–95. [https://doi.org/10.1016/S0031-0182\(00\)00146-2](https://doi.org/10.1016/S0031-0182(00)00146-2)
- Pola, A., Martínez-Martínez, J., Macías, J. L., Fusi, N., Crosta, G., Garduño-Monroy, V. H., & Núñez-Hurtado, J. A. (2016). Geomechanical characterization of the Miocene Cuitzeo ignimbrites, Michoacán, central Mexico. *Engineering Geology*, *214*, 79–93. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2016.10.003>
- Ramírez-Urbe, I., Siebe, C., Salinas, S., Guilbaud, M.-N., Layer, P., & Benowitz, J. (2019). ^{14}C and $^{40}\text{Ar}/^{39}\text{Ar}$ radiometric dating and geologic setting of young lavas of Rancho Seco and Mazcuta volcanoes at the margins of the Pátzcuaro and Zacapu lake basins (central Michoacán, Mexico). *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, *388*, 106674. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2019.106674>
- Rosas-Elguera, J., Ferrari, L., Martínez, M. L., & Urrutia-Fucugauchi, J. (1997). Stratigraphy and tectonics of the Guadalajara region and triple-junction area, western Mexico. *International Geology Review*, *39*(2), 125–140. <https://doi.org/10.1080/00206819709465263>
- Rudolph, D. L., Sultan, R., Garfias, J., & McLaren, R. G. (2006). Significance of enhanced infiltration due to groundwater extraction on the disappearance of a headwater lagoon system: Toluca Basin, Mexico. *Hydrogeology Journal*, *14*(1–2), 115–130. <https://doi.org/10.1007/s10040-005-0463-4>

- Sánchez-Núñez, J. M., Serna, J. V., Flores, M. E. S., Treviño, A. R., Balcázar-Vázquez, A., Quintero-Rodríguez, R., Vázquez, A. R. T. A. B., & Rodríguez, R. Q. (2008). Criterios ambientales y geológicos básicos para la propuesta de un relleno sanitario en Zinapécuaro, Michoacán, México. *Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana*, 61(3), 305–324.
- SMAM. (2025). Gobiernos atienden problemática del lago de Pátzcuaro. Gobierno de Michoacán. <https://medioambiente.michoacan.gob.mx/noticias/gobiernos-atienden-problematika-del-lago-de-patzcuaro/>
- USGS. (2010). Chemical tracer methods. In *Estimating Groundwater Recharge* (pp. 136–165). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511780745.008>
- Ventura-Houle, R., Guevara-Mansilla, O., Requena-Lara, G., Andrade-Limas, E., & López-Altarrriba, E. (2021). Hydrochemistry, δD and $\delta^{18}O$ to explain the distribution of water quality in a karst setting in the semi-arid region of northeast Mexico. *Environmental Earth Sciences*, 80(1), 6. <https://doi.org/10.1007/s12665-020-09310-x>
- Zektser, S., Loaiciga, H. A., & Wolf, J. T. (2005). Environmental impacts of groundwater overdraft: Selected case studies in the southwestern United States. *Environmental Geology*, 47(3), 396–404. <https://doi.org/10.1007/s00254-004-1164-3>
- Delineation of ground-water flow systems in Nevada. Martin Mifflin (1968). Testimony of M. D. Martin. Mifflin. <https://www.nrc.gov/docs/ML0330/ML033030350.pdf>

Diseño experimental aplicado a la calibración de cámaras de acumulación para medir el flujo de CO₂ en suelos geotérmicos

Pérez-Zárate D.^{1,*}, Valle-Gervacio Z.², Vera-Garzón L.², Santoyo E.¹, Wong-Loya J.A.¹, García-Mandujano E.O.¹

¹Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México, Priv. Xochicalco s/n, Temixco 62580, Morelos, México

²Instituto Tecnológico de Zacatepec, Calzada Tecnológico No. 27, C.P. 62780, Zacatepec de Hidalgo, Morelos, México

*dapez@ier.unam.mx

Resumen: La técnica de la cámara de acumulación (CDA) es ampliamente usada durante la etapa de exploración geoquímica de los sistemas geotérmicos gracias a su bajo costo, consumo de energía y fácil transporte. La CDA permite medir los flujos de gases, como CO₂, H₂S y CH₄ en diferentes ecosistemas, incluyendo ambientes volcánicos. Sin embargo, la evaluación de la precisión y exactitud asociada con el proceso de medición es rara vez reportada en estudios de exploración. Esta información es necesaria para el mejor control geoquimiométrico en las mediciones del flujo de gas y proporcionar los intervalos de confianza sobre los valores de flujo medidos en campo usando curvas de calibración. Con lo anterior, se pueden comparar los datos con diferentes modelos de regresión para obtener la mejor interpretación de los resultados. En este estudio, se desarrolló y construyó un sistema experimental para cuantificar la incertidumbre asociada a las mediciones de flujo de CO₂ usando la CDA del Laboratorio de Exploración Geotérmica del IER-UNAM. El sistema experimental está conformado principalmente por el equipo CDA, el cual tiene un sensor infrarrojo para la medición de CO₂ con un rango de 0 a 20,000 ppm. La simulación del flujo de CO₂ se llevó a cabo con estándares certificados de alta pureza conectados a un controlador de masa calibrado, el cual regula el flujo de la muestra hacia la CDA. Las curvas de calibración fueron elaboradas para medir flujos bajos comúnmente observados en sistemas geotérmicos activos. Los modelos de regresión aplicados a las curvas de calibración para evaluar la exactitud y precisión de los datos obtenidos fueron la regresión lineal ordinaria (RLO) y la regresión lineal ponderada (RLP). Los primeros resultados sugieren que la RLP mejora la detección y cuantificación de flujos bajos. Este estudio busca establecer curvas de calibración y protocolos de calidad que aseguren la confiabilidad de las mediciones en campo y la interpretación de los resultados.

Palabras clave: *energía geotérmica, geoquimiometría, flujo de gases en suelo, desgasificación en frío, protocolo de calibración.*

Abstract: The accumulation chamber technique is commonly used during the geochemical exploration phase in geothermal systems because of its low cost, minimal energy consumption, and ease of transport. This method allows for the measurement of CO₂, H₂S, and CH₄ gas flows across various ecosystems, including volcanic environments. However, studies exploring the precision and accuracy of the measurement system are rarely reported. This information is essential for improving geochemical control over gas flow measurements and for providing confidence intervals for the flow values collected in the field using calibration curves. With this data, results from different measurement equipment and regression models can be compared to achieve a more accurate interpretation. In our study, we developed an experimental system to quantify the uncertainty associated with CO₂ flux measurements utilizing the accumulation chamber at the Geothermal Exploration Laboratory of the IER-UNAM. The experimental setup primarily consists of an accumulation chamber equipped with an infrared sensor that measures CO₂ in the range of 0 to 20,000 ppm, with error margins between 5 % and 10 %, depending on the flow value. The equipment is controlled via a personal digital assistant (PDA) using FluxManager software. CO₂ flow simulation was conducted using certified high-purity standards linked to a mass flow controller, which regulates the sample flow into the accumulation chamber. Various tests and calibration curves were designed to evaluate low CO₂ fluxes, employing ordinary and weighted linear regressions. Initial results indicate that the weighted linear regression model demonstrates the best detection limits. This study seeks to establish calibration curves and quality protocols that ensure the reliability of field measurements and the interpretation of results.

Keywords: *geothermal energy, geochemometrics, cold degassing, soil gas emissions, calibration protocol.*

Introducción

Los altos flujos de CO₂ en suelo pueden indicar la presencia de anomalías geotérmicas, ya que el CO₂ es uno de los principales gases liberados por la actividad volcánica y tectónica, incluso cuando no hay manifestaciones geotérmicas visibles en la superficie. El estudio del flujo difuso de gases en suelo es una metodología geoquímica confiable, recomendada tanto para identificar anomalías geotérmicas en sistemas geotérmicos de

gran altitud como para estudiar sistemas volcánicos en diferentes entornos geológicos (Hanson et al., 2014; Rodríguez et al., 2015; Inguaggiato et al., 2018; Taussi et al., 2019; Jácome-Paz et al., 2022; Pérez-Zárate et al., 2024). Además, algunas investigaciones proponen el método de la cámara de acumulación (CDA) para cuantificar los flujos de CO₂ del suelo (Chiodini et al., 1998; Lewicki et al., 2005).

De igual manera, se han desarrollado instrumentos de medición

permanente del flujo de CO₂ en suelo para obtener series temporales largas en diferentes entornos volcánicos. Los resultados obtenidos destacan la influencia de las variables ambientales en las variaciones del flujo de gas (Oliveira et al., 2018; Camarda et al., 2019; Viveiros et al., 2020; Jentsch et al., 2021; Lewicki, 2021; Tarchini et al., 2022). Dichos métodos pueden detectar anomalías del flujo de CO₂ asociadas con la actividad térmica, las estructuras geológicas y los mecanismos de transporte.

La variabilidad espacial y estacional natural de los flujos de gas del suelo también se utiliza para estimar la contribución de CO₂ de fuentes geotérmicas al ciclo global del carbono (Vargas et al., 2013). Las altas tasas de flujo de CO₂ pueden indicar sistemas hidrotermales activos en áreas geotérmicas. La medición de los flujos de gas del suelo podría utilizarse tanto para identificar la ubicación de fallas, fracturas o zonas permeables, como para monitorear los cambios en la concentración durante la actividad del subsuelo a lo largo del tiempo. Estas mediciones también se proponen como una herramienta de prospección crucial para el estudio de los sistemas geotérmicos de gran tamaño (Santoyo et al., 2019), ya que proporcionan información valiosa para la gestión de los recursos geotérmicos y la identificación de posibles riesgos.

A pesar del uso generalizado del método, rara vez se informa sobre la exactitud y precisión de las mediciones de flujo asociadas con los instrumentos, independientemente de la interacción con el suelo (Baneschi et al., 2023). Sin embargo, esta información es necesaria para establecer controles de calidad estandarizados, realizar comparaciones estadísticas entre modelos y datos, y proporcionar intervalos de confianza sobre las emanaciones de carbono, especialmente de sistemas geotérmicos antes de su explotación.

Motivados por esta necesidad, en este estudio se evaluó la incertidumbre de las mediciones de flujo de CO₂ utilizando la técnica CDA, con especial atención al caso de flujos de gas bajos, como los que se reportan en los sistemas geotérmicos activos. Para ello, se realizaron pruebas de calibración, las cuales se diseñaron para: (i) evaluar la variabilidad de las estimaciones del flujo asociadas con la elección de los límites de detección y cuantificación y (ii) seleccionar el mejor modelo de estimación de flujo entre la regresión lineal ordinaria (RLO) y la regresión lineal ponderada (RLP).

área de trabajo, métodos analíticos y materiales

La metodología utilizada incluyó las siguientes actividades: (i) la adaptación de la cámara de acumulación West System[®] (CDA) para su uso en condiciones de laboratorio, con el fin de evaluar su funcionamiento de manera controlada y reproducible; (ii) revisión detallada de manuales técnicos vinculados con la operación y el mantenimiento de la CDA; (iii) revisión de protocolos de calibración pertinentes, orientadas a optimizar la precisión de las mediciones y garantizar un desempeño confiable para simular condiciones de sistemas geotérmicos; (iv) desarrollar un modelo digital detallado usando el programa AutoCAD[®] para determinar las dimensiones del sistema experimental y los componentes integrados; (v) construcción del sistema experimental; (vi) pruebas preliminares; (vii) elaboración de las curvas de calibración y (viii) evaluación con los modelos de ajuste RLO y RLP.

Cámara de acumulación (CDA)

El método CDA ha sido utilizado ampliamente en la agricultura y ecología para medir emisiones de gases como CO₂, N₂O y CH₄. Sin embargo, su uso se ha adaptado al monitoreo de actividad volcánica y en zonas geotérmicas midiendo flujos de CO₂,

H₂S y CH₄. La ventaja que presenta la cámara de acumulación, respecto a otros métodos, se debe a la simplicidad y rapidez de sus mediciones (~60 segundos), lo que permite realizar el cálculo del flujo en un día si el terreno es accesible (Camarda et al., 2019; Chiodini et al., 1998; Fridriksson et al., 2016) Chiodini et al., 1998; Fridriksson, 2009).

Este método se basa en el proceso de difusión de los gases, donde se plantea que el suelo tiene una mayor concentración de gas que la atmósfera, rigiéndose por la ley de Fick. Su funcionamiento consiste en la medición del aumento de la concentración de gas (CO₂) dentro de una cámara de fondo abierto y de volumen conocido, colocada sobre la superficie del suelo. El gas que se filtra y se acumula dentro de la cámara y, a través de una bomba de vacío, pasa hacia un espectrómetro infrarrojo (IRGA) y luego se reintroduce a la cámara (Jácome-Paz and Delgado, 2022). Funciona como un medidor en el camino del flujo de gas que permite cuantificarlo sin causar perturbaciones, permitiendo que se disperse hacia la atmósfera permaneciendo homogéneo, isobárico e isotérmico. Esta herramienta brinda la capacidad de detectar rutas preferenciales del flujo de gas y verificar la actividad de fallas geológicas durante la exploración de sistemas geotérmicos (Bolós et al., 2022; Pérez-Zárate et al., 2024).

En la Figura 1 se muestra la configuración de la cámara de acumulación portátil WestSystems[®] utilizada en este estudio. Este equipo está conformado por: (i) una cámara circular invertida de volumen conocido; (ii) un convertidor analógico-digital; (iii) tubería de plástico y una bomba de vacío que permite circular el gas desde la cámara hacia los sensores; (iv) una computadora portátil (PDA); y (v) un espectrofotómetro infrarrojo de doble vía LI-820 para medir la concentración de CO₂, con un rango de medición de 0 a 20 000 ppm y un error entre 5–10 %, dependiendo del valor del flujo.

Fig. 1: Componentes de la cámara de acumulación West Systems Portable LI-8210.

Diseño experimental

El diseño del sistema experimental fue elaborado utilizando el programa AutoCAD[®] (Figura 2). En el diseño se especificaron con exactitud las dimensiones, así como los componentes necesarios para su construcción. El diseño también incluyó la disposición espacial de los componentes y el esquema de conexiones de tuberías y racores, con el objetivo de asegurar la operatividad del prototipo. Asimismo, se incorporaron están-

dares pequeños de CO₂ y N₂, así como un controlador de masa Alicat® para el sistema de inyección de gas en la cámara de acumulación. El diseño del sistema experimental fue realizado de tal manera que fuera de fácil operación y transporte, ya que también será utilizado en el desarrollo de prácticas de laboratorio en la licenciatura y el posgrado en Ingeniería en Energías Renovables del IER-UNAM

Fig. 2: Prototipo del sistema experimental. A: equipo West Systems portátil LI-8210; B: cámara de acumulación tipo A; C: estándar de gas CO₂; D: controlador de flujo de masa Alicat®.

Construcción del sistema experimental

Una vez terminado el prototipo en AutoCAD® y seleccionados los materiales correspondientes, el sistema experimental fue construido en el taller del Instituto de Energías Renovables (Figura 3). El sistema está compuesto por el equipo West Systems con la cámara de acumulación tipo A, dos estándares de gases de alta pureza (CO₂ y N₂) conectados a un controlador de flujo, el cual permite simular el flujo de gas. El controlador de flujo fue calibrado por el proveedor para operar en un rango de 0.05 a 2000 ccm (cm³/min). La tubería proveniente del controlador de flujo está conectada a un racor instalado en la mesa de trabajo, el cual permite la simulación del flujo de gas en suelo. Una vez instalado el sistema en el laboratorio, se llevaron a cabo pruebas de operación inicial con el fin de verificar la ausencia de fugas, así como la conectividad y el correcto funcionamiento del controlador de masa y de las válvulas instaladas. Estas pruebas permitieron detectar posibles escapes y validar la integración de los componentes. Posteriormente, se simularon condiciones de emisión de gas mediante la liberación controlada de CO₂ desde los tanques, lo que permitió evaluar el desempeño del sistema bajo condiciones operativas representativas. Esta etapa fue clave para validar la respuesta de los dispositivos

de medición y control ante variaciones en el flujo de gas medido.

Fig. 3: Sistema experimental instalado en el LABEG del IER-UNAM. A: equipo West Systems portátil LI-8210; B: PDA; C: cámara de acumulación tipo A; D: estándares de gases CO₂ y N₂; E: controlador de flujo de masa Alicat®.

Protocolo de calibración

Las curvas de calibración fueron elaboradas utilizando flujos bajos de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 y 0.7 cm³/min (ccm), con el objetivo de evaluar la precisión del equipo. Una primera curva fue construida utilizando las unidades de ppm/s y una segunda utilizando unidades de mol/m² día, las cuales consideran el tamaño de la cámara de acumulación. Las curvas de calibración fueron generadas aplicando la teoría de regresión lineal a los conjuntos de datos ccm vs. ppm/s y ccm vs. mol/m² día. El programa *Weighted Linear Regression 2.0* (Sánchez-Upton and Santoyo, 2004) fue utilizado para calcular los parámetros de pendiente y ordenada al origen, junto con sus incertidumbres asociadas.

Los límites de detección (LOD) y de cuantificación (LOQ) fueron calculados mediante las siguientes ecuaciones:

$$\text{LOD} = \frac{3,3 S_{y/x}}{b} \quad (\text{Ec. 1})$$

$$\text{LOQ} = \frac{10 S_{y/x}}{b} \quad (\text{Ec. 2})$$

donde b es la pendiente de la curva de regresión y $S_{y/x}$ es el error estimado de la regresión lineal en la dirección del eje y . Los valores de $S_{y/x}$ para cada regresión fueron estimados mediante las siguientes expresiones (Miller and Miller, 2002):

$$S_{y/x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - 2}} \quad (\text{Ec. 3})$$

$$S_{y/x}^{(w)} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n w_i y_i^2 - n \bar{y}_w^2 - b_w^2 (\sum_{i=1}^n w_i x_i^2 - n \bar{x}_w^2)}{n - 2}} \quad (\text{Ec. 4})$$

donde y_i es el valor medido, \hat{y}_i es el valor estimado por la regresión, \bar{y}_w es el valor de y en el centroide ponderado, x_i es la concentración medida, \bar{x}_w es el valor de x en el centroide ponderado, n es el número de mediciones, w_i es el factor de ponderación asociado a cada punto (x_i, y_i) y b_w es la pendiente ponderada.

Resultados

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos de las calibraciones realizadas mediante regresión lineal ordinaria y regresión lineal

ponderada para ambas curvas de calibración, utilizando las relaciones ccm vs. ppm/s y ccm vs. mol/m² día. Los resultados presentan coeficientes de correlación lineal superiores a 0.98, lo

que indica una linealidad aceptable, con valores del coeficiente de determinación $R^2 > 0,967$. En general, los resultados obtenidos fueron similares para ambas curvas de calibración.

Tabla 1: Curvas de calibración obtenidas utilizando la regresión lineal ordinaria (RLO) y ponderada (RPL). Las condiciones de operación incluyen el uso de la cámara tipo A y un tiempo de medición de 60 s por triplicado.

Curva	RLO				RPL	
	Intercepto	Pendiente	Coef. de correlación	R^2	Intercepto	Pendiente
ppm/s	0,1151 ± 0,0570	1,5475 ± 0,1274	0,98348	0,96723	0,1117 ± 0,0593	1,5758 ± 0,1251
mol m ⁻² día ⁻¹	0,0332 ± 0,0160	0,4342 ± 0,0357	0,98354	0,96735	0,0473 ± 0,0139	0,4237 ± 0,0273

Por otra parte, la Tabla 2 muestra los resultados de los límites de detección y cuantificación. Los resultados indican que los límites de detección y cuantificación fueron optimizados con la regresión lineal ponderada en ambas curvas de calibración, lo que sugiere un amplio rango de análisis para las mediciones de flujo de CO₂ considerando flujos muy bajos y la cámara tipo A. La RLO asume que la varianza de los errores es constante (es decir, hay homocedasticidad) en todos los niveles de la variable independiente. Minimiza la suma de los cuadrados de los errores y todos los puntos de datos tienen la misma importancia en el ajuste del modelo. En la Figura 4 se muestra gráficamente la curva de calibración obtenida con el modelo RLO. Como se observa, los límites de confianza son menores en el centro

de la curva y aumentan en los extremos en ambas curvas de calibración.

Por otro lado, la RPL realiza el ajuste cuando las variaciones no son constantes y pueden variar entre mediciones, como se observa en la Figura 5. En vez de minimizar solo la suma de los cuadrados de los errores, el modelo RPL minimiza la suma de los cuadrados de los errores ponderados, lo que significa que algunos datos pueden tener mayor influencia en el modelo. La ventaja de la RPL en comparación con la RLO es que, al ponderar las mediciones, es menos susceptible a la influencia de valores atípicos y mejora el límite de detección y cuantificación (Tabla 2).

Fig. 4: Curvas de calibración obtenidas con el modelo RLO. A: Unidades ppm/s; B: mol/m² día. Las líneas punteadas indican los límites de confianza.

Tabla 2: Límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) obtenidos a partir de las curvas de calibración mediante regresión lineal ordinaria (RLO) y ponderada (RPL).

Curva	RLO			RPL		
	$S_{y/x}$	LOD	LOQ	$S_{y/x}$	LOD	LOQ
ppm/s	0.0674	0.14	0.44	0.0532	0.11	0.34
mol m ⁻² día ⁻¹	0.0189	0.14	0.44	0.0147	0.03	0.09

Fig. 5: Curvas de calibración obtenidas con el sistema experimental utilizando el modelo RLP. A: unidades ppm/s; B: mol m⁻² día⁻¹. Como se observa, los errores son heterocedásticos.

Discusión y conclusiones

Se logró con éxito el diseño, desarrollo y construcción de un sistema experimental para la medición controlada de flujos de CO₂ en el laboratorio. Este sistema está conformado principalmente por un equipo de cámara de acumulación con un sensor infrarrojo para CO₂. El flujo de CO₂ es simulado mediante estándares certificados de alta pureza conectados a un controlador de masa calibrado. Los resultados iniciales indican que el modelo de regresión lineal ponderada (RLP) presenta el mejor ajuste en comparación con la regresión lineal ordinaria (RLO). La RLP es menos susceptible a la influencia de valores atípicos y mejora los límites de detección y cuantificación al ponderar las mediciones, especialmente cuando las variaciones de los errores no son constantes. La evaluación de los límites de detección (LOD) y cuantificación (LOQ) mostró que estos fueron optimizados mediante la regresión lineal ponderada en ambas curvas de calibración (ppm/s y mol/m² día), lo que sugiere un amplio rango de análisis para mediciones de flujos bajos de CO₂ utilizando la cámara tipo A.

El estudio subraya la importancia de elaborar curvas de calibración y calcular los LOD para medir flujos de CO₂ con mayor certeza en sistemas geotérmicos. Esta información es esencial

para mejorar el control geoquímico, comparar datos utilizando diferentes modelos de regresión y lograr una interpretación más precisa de los resultados. A partir de los resultados obtenidos, se plantea el desarrollo de nuevas calibraciones para flujos altos, como los observados en el sistema geotérmico de Acoculco, empleando tres tipos de cámaras de acumulación: tipo A, B y C.

Los primeros resultados reportados en este trabajo servirán como base para realizar la calibración de las cámaras de acumulación en el Laboratorio de Exploración Geotérmica del IER-UNAM, con el objetivo de obtener mediciones más confiables y precisas durante el trabajo de campo. Además, el sistema experimental será utilizado en actividades docentes en las asignaturas de geotermia, probabilidad y estadística de la Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables del IER-UNAM.

Agradecimientos

La presente investigación fue realizada gracias al apoyo del programa PAPIME-UNAM mediante el proyecto PE100325. Los autores agradecen el apoyo técnico brindado por el Dr. Gustavo Santos Raga.

Referencias

- Baneschi, I., Raco, B., Magnani, M., Giamberini, M., Lelli, M., Mosca, P., Provenzale, A., Coppo, L., Guidi, M. (2023). Non-steady-state closed dynamic chamber to measure soil CO₂ respiration: A protocol to reduce uncertainty. *Frontiers in Environmental Science*, 10, 1048948. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.1048948>
- Bolós, X., Del ángel, V., Villanueva-Estrada, R. E., Sosa-Ceballos, G., Boijseauneau-López, M., Méndez, V., Macías, J. L. (2022). Surface hydrothermal activity controlled by the active structural system in the self-sealing geothermal field of Acoculco (Mexico). *Geothermics*, 101, 102372. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2022.102372>
- Camarda, M., De Gregorio, S., Capasso, G., Di Martino, R. M. R., Gurrieri, S., Prano, V. (2019). The monitoring of natural soil CO₂ emissions: Issues and perspectives. *Earth-Science Reviews*, 198, 102928. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102928>
- Chiodini, G., Cioni, R., Guidi, M., Raco, B. (1998). Soil CO₂ flux measurements in volcanic and geothermal areas. *Applied Geochemistry*, 13, 543–552. [https://doi.org/10.1016/S0883-2927\(97\)00076-0](https://doi.org/10.1016/S0883-2927(97)00076-0)

- Fridriksson, T., Padrón, E., óskarsson, F., Pérez, N. M. (2016). Application of diffuse gas flux measurements and soil gas analysis to geothermal exploration and environmental monitoring: Example from the Reykjanes geothermal field, SW Iceland. *Renewable Energy*, 86, 1295–1307. <https://doi.org/10.1016/j.renene.2015.09.034>
- Hanson, M. C., Oze, C., Horton, T. W. (2014). Identifying blind geothermal systems with soil CO₂ survey. *Applied Geochemistry*, 50, 106–114. <https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2014.08.009>
- Inguaggiato, S., Diliberto, I. S., Federico, C., Paonita, A., Vita, F. (2018). Review of the evolution of geochemical monitoring networks and methodologies applied to the volcanoes of the Aeolian Arc (Italy). *Earth-Science Reviews*, 176, 241–276. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.09.006>
- Jácome-Paz, M. P., Delgado, H. (2022). *Uso de flujómetro de West System® y elaboración de mapas con Wingslin®*. Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Infraestructura Científica y Desarrollo Tecnológico, Instituto de Geofísica, ISBN 978-607-30-6475-0.
- Jácome-Paz, M. P., Pérez-Zárate, D., Prol-Ledesma, R. M., González-Romo, I., Rodríguez-Díaz, A. (2022). Geochemical exploration in Mesillas geothermal area, Mexico. *Applied Geochemistry*, 143, 105376. <https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2022.105376>
- Jentsch, A., Duesing, W., Jolie, E., Zimmer, M. (2021). Monitoring the response of volcanic CO₂ emissions to changes in the Los Hornos hydrothermal system. *Scientific Reports*, 11, 17972. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-97023-x>
- Lewicki, J. L. (2021). Long-term year-round observations of magmatic CO₂ emissions on Mammoth Mountain, California, USA. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 418, 107347. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2021.107347>
- Lewicki, J. L., Bergfeld, D., Cardellini, C., Chiodini, G., Granieri, D., Varley, N., Werner, C. (2005). Comparative soil CO₂ flux measurements and geostatistical estimation methods on Masaya volcano, Nicaragua. *Bulletin of Volcanology*, 68, 76–90. <https://doi.org/10.1007/s00445-005-0423-9>
- Miller, J. N., Miller, J. C. (2002). *Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry*. Prentice Hall, Pearson Education, Harlow.
- Oliveira, S., Viveiros, F., Silva, C., Pacheco, J. (2018). Automatic filtering of soil CO₂ flux data: Different statistical approaches applied to long time series. *Frontiers in Environmental Science*, 6, 208. <https://doi.org/10.3389/feart.2018.00208>
- Pérez-Zárate, D., Santoyo, E., Jácome-Paz, M. P., Guevara, M., Guerrero, F., Yáñez-Dávila, D., Santos-Raga, G. (2024). Soil CO₂ fluxes measured in the Acochulco geothermal system, Mexico: Baseline emissions from a long-term prospecting programme. *Geochemistry*, In Press. <https://doi.org/10.1016/j.chemer.2024.126112>
- Rodríguez, F., Pérez, N. M., Padrón, E., Melián, G., Piña-Varas, P., Dionis, S., Barrancos, J., Padilla, G. D., Hernández, P. A., Marrero, R., Ledo, J. J., Bellmunt, F., Queralt, P., Marcuello, A., Hidalgo, E. (2015). Surface geochemical and geophysical studies for geothermal exploration at the southern volcanic rift zone of Tenerife, Canary Islands, Spain. *Geothermics*, 55, 195–206. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2015.02.007>
- Sánchez-Upton, P., Santoyo, E. (2004). *Weighted Linear Regression (WLR) Program, Version 2.0*. Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Santoyo, E., Canet, C., Díaz-González, L., García-Mandujano, E., González-Partida, E., Guevara, M., Hernández-Cruz, G., Jones, D., Pandarinath, K., Pérez-Zárate, D., Portugal-Marín, E., Shankar, R. (2019). Development and application of new advanced methods in fluid geochemistry and hydrothermal alteration for the exploration of geothermal systems. In *Final Report of the P09 CeMIE-Geo Project*.
- Tarchini, L., Carapezza, M. L., Granieri, D., Frepolo, A., Pagliuca, N. M., Ranaldi, M. (2022). Twenty years monitoring of soil CO₂ flux and seismicity at Cava dei Selci gas discharge (Colli Albani Volcano, Italy). *Earth and Space Science*, 9, e2021EA001936. <https://doi.org/10.1029/2021EA001936>
- Taussi, M., Nisi, B., Pizarro, M., Morata, D., Veloso, E. A., Volpi, G., Vaselli, O., Renzulli, A. (2019). Sealing capacity of clay-cap units above the Cerro Pabellón hidden geothermal system (northern Chile) derived by soil CO₂ flux and temperature measurements. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 384, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2019.07.009>
- Vargas, R., Yépez, E. A., Andrade, J. L., ángeles, G., Arredondo, T., Castellanos, A. E., Delgado-Balbuena, J., Garatuza-Payán, J., González del Castillo, E., Oechel, W., Rodríguez, J. C., Sánchez-Azofeifa, A., Velasco, E., Vivoni, E. R., Watts, C. (2013). Progress and opportunities for monitoring greenhouse gas fluxes in Mexican ecosystems: The MexFlux network. *Atmósfera*, 26, 325–336. [https://doi.org/10.1016/S0187-6236\(13\)71079-8](https://doi.org/10.1016/S0187-6236(13)71079-8)
- Viveiros, F., Chiodini, G., Cardellini, C., Caliro, S., Zanon, V., Silva, C., Rizzo, A. L., Hipólito, A., Moreno, L. (2020). Deep CO₂ emitted at Furnas do Enxofre geothermal area (Terceira Island, Azores archipelago): An approach for determining CO₂ sources and total emissions using carbon isotopic data. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 401, 106968. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2020.106968>

Minerales de intemperismo terrestre en la meteorita Toluca utilizando microscopio electrónico de barrido y espectroscopía por energía dispersiva de Rayos X (MEB/EDS)

Reyes-Salas M.^{1,*}, Macías-Romo C.¹, Reyes O.², Ortega F.¹

¹Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México

²Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México

*adelars@unam.mx

Resumen: Se ha utilizado la microscopía electrónica de barrido acoplada a la espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (MEB/EDS) para determinar los componentes minerales de intemperismo terrestre de la meteorita Toluca. Esta meteorita forma parte importante en la Colección Nacional de Meteoritas Mexicanas y también se encuentra en la mayoría de las colecciones institucionales y de particulares en todo el mundo. Debido a que la meteorita Toluca es un hallazgo muy antiguo, sus ejemplares exhiben diferentes grados de intemperismo. El estudio de estos efectos puede mejorar los protocolos de preservación actuales de colecciones nacionales e internacionales. Se encontraron varias etapas de intemperismo terrestre: 1) una etapa inicial de intemperismo involucró la formación de akaganeita y otros óxidos de Fe con cloro en la superficie, fracturas y grietas; 2) fibras de magnetita superficiales; 3) cristales de akaganeita de mayor tamaño que los de la primer etapa; 4) minerales laminares ricos en Fe con Ni y Cl, y minerales de Ni-Fe, ambos en proporción 3:1; 5) Fases muy cristalinas, minerales verdes ricos en Ni con Fe y Co; óxidos de Fe con pequeñas cantidades de Ni y Cl, muy finos y cristales bien formados y alargados; formas botroidales lisas ricas en Niquel. Y óxidos de Fe con Ni y Cl[LAEP2.1]; 6) formación de magnetita euhedral. Para la preservación de las muestras de colecciones de meteoritas, es importante la limpieza de su superficie y procurar su permanencia en ambientes cerrados y sin humedad.

Palabras clave: *meteorita metálica Toluca, minerales de intemperismo terrestre, MEB, EDS, curación.*

Abstract: Scanning electron microscopy coupled with energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM/EDS) has been used to determine the terrestrial weathering mineral components of the Toluca meteorite. This meteorite is an important part of the National Collection of Mexican Meteorites and is also found in most institutional and private collections around the world. As a very old find, the Toluca meteorite exhibits varying degrees of weathering. Studying these effects can improve the current preservation protocols in national and international collections. Several stages of terrestrial weathering were found: 1) the initial weathering stage involved the formation of akaganeite and other chlorine-bearing iron oxides on the surface, fractures and cracks; 2) surface magnetite fibers; 3) akaganeite crystals larger than those in the first stage; 4) Fe-rich laminar minerals with Ni and Cl, and Ni-Fe minerals in a 3:1 ratio; 5) Highly crystalline phases, green Ni-rich minerals with Fe and Co; Fe oxides with small amounts of Ni and Cl, very fine and well-formed, elongated crystals; smooth, botryoidal forms rich in Nickel. And Fe oxides with Ni and Cl[LAEP1.1]; 6) formation of euhedral magnetite. For the preservation of samples from meteorite collections, it is important to clean the surface of the meteorites and ensure that they remain in closed, dry environments.

Keywords: *Toluca iron meteorite, terrestrial weathering minerals, SEM, EDS, Curation.*

Introducción

Las meteoritas son materiales geológicos procedentes del espacio interplanetario que caen constantemente a la Tierra. Cada meteorita es única y su estudio es fundamental para comprender el origen y la evolución del Sistema Solar. De manera general, las meteoritas se pueden dividir en tres grupos: 1) metálicas, constituidas principalmente por aleaciones de hierro (Fe) y níquel (Ni); 2) pétreas, en las cuales predominan los silicatos; y 3) mixtas (metálicas-pétreas en proporción similar). Las meteoritas han sido objeto de escrutinio científico durante siglos, incluso antes de la publicación del libro de Chladni en 1794, donde se argumentaba que estas rocas inusuales provenían del espacio. La caída de entre 2000 y 3000 fragmentos de la meteorita L'Aigle, en Francia en 1803, fue crucial para convencer a la comunidad científica de su origen extraterrestre (McCall et al., 2006).

Desde entonces, se han realizado importantes esfuerzos en todo el mundo para la adquisición de muestras y la creación de colecciones de meteoritas en museos e institutos especializados. Las meteoritas son nombradas de acuerdo con el lugar de caída o hallazgo (Arreguín-Molina, 2008; Aviña-Reyes, 2018). La masa de las meteoritas varía desde unos pocos gramos hasta decenas de toneladas. El Instituto de Geología junto con el Instituto de Astronomía, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), son responsables de la Colección Nacional de Meteoritas Mexicanas, la cual data desde el siglo XIX.

De las más de 77 755 meteoritas actualmente conocidas y reportadas en el *Meteoritical Bulletin*, México posee algunas meteoritas que, por sus características, son ampliamente reconocidas a nivel mundial. Entre ellas destaca la meteorita Allende, una condrita carbonácea que cayó el 8 de febrero de 1969 en el poblado de Allende, Chihuahua, y que es la meteorita más estudiada

a nivel mundial. Otro ejemplo es la meteorita Acapulco, que cayó en 1978 cerca de la población de El Quemado, Guerrero, y que por sus características poco comunes dio origen a un nuevo grupo en la clasificación de meteoritas: las acapulcoíitas. Adicionalmente, la meteorita metálica Bacubirito, clasificada como una octaedrita muy fina y químicamente anómala, fue reportada como hallazgo al sur del poblado minero de Bacubirito, en el estado de Sinaloa. Con un peso aproximado de 22 toneladas, es considerada la quinta meteorita más grande del mundo (Sánchez-Rubio et al., 2001). Asimismo, la meteorita Toluca, de edad prehispánica, es ampliamente reconocida y se encuentra representada en la mayoría de las colecciones meteoríticas a nivel mundial.

La meteorización o intemperismo terrestre en las meteoritas está dominada principalmente por la oxidación e hidratación de las aleaciones de Fe y Ni. Este proceso produce óxidos y oxihidróxidos de hierro que reemplazan parcial o totalmente los granos metálicos y ocupan los poros intergranulares primarios, formando vetas y rellenando fracturas (Kuzina et al., 2025). Desde el momento en que un meteorito entra en la atmósfera terrestre, está sujeto a contaminación y alteración por el entorno terrestre. La meteorización prolongada transforma muchos de los minerales meteoríticos, enmascara sus texturas originales, redistribuye elementos y, eventualmente, conduce a su destrucción (Bland, 2006).

La interacción de una meteorita con el entorno terrestre produce un grado de intemperismo cuya extensión depende de diversos factores, como la interacción con fluidos y la edad terrestre de la meteorita (van Ginneken et al., 2022). La mayoría de las meteoritas han sido recolectadas mucho tiempo después de su caída, siendo clasificadas como hallazgos, con edades terrestres que en algunos casos alcanzan cientos de miles o incluso millones de años, particularmente en ambientes como la Antártida. Asimismo, las meteoritas también son susceptibles al intemperismo terrestre durante su almacenamiento en colecciones de museos e instituciones científicas (van Ginneken et al., 2022).

Colecciones de meteoritas y minerales de intemperismo

El campo de la conservación avanzada es de gran importancia para las colecciones de astromateriales, las cuales incluyen muestras recuperadas por misiones espaciales, meteoritas y polvo cósmico recuperado en la Tierra. Esto se debe a que las meteoritas son altamente propensas al intemperismo terrestre, no solo tras su caída y permanencia sobre la superficie terrestre, sino también durante su almacenamiento en colecciones científicas (van Ginneken et al., 2022).

Los estudios de meteoritas férricas han revelado que los minerales secundarios formados por intemperismo terrestre incluyen: 1) óxidos y oxihidróxidos formados directamente a partir del metal Fe–Ni por oxidación e incorporación de H_2O , Cl^- y CO_3^{2-} del entorno terrestre (akaganeita, goethita, hematita, lepidocrocita, maghemita, magnetita, trevorita y posiblemente zaratita); 2) grafito y kamacita formados por la descomposición de carburos de hierro como la cohenita o haxonita; 3) fosfatos formados a partir de schreibersita (apatita, arupita, casidita, colinsita, lipscombitea y vivianita); y 4) sulfatos formados por la meteorización de troilita (Rubin, 1997). La akaganeita es el principal producto de corrosión del metal meteorítico que contiene cloro, el cual proviene principalmente del entorno terrestre, como nieve, hielo o suelo (Rubin, 1997).

La meteorita Toluca

La meteorita metálica Toluca está constituida principalmente

por kamacita y taenita, ambas aleaciones de Fe–Ni en distintas proporciones, con cantidades menores de Co. Asimismo, contiene en menor proporción troilita (FeS), schreibersita (fosfato de Fe–Ni) y nódulos de troilita asociados con grafito (Buchwald, 1975). Esta meteorita comprende miles de fragmentos recuperados en un área relativamente pequeña cerca de Jiquipilco, en el Valle de Toluca, Estado de México. El fragmento de mayor tamaño pesa aproximadamente 130 kg, y el peso total estimado excede las 18 toneladas (Sánchez-Rubio et al., 2001; Buchwald, 1975).

Algunos fragmentos fueron forjados y utilizados como instrumentos de labranza y herramientas desde el siglo XVIII. Por su abundancia, la meteorita Toluca es considerada una lluvia meteórica, y ejemplares se encuentran actualmente en la mayoría de las colecciones meteoríticas del mundo (Buchwald, 1975). La textura de Widmanstätten, típica de esta meteorita, resulta del entrecruzamiento de kamacita y taenita y es exclusiva de material extraterrestre. De acuerdo con Aviña-Reyes (2018), la meteorita Toluca contiene $84,6 \pm 2,2\%$ de Fe, $6,89 \pm 0,47\%$ de Ni y $0,25 \pm 0,04\%$ de Co, lo que permite clasificarla como una octaedrita media.

Fig. 1: Sección pulida de la meteorita Toluca mostrando su típica textura de Widmanstätten. En la parte central derecha se observa una fractura con evidencia de alteración terrestre por oxidación. El largo de la muestra es de 11.5 cm. Ejemplar de la colección del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Metodología

Los estudios de los minerales de intemperismo terrestre en la meteorita Toluca se realizaron en distintos fragmentos que presentan diferentes grados de alteración. Dichos fragmentos fueron tomados de las superficies de algunos especímenes pertenecientes a la colección de meteoritas del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Figs. 1 y 2). Asimismo, se analizó una sección pulida de la misma colección que muestra el característico patrón de Widmanstätten, además de una fractura con materiales de alteración terrestre, como los observados en la Figura 3.

Los análisis se llevaron a cabo utilizando un microscopio electrónico de barrido (MEB) marca ZEISS, modelo MA10, acoplado a un sistema de microanálisis por espectroscopía de dispersión de energía de rayos X (EDS) de la marca BRUKER. Las condiciones de operación del equipo incluyeron un voltaje de aceleración de 20 kV y presión variable. En el caso de algunas muestras, los análisis se realizaron a 20 kV bajo condiciones de alto vacío, empleando imágenes de electrones secundarios y electrones retrodispersos. El tiempo de adquisición de los espectros EDS fue de 30 s. Se utilizaron tanto el detector de electrones secundarios como el de electrones retrodispersos para la caracterización

morfológica y composicional de las fases presentes. Los análisis mediante MEBEDS permiten obtener información sobre la composición elemental de las muestras con el objetivo de caracterizar su química mineralógica, así como adquirir

imágenes de la superficie con gran profundidad de campo y alto nivel de detalle. No obstante, estos análisis son de carácter semicuantitativo, ya que los resultados se normalizan al 100 % y no consideran la detección directa de OH ni de oxígeno.

Fig. 2: (a-b) Fragmentos de la meteorita Toluca que muestran materiales de intemperismo terrestre en diferentes tonalidades. En ambas muestras los tonos naranja son limonita. Notéanse las agujas de magnetita en a). El largo de las figuras es 4.1 cm y 1.4 cm, respectivamente.

Resultados

En una primera aproximación macroscópica, se identifica la presencia de limonita a simple vista en la superficie de los fragmentos analizados. Este material presenta su color naranja característico y un aspecto polvoriento típico de los productos de intemperismo terrestre (Figura 1). Por otro lado, en la Figura 3a se observan óxidos de hierro formados preferentemente en las cercanías de grietas desarrolladas en cristales de kamacita. En la Figura 3b se identifica una fractura rellena por un mineral fibroso rico en Fe-Ni con contenido significativo de cloro. De acuerdo con los análisis realizados mediante MEB/EDS, las concentraciones de Cl en esta fase varían entre 1.15 y 6.83 % (véase

Tabla 1, análisis 4-8). Es probable que esta fase mineral correspondiera a akaganeita, la cual se encuentra entremezclada con otros óxidos de hierro caracterizados por menores contenidos de Cl en su estructura cristalina. Estas fases podrían corresponder a goethita, lepidocrocita o maghemita, de acuerdo con lo reportado por Buchwald and Clarke (1989).

En la misma figura se observan cristales de mayor tamaño de schreibersita (véase análisis 3 en la Tabla 1) localizados dentro de la fractura. Este fosfato de hierro y níquel es característico del material metálico primario no alterado (Figura 4, por lo que estos cristales se interpretan como fases primarias con mayor resistencia a los procesos de corrosión e intemperismo terrestre.

Fig. 3: Sección pulida en muestra de museo. En a) se tienen cristales de kamacita y taenita óxidos de hierro superficiales cerca de fracturas (señalado por la flecha blanca). En b) se muestra una fractura rellena por mineral de Fe-Ni con Cl, así como cristales primarios de schreibersita.

Tabla 1: Análisis correspondientes a la Figura 3 expresados en porcentaje atómico. Análisis 1 y 2 son kamacita, 2 con un poco de cloro; 3 es shreibersita; 4-8, FeNi-Cl en variables concentraciones

Elemento	Análisis 1	Análisis 2	Análisis 3	Análisis 4	Análisis 5	Análisis 6	Análisis 7	Análisis 8
Fe	93.44	93.54	43.48	65.35	66.24	52.75	51.95	54.85
Ni	6.56	5.33	33.01	28.73	26.93	45.93	45.62	44.00
Cl		1.13	0.00	5.92	6.83	1.32	2.43	1.15
P			23.51					
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

La química sugiere que sobre la superficie de los fragmentos estudiados se formaron fibras de magnetita con escaso Ni. Estas fibras se forman por la atracción de pequeños fragmentos que se van adhiriendo sobre la superficie. Su contenido de Ni sugiere un origen a partir de minerales de la meteorita. Por lo tanto, una

primera fase de intemperismo es la presencia de los granos de óxido de hierro con cloro (akaganeita y otros óxidos con cloro) y su asociación con la kamacita, y como segunda etapa el óxido de hierro formando fibras de magnetita sobre la superficie del mineral oxidado.

Fig. 4: (a-c) Fibras de magnetita con trazas de níquel.

Aunado a esto, se tiene una tercera etapa de intemperismo. Las Figuras 6a y 5b muestran cristales de kamacita en color blanco brillante (Tabla 2, análisis 1 y 4), los cuales están rodeados de cristales de Fe-Ni con cloro (Tabla 2, análisis 2 y 3). La química de estos últimos sugiere que la kamacita fue reemplazada por

akaganeita. Estos son de mayor tamaño que los correspondientes a la primera etapa de intemperismo. Cabe mencionar que la akaganeita identificada en estas muestras presenta una morfología y composición muy similar a la akaganeita reportada por Buchwald and Clarke (1989).

Fig. 5: Tercera etapa de intemperización donde cristales de kamacita (Análisis 1 y 4) son reemplazados akaganeita (Análisis 2 y 3).

Se reconoció una cuarta etapa de intemperismo más avanzada, correspondiente a minerales ricos en Ni con menores concentraciones de Fe y Cl (Figuras 6a–6e). Las imágenes 6a–6c corresponden a la misma zona observada con diferentes aumentos; en la imagen 6b, los números indican los puntos de análisis utilizados para determinar la composición de tres áreas distintas (Tabla 3, análisis 1–3). En la parte inferior se observan agrupa-

ciones esféricas con una composición similar a las áreas 1 y 2, pero sin contenido de cloro, correspondientes a un mineral rico en Ni y Fe en una proporción aproximada de 3:1 (Tabla 3, análisis 5). Las Figuras 6d y 6e corresponden a otra morfología de un mineral con alto contenido de Ni y Fe, también en una proporción cercana a 3:1 (Tabla 3, análisis 5).

Fig. 6: Imágenes A-C que corresponden a la misma zona con diferentes aumentos, en B, se señalan los puntos de análisis. 1 y 2 corresponden a mineral rico en Ni con cantidades similares de Fe y Cl, zona tres indica mineral formando esferas de Fe-Ni este sin cloro. Imágenes D y E con electrones secundarios. E, a mayor aumento de D, corresponde a mineral alto en Ni y Fe en proporción de 3:1 (Tabla 3, análisis 5).

Tabla 2: Análisis correspondientes a la Figura 5b expresados en porcentaje atómico. Análisis 1 y 4 son mineral kamacita; análisis 2, 3 corresponde a akaganeita invasiva

	Análisis 1	Análisis 2	Análisis 3	Análisis 4
Fe	93.83	87.51	90.36	93.46
Ni	6.17	5.26	5.39	6.54
Cl		5.31	3.91	
K		1.92	0.34	
Total	100	100	100	100

Tabla 3: Análisis correspondientes a los señalados en la Figura 6 (A–E), expresados en porcentaje atómico. Figura 6 A–C: análisis 1, superficie; análisis 2, capa laminar; análisis 3, esferoidal. Figura 6 D–E: análisis 4, mineral esferoidal radial.

	Análisis 1	Análisis 2	Análisis 3	Análisis 4
Fe	27.14	17.358	16.258	27.94
Ni	66.22	73.732	75.412	72.06
Cl	4.93	8.91	8.33	
Si	0.94			
Al	0.77			
Total	100	100	100	100

Se interpreta como una quinta etapa de intemperismo avanzado a los minerales que a simple vista presentan tonalidades ver-

dosas, rojizas y negras (Figura 2b). Es posible reconocer tres zonas con minerales de diferentes morfologías y composición (Figura 7). La zona a presenta cristales con formas vermiformes sinuosas, compuestas por esferas formadas por abundantes cristales alargados ricos en níquel (82%) y, en menor medida, hierro y cobalto (posiblemente el cobalto es responsable de la tonalidad verde). En la parte media (zona b), se identifican cristales muy finos y alargados, ricos en Fe (~92%) y con cantidades similares de Ni y Cl. Por último, en la zona c se observan formaciones botrioidales compuestas por abundantes morfologías alargadas con una composición similar a la de los cristales de la zona b (véase la composición química en la Tabla 4).

Como parte de lo que correspondería también a la quinta etapa de intemperismo, se identifican minerales con morfologías diferentes. En la Figura 8a se muestra un mineral de superficie lisa, botrioidal y hueco, rico en Ni con Fe y una pequeña cantidad de Cl (análisis 1; Tabla 5). Este mineral se encuentra rodeado por un material de grano más fino con una composición dominada por Ni y Fe y, en menor proporción, por Si, Cl, Al, Ca y P (análisis 2; Tabla 5).

Tabla 4: Análisis correspondientes a la Figura 7 (zonas A, B y C), expresados en porcentaje atómico.

	Zona A	Zona A	Zona B	Zona B	Zona C	Zona C
Fe	3.59	3.40	92.16	91.94	89.68	91.18
Ni	82.30	82.75	4.35	4.51	5.33	4.57
Cl	12.97	12.55	3.49	3.55	4.99	4.25
Co	1.20	1.30				
Total	100	100	100	100	100	100

Fig. 7: Parte del fragmento de la Figura 2b con minerales de alteración de tonos verdosos y rojizos correspondientes a la etapa 5.

Tabla 5: Análisis correspondientes a la Figura 8 (A, B), expresados en porcentaje atómico.

Elemento	Análisis 1	Análisis 2	Análisis 3	Análisis 4
Fe	30.33	52.215	99.95	99.30
Ni	63.81	45.445	0.50	0.64
Si	0.81	0.73		0.06
Cl	5.05	0.42		
Al		0.64		
Ca		0.38		
P		0.17		
Total	100	100	100	100

Discusión

De acuerdo con Rubin (1997), los minerales secundarios presentes en los hallazgos de meteoritas que se formaron durante el intemperismo terrestre incluyen óxidos e hidróxidos formados directamente a partir de Fe–Ni metálico por oxidación, fosfatos formados por la alteración de la schreibersita y sulfatos formados por la alteración de la troilita. Sin embargo, entre los minerales estudiados en este trabajo no se identificaron ni fosfatos ni sulfatos. Únicamente se detectaron cantidades mínimas de P y S en algunos de los cristales analizados. Este comportamiento es similar al observado en la meteorita Ellicott, donde la magnetita presenta un ligero contenido de Ni, posiblemente derivado de su formación a partir de kamacita (Khalaf et al., 2015).

Los entornos microquímicos pueden desempeñar un papel importante en los procesos de alteración que ocurren en los meteoritos para formar magnetita (Brearley, 2006). De los dos tipos de magnetita identificados en las muestras estudiadas, aquella que forma fibras constituidas por pequeños fragmentos que se adhieren entre sí (Figuras 4a–4c) corresponde probablemente a un grado de intemperismo menor que las magnetitas altamente cristalinas y euhedrales.

Según los estudios de Buchwald and Clarke (1989), la akaganeita precipita incorporando iones Cl^- en sitios de intercambio iónico, donde pueden permanecer disponibles para una mayor acción corrosiva. Con el tiempo y a mayor distancia desde la

superficie de reacción, la akaganeita se transforma principalmente en óxidos con menor contenido de cloro, como goethita y maghemita. Es posible que este proceso haya ocurrido en la sección pulida con fractura, donde el relleno presenta óxidos con diferentes concentraciones de Cl, correspondientes a akaganeita con mayor contenido de cloro coexistiendo con goethita y maghemita.

Asimismo, es probable que el mecanismo de corrosión del metal meteorítico sea principalmente de naturaleza electroquímica, una reacción que produce akaganeita como producto inicial (Buchwald and Clarke, 1989). Las fuentes de diferencia de potencial necesarias para impulsar las celdas de corrosión incluyen los componentes normales del metal meteorítico y las grietas estructurales, ya que estas actúan como sitios de ingreso de O y electrolitos al metal. Como resultado, la kamacita anódica se disuelve, los electrones se transfieren a través del metal hacia el cátodo, donde el O (y en algunos casos el H) se reduce, y la akaganeita precipita. La akaganeita se forma *in situ* mediante la sustitución del metal y puede contener Ni cuando se genera a partir de meteoritas (Bland et al., 1997; Bland, 2006).

A medida que el grado de meteorización de las meteoritas incrementa con su edad terrestre, las superficies más antiguas producen zonas más meteorizadas en comparación con superficies más jóvenes (Al-Kathiri et al., 2005). En este contexto, la meteorita Toluca, al ser un hallazgo de edad prehispánica, presenta daños considerables por intemperismo terrestre.

De acuerdo con Buchwald and Clarke (1989), resulta preocupante la descomposición de algunas meteoritas en colecciones de museos debido a que la akaganeita puede residir en las interfaces entre el metal no corroído y los óxidos de hierro aparentemente inactivos. La humedad ambiental penetra lentamente en estos óxidos y reanuda la corrosión bajo lo que podría parecer una corteza estable, afectando finalmente la masa meteorítica. Las medidas de protección recomendadas incluyen la eliminación del Cl de la corteza y la reducción de los niveles de oxígeno y humedad.

Para una identificación más precisa de las composiciones químicas de los minerales estudiados, se recomienda el uso de técnicas analíticas complementarias como difracción de rayos X (DRX), espectroscopía Raman y Mössbauer.

Fig. 8: Imágenes con MEB y electrones retrordispersos. A muestra una zona (1) con un mineral alargado de superficie lisa, botroidal hueco, rodeado de la zona marcada con número 2 de material más fino y mostrando distintas tonalidades. B corresponde a zonas formadas por cristales euhedrales de magnetita. C mayor aumento de B.

Conclusiones

(i) Los minerales más abundantes identificados corresponden a óxidos de Fe con cloro; por su morfología y alto contenido de Cl se identificaron como akaganeita. (ii) Con base en las observaciones microscópicas y texturales, se identificó un mayor grado de corrosión del metal Fe–Ni en comparación con la schreibersita, la cual presenta mayor resistencia al intemperismo. (iii) Se reconocieron múltiples etapas de intemperismo. Las primeras tres etapas son más invasivas e involucran la formación de akaganeita y de óxidos de Fe con Cl en diferentes proporciones, así como la formación de magnetita fibrosa. (iv) Se identificaron dos etapas de formación de magnetita: la primera caracterizada por fibras formadas por la atracción de pequeñas partículas anhedrales, y la segunda por magnetita cristalina euhedral. (v) La cuarta etapa de intemperismo se caracteriza por la forma-

ción de minerales ricos en Ni con Fe en una proporción de 3:1, con presencia de Cl. (vi) En la quinta etapa se forman minerales ricos en Ni con Fe y Co, así como óxidos de Fe con cantidades menores de Ni y Cl. (vii) La sexta etapa de intemperismo corresponde a la formación de magnetita euhedral. (viii) Para la preservación de muestras en colecciones de meteoritas, es fundamental la limpieza de la superficie y su almacenamiento en ambientes cerrados, secos y con baja humedad.

Agradecimientos

Se agradece al Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía (LANGEM), así como al Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por permitir el uso de los equipos del Laboratorio de Microscopía Electrónica y Microanálisis para el desarrollo del proyecto institucional *Meteoritas Mexicanas*.

Referencias

- Al-Kathiri, A., Hofmann, B. A., Jull, A. J. T., Gnos, E. (2005). Weathering of meteorites from Oman: Correlation of chemical and mineralogical weathering proxies with ^{14}C terrestrial ages and the influence of soil chemistry. *Meteoritics & Planetary Science*, 40(8), 1215–1239.
- Anders, E. (1962). Meteorite ages. *Reviews of Modern Physics*, 34(2), 287–298.
- Arreguín-Molina, G. (2008). *Meteoritas mexicanas. Estudio electroquímico de metales y determinación de Fe, Ni y Co en la meteorita Toluca*. Tesis de Maestría, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.
- Aviña-Reyes, D. (2018). *Estudio químico analítico de la composición metálica principal de algunas meteoritas mexicanas*. Tesis de Licenciatura, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Bland, P. (2006). Terrestrial weathering rates defined by extraterrestrial materials. *Journal of Geochemical Exploration*, 88(1–3), 257–261.
- Bland, P. A., Kelley, S. P., Berry, F. J., Cadogan, J. M., Pillinger, C. (1997). Artificial weathering of the ordinary chondrite Allegan: Implications for the presence of Cl as a structural component in akaganeite. *American Mineralogist*, 82(11–12), 1187–1197.
- Brearley, A. (2006). The action of water. In: Lauretta, D., McSween, H. Y. Jr., Leshin, L. (eds), *Meteorites and the Early Solar System II*. University of Arizona Press, Tucson, pp. 587–624.
- Buchwald, V. (1975). *Handbook of Iron Meteorites*. University of California Press, Berkeley, pp. 1209–1215.
- Buchwald, V. F., Clarke, R. S. (1989). Corrosion of Fe–Ni alloys by Cl-containing akaganeite ($\beta\text{-FeOOH}$): The Antarctic meteorite case. *American Mineralogist*, 74(5–6), 656–667.
- Genge, M. J., Alesbrook, L., Almeida, N. V., Bates, H. C., Bland, P. A., Boyd, M. R., ... Wozniakiewicz, P. J. (2024). The fusion crust of the Winchcombe meteorite: A preserved record of atmospheric entry processes. *Meteoritics & Planetary Science*, 59(5), 948–972.
- Ivanov, A. V., Yaroshevskiy, A. A., Ivanova, M. A. (2019). Meteorite minerals. *Geochemistry International*, 57, 931–939.
- Khalaf, S., Yassin, A., Awadh, S., Jassim, R. (2015). Mineralogy, texture and chemistry of the Ellicott meteorite using scanning electron microscope and energy dispersive spectroscopy (SEM/EDS). *Arabian Journal of Geosciences*, 8, 4819–4831.
- Kuzina, D., Gattacceca, H., Gouilloux, H., Mertens, R., Lacube, H., et al. (2025). The effect of terrestrial weathering on the magnetic properties of meteorites from the Atacama Desert. *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennyye Nauki*, 167(2), 353–366.
- McCall, G. J. H., Bowden, A. J., Howarth, R. J. (2006). The history of meteoritics—overview. *Geological Society, London, Special Publications*, 256, 1–13. <https://sp.lyellcollection.org/content/256/1/1>
- Rubin, A. E. (1997). Mineralogy of meteorite groups. *Meteoritics & Planetary Science*, 32(2), 231–247.
- Sánchez-Rubio, G., Rubinovich, R., Lozano, R., Medina, S., Flores, D. (2001). *Las meteoritas de México*. Catálogo UNAM, pp. 1–85.
- van Ginneken, M., Debaille, V., Decrée, S., Goderis, S., Woodland, A. B., Wozniakiewicz, P., Claeys, P. (2022). Artificial weathering of an ordinary chondrite: Recommendations for the curation of Antarctic meteorites. *Meteoritics & Planetary Science*, 57(6), 1247–1266.

Breve caracterización petrológica de las rocas peralcalinas agpaíticas del complejo Sierra La Vasca en la región noroeste del estado de Coahuila, México

Rodríguez-Vega A.^{1,*}, Blanco-Moreno J.A.¹, Díaz-Martínez R.¹, Gutiérrez-Alejandro A.G.¹, Hernández-Rosales A.¹, Lira-Méndez K.R.¹

¹Escuela Superior de Ingeniería Lic. Adolfo López Mateos, Universidad Autónoma de Coahuila, Nueva Rosita, San Juan de Sabinas, Coahuila, C.P. 26830

*arvega48@yahoo.com

Resumen: El complejo intrusivo paleógeno de Sierra La Vasca, en la Provincia Alcalina Oriental de México, está compuesto por diversos cuerpos alcalinos y peralcalinos, incluyendo granitoides, sienitas y monzonitas, emplazados dentro de una gruesa secuencia carbonatada cretácica. Este complejo representa un raro ejemplo de magmatismo peralcalino sobresaturado en sílice con presencia de eudialita. Este trabajo se centra en el estudio y la caracterización petrológica de granitos y sienitas peralcalinas agpaíticas que contienen minerales del grupo de la eudialita (MGE) además de otros minerales de tierras raras y de metales críticos y estratégicos, como Nb, Ta, Y y Zr. Los nuevos datos obtenidos en la presente investigación, permitieron profundizar en la caracterización petrológica, la génesis y el marco geotectónico de las rocas estudiada, a partir de sus patrones de elementos de tierras raras normalizados a condrito y patrones de elementos incompatibles normalizados al manto primitivo, conjuntamente con otros indicadores petrológicos como la clasificación mediante el diagrama TAS para rocas intrusivas, el diagrama triangular de relaciones molares Al_2O_3 - K_2O - Na_2O y los indicadores Hf-Rb/30-3Ta y La/10-Y/15-Nb/8, los cuales permitieron confirmar la naturaleza peralcalina y el ambiente geotectónico de las rocas intrusivas constituyentes del complejo intrusivo Sierra La Vasca y su elevada potencialidad en recursos de ETR y otros elementos críticos y estratégicos.

Palabras clave: eudialita, TAS, patrones, condrita, manto.

Abstract: The Paleogene intrusive complex of Sierra La Vasca, in the Eastern Alkaline Province of Mexico, is composed of various alkaline and peralkaline bodies, including granitoids, syenites, and monzonites, emplaced within a thick Cretaceous carbonate sequence. This complex represents a rare example of silica-supersaturated peralkaline magmatism with the presence of eudialyte. This work focuses on the study and petrological characterization of agpaitic peralkaline granites and syenites containing eudialite group minerals (EGMs) as well as other rare earth minerals and critical and strategic metals, such as Nb, Ta, Y, and Zr. The new data obtained in this research allowed for a deeper petrological characterization, genesis, and geotectonic setting of the studied rocks, based on their chondrite-normalized rare earth element patterns and incompatible element patterns normalized to the primitive mantle, along with other petrological indicators such as the TAS diagram classification for intrusive rocks, the triangular diagram of Al_2O_3 - K_2O - Na_2O molar ratios, and the Hf- Rb/30-3Ta and La/10-Y/15-Nb/8 indicators. These indicators confirmed the peralkaline nature and geotectonic environment of the intrusive rocks constituting Sierra La Vasca intrusive complex and their high potential for rare earth element resources and other critical and strategic elements.

Keywords: eudialyte, TAS, patterns, chondrite, mantle.

Introducción

El complejo alcalino Sierra La Vasca, ubicado en la región noroeste del estado de Coahuila, México (25°37'43 N; 102°49'29 O), representa una ocurrencia de eudialita asociada con granitoides peralcalinos que contienen cuarzo. A diferencia de los complejos alcalinos subsaturados en SiO_2 , solo se conocían ocho ocurrencias de eudialita asociadas con granitoides y sienitas sobresaturados en SiO_2 (Estrade et al., 2018, Estrade et al.(2018)). El complejo Sierra La Vasca es uno de los miembros septentrionales de la Provincia Alcalina Oriental de México (Fig. 1; Herrera León 2019; Veira-Decida et al. 2009), la cual es contigua a la provincia alcalina Trans-Pecos de Nuevo México y Texas (Barker, 1977).

Esta última también contiene rocas con eudialita, como sienitas nefelínicas en Wind Mountain (McLemore et al., 1996) y

cuarzosienitas en Pajarito (McLemore, 2015). El complejo Sierra La Vasca forma una intrusión circular de aproximadamente 2 km de diámetro, con un área de afloramiento cercana a 40 km² (Fig. 2), que, aunque aún no ha sido estudiada en detalle, parece estar constituida fundamentalmente por sienitas, monzonitas y granitoides sobresaturados ricos en sílice (51–77 % en peso de SiO_2 ; Rodríguez Vega, inédito; Montañez Castro and Rodríguez Rodríguez 2008). Asociados espacialmente al complejo alcalino Sierra La Vasca, se destaca la presencia de numerosos *sills* de gabro con hiperstena y cuarzo normativo, los cuales afloran hacia su borde noroeste.

Un aspecto de particular interés del complejo alcalino Sierra La Vasca es que se encuentra emplazado en una muy potente secuencia de rocas sedimentarias predominantemente carbonatadas de edad Cretácica. La interacción entre los cuerpos magmá-

ticos peralcalinos agpaíticos y las rocas carbonatadas hospedantes da lugar a la formación de un exoskarn con características singulares, compuesto principalmente por diversos minerales del grupo de la wöhlerita y wollastonita. Estos minerales, en conjunto con el endoskarn asociado y los cuerpos de rocas peralcalinas ricas en eudialita (Figura 3), podrían constituir fuentes potenciales de recursos de elementos de tierras raras (ETR), así como de Nb, Ta, Y, Zr y otros elementos críticos y estratégicos (Mitchell and Rodríguez Vega, 2025; Perna et al., 2023).

Fig. 1: Ubicación del complejo Sierra La Vasca con respecto a las provincias volcánicas de México (Mitchell and Rodríguez Vega 2025, a partir de Herrera León 2019 y Veira-Decida et al. 2009).

área de trabajo, métodos analíticos y materiales

Las muestras utilizadas en la presente investigación fueron recolectadas principalmente en el borde noroeste del complejo alcalino Sierra La Vasca, en un área aproximada de 2 km², donde se reconocen numerosas manifestaciones de rocas peralcalinas con evidencias macroscópicas de eudialita. Estas rocas habían sido previamente estudiadas desde el punto de vista petrográfico, como resultado de las campañas de cartografía y prospección geológica realizadas en la región de Sierra La Vasca.

Para el estudio petrológico se seleccionaron un total de 26 muestras de roca representativas, en las cuales se determinaron los contenidos de elementos mayores y traza en roca total. Los análisis geoquímicos se realizaron mediante espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), utilizando el método de fusión para la preparación de las muestras.

Resultados

A partir de los datos analíticos obtenidos de las 29 muestras analizadas, se elaboró una tabla que resume la distribución de los óxidos de los elementos químicos mayores, expresados en porcentaje en peso (% en peso), así como las concentraciones de los elementos traza, expresadas en partes por millón (ppm). Con base en estos datos se construyeron los diagramas correspondientes a los patrones de elementos de tierras raras (ETR) normalizados a condritos y a los patrones de elementos incompatibles, incluyendo aquellos normalizados al manto primitivo (Fig. 4A y B). Asimismo, se elaboró el diagrama de clasificación TAS para rocas intrusivas, el diagrama triangular de relaciones

molares Al₂O₃-K₂O-Na₂O, así como los diagramas triangulares de los indicadores Hf-Rb/30-3Ta y La/10-Y/15-Nb/8, los cuales se presentan en la Figura 5.

Discusión y conclusiones

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten realizar una interpretación petrológica integrada del complejo peralcalino agpaítico Sierra La Vasca. Dicha interpretación se fundamenta en la combinación de la información derivada de los patrones de elementos de tierras raras (ETR) normalizados a condrito, los patrones de elementos incompatibles normalizados al manto primitivo, así como en la aplicación de distintos diagramas discriminitorios (TAS, Al₂O₃-K₂O-Na₂O, Hf-Rb/30-3Ta y La/10-Y/15-Nb/8), con el objetivo de construir un modelo petrológico robusto que explique la naturaleza y el origen de las rocas peralcalinas sobresaturadas en sílice del complejo alcalino Sierra La Vasca. A continuación se presentan los principales argumentos que sustentan este modelo.

Naturaleza fuertemente peralcalina agpaítica de las rocas

Los valores extremadamente elevados de Na₂O + K₂O, combinados con contenidos muy bajos de Al₂O₃ (entre 4-9 %), ubican a estas rocas dentro del dominio peralcalino sódico-potásico en el diagrama molar Al₂O₃-K₂O-Na₂O. Este carácter es consistente con las abundancias extraordinarias de Y, Zr, Hf, Nb y Ta, así como con la presencia de minerales agpaíticos, particularmente del grupo de la eudialita. Adicionalmente, los elevados contenidos de sílice (hasta 73 % en peso de SiO₂) resultan inusuales para magmas peralcalinos y reflejan un proceso de diferenciación magmática extremadamente avanzado.

La coexistencia de una marcada peralcalinidad con sobresaturación en sílice es un rasgo excepcional a escala global, lo que otorga al complejo Sierra La Vasca un carácter geológico singular y de alto interés petrológico.

Patrones de ETR normalizados a condrito como indicadores de fraccionamiento avanzado

Los patrones de ETR normalizados a condrito muestran un enriquecimiento muy marcado en ETR ligeras (La, Ce, Pr, Nd) y concentraciones relativamente elevadas de ETR pesadas (Gd-Lu), caracterizadas por pendientes suaves. Destaca una anomalía negativa de Eu profunda y sistemática, lo cual implica cristalización y remoción temprana de plagioclasa, una evolución magmática prolongada bajo condiciones peralcalinas y oxidantes, y el desarrollo de líquidos residuales enriquecidos en ETR y elementos de alto campo iónico (HFSE).

El enriquecimiento relativo en ETR pesadas, junto con patrones casi horizontales, es característico de sistemas peralcalinos altamente diferenciados e indica la presencia y estabilidad de minerales portadores de Zr-Hf-ETR, como eudialita, arfvedsonita tardía y zircón subordinado. Estos rasgos son consistentes con complejos peralcalinos agpaíticos de referencia mundial como Ilímaussaq, Lovozero y Ambohimirahavay.

Patrones de elementos incompatibles normalizados al manto primitivo

Los patrones de elementos incompatibles normalizados al manto primitivo exhiben anomalías negativas bien desarrolladas de Cs, Ba, Sr, Eu y P, lo cual indica una remoción intensa de feldespatos, apatito y fases ricas en Ba y Sr, así como un elevado grado de fraccionamiento magmático en cámaras poco profundas. Esta evolución condujo a la generación de líquidos residuales extremadamente enriquecidos en elementos incompatibles.

Las anomalías positivas pronunciadas de Rb, Th, U, Nb-Ta y Zr-Hf, junto con el fuerte enriquecimiento en ETR ligeras, son típicas de magmas peralcalinos intraplaca asociados a ambientes anorogénicos post-rift y a composiciones tipo A evolucionadas. Estos patrones sugieren además un manto litosférico previa-

mente metasomatizado por fluidos o fundidos alcalinos y tasas de fusión parcial muy bajas (< 5%), seguidas de una cristalización fraccionada extrema.

Fig. 2: Complejo Sierra La Vasca. (a) Imagen satelital (Google Earth) que ilustra las características topográficas; (b) mapa geológico (Mitchell and Rodríguez, tomados de Montañez Castro y Rodríguez Rodríguez, 2008). Los rectángulos amarillos en la parte sureste del complejo indican áreas con alto contenido de wollastonita, mientras que el más grande del noroeste abarcan una región de sills de gabro.

Diagramas discriminatorios y ambiente tectónico

Los diagramas Hf-Rb/30-3Ta y La/10-Y/15-Nb/8 ubican sistemáticamente a las rocas del complejo Sierra La Vasca dentro del campo de los intrusivos intraplaca, característicos de magmatismo anorogénico tipo A y de rocas alcalinas y peralcalinas altamente diferenciadas. Estas evidencias son coherentes con la pertenencia del complejo a la Provincia Alcalina Oriental de México y con su conexión tectónica con la Provincia Alcalina Trans-Pecos.

El emplazamiento del complejo en un basamento rígido, como el de la Plataforma de Coahuila, controlado por sistemas de fracturas profundas, apoya un origen vinculado a condiciones extensionales asociadas al debilitamiento térmico de la litosfera.

Modelo petrogenético

Las evidencias geoquímicas y petrológicas indican que las rocas del complejo Sierra La Vasca se derivan de un magma basáltico alcalino parental que experimentó una diferenciación extrema mediante cristalización fraccionada. Este proceso involucró la remoción temprana de olivino y piroxeno, seguida de una remoción masiva de plagioclasa, como lo demuestra la anomalía negativa de Eu, y la retención progresiva de HFSE y ETR en el líquido residual. La evolución condujo a la generación de líquidos peralcalinos agpafticos, en los cuales se concentraron significativamente Nb, Ta, Zr y Hf, favoreciendo la cristalización de eudialita como fase estable y el alcance de concentraciones ex-

traordinarias de ETR. La interacción final de estos magmas con las rocas carbonatadas del Cretácico dio lugar a la formación de un exoskarn único, rico en wöhlerita, hiortdahlita y wollastonita, así como a un endoskarn portador de fases ricas en metales críticos.

Fig. 3: Bloque rodado de una roca peralcalina pegmatóide muy rica en eudialita (tonalidad rosada).

Tabla 1: Distribución de elementos mayores y trazas (% en peso, ppm) en las rocas peralcalinas de Sierra La Vasca. M = muestra.

Óxido / Elemento	M														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SiO ₂	67	73.2	69.8	68.6	73.2	69.8	68.4	66.3	66.2	71.7	58.5	53.2	60.5	62.5	54.6
Al ₂ O ₃	8.52	7.94	6.10	6.38	7.94	6.10	6.81	6.21	7.46	7.01	7.41	4.55	9.19	4.38	6.93
Fe ₂ O ₃	6.70	6.64	6.23	9.57	6.64	6.23	4.72	4.70	7.13	8.64	15.75	9.35	12.05	8.67	13.05
CaO	2.92	1.84	5.29	2.92	1.84	5.29	4.38	6.86	5.26	1.98	3.45	13.35	5.18	9.10	8.75
MgO	0.11	0.14	0.32	0.09	0.14	0.32	0.04	0.18	0.15	0.20	0.20	0.39	0.24	0.29	0.21
Na ₂ O	5.93	5.13	5.85	5.09	5.13	5.85	5.70	3.87	4.32	4.02	8.56	4.14	9.58	4.00	4.95
K ₂ O	4.42	3.48	2.36	3.64	3.48	2.36	5.12	3.52	6.61	3.15	3.36	3.66	2.19	3.12	5.98
TiO ₂	0.54	0.38	0.34	0.48	0.38	0.34	0.41	0.79	0.74	0.39	0.65	0.68	0.41	0.72	0.69
MnO	0.85	0.48	0.57	0.47	0.48	0.57	0.58	1.60	0.76	0.19	0.37	0.93	0.55	1.35	0.46
P ₂ O ₅	0.03	0.01	0.06	0.01	0.01	0.06	0.06	0.11	0.04	0.01	0.01	0.05	0.01	0.05	0.03
SrO	0.16	0.03	0.07	0.02	0.03	0.07	0.07	0.11	0.04	0.01	0.03	0.20	0.03	0.06	0.07
BaO	0.07	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.02	0.01
Cs	2.09	1.59	1.44	1.47	1.59	1.44	1.46	2.01	1.12	2.16	2.22	5.89	1.96	2.37	2.89
Rb	405	369	215	326	369	215	680	436	537	401	215	275	146.5	403	255
Th	255	207	286	9.47	207	286	74.8	411	153	22.4	11	1000	25.1	470	64.1
U	33.1	26.5	34.0	10.3	26.5	34.0	35.7	92.0	45.9	20.6	6.06	165.5	21.3	63	32
Nb	1410	812	1635	505	812	1635	1145	2150	1025	346	476	1855	821	1080	457
Ta	184.5	104	228	102	104	228	294	172.5	109	72.5	141	265	181	103	77.1
Pb	128	86	83	107	86	83	71	307	155	61	43	232	76	294	66
Hf	362	206	373	261	206	373	546	376	244	215	208	321	485	206	237
Y	1150	644	1215	865	644	1215	1915	904	621	518	852	1185	1280	667	550
La	845	532	805	827	532	805	930	1045	446	555	262	709	933	688	359
Ce	1775	1090	1650	1815	1090	1650	2420	2160	978	1230	817	1735	2220	1460	797
Pr	204	124	187.5	211	124	187.5	307	240	120	146.5	97.8	208	252	158.5	94.3
Nd	746	442	698	748	442	698	1220	826	445	536	416	824	939	550	363
Sm	167.5	99.2	160	155.5	99.2	160	278	156.5	95.5	100	116.5	200	219	114	84.3
Eu	5.98	3.33	5.51	5.86	3.33	5.51	10.1	6.76	3.56	4.09	3.65	6.21	6.55	4.22	2.55
Gd	155.5	87.5	149.5	127.5	87.5	149.5	267	133	87.3	88.8	113.5	173.5	187.5	93.4	74.8
Tb	30.9	17.0	30.4	24.4	17.0	30.4	48.3	22.5	15.05	16.15	22.2	32.4	36.6	16.75	14.35
Dy	193.5	104	190.5	154	104	190.5	330	147	102	106	155.5	196.5	228	104	92.5
Ho	42	22.1	41.5	33.2	22.1	41.5	68.3	29.4	20.7	21.9	30.9	42.9	50.2	22.8	20
Er	125	66.5	122.5	98.2	66.5	122.5	218	89.8	65.3	71.2	98.5	122	149.5	65.3	60.6
Tm	19.15	10.2	18.85	15.15	10.2	18.85	31.5	13.1	9.39	10.4	13.85	17.65	22.3	9.82	9.71
Yb	122	64.6	118	98.1	64.6	118	213	87.9	64.5	71.1	92.9	109.5	144.5	63.8	66
Lu	17.1	8.82	16.4	13.8	8.82	16.4	27.9	11.95	9.01	9.95	11.55	14.4	20.7	9.19	9.58

Fig. 4: Diagramas de elementos de tierras raras normalizados a condrito (A) patrones de elementos incompatibles, incluyendo las tierras raras, normalizados al manto primitivo (B) correspondientes a rocas peralcalinas sobresaturadas en sílice con eudialita del complejo Sierra La Vasca.

Conclusión petrológica general

La integración de todos los indicadores confirma que las rocas del complejo Sierra La Vasca corresponden a magmas peralcalinos agpaíticos sobresaturados en sílice, generados por la evolución extrema de un magma basáltico alcalino intraplaca, enriquecido en HFSE y ETR mediante fraccionamiento avanzado. Estas rocas se emplazaron en un ambiente intraplaca anorogénico de tipo post-rift o extensional, y presentan un alto potencial metalogénico para Nb-Ta-Zr-Hf-ETR.

El complejo Sierra La Vasca constituye, por tanto, un ejemplo geológico excepcional en México y en América del Norte, comparable con los más importantes complejos peralcalinos ag-

paíticos a nivel mundial.

Agradecimientos

Agradecemos profundamente el apoyo brindado para la realización de la presente investigación al Ing. Jesús Hernández, de REVI Minerals S.A. de C.V., en el marco de su valiosa labor dedicada al estudio de los recursos minerales del estado de Coahuila. Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento al Profesor Emérito Roger Mitchell por su constante apoyo y por compartir su profundo conocimiento, permitiéndonos comprender mejor las complejidades y particularidades petrológicas del complejo alcalino Sierra La Vasca.

Fig. 5: Diagramas petroquímicos discriminatorios de las rocas peralcalinas sobresaturadas en sílice con eudialita en Sierra La Vasca: A)- Diagrama TAS para rocas intrusivas; B)- Diagrama triangular de relaciones molares $Al_2O_3 - K_2O - Na_2O$; C)- Diagrama triangular de los indicadores Hf-Rb/30-3Ta; D)- Diagrama triangular de los indicadores La/10-Y/15-Nb/8.

Tabla 1: Continuación.

Óxido / Elemento	M													
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
SiO ₂	56.6	54.0	60.7	57.3	55.9	62.5	57.0	57.6	56.2	52.2	61.0	62.5	64.0	63.2
Al ₂ O ₃	8.01	5.66	11.45	5.48	5.85	4.20	9.19	8.11	7.36	8.85	13.35	4.38	8.03	5.50
Fe ₂ O ₃	5.09	6.37	7.21	7.52	10.8	11.55	12.75	13.3	12.75	7.28	4.84	8.67	6.90	10.35
CaO	13.55	9.44	3.66	11.6	9.12	5.53	5.18	6.48	9.93	11.8	4.08	9.10	6.96	3.84
MgO	0.45	0.11	0.54	0.15	0.39	0.22	0.34	0.29	0.34	0.23	0.35	0.29	0.19	0.13
Na ₂ O	4.71	4.85	6.88	5.21	4.95	4.96	7.94	7.76	6.83	2.94	5.26	4.00	5.93	4.89
K ₂ O	4.76	5.14	5.75	4.31	5.47	3.53	3.76	3.72	4.02	7.66	8.28	3.12	4.61	5.46
TiO ₂	0.56	0.75	0.52	0.82	1.10	0.98	0.34	0.31	0.33	0.66	0.27	0.72	0.35	0.90
MnO	0.71	1.21	0.53	1.06	1.51	0.92	0.68	0.74	0.71	0.34	0.38	1.35	0.90	1.06
P ₂ O ₅	0.12	0.08	0.11	0.05	0.12	0.13	0.20	0.02	0.04	0.07	0.07	0.05	0.02	0.05
SrO	0.08	0.16	0.02	0.08	0.15	0.06	0.11	0.03	0.03	0.07	0.08	0.06	0.03	0.07
BaO	0.04	0.03	0.01	0.01	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03
Cs	3.86	3.13	2.73	3.27	1.87	1.61	3.42	2.54	2.16	3.44	8.06	2.37	2.71	2.36
Rb	476	568	721	719	442	399	395	346	353	360	473	403	545	718
Th	72.5	516	143.5	191.5	926	1000	66	54.3	48.5	343	26.7	470	90.3	1000
U	40.4	106.5	39.4	33.6	128.5	102.5	32.6	17.05	37	43	22.7	63	45.2	71.6
Nb	1055	2500	997	762	2020	1510	886	516	794	921	1530	1080	1420	1435
Ta	121	306	156.5	148.5	117	136.5	110.5	92.1	103.5	125	157.5	103	162.5	220
Pb	143	160	59	167	485	237	359	80	599	70	44	294	144	562
Hf	272	701	308	365	200	205	254	250	280	227	365	206	320	315
Y	682	1850	769	1210	641	649	605	825	647	447	452	667	1245	1065
La	605	1135	461	1050	651	757	698	393	472	293	333	688	1490	959
Ce	1175	2690	1090	2390	1285	1540	1345	1020	991	607	583	1460	3130	2080
Pr	136	346	135.5	273	142.5	166.5	139.5	122	112	69.9	61.3	158.5	347	239
Nd	489	1275	526	980	505	569	499	519	432	267	212	550	1135	838
Sm	105	298	121	189.5	97.9	111	96.6	121	92.4	59.1	46	114	234	169
Eu	4.53	9.93	4.31	7.08	3.78	4.47	2.05	3.95	3.04	1.66	1.34	4.22	8.01	5.57
Gd	93.2	260	107	172.5	88.1	94.8	81.9	116.5	89.8	56.6	46	93.4	180	152
Tb	18.05	49.7	20.4	30.2	15.05	16.45	14.75	21.4	16.45	10.7	9.24	16.75	33.3	26.2
Dy	112.5	310	127	204	99.7	110	96.6	144.5	111	70.8	63.2	104	204	174
Ho	24	66.1	26.9	41	19.75	21	21	32.1	24.6	15.8	14.95	22.8	45.5	34.8
Er	70.9	196	80.5	131	61.2	67.1	65.3	100	77	48.4	50.1	65.3	132	110.5
Tm	10.85	30.6	12.2	19.6	8.83	9.56	10.25	15.85	12	7.46	8.57	9.82	19.15	15.6
Yb	69.8	196	77.8	130.5	57.2	63.3	66.5	102.5	77.5	48.8	59.1	63.8	123.5	98.4
Lu	9.81	27.3	11.05	18	7.5	8.59	9.66	15.25	11.8	7.25	8.95	9.19	17.25	12.6

Referencias

- Barker, D. S. (1977). Northern Trans-Pecos magmatic province: introduction and comparison with the Kenya Rift. *Geological Society of America Bulletin*, 88, 1421–1427.
- Estrade, G., Salvi, S., Béziat, D. (2018). Crystallization and destabilization of eudialyte group minerals in peralkaline granite and pegmatite: case study from the Ambohimirahavavy complex, Madagascar. *Mineralogical Magazine*, 82, 375–399.
- Herrera León, M. A. (2019). *Petrografía y geoquímica del Intrusivo Colorado, Cinturón Candela–Monclova, Provincia Alcalina Oriental Mexicana*. Thesis, Universidad Autónoma de Nuevo León, Linares, Nuevo León, México.
- McLemore, V. T., Lueth, V. W., Pease, T. C. (1996). Petrology and mineral resources of the Wind Mountain laccolith, Cornudas Mountains, New Mexico and Texas. *The Canadian Mineralogist*, 34, 335–347.
- McLemore, V. T. (2015). Rare earth elements (REE) deposits in New Mexico: update. *New Mexico Geology*, 37, 59–69.
- Mitchell, R., Rodríguez Vega, A. (2025). Mineralogy of a cuspidine–hiortdahlite–wollastonite skarn associated with the Sierra La Vasca alkaline complex, Mexico. *Mineralogical Magazine*, 1–10. <https://doi.org/10.1180/mgm.2025.24>
- Montañez Castro, A., Rodríguez Rodríguez, J. S. (2008). *Carta Geológico–Minera San Miguel H13-D67, Coahuila, Escala 1:50 000*. Servicio Geológico Mexicano, Pachuca, Hidalgo, México.
- Perna, M. G., Rodríguez Vega, A., Humphreys-Williams, E., Nestola, F., Blagioni, C., Rosatelli, G., Stoppa, F. (2023). Fengchengite from Sierra La Vasca Complex, México. *17th Biennial SGA Meeting, ETH Zurich, Switzerland*. Proceedings Volume 3. Society for Geology Applied to Mineral Deposits.
- Veira-Decida, F., Ramirez-Fernandez, J. A., Velasco-Tapia, F., Orozco-Esquivel, M. T. (2009). Relaciones petrogenéticas del magmatismo en la Provincia Alcalina Oriental Mexicana. *Ciencia Universidad Autónoma de Nuevo León*, 12, 42–49.

Índice de autores

A

Aguayo-Ríos A., 45, 46, 63
Aguilar-Elguezabal A., 12
Aguilar-Ojeda J.A., 31, 45
Aguilar-Ruiz D., 39
Aguilar-Yépez R., 15
Aguirre-García J.A., 16
Alba-Aldave L., 32
Aldama-Cervantes A., 4
Alemán-Gallardo E.A., 50
Almada-Gutiérrez V., 27
Almaguer-Carmenates Y., 56
Almanza-García C.E., 49
Alvarez-Ibarra F.P., 33
Apollaro C., 11
Araux-Sánchez E., 17, 23
Arce-Martínez M.D., 21
Arce-Saldaña J.L., 51
Arenas-Islands D., 7
Arias-Murcia K.Y., 62
Armienta-Hernández M.A., 18, 45, 46, 48, 49, 63
Armstrong-Altrin J.S., 9, 16, 37
Arun K., 40

B

Barea-Pérez I., 38
Barraza-García F.J., 58, 59
Barrón-Díaz A.J., 13, 26, 28, 34, 54
Batista-Cruz R.Y., 56
Batista-Rodríguez J.A., 56
Batiza R., 54
Becerra-Regalado M.A., 18
Bekker A., 29
Berrellez-Reyes F.R., 17, 24
Blanco-Moreno J.A., 93
Bocanegra-Ramírez D.M., 42, 43
Branquet Y., 32
Brown-Bojórquez F., 13, 14
Brusca L., 11
Burillo-Montúfar J.C., 44, 63

C

Calderon-Ezquerro M.C., 5
Camarena-Vázquez J.G., 27
Camprubí A., 30, 61
Cano N., 61
Carreón-Díazconti C., 42
Carrillo-Mondragón J.J., 51
Castillo-Pinelli R.A., 28
Castro-Larragoitia J., 17
Cazares-Durán J.J., 29
Cazares-Moreno A., 27
Ceja-González J.C., 7
Ceniceros-Gómez A.E., 65
Chacón-Olivas C.N., 29
Chaves-Coto J., 56
Chávez-Vergara B., 33
Chávez-Vergara J.C., 65
Cházaro-Ruiz L.F., 59
Cogné N., 27, 32
Contreras-López M., 49

Cordero-Vázquez C.Y., 22
Corona-Chávez P., 50
Cortés-Caballero J.M., 4
Cortés-Martínez R., 42, 43
Cruz O., 63
Cruz-Chávez E., 40, 61
Cruz-Ramírez C.J., 16
Cruz-Romero D.E., 15
Cruz-Ronquillo O., 45, 46
Cruz-Valladares A.X., 21
Cuen-Romero F., 7
Cuevas-Villanueva A.R., 42, 43

D

Daesslé L.W., 44
Dávila-Harris P., 45
de la Cruz-Reyna S., 63
de la Rosa-Rodríguez G., 11
del Angel de la Cruz A., 17
del Rio-Salas R., 6, 30
del Toro-Guerrero F.J., 44
Delgadillo-Hinojosa F., 4
Delgado-Rodríguez O., 16, 22
Derycke A., 27
Díaz J., 8
Díaz-Martínez R., 93
Dmitri R., 12
Doñú-Hormiga L., 40
Durazo-Angulo R. E., 6

E

Eisenhauer A., 29
Elías-Herrera M., 32
Elizondo-Pacheco L.A., 18
Enciso-Cárdenas J.J., 11, 29
Escalante J.C., 30
Espino-Vázquez A.N., 48
Espinoza-Maldonado I.G., 28
Espinoza-Martínez A.M., 23

F

Félix-Bermúdez A., 4
Fernández-Cata G., 10, 29
Fernández-Guevara G.D., 9
Fitz-Díaz E., 29
Fletcher J.M., 38
Flores-Castro K., 7, 11, 50
Flores-Galván M.A., 9
Franco-Rubio M., 44, 63
Frei D., 33, 49
Fuentes E., 30
Fuentes-Falcón K.V., 10, 11

G

Gámez-Balmaceda E.C., 47
Gámez-Rascon T., 14
García-Amaya I.V., 14
García-Arreola M.E., 17, 21
García-Béjar J.E., 12
García-Bejarano E., 7
García-Garnica E.M., 36

García-Hernández S.Y., 58, 60
García-Mandujano E.O., 5, 10, 40, 79
García-Zárate M.A., 9, 23
Gaspar-Ramírez O., 59
Girón-García M.P., 10, 11
Gómez-Arias E., 37, 38
Gómez-Bernal J.M., 48, 49
Gómez-Torres R.C., 33
Gómez-Valencia A.M., 17, 23, 51
Gómez-Vázquez A., 63
González G., 11
González-Acevedo Z.I., 9, 18, 23
González-Becuar E., 34, 53
González-Bobadilla J., 43
González-Grijalva B., 8, 20
González-Grijalva B., 17, 23, 24
González-Guadarrama M.J., 18
González-Guzmán R., 18, 33, 49, 51
González-Illera L.K., 55
González-Jacquez A.I., 50
González-León C.M., 28
González-Méndez B., 6, 47
González-Moscoso M., 22
González-Partida E., 40
González-Rojas J.I., 21
González-Zayas D.E., 51
Grijalva-Noriega F.J., 28
Guerrero-Parra H.A., 5
Gutiérrez-Alejandro A.G., 93
Gutiérrez-Mejía E., 35
Gutiérrez-Ruiz M.E., 65
Guzmán-Velazco A., 21

H

Hagadorn J., 28
Hansen A.M., 55, 57
Hanson K., 8
Hausback B., 54
Helenes-Escamilla J., 37, 38
Herguera-García J.C., 35, 38
Hernández-álvarez E., 42, 59
Hernández-Martínez J.L., 16, 58
Hernández-Medrano B.D., 33
Hernández-Rosales A., 93
Herrera-Acosta G.I., 51
Hinojosa-de la Garza O.R., 50
Höfig T.W., 54
Hopkins R., 8
Hoyos-Salazar L.C., 48
Húñez-Vejar F.A., 52

I

Ibarra-Ortega H.E., 18
Imaz-Lamadrid M.A., 46
Inguaggiato C., 11, 12, 17, 19, 20, 33, 38, 39
Inguaggiato S., 19
Iñiguez E., 31
Iriando A., 26, 31, 34, 52, 54

J

Jaramillo-Durazo I.M., 39
Jarquín E., 55
Jasso-Torres K.A.C., 19, 21
Jayagopal M., 13, 28

Jiménez O., 49
Jiménez-Méndez L., 56
Juárez-Fuentes J., 11
Juárez-Maldonado A., 22
Juárez-Reyes M., 20

K

Klimek-Albarrán F.A., 43
Kretzschmar T.G., 29, 31, 41, 45, 47
Kylander-Clark A., 33

L

Lara-Navarro V.M., 26
Lares M.L., 35
Lavaniegos-Espejo B., 37
Leija-Tristán A., 21
León F., 8
León-García G.J., 5, 6
Levresse G., 11, 12
Leyva C., 49
Lira-Méndez K.R., 93
Llamas-Jiménez L.A., 44
López M., 30
López-Acuña E.A., 53
López-Chavolla E.M., 39
López-Ríos A., 65
López-Saucedo F.J., 56
López-Urías F., 58
López-Velarde G.A., 53
Loredo-Jasso A.U., 15, 21, 60
Loredo-Portales R., 5, 6, 46, 47
Loredo-Tovías M., 17, 21
Lozano-Santa Cruz R., 13, 50, 52, 54, 58, 60

M

Mabilia-Urquidi M., 46
Macías-Romo C., 32, 85
Mahlknecht J., 44
Manzo-Garrido M., 19, 21
Martín-Barajas A., 54
Martínez-González A., 31
Martínez-Jardines L.G., 65
Martínez-Martínez L.M., 60
Martínez-Pabello P.U., 10
Martínez-Pérez R.J., 21
Martínez-Villegas N., 16, 22, 25, 44, 45, 58, 59
Maza-Márquez P., 7
Mazot A., 38
Melo-Moreno A.J., 61
Méndez-Díaz C., 37
Mendoza-Castillo S.P., 19, 21
Mendoza-Córdova A., 13
Mendoza-Hernández A., 15
Meneses K., 44
Menicucci S., 52
Meza-Figueroa D.M., 8, 14, 17, 20, 22-25
Miranda-Juárez N., 60
Molina-Freaner F., 6, 47
Monreal R., 7, 28
Montcelos-Zamora Y., 56
Montijo-Angulo A.C., 22
Morales-Arredondo J.I., 45
Morales-Casique E., 69
Morales-Villalta M.L., 56

Moreno R., 49
Moreno-Rodríguez V., 6
Mori L., 51
Morton-Bermea O., 42, 50, 59
Muñoz-Sandoval E., 58
Murrieta-Castro A.L., 24
Múzquiz-Esquivel F.M., 56

N

Neri-Hernández O., 45, 46, 48, 63
Nolasco-Fuentes E.I., 15
Noriega-Ruiz H., 7
Norzagaray-López C.O., 7
Noury M., 27, 32
Núñez-Bourjac L.M., 17, 23
Núñez-Useche F., 29

O

Olea-Olea S., 69
Orcí-Romero A.A., 53
Orozco-Durán A., 7, 23, 36
Ortega F., 85
Ortega-Obregón C., 30, 49
Ortega-Rosas C.I., 14, 24
Oviedo A., 63
Oviedo-García A., 44

P

Pailes M.C., 14
Palacios-García N.B., 29
Palafox-Reyes J.J., 14
Pandarinath K., 39, 40
Pappaterra S., 11, 12
Paredes-Román C., 62
Paz-Moreno F.A., 13, 28, 34, 52, 54
Peiffer L., 12, 38, 39, 46
Pegano-Titmuss E., 54
Peregrina-Llanes M., 47
Pérez-Alvarado B.Y., 37
Pérez-Cruz L., 4
Pérez-Venzor J.A., 27
Pérez-Zárate D., 5, 10, 43, 79
Piña A., 54
Pinzón-Topal C.E., 59
Pottier Z., 32
Poujol M., 29, 32

Q

Quesada-Martínez K., 57
Quintana-Delgado J.A., 33

R

Ramírez-González L., 69
Ramírez-Hernández J., 42
Ramírez-Montoya E., 13, 28
Ramírez-Peña C.F., 33
Ramírez-Serrato N., 69
Ramos-Gómez J.E., 51
Ramos-Hernández S., 63
Ramos-Pérez D., 6
Ramos-Velázquez E., 46
Rendón-Márquez G., 9
Reyes O., 85
Reyes-López J.A., 42
Reyes-Salar M., 32

Reyes-Salas M., 85
Ricci J., 27
Rivadeneira-Lazcano E., 36
Rivera F., 55
Rivera-Uria Y., 33
Robles-Morua A., 25
Rodríguez R., 16, 22, 25
Rodríguez-Burgueño J.E., 42
Rodríguez-Nájera J.J., 33
Rodríguez-Ramírez V., 24
Rodríguez-Trejo A., 18
Rodríguez-Vega A., 93
Rojas-Martínez M., 42
Romo-Martínez C.A., 15, 60
Rouwet D., 11
Ruiz P., 55
Ruiz-Huerta E.A., 48, 49

S

Salado-Leza D.E., 58
Samaniego-Rubiano M.C., 6
Sámano-Abarrán R., 38
Sámano-Tirado A.P., 14
Sánchez-Breckenridger K., 56
Sánchez-Murillo R., 69
Sandoval-Chacón D., 57
Sandoval-Chacón D.A., 56, 57
Santiago-Bautista J.A., 7, 12
Santos-Raga G., 10, 40, 61
Santoyo E., 5, 10, 40, 61, 79
Sarmiento-Villagrana A., 34
Schiavo B., 17, 19, 20, 24, 25
Sedov S., 33
Seingier G., 49
SenGupta B., 22
Servín-Pérez A., 34
Siqueiros-Moreno C.N., 28
Solano-Galván S., 21
Solari L., 49
Solís-Valdez S., 18
Solórzano-Ramos D.E., 45
Sosa-Islas A.S., 46
Soto-García A.G., 45
Sourisseau D., 51
Stock J., 54

T

Tadeo-León J., 69
Tapia-Trinidad J.F., 34
Tassi F., 38
Tirado-Ibarra A.I., 33
Torres-Delgado E.V., 4
Torres-Knight R.R., 63
Torres-Rodríguez V., 15
Torres-Valencia J.M., 12
Tovares-Villanueva C.E., 33
Trasviña-Castro A., 39
Treinen-Crespo C.V., 36
Trujillo-Acatitla R., 16
Tuxpan-Vargas J., 25

U

Umaña-Navarro A.L., 57
Urrutia-Fucugauchi J., 4

V

Valdivieso-Ojeda J.A., 7
Valencia-Cabrera D., 41
Valencia-Meza A., 17
Valera D., 8
Valle-Caro B.A., 14
Valle-Gervacio Z., 79
Vazquez-Lara E., 35
Vega-García F., 58, 60–62
Velázquez-Aguilar M., 4
Velderrain-Rojas L.A., 51, 53
Venegas-Cardenas E.D., 7
Venegas-Ferrer R., 4
Vera-Garzón L., 79
Vidal-Marian M.A., 54
Vidal-Solano J.R., 8, 14, 22, 51, 53, 62
Villada-Canela M., 48
Villalobos-Peñalosa M., 15, 21, 60
Villar-Nava P., 15
Vindas-Umaña A., 55
Vita F., 19

W

Weber B., 20, 29, 33, 49
Wong-Loya J.A., 79
Wurl J., 46

Y

Yañez-Dávila D., 10
Yañez-Dávila D., 40, 61
Ynzunza-Santes M.G., 5

Z

Zamora-Martínez O., 61, 62, 69
Zayas-Saucedo M.E., 14
Zazovskaya E., 33

Patrocinadores

Agilent

Viñedos de La Reina

MONTE XANIC
BODEGA VINÍCOLA

**Acuerdos
del Acuífero**
VALLE DE GUADALUPE

Instituto Nacional de Geoquímica INAGEQ

Actas del XXXV Congreso Nacional de Geoquímica

*Geoquímica en el corazón del Valle
¡Innovación para la sostenibilidad y el futuro!*

MEMORIAS CIENTÍFICAS

Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

INAGEQ
Instituto Nacional de Geoquímica

Síguenos en nuestras redes sociales

Facebook

Instagram

<https://www.inageq.com/>